

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lebenswege von Menschen mit Asperger- Syndrom aus Sicht der Eltern

Eingereicht von: Karin Annoni Federer
Rahel Dürr
Corinne Hollenstein

Begleitung: Dr. Andreas Eckert
Datum der Abgabe: 14.06.2014

Abstract

Das Asperger-Syndrom gehört zum Autismusspektrum und geht einher mit Beeinträchtigungen in Kommunikation, Interaktion sowie Interessen und Aktivitäten. Das Leben mit einem Kind mit Asperger-Syndrom ist mit Herausforderungen für die ganze Familie verbunden.

Die vorliegende Arbeit untersucht Lebenswege von betroffenen Familien. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Hilfestellungen aus Sicht der Eltern retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen werden.

Auf Basis der qualitativen Sozialforschung wurden neun Familien nach erfolgten und gewünschten Hilfestellungen befragt.

Die Forschungsergebnisse zeigen den Stellenwert guter Kenntnisse über das Asperger-Syndrom auf verschiedenen Ebenen. Wissen unterstützt eine frühe Diagnostik, fördert Verständnis und Toleranz innerhalb der sozialen Netzwerke wie auch der Gesellschaft und bildet die Grundlage für kompetente Beratung und Begleitung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Begründung der Themenwahl	8
1.2	Methodisches Forschungsvorgehen	8
1.3	Ziel der Forschungsarbeit	9
1.4	Bemerkungen	9
2	Ausgangslage	10
2.1	Persönlicher Bezug	10
2.2	Heilpädagogische Relevanz	11
3	Theoretischer Hintergrund Autismus-Spektrum-Störungen	13
3.1	Historischer Hintergrund	13
3.2	Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)	16
3.2.1	Klassifikation nach ICD-10-GM und DSM-IV-TR	18
3.2.2	Diagnosekriterien für Autismus-Spektrum-Störungen	20
3.2.3	Wege zur Diagnose	25
3.3	Bezeichnung Asperger-Syndrom	25
3.4	Soziales Verständnis und Freundschaft	26
3.4.1	Zurückgezogenheit	26
3.4.2	Interaktionen	26
3.5	Kompensations- und Anpassungsstrategien	27
3.6	Mobbing und Bullying	28
3.7	Theory of Mind	28
3.8	Gefühle verstehen und ausdrücken	30
3.8.1	Zusätzliche affektive Beeinträchtigung	30
3.8.2	Medikamente	31
3.9	Spezialinteresse	32
3.10	Sprache	32
3.11	Kognitive Fähigkeiten	35
3.11.1	Lernschwierigkeiten in der Schule	35
3.11.2	Schwache zentrale Kohärenz	36
3.11.3	Exekutive Funktionen	36
3.12	Bewegung und Koordination	37
3.13	Sensorische Empfindlichkeiten	37
4	Theoretischer Hintergrund Familie und Behinderung	39
4.1	Behinderung	39
4.2	Besonderheiten im familiären Leben	39

4.2.1	Familiäre Anpassungsprozesse.....	39
4.2.2	Besonderheiten in der Alltagsgestaltung	40
4.2.3	Wertvorstellungen der Gesellschaft und die Auseinandersetzung damit	41
4.2.4	Veränderungen sozialer Beziehungen.....	41
4.3	Bedeutung der Ressourcen	43
4.3.1	Stresserleben und Bewältigungsprozesse im familiären Leben	43
4.3.2	Familienresilienz	45
4.4	Kooperation zwischen Eltern behinderter Kinder und Fachleuten.....	46
4.4.1	Ressourcen des sozialen Netzwerks.....	46
4.4.2	Die Zusammenarbeit von Fachleuten und Eltern im heilpädagogischen Kontext	46
4.4.3	Grundlagen der Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten	47
4.4.4	Konzepte zur Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten	48
4.4.5	Kooperation von Eltern und Fachpersonen im heilpädagogischen Kontext.....	49
4.4.6	Bedürfnisse und Angebote in der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten	50
4.4.7	Autismusspezifische Aspekte in der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten	54
4.5	Kooperation zwischen Eltern und Schule	59
4.5.1	Gute Rahmenbedingungen.....	59
4.5.2	Arbeit mit Förderplänen	62
4.5.3	Nachteilsausgleich	63
4.5.4	Integration und Inklusion.....	65
5	Erkenntnisse aus den theoretischen Hintergründen	66
6	Fragestellung und Ziel der Arbeit	69
6.1	Fragestellung.....	69
6.2	Ziel der Arbeit	69
7	Forschungsmethodik.....	70
7.1	Fünf Grundsätze qualitativen Vorgehens.....	70
7.1.1	Subjektbezogenheit der Forschung	72
7.1.2	Deskription der Forschungssubjekte	72
7.1.3	Interpretation der Forschungssubjekte	73
7.1.4	Untersuchung der Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung.....	73
7.1.5	Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.....	73
7.2	Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	74
7.2.1	Verfahrensdokumentation.....	74
7.2.2	Argumentative Interpretationsabsicherung	74
7.2.3	Regelgeleitetheit	75
7.2.4	Nähe zum Gegenstand	75
7.2.5	Kommunikative Validierung	75
7.2.6	Triangulation	75

7.3	Forschungsdesign	76
7.3.1	Einzelfallanalyse	76
7.3.2	Forschungsablauf	77
7.4	Verfahren qualitativer Analyse	77
7.5	Erhebungsverfahren: Problemzentriertes Interview	77
7.5.1	Problemanalyse	79
7.5.2	Leitfadenkonstruktion.....	79
7.5.3	Pilotphase	82
7.5.4	Interviewdurchführung	82
7.5.5	Aufzeichnung	82
7.6	Aufbereitung der Daten: Transkription	82
7.7	Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse	83
7.7.1	Erstellung des Kategoriensystems	85
7.7.2	Auswahl und Begründung der Kategorien	86
7.7.3	Auswahl und Begründung der Codes	88
7.7.4	Formulierung von Definitionen und Auswahl der Ankerbeispiele	95
7.7.5	Materialdurchlauf	96
8	Evaluation	97
8.1	Auswertung und Darstellung der Ergebnisse	97
8.1.1	Kategorie 1: Diagnosezeit.....	97
8.1.2	Kategorie 2: Fachleute.....	108
8.1.3	Kategorie 3: Schule.....	111
8.1.4	Kategorie 4: Umfeld	117
8.1.5	Kategorie 5: Familie und Alltag.....	124
8.2	Interpretation der Daten	131
8.2.1	Kategorie 1: Diagnosezeit.....	131
8.2.2	Kategorie 2: Fachleute.....	138
8.2.3	Kategorie 3: Schule.....	139
8.2.4	Kategorie 4: Umfeld	142
8.2.5	Kategorie 5: Familie und Alltag.....	146
8.3	Beantwortung der Fragestellung	149
8.3.1	Unterfragen	149
8.3.2	Hauptfrage	149
9	Diskussion	155
10	Ausblick	159
11	Schlusswort	160

12	Abbildungsverzeichnis.....	161
13	Tabellenverzeichnis.....	162
14	Literaturverzeichnis.....	163
15	Anhang.....	167

Dank

In der vergangenen Zeit während des Schreibens der Masterarbeit durften wir von vielen Menschen Unterstützung und Hilfe erfahren. Voraussetzung zum Gelingen der vorliegenden Forschungsarbeit war die Unterstützung unserer Familien. Ihnen gehört unser innigster Dank. Dr. Andreas Eckert danken wir für die fachliche Begleitung. Ein besonderer Dank gebührt den neun interviewten Müttern für ihre Offenheit während des Gesprächs und ihre Bereitschaft, über ihre Erfahrungen zu sprechen.

1 Einleitung

Das folgende Kapitel bietet einen Überblick über Inhalt, Aufbau, Methode des Vorgehens und Begründung der vorliegenden Forschungsarbeit. Frage- und Aufgabenstellung sowie das Ziel der Arbeit werden kurz und übersichtlich dargestellt.

1.1 Begründung der Themenwahl

"Eltern eines Kindes mit Asperger-Syndrom geraten immer wieder dann in besonders schwierige Situationen, wenn das Verhalten ihres Kindes "öffentlich" wird, wenn also die Familie nicht mehr unter sich ist, sondern Aussenstehende hinzukommen" (Bahr, 2013, S.72).

Dieses Zitat scheint sehr treffend, um auf die Grundgedanken, die zu der vorliegenden Forschungsarbeit geführt haben, zu sprechen zu kommen.

Die drei Autorinnen sind seit Jahren als Lehrpersonen tätig und auch selber Mütter. Die Situation von Familien in herausfordernden Situationen begegnet ihnen beruflich wie privat. Die Begleitung und Beratung von Eltern, sowie die Kooperation aller Bezugspersonen erweist sich im Schulalltag speziell bei Kindern mit Förderbedarf immer wieder als sehr relevant, um gemeinsam förderorientiert arbeiten zu können. "Das tragende Netz der "Erziehungsverantwortlichen" ist die wesentliche Grundlage, die sowohl die Erfolge des Kindes wie auch eine erfolgreiche Arbeit der Erwachsenen ermöglicht" (Getzmann, 2013, S.7). So entstand der Wunsch, im Rahmen dieser Forschungsarbeit die Beleuchtung von familiärem Erleben vorzunehmen.

Die Eingrenzung auf Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom entstand aufgrund der Tatsache von verschiedenen Erfahrungen im beruflichen wie privaten Bereich mit betroffenen Eltern und deren Kindern. Auf dem Hintergrund der Auswirkungen, die ein Kind mit Asperger-Syndrom auf die gesamte Familie haben kann, entwickelte sich die Fragestellung:

Welche Hilfestellungen werden aus Sicht der Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?

1.2 Methodisches Forschungsvorgehen

Im Zentrum der Forschungsarbeit stehen daher neun Biographien, die auf erfolgte und erwünschte Hilfestellungen untersucht wurden. Es wurden Familien gewählt mit Kindern mit Asperger-Syndrom im Alter zwischen 15 und 23 Jahren.

Die Auseinandersetzung mit Fachliteratur zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen mit Schwerpunkt auf dem Asperger-Syndrom und zum Thema Familie und Behinderung bildet die Voraussetzung und die Ausgangslage, um die Auswirkungen innerhalb der verschiedenen Lebensbereiche beleuchten zu können. So zeigen die theoretischen Hintergründe der beiden Bereiche die literarische Grundlage, mit welcher die Relevanz der Untersuchung auch zu begründen ist.

Bewusst wurde ein qualitatives Forschungsvorgehen mit Subjektbezogenheit gewählt, damit die befragten Personen und ihre Familien im Zentrum stehen und in ihrer "Ganzheit als Menschen" berücksichtigt werden (vgl. Mayring, 2002). Es sollte eine ganzheitliche Betrachtung und Beleuchtung der Familiensituation ermöglicht werden. Ausgehend vom Einzelfall konnte zu vergleichenden Aussagen anhand von neun individuellen Berichten übergegangen werden. Nach der qualitativen Auswertung interessierten Inhalte und gemeinsame Faktoren in Bezug auf die theoriegeleitete Auseinandersetzung. Es galt nun zu interpretieren, zu diskutieren und exemplarisch auf die Forschungsfrage Antworten zu entwerfen.

1.3 Ziel der Forschungsarbeit

Das Ziel der Forschungsarbeit besteht darin, gemeinsame Faktoren der untersuchten Biographien, die entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität der betroffenen Familien hatten, darzustellen. Letztendlich besteht damit die Absicht, das erworbene Wissen der Autorinnen in ihren Alltag mit Kindern und Eltern einfließen lassen zu können. Damit wird die heilpädagogische Relevanz der vorliegenden Forschungsarbeit begründet (siehe Kapitel 2.2).

1.4 Bemerkungen

Wenn in der vorliegenden Arbeit gelegentlich Formulierungen wie „behinderte oder autistische Kinder“ anstelle von „Kinder mit Behinderung oder Autismus“ verwendet werden, dann geschieht dies nur, um allzu komplizierte Sätze zu vermeiden. Die Äusserungen sollen nicht stigmatisierend verstanden werden. Des Weiteren wird aus Gründen der Lesbarkeit grundsätzlich die männliche Form verwendet, wobei die weibliche Form selbstverständlich immer auch gemeint ist. Dasselbe gilt, wenn von Kindern mit Asperger-Syndrom gesprochen wird. Selbstverständlich sind jeweils auch die Jugendlichen mit Asperger-Syndrom miteinbezogen.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Ausgangslage für die Durchführung, sowie die heilpädagogische Relevanz dieser Forschungsarbeit beschrieben und begründet.

2.1 Persönlicher Bezug

Wichtigste und ursprüngliche Grundlage zu dieser Arbeit bildete das grosse persönliche Interesse der Autorinnen am Asperger-Syndrom. Genährt wurde dieses Interesse von direktem beruflichem und privatem Kontakt, den alle drei in den letzten Jahren mit Menschen, die vom Asperger-Syndrom betroffen sind oder mit deren Eltern und Geschwistern erlebten. Eine der Autorinnen (Corinne Hollenstein) ist selber Mutter einer vierzehnjährigen Tochter mit Asperger-Syndrom und hat sich daher in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik befasst.

In diesem Zusammenhang geschah auch die Konfrontation mit Geschichten, die betroffen machten und zum Nachdenken anregten. Es waren Geschichten aus dem Hier und Jetzt, gegenwärtige Erlebnisse, die Familien mit Kindern mit Asperger-Syndrom schilderten und bei den Autorinnen nebst Betroffenheit Fragen auslösten. So zum Beispiel die Erzählung einer Familie eines siebenjährigen Jungen, der wegen sensorischer Empfindlichkeiten mit der Zeit gar keine Kleidung mehr auf seinem Körper ertrug. Die Eltern wandten sich an den kinderpsychiatrischen Dienst ihrer Region, welcher an eine Klinik verwies. Die dort praktizierte "Zwangseinkleidung" brachte keinen Erfolg. Der Wechsel in eine andere kinderpsychiatrische Klinik erzielte schliesslich die Wende, in dem sich Fachpersonal auf den Jungen einliess und mit ihm zusammen nach einer Lösung suchte. Ein Morgenmantel stellte den ersten Schritt und somit eine Art "Rettungsanker" dar, um das Kind zurück zu einem partizipativen Leben in der Gesellschaft zu führen. Eine weitere Geschichte, die aufrüttelte, ist diejenige eines dreizehnjährigen betroffenen Mädchens. In ihren letzten vier Schuljahren innerhalb der Beschulung in einem Sonderschulheim waren Schwierigkeiten in und nach der grossen Morgen-Pause immer wieder ein Thema. Die Eltern machten Vorschläge zu anderer Pausengestaltung, was die Lehrperson nicht in Erwägung ziehen wollte. Mit dem Wechsel der Lehrperson, verursacht durch den Wechsel in die Oberstufe, wurden spontan neue Pausenaktivitäten eingeführt. Die Möglichkeit einer Bibliotheks-Einheit im Gruppenzimmer anstelle der regulären Morgen-Pause inmitten aller anderen Jugendlichen brachte die nötige Entspannung für die Dreizehnjährige. Diese und weitere Erzählungen von betroffenen Familien lösten konkret die Idee und den Wunsch aus, Lebenswege von Menschen mit Asperger-Syndrom aus der Sicht der Eltern genauer zu betrachten. Die persönliche Betroffenheit in Anbetracht oftmals erschwelter Lebensbedingungen im Alltag mit einem Kind mit Asperger-Syndrom bildete die Ausgangslage, mit Hilfe einer Forschungsarbeit die Situation von betroffenen Familien zu analysieren und auf erfolgte und erwünschte Hilfestellungen hin zu untersuchen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Nach Attwood (2012) ist das Asperger-Syndrom ein sehr brisantes, aktuelles Thema, da die Anzahl der Diagnosestellungen in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat. Attwood fordert in weiteren zehn Jahren einen Konsens innerhalb der Diagnosekriterien und mehr Forschung, um Wissen anzureichern und damit vorhandene Einstellungen zu ändern. "Wissen verändert Einstellungen, die umgekehrt auch wieder Fähigkeiten und Lebensumstände verändern können" (Attwood, 2012, S.10).

Insofern soll diese Arbeit auch als Forschungsarbeit zur Verbesserung von Verständnis und Wertschätzung von Menschen mit dem Asperger-Syndrom zu verstehen sein. Daraus können sich nachhaltige Verbesserungen für die familiären Gegebenheiten der Betroffenen ergeben.

Da im Zentrum die Frage nach dem Hilfreichen in Bezug auf die Auswirkungen steht, welche die Besonderheiten des betroffenen Kindes auf die gesamte Familie hatte, soll diese Arbeit auch den Blickwinkel für die Bedürfnisse von Familien schärfen. Insbesondere in der pädagogischen Arbeit von Lehrpersonen sollen Anliegen und Rahmenbedingungen des familiären Lebens miteinbezogen werden und so die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus optimieren.

Kinder mit Asperger-Syndrom sind eingebettet in ein Familiensystem wie alle anderen Kinder auch. Unterschiedlich ist, dass betroffene Kinder in verschiedenen Bereichen Besonderheiten zeigen, auf welche die gesamte Familie reagieren und sich teilweise auch ausrichten muss. Aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten, die durch die autistische Wahrnehmung verursacht werden können, ergeben sich schwierige Situationen und Lebensbedingungen für die Eltern und Geschwister. Gefühle wie Scham, Wut und Hilflosigkeit können die Folge sein (vgl. Bahr, 2013).

Die Schule stellt einen grossen Bereich im Leben eines jeden Kindes dar. Das ist nicht erstaunlich, denn Kinder verbringen einen erheblichen Teil ihrer Zeit in der Schule. Für Kinder mit Asperger-Syndrom ist die Schule eine ganz besondere Herausforderung, da diese Sozialisierungsformen fordert und fördert, die ein Kind mit Autismus nur mit teils grossen Anpassungsleistungen vollbringen kann. Nach Girsberger (2014) ist unser Schulmodell nicht auf autistisches Denken ausgerichtet, wodurch sich gewisse Problemkreise ergeben können. In erster Linie hat dies Auswirkungen auf die soziale Integration und somit die Entwicklung des betroffenen Kindes mit Asperger-Syndrom. Gleichzeitig ergeben Schwierigkeiten in der Schule auch Belastungen für die gesamte Familie, da das Wohlbefinden des betroffenen Kindes Wechselwirkungen im Familiensystem zur Folge hat. Somit lässt sich folgern, dass die Schule Mit-Verantwortung trägt, wenn es um die Lebensqualität von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom geht.

Auf dem Hintergrund einer systemisch orientierten Heilpädagogik sind diese erschwerten Rahmenbedingungen der betroffenen Familien von hoher Relevanz und sollten miteinbezogen werden in die Förderplanungen von Kindern mit Asperger-Syndrom. Diese Forschungsarbeit soll einen Beitrag in diese Richtung darstellen.

In diesem Zusammenhang zeigt untenstehendes Zitat der Mutter von Susanne Schäfer, die vom Asperger-Syndrom betroffen ist, welche Wünsche ernstgenommen und in die Perspektive von Lehrpersonen aufgenommen werden sollten, um Unterstützung in Form von Hilfestellungen für das betroffene Kind und somit auch für die betroffene Familie zu leisten.

Ich hoffe, dass wir die Zukunft gemeinsam bewältigen können. Ich möchte, dass sie glücklich ist und ein Leben führen kann, das ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Was die Zukunft bringen wird, weiss ich auch nicht. Ich hoffe, dass sie ihre Selbständigkeit bewahren kann, dass sie immer Arbeit hat und dass ihre Mitmenschen zunehmend Verständnis für sie haben. Sie ist ständig in meinen Gedanken, und ich möchte vieles gutmachen, was ihr an Ungerechtigkeit im bisherigen Leben geschehen ist. (Schäfer, 2006, S.260)

3 Theoretischer Hintergrund Autismus-Spektrum-Störungen

In diesem Kapitel werden theoretische Ausführungen zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen und im Speziellen zum Asperger-Syndrom dargestellt. Es wird die Definition der Erscheinungsformen innerhalb des Kontinuums der Autismus-Spektrum-Störungen und besonders jene des Asperger-Syndroms beschrieben. Wege zur Diagnosestellung und die wichtigsten Merkmale, die Menschen mit einem Asperger-Syndrom aufweisen können, werden erläutert.

3.1 Historischer Hintergrund

Der Begriff "Autismus" wurde ursprünglich von Eugen Bleuler (1857-1939), einem Schweizer Psychiater, geprägt. Er befasste sich mit Schizophrenie und verstand "Autismus" nicht als eigenständiges Krankheitsbild, sondern als Erscheinungsform der Schizophrenie, die er unter "sekundären Symptomen" einordnete. So definierte er 1911 den Begriff "Autismus" als ein egozentrisches, auf sich selbst fixiertes Denken und Verhalten schizophrener Menschen (vgl. Schuster, 2013).

Zur Zeit des zweiten Weltkriegs wurde Autismus erstmals als Entwicklungsstörung beschrieben. Es war Leo Kanner, ein österreichisch-amerikanischer Kinder- und Jugendpsychiater, der 1938 Kinder beschrieb, die im Bereich der Wahrnehmung, der Entwicklung sowie des sozialen und kommunikativen Verhaltens Störungen aufwiesen. 1943 stellte er bei elf Kindern die Diagnose einer "Autistischen Störung des affektiven Kontakts". Heute spricht man meist von Kanner-Autismus, klassischem Autismus oder frühkindlichem Autismus (vgl. Schuster, 2013).

Nach Aarons und Gittens (2010) lohnt es sich, Kanners diagnostische Kriterien darzustellen. Sie sind noch immer bedeutungsvoll, da sie die klassische Form des Autismus ausführlich beschreiben. Es sind im Folgenden:

- 1) Unfähigkeit, Beziehungen aufzubauen:
Das bedeutet, dass ein Kind mit Autismus Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen hat und mehr Interesse an Gegenständen als an menschlichen Wesen zeigt.
- 2) Verzögerung in der Entwicklung von Sprache:
Einige Kinder mit Autismus bleiben stumm. Andere erwerben die Sprache, aber fast immer später als Kinder mit normaler Entwicklung.
- 3) Nicht-kommunikativer Gebrauch der gesprochenen Sprache:
Damit wird eine Besonderheit beschrieben, die für Kinder mit Autismus charakteristisch ist. Obwohl sie über einen passenden Wortschatz verfügen, haben sie Schwierigkeiten, die Wörter in einer Unterhaltung sinnvoll einzusetzen.
- 4) Verzögerte Echolalie:
Damit ist die Tendenz zur Wiederholung von Wörtern und Wortverbindungen gemeint, die bei Kindern mit Autismus weit verbreitet ist.

- 5) Vertauschen von Pronomen:
Die Kinder verwenden etwa das Pronomen "du" für "ich". Beispiel: Ein Elternteil fragt: "Möchtest du einen Keks?", und das Kind antwortet: "Du möchtest einen Keks!"
- 6) Sich ständig wiederholendes und stereotypes Spiel:
Kinder mit Autismus spielen normalerweise nur wenig. Sie wiederholen immer wieder die gleiche Aktivität und entwickeln kein phantasievolles, kreatives Spiel.
- 7) Beharren auf Unveränderlichkeit:
Damit ist der Widerstand vieler Kinder mit Autismus gegenüber Veränderungen in ihrer unmittelbaren Umgebung und im Tagesablauf gemeint.
- 8) Gutes Gedächtnis:
Viele Kinder mit Autismus zeigen bemerkenswerte Leistungen im Behalten und Ausweniglernen.
- 9) Normale körperliche Erscheinung:
Dieses Merkmal veranlasste Kanner dazu, anzunehmen, alle Kinder mit Autismus hätten eine normale Intelligenz. Deshalb erwarteten Eltern und Fachleute jahrelang unrealistische Fortschritte von jedem Kind mit Autismus.
(Aarons & Gittens, 2010, S.24f)

Kanner reduzierte offenbar später seine Symptomliste auf zwei zentrale Schwerpunkte:

- Beharren auf Unveränderlichkeit täglich wiederholter Routinen.
- Extreme soziale Isolation, welche in den ersten zwei Lebensjahren beobachtbar ist.

Damit löste Kanner allerdings Verwirrung aus, denn viele Kinder, die zwar Autismus typische Merkmale zeigten, erfüllten diese beiden Kriterien nicht (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Praktisch zeitgleich, jedoch unabhängig von Leo Kanner, beschrieb Hans Asperger, ein Wiener Kinderarzt, eine Gruppe von Kindern, die ähnliche Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen zeigten. Er beschrieb die Kinder 1944 und bezeichnete sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihres Entwicklungsprofils als "Autistische Psychopathen". Dabei verwies er auf Kinder mit guten verbalen und intellektuellen Fähigkeiten. Der Begriff ist heute nicht mehr gebräuchlich und sehr negativ behaftet. Er verweist auf die damalige Zeit, in welcher man mit Psychopathie die Abweichung von der Norm verstand, welche angeboren und lebenslang einen stabilen Persönlichkeitstypus darstellt (vgl. Girsberger, 2014).

Hans Asperger widmete diesen Kindern sein Lebenswerk und zeigte darin auf, dass die vererbte, stabile Persönlichkeitsstruktur zwar gegeben, aber durch Erziehung und Therapie abgeschwächt, jedoch nicht grundsätzlich verändert werden kann. Diese Sichtweise hat sich in Bezug auf Autismus-Spektrum-Störungen bis heute erhalten (vgl. Girsberger, 2014).

Hans Aspergers Konzept von Autismus war breiter angelegt als jenes von Leo Kanner, der praktisch zeitgleich in den USA wissenschaftliche Arbeiten veröffentlichte, die Kinder mit autistischer Symptomatik thematisierten. Während Leo Kanner ausschliesslich schwerer beeinträchtigte Kinder beschrieb, bezogen sich Hans Aspergers Arbeiten auf normal begabte Kinder, welche gemäss seinen Ausführungen teilweise

auch eine gute gesellschaftliche und berufliche Integration erreichen konnten (vgl. Girsberger 2014). Gemäss Girsberger (2014) beruht die Ursache, dass Leo Kanners Arbeiten lange Zeit das Verständnis von Autismus prägten darin, dass diese Arbeiten 1943 in den USA veröffentlicht wurden. Er verweist auf die historische Tatsache, dass die wissenschaftliche Welt nach dem 2. Weltkrieg bis heute stark von den USA dominiert und geprägt wurde. Wien war 1944 Teil des Grossdeutschen Reiches. So wurden die von Hans Asperger auf Deutsch publizierten Schriften von kaum jemandem gelesen, schon gar nicht von der internationalen Fachwelt.

Hans Aspergers Schriften beinhalteten viele detaillierte, klinische Beschreibungen. Da er, wie oben erwähnt, während der Kriegszeit und überdies in Deutsch schrieb, wurde seine Arbeit vorerst nicht bekannt und auch nicht ganz verstanden. Mit der Publikation von Uta Frith (1991), die eine Übersetzung der Originalarbeit enthielt und einige von Aspergers diagnostischen Überlegungen erläuterte, änderte dies (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Danach veröffentlichten andere Forscher weitere Kriterien. So war es einige Jahre lang üblich, die Diagnose Autismus zu stellen, wenn eine festgelegte Mindestzahl von Symptomen vorlag. Deshalb konnte es vorkommen, dass bei einem Kind ein einziges der festgelegten Symptome nicht ausreichend vorhanden war, wodurch es als "nicht autistisch" diagnostiziert wurde. Die Eltern erlebten dadurch vielleicht eine momentane Erleichterung, erhielten aber keine Erklärung und mögliche Therapie-Ansätze für die doch offensichtlichen Schwierigkeiten ihres Kindes. Sie fühlten sich alleingelassen und mussten oft aus einer Vielzahl diagnostischer Erkenntnisse irgendetwas herausfiltern, um sich im Alltag mit ihrem Kind orientieren zu können.

Ein Londoner Professor des Instituts der Psychiatrie, Michael Rutter, hat 1984 und 1985 wesentlich zum Verständnis des Autismus und zu einer zusammenhängenderen Sichtweise beigetragen. Er prägte den Begriff der Entwicklungsstörungen und listete auch diagnostische Punkte auf, jedoch in einer breiteren Basis. Dabei berücksichtigte er Unterschiede in der Intelligenz und ging davon aus, dass diese bei Menschen mit Autismus ebenso wichtig sind wie bei anderen Menschen (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Rutters Kriterien wurden später von Dr. Elisabeth Newson von der Universität Nottingham erweitert. Sie bezog, ergänzend zu Rutters Kriterium einer verzögerten und abweichenden Sprachentwicklung, die Beeinträchtigung aller Formen der Kommunikation, also auch der Mimik und Gestik, mit ein.

Rutter und Newson bestätigten Kanners Feststellung, dass die Behinderung in einem bestimmten Alter auftrete. Aus heutiger Sicht ist damit wohl eher das Alter gemeint, in welchem die Beeinträchtigung des Kindes erkannt wird (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

In den Jahren 1976 bis 1979 führte die Britin Dr. Lorna Wing zusammen mit ihrer Kollegin, Dr. Judith Gould, eine epidemiologische Untersuchung bei Kindern aus einem Londoner Bezirk durch. Lorna Wing war im britischen Rat für medizinische Forschung in der Abteilung für Sozialpsychiatrie tätig. Sie ist selber Mutter einer autistischen Tochter (vgl. Wikipedia, 2014). Heute berät sie die Gesellschaft für Autismus. Die Studie bezog sich auf jedes Kind mit autistischen Merkmalen, sowie auf Kinder mit mittlerer oder schwerer Lernbehinderung. Die Autorinnen folgerten aus ihrer Untersuchung, dass soziale Einschränkungen beim Autismus eine zentrale Rolle spielen (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Im Gegensatz zu Kindern mit einer Lernbehinderung, bei welchen die sozialen Fähigkeiten meist der geistigen Entwicklung entsprachen, zeigten sich die sozialen Schwierigkeiten bei autistischen Kindern unabhängig von ihren intellektuellen Fähigkeiten. Diese Einschränkungen waren in drei unterschiedlichen Bereichen erkennbar und wurden als "Triade der Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion" beschrieben (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Gemäss Aarons und Gittens (2010) beinhaltet die Triade der Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion folgende drei Bereiche:

- eine Beeinträchtigung der sozialen Beziehungen
- eine Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation
- eine Beeinträchtigung der sozialen Vorstellungsfähigkeit

In einer späteren Arbeit (1988) stellte Lorna Wing Autismus als Kontinuum dar. Sie verwies darauf, dass es keine klar definierte Grenze der Entwicklungsstörung gebe. So konnte man innerhalb dieses Kontinuums auch alle "sonderbaren" und atypischen Kinder erfassen, welche nicht exakt dem klassischen Bild des Autismus entsprachen, wie es Leo Kanner beschrieben hatte (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

3.2 Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Nach Nicole Schuster (2013), Apothekerin, Fachbuchautorin und Asperger-Autistin, sind die verschiedenen Formen und Diagnosemöglichkeiten für eine sogenannte Störung aus dem Autismus-Spektrum selbst für Experten schwer zu handhaben. Sie stellt dar, dass die Grenzen zu verschwimmen scheinen und erwähnt die Gefahr einer Art "Modediagnose Autismus", indem sie aufzeigt, dass die Zahl der diagnostizierten Menschen stetig ansteigt.

Im Kapitel 3.1 wurde grundsätzlich von zwei verschiedenen Formen von Autismus berichtet: Vom frühkindlichen Autismus, geprägt von Leo Kanner, und vom Asperger-Syndrom, geprägt von Hans Asperger. Die Fachwelt ging ursprünglich von diesen beiden Formen aus. Für jene Fälle, die sich zu keinem der beiden Bereiche zuordnen liessen, wurde der Begriff "Atypischer Autismus" hinzugezogen (vgl. Girsberger, 2014)

Der Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" wurde 1981 erstmals von der, in Kapitel 3.1 erwähnten, britischen Kinderärztin Lorna Wing verwendet. Sie wies damit als erste darauf hin, dass es neben dem frühkindlichen Autismus noch andere Formen von Autismus gibt, welche sogar wesentlich häufiger vorkommen als bisher angenommen wurde. In der englisch-sprachigen Welt hat sich der Begriff "Autismus-Spektrum" schon länger etabliert. Dies führte sogar zur Kurzform, ein diagnostiziertes Kind sei "on the spectrum".

Nun beginnt sich der Begriff "Autismus-Spektrum" auch im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Es soll damit deutlich gemacht werden, dass es einerseits verschiedene Formen von Autismus gibt, und andererseits, dass diese teilweise nicht klar voneinander abgrenzbar sind. Es ist die Rede von fließen-

den Übergängen. Diese bestehen ausserdem auch zwischen autistischen und neurotypischen¹ Menschen (vgl. Girsberger, 2014).

Die von Lorna Wing beschriebene "Triade der Beeinträchtigungen", welche als Grundlage für die Diagnostik innerhalb des Autismus-Spektrums diene, stellen Aarons und Gittens (2010) in ihrem "Handbuch des Autismus" ausführlich dar. Sie verweisen darauf, dass die Kriterien mit den niedrigeren Zahlen zutreffend seien für Kinder mit stärkerer Beeinträchtigung, während die Ziffer 4 jeweils für Kinder mit guten kognitiven Fähigkeiten gelten:

Beeinträchtigungen der sozialen Beziehungen

Das Kind

- 1) hält Distanz zu anderen Menschen und bleibt ihnen gegenüber gleichgültig;
- 2) duldet die Annäherung anderer Menschen (passiv);
- 3) stellt einseitige Kontakte zu anderen Personen her, doch nur, um seinen seltsamen und ungewöhnlichen Interessen nachzugehen. Einige Beispiele solcher Interessen: Eisenbahnfahrpläne, Staubsauger, Desinfektionsmittel für Toiletten, Röntgengeräte auf dem Flughafen, die Abdrücke der Socken auf dem Bein usw.;
- 4) stellt soziale Kontakte her, doch ein Verständnis für die subtilen Regeln des sozialen Verhaltens fehlt.

Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation

Das Kind

- 1) hat keinerlei Wünsche nach Kommunikation mit anderen;
- 2) beschränkt die Kommunikation auf die Mitteilung eigener Bedürfnisse;
- 3) gibt Kommentare ab, die aber nicht Teil einer sozialen Interaktion und im sozialen Zusammenhang oft bedeutungslos sind;
- 4) spricht ziemlich viel, aber ohne Rücksicht auf die Reaktionen der Zuhörer, führt keine wechselseitigen Gespräche (vor allem bei Menschen mit Autismus, die an sozialen Trainings teilgenommen haben, ist dieses Merkmal oft kaum noch erkennbar)

Beeinträchtigung des sozialen Verständnisses und der Vorstellungsfähigkeit

Das Kind

- 1) ahmt nicht nach und spielt nicht symbolisch;
- 2) imitiert die Aktionen anderer Menschen, aber ohne Verständnis für die Bedeutung und den Zweck der jeweiligen Aktion. Beispiele sind das Baden einer Puppe, das scheinbare Zubereiten einer Tasse Tee;

¹ Neurotypisch: Als neurotypisch werden Menschen bezeichnet, deren neurologische Entwicklung dem entspricht, was von den meisten Menschen als normal bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten und Sozialkompetenzen betrachtet wird. Erstmals wurde der Begriff als Bezeichnung für Nicht-Autisten von der Autism-Rights-Bewegung eingeführt (vgl. Wikipedia, 2014).

- 3) spielt auf stereotype Weise immer wieder eine Rolle, ohne Variation und ohne Empathie. Beispiele sind das Nachahmen einer Person aus dem Fernsehen oder eines Objekts, wie etwa ein Flugzeug;
- 4) weiss, dass in den Köpfen anderer Menschen etwas vorgeht, hat aber nur wenige Möglichkeiten, zu entdecken, was dies sein mag (weniger stark beeinträchtigte Menschen mit Autismus können die Gefühle anderer erkennen, aber dies ist eingeübt und beruht nicht auf spontaner Einfühlung)
(Aarons & Gittens, 2010, S.29f)

Nach Aarons und Gittens (2010) lassen sich die Auffälligkeiten eines Kindes mit Autismus nicht immer eindeutig den einzelnen Niveaus der sozialen Beeinträchtigung zuordnen, zumal es im Verlauf der Entwicklung eines autistischen Kindes auch immer wieder zu Verbesserungen und Veränderungen der Beeinträchtigungen kommen kann. Ausserdem kritisieren sie, dass die genannten Niveaustufen der Beeinträchtigungen etwas willkürlich seien und sich in der Praxis Kinder mit Beeinträchtigungen auf unterschiedlichen Stufen des Autismus-Kontinuums zeigten.

Wie zu Beginn dieses Kapitels angesprochen, machen es die Unterschiedlichkeit und Individualität eines jeden Menschen mit Autismus bis heute teilweise schwierig, exakte Diagnosen innerhalb des Spektrums zu stellen. Die entsprechenden Diagnosekriterien wurden von verschiedenen Forschern immer wieder überarbeitet und differenziert. Inzwischen hat sich die Klassifikation nach ICD-10-GM und DSM-IV-TR (vgl. Kapitel 3.2.1) etabliert. Es sind heute international gebräuchliche Diagnose-Systeme. Sie sind als **kategoriale Diagnostik** zu verstehen, weil alle Krankheiten und Störungen in klar abgrenzbare Kategorien unterschieden werden. Dies dient dem wissenschaftlichen Austausch und der Forschung auf internationaler Ebene, auch, wenn es der Realität der Vielfalt des Menschen und seiner Besonderheiten nicht gerecht wird (vgl. Girsberger, 2014).

Nach Girsberger (2014) sollten sich aber offizielle Abklärungsstellen nicht ausschliesslich auf die kategoriale Diagnostik beziehen. Er hält fest, dass es für die Betroffenen sehr bedeutsam sei, dass die verschiedenen Ebenen der Diagnostik, die unterschiedlichen Zwecken dienen, berücksichtigt werden müssen. Diese werden in Kapitel 3.2.2 genauer erläutert.

3.2.1 Klassifikation nach ICD-10-GM und DSM-IV-TR

Autismus gilt als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit mehreren Subtypen. In der zehnten Ausgabe der internationalen Klassifikation von Krankheiten (International Classification of Diseases, ICD-10) nahm die Weltgesundheitsorganisation 1993 das Asperger-Syndrom unter „Asperger-Störung“ auf (vgl. Attwood, 2012).

Inzwischen belegen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass alle tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (TE) insgesamt eine Häufigkeit von ca. 1% ausmachen, was wesentlich mehr ist, als lange Zeit angenommen wurde. Sie werden unterteilt in:

- a) **frühkindlicher Autismus**
- b) **Asperger-Syndrom**
- c) **nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung**

(vgl. Girsberger, 2014)

DSM-IV ist die Abkürzung für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (Diagnostisches und statistisches Handbuch der psychischen Störungen), welches im Jahr 1994 erschien und bis zur Ablösung durch die fünfte Version gültig war (vgl. Girsberger, 2014). Gemäss Girsberger (2014) wird das DSM von der Amerikanischen Psychiater-Vereinigung herausgegeben und bei einigen Störungsbildern häufiger benutzt als das von der WHO herausgegebene System ICD-10.

"In der neuesten, fünften Version des DSM wurde der Bereich "Tiefgreifende Entwicklungsstörungen" grundlegend neu gestaltet" (Girsberger, 2014, S.160). Der Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" rückte ins Zentrum. Dieser hat gemäss Girsberger (2014) eine doppelte Bedeutung. Einerseits weist er darauf hin, dass es Erscheinungsformen von Autismus gibt, die sich deutlich unterscheiden, grob betrachtet: Der frühkindliche Autismus und das Asperger-Syndrom. Andererseits ist der Begriff "Autismus-Spektrum" auch so zu verstehen, dass die verschiedenen Formen von Autismus unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. So erwähnt Girsberger (2014), dass leichte Formen des "frühkindlichen Autismus" auch "atypischer Autismus" genannt werden und milde Ausprägungen des Asperger-Syndroms heissen "nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung".

Die diagnostischen Kriterien werden im DSM-5 gemäss Girsberger (2014) vereinheitlicht und neu auf zwei Symptomgruppen reduziert. Es sind grob zusammengefasst:

- A) **Anhaltende Beeinträchtigungen der sozialen Kommunikation und Interaktion** in verschiedenen Situationen (welche genau beschrieben werden).
- B) **Eingeschränkte, repetitive Muster von Verhalten, Interessen und Aktivitäten**, die sich in mindestens zwei der aufgeführten Bereiche zeigen.

Diese Symptome werden halb-quantitativ eingeschätzt in Level 1 (milde Ausprägung, Unterstützung notwendig), Level 2 (mittlere Ausprägung, erhebliche Unterstützung notwendig) und Level 3 (schwere Ausprägung, intensive Unterstützung notwendig). Ergänzend ist die Beurteilung des kognitiven und sprachlichen Entwicklungsstandes notwendig.

Girsberger (2014) begrüsst, dass mit dem neuen Konzept des DSM-5 das Konzept des Autismus-Spektrums konsequent umgesetzt wird und dass explizit darauf hingewiesen wird, dass die Autismus-Spektrum-Störung als neurologische Entwicklungsstörung zwar von früher Kindheit an bestehen muss, dass es aber möglich ist, dass sie erst in späteren Jahren erfasst wird. Dies aufgrund des Ausmasses der sozialen Anforderungen, welche das Anpassungsvermögen des Kindes erst später überfordern können, auch im Zusammenhang mit der eventuellen Unterstützung von Eltern und anderen Bezugspersonen. Andererseits betont Girsberger (2014), dass er es bedauern würde, wenn nun, mit der Einführung des DSM-5, der Begriff "Asperger-Syndrom" an Bedeutung verlieren würde. Für ihn steht das Asperger-Syndrom ganz allgemein für die milderen Formen des Autismus und somit auch für den konsequenten Gedanken eines Spektrums, welches von schweren Beeinträchtigungen bis zu speziellen Persönlichkeiten mit Stärken und Schwächen reicht.

Zur Darstellung der beiden bisher gebräuchlichen Systeme, ICD-10 und DSM-IV-TR, dient folgende Tabelle nach Frei (2012a):

Tabelle 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen nach ICD-10 und DSM-IV-TR (Frei, 2012a, S.2)

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen nach ICD-10 und DSM-IV-TR	
ICD-10	DSM-IV-TR
TE	TE
ASS	ASS
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Autistische Störung (299.00)
Asperger-Syndrom (F84.5)	Asperger-Störung (299.80)
Atypischer Autismus (F84.1)	Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (NNB-TE; 299.80)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.8)	NNB-TE
Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.8)	NNB-TE
Andere TE	Andere TE
Rett-Syndrom (F84.2)	Rett-Störung (299.8)
Andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3)	Desintegrative Störung im Kindesalter (299.10)
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien (F84.4)	Keine Entsprechung im DSM-IV-TR

3.2.2 Diagnosekriterien für Autismus-Spektrum-Störungen

Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits erwähnt, sollten verschiedene Ebenen der Diagnostik berücksichtigt werden, um der Individualität des Menschen mit Autismus gerecht zu werden (vgl. Girsberger, 2014).

Es sind zusammengefasst folgende Ebenen zu beachten:

- die kategoriale, international abgestimmte Diagnostik; sie dient in erster Linie der Forschung.
- die dimensionale, klinische Diagnostik; sie dient in erster Linie dem Festlegen von hilfreichen Strategien bzw. Therapien.

- die Diagnostik im Hinblick auf beeinträchtigte Funktionen, abgekürzt ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, nach WHO); sie dient ebenfalls dem Festlegen von hilfreichen Massnahmen, vor allem im Sinne von Fördermassnahmen.
- die versicherungsrechtliche Diagnostik; sie dient der Festlegung von Kostenträgern für bestimmte therapeutische Massnahmen (Girsberger, 2014, S.54)

Besonders zu beachten sind die Unterschiede der kategorialen (ICD-10 und DSM-IV) und der klinischen Diagnostik. Die klinische Diagnostik orientiert sich genauso wie die kategoriale an den international erarbeiteten diagnostischen Begriffen und Verfahren. Im Unterschied zu den beiden Systemen (ICD-10 und DSM-IV) geht sie aber nicht von einem "Entweder-Oder" aus. Die Vielfalt der autistischen Störungen und die Tatsache, dass diese beim Individuum durch individuelle Besonderheiten variieren können, werden bei der klinischen Diagnostik miteinbezogen. So werden beispielsweise Kinder, die bereits sinnvolle Therapien bekamen anders beurteilt als solche, die bisher keine Hilfe bekamen. Auch die Unterschiedlichkeiten von Mädchen und Jungen werden berücksichtigt (vgl. Girsberger, 2014).

In Kapitel 4.4.7 wird die Diagnostik nochmals aufgegriffen und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen, klinischen Erfassung, welche auch die Beratung und Begleitung beinhaltet, thematisiert. Sie ist auch als systemische Diagnostik zu verstehen.

Kategoriale Diagnostik nach ICD-10

Im ICD-10, unter Kapitel V (Psychische und Verhaltensstörungen) unter F84.-"Tiefgreifende Entwicklungsstörungen" sind die Beschreibungen der verschiedenen Formen des Autismus dargestellt. Die folgenden Aufzählungen sind dem Internet entnommen (vgl. ICD-10GM, 2014):

- **F84.- Tiefgreifende Entwicklungsstörungen:**

Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung kennzeichnet sich durch qualitative Abweichungen in wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Ein betroffenes Kind zeigt die qualitativen Auffälligkeiten der grundlegenden Funktionsmerkmale in allen Situationen.

- **F84.0 Frühkindlicher Autismus:**

Es zeigt sich eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Sie ist durch charakteristische Muster abnormer Funktionen in den folgenden psychopathologischen Bereichen gekennzeichnet: In der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten stereotyp repetitiven Verhalten. Häufig zeigen sich ausserdem eine Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und (auto-destruktive) Aggressionen.

- **F84.1 Atypischer Autismus:**

Der atypische Autismus unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch einen späteren Beginn oder durch eine schwächer ausgeprägte Symptomatik, indem nicht alle diagnostischen Kriterien in allen genannten Bereichen erfüllt werden. Wenn also die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr manifest wird und wenn nicht in allen für Autismus diagnostisch geforderten psychopathologischen Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen, Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) Auffälligkeiten nachweisbar sind, wird diese Subkategorie verwendet. Dies auch, wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten vorliegen.

- **F84.5 Asperger-Syndrom:**

Beim Asperger-Syndrom ist sowohl dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, als auch ein eingeschränktes stereotyp sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten kennzeichnend, wie für den Autismus typisch. Das Asperger-Syndrom unterscheidet sich in erster Linie vom frühkindlichen Autismus durch die fehlende Entwicklungsverzögerung, beziehungsweise den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Gleichzeitig ist häufig eine auffällige Ungeschicklichkeit zu beobachten. Die Abweichungen dauern fort, auch in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter. Es treten gelegentlich psychotische Episoden im frühen Erwachsenenalter auf.

Wie aus der Tabelle in Kapitel 3.2.1 ersichtlich, werden noch weitere Entwicklungsstörungen im ICD-10 aufgeführt, auf die an dieser Stelle aus Gründen der Eingrenzung des Themas nicht näher eingegangen wird. Es sind dies:

- **F84.2 Rett-Syndrom**
- **F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters**
- **F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien**

Besonders bedeutsam scheint die Unterscheidung von frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom. Dazu benötigt es eine sehr sorgfältige Differentialdiagnose:

Tabelle 2: Differentialdiagnose der autistischen Symptome (Remschmidt, 2005, S.25)

	Frühkindlicher Autismus	Asperger-Syndrom
Erste Auffälligkeiten	Meist in den ersten Lebensmonaten	Markante Auffälligkeiten etwa vom 3. Lebensjahr an
Blickkontakt	Zunächst oft fehlend, später selten, flüchtig, ausweichend	Selten, flüchtig
Sprache	Später Sprachbeginn, häufig sogar Ausbleiben einer Sprachentwicklung (etwa 50%)	Früher Sprachbeginn
	Stark verzögerte Sprachentwicklung	Rasche Entwicklung einer grammatisch und stilistisch hoch stehenden Sprache
	Die Sprache hat anfänglich keine kommunikative Funktion (Echolalie)	Die Sprache hat immer eine kommunikative Funktion, die allerdings gestört ist (Spontanrede)
Intelligenz	Meist erheblich eingeschränkte intellektuelle Leistungen, charakteristische Intelligenzstruktur	Gute bis überdurchschnittliche intellektuelle Leistungen, Intelligenzschwäche selten
Motorik	Keine Einschränkungen, sofern nicht eine zusätzliche Erkrankung vorliegt	Auffällige Motorik: motorische Ungeschicklichkeit, grob- und feinmotorische Koordinationsstörungen, ungelenke und linkische Motorik

In der Literatur wird manchmal auch von "High-Functioning-Autismus" gesprochen. Diese Diagnostik bezieht sich auf Menschen, die in früher Kindheit typische Merkmale des frühkindlichen Autismus aufwiesen und sich dann sehr gut entwickelten. Das heisst, es zeigt sich bei den Betroffenen, dass sie die Fähigkeit erlangen, komplizierte Sätze zu sprechen, grundlegende soziale Fertigkeiten entwickeln und normale intellektuelle Fähigkeiten zeigen (vgl. Remschmidt, 2005).

Um eine Übersicht über alle heute gebräuchlichen Formen aus dem Autismus-Spektrum zu erhalten, hat Frei (2012a) eine Darstellung erstellt, inklusive der heute gültigen wesentlichen Kriterien für die Diagnostik von Autismus.

Abbildung 2: Übersicht der Autismus-Spektrum-Störungen und wesentlichen Kriterien der Diagnostik (Frei, 2012a, S.6)

Fazit

Wie bereits erwähnt, wurden die Diagnosekriterien in den letzten Jahren seit 1911, seit der erstmaligen Erwähnung des Begriffs "Autismus" durch Eugen Bleuler, durch verschiedene Fachleute immer wieder überarbeitet und differenziert. Es fällt auf, dass die Inhalte grundsätzlich dieselben blieben, aber präzisiert und auf das Wesentliche reduziert wurden. So erinnern die Kategorien in obenstehender Tabelle nach Frei (2012), die sich an der Diagnostik des ICD-10 orientieren, stark an die "Triade der Beeinträchtigungen", welche 1981 von Lorna Wing beschrieben wurde.

Die zwei neu definierten Kategorien im DSM-5 sind wiederum genau betrachtet eine Zusammenfassung der vorhandenen oben erwähnten 3 Kategorien des ICD-10.

3.2.3 Wege zur Diagnose

Der Weg zur Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung reicht vom Kleinkindalter über spätere Phasen der Entwicklung bis ins Erwachsenenalter. Das Durchschnittsalter bei der Diagnose des Asperger-Syndroms liegt gemäss Attwood (2012) zwischen acht und elf Jahren. Er erklärt es damit, dass in der Familie die Andersartigkeit bei Kindern mit mildereren Formen von Autismus meist verstanden wird und man einen Weg findet damit umzugehen. Mit der Einschulung werden neue und andere Erwartungen an das Kind herangetragen, wie beispielsweise Spiel und Aktivitäten mit Gleichaltrigen oder der Umgang mit sozialen Regeln. Mit diesen Erwartungen zurechtzukommen, fällt dem betroffenen Kind dann oft schwer.

Nicht selten wird bei Kindern mit Asperger-Syndrom zuvor eine andere Entwicklungsbeeinträchtigung diagnostiziert, wie zum Beispiel:

- AD(H)S: Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts)-Störung
- Verzögerung der Sprachentwicklung welche der semantisch-pragmatischen Sprachstörung (SPSS) ähnlich ist
- Verzögerte motorische Entwicklung
- Affektive Störung wie Angst, Depression
- Essstörung
- Nonverbale Lernstörung
(vgl. Attwood, 2012)

In der Pubertät werden die sozialen Erwartungen und schulischen Anforderungen noch komplexer, so dass die Anzeichen des Asperger-Syndroms auch erst im Jugendalter auffällig werden können. Im Arbeitsleben schliesslich können sich Schwierigkeiten zeigen, eine Arbeitsstelle zu finden und/oder zu behalten, da die Erwartungen nicht den Qualifikationen und Fähigkeiten des Betroffenen entsprechen (vgl. Attwood, 2012). Nach Girsberger (2014) erfüllen gemäss neuesten Studien 50 bis 80 Prozent aller Kinder mit einer Autismus-Diagnose auch die diagnostischen Kriterien für AD(H)S.

3.3 Bezeichnung Asperger-Syndrom

Wie in Kapitel 3.2 erwähnt, benutzte Lorna Wing, den Begriff „Asperger-Syndrom“ im Jahre 1981 um eine neue diagnostische Kategorie innerhalb des autistischen Spektrums zu schaffen. Die Bezeichnung Asperger-Syndrom ist, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, auf Dr. Hans Asperger zurückzuführen. Seine Werke wurden unter anderem von Uta Frith (1991) publiziert, in dem sie eine Übersetzung seiner Originalarbeit in "Autismus und Asperger-Syndrom" herausgab.

Nach Attwood (2012) beschreibt das Asperger-Syndrom eine Person, welche die Welt anders als andere wahrnimmt und begreift. Als Hauptmerkmale dieses Syndroms nennt Attwood die folgenden Aspekte:

- Das Fehlen von sozialem Verständnis,
- die begrenzte Fähigkeit, ein wechselseitiges Gespräch zu führen und
- ein intensives Interesse für ein bestimmtes Thema. (Attwood, 2012, S.15)

Es erstaunt nicht, dass diese drei Merkmale den in Kapitel 3.2.2 erwähnten kategorialen Diagnosekriterien für Autismus-Spektrum-Störungen entsprechen. Wie in Kapitel 3.2 dargestellt, gehört das Asperger-Syndrom zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Insofern sind die Symptome jenen des frühkindlichen Autismus sehr ähnlich.

Die Merkmale zeigen sich - wie beim frühkindlichen Autismus auch - vor allem als Störung der sozialen Interaktion. Für die Diagnosestellung benötigt man überdies Aussagen zur Sprache und zur Sprachentwicklung sowie zu den kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz). Das Asperger-Syndrom beeinträchtigt die gesamte Persönlichkeit in ihrer Entwicklung (es ist "tiefgreifend"), d.h., es beschränkt sich nicht nur auf umschriebene Teilbereiche wie z.B. die Wahrnehmung oder die Motorik allein.

(Bahr, 2013, S.23)

Wie erwähnt, ist bei der Unterscheidung zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Syndrom ein besonderes Augenmerk auf die Kognition zu legen. Seit der Erstbeschreibung durch Hans Asperger hat diesbezüglich eine entscheidende Perspektivenveränderung stattgefunden. Nach heutigem Wissensstand besteht beim Asperger-Syndrom keine allgemeine Intelligenzminderung ($IQ < 70$). Es kann in Einzelbereichen der Intelligenz, beispielsweise bei sprachlichen Aufgaben sogar besondere Stärken geben. Gleichzeitig können bei Handlungsaufgaben sehr niedrige Werte gemessen werden (vgl. Bahr, 2013). In Kapitel 3.11 wird ausführlicher auf diesen Bereich eingegangen.

3.4 Soziales Verständnis und Freundschaft

3.4.1 Zurückgezogenheit

Nach Attwood (2012) verschwinden die Symptome des Asperger-Syndroms, wenn das Kind alleine ist. Allein erlebt es keine Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, es zeigen sich auch keine Auffälligkeiten in der Rede und Sprache und das Kind kann sich ganz seinen Spezialinteressen widmen (vgl. Kapitel 3.9). So kann das eigene Zimmer einen Rückzugsraum darstellen. Wenn die Umgebung ruhig gehalten wird, kann auch die Überempfindlichkeit für sensorische Reize reduziert (vgl. Kapitel 3.13) werden (vgl. Attwood, 2012).

3.4.2 Interaktionen

Da das Asperger-Syndrom von Geburt an besteht, sind auch die Schwierigkeiten zur Kontaktaufnahme von Anfang an vorhanden. Sie beeinträchtigen den Erwerb grundlegender Fähigkeiten im sozialen Umgang. Das zeigt sich bereits ab dem ersten Lebensjahr, wenn Kinder üblicherweise beginnen, die Absichten anderer zu erkennen und mit Hilfe der Kommunikationsmöglichkeiten immer umfangreicher teilhaben können am sozialen Geschehen. "Mit fortschreitender Interaktion wird klar, dass das Kind die Veränderungen im Gesicht seines Gegenübers und seine Körpersprache nicht erkennt bzw. nicht darauf reagiert" (Attwood, 2005, S.62). Nach Attwood (2005) erleben viele Eltern, dass sie ihre Mimik und Gestik stark übertreiben müssen, damit ihr Kind diese deuten kann. Umgekehrt beschreiben die Eltern ebenfalls, die nonverbalen Ausdrucksgebungen des Kindes als ungewöhnlich. Sie können sehr unangemessen oder übertrieben sein, so zum Beispiel auch im Distanzverhalten gegenüber Fremden (vgl. Attwood, 2005).

Ein scheinbar bedeutender und häufig erwähnter Erklärungsansatz für die Erschwernisse in der Kontaktaufnahme kommt aus der Entwicklungspsychologie. Er besagt, dass Menschen mit Autismus einen beeinträchtigten Erwerb der "**Theory of Mind**" zeigen (vgl. Bahr, 2013). In Kapitel 3.7 wird noch genauer darauf eingegangen, da dies wesentlich zu den Einschränkungen in der Partizipation von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen beiträgt.

Kinder mit Asperger-Syndrom können nicht im selben Mass auf intuitive Fähigkeiten in einem sozialen Umfeld zurückgreifen wie Gleichaltrige. Sie sind daher gezwungen, sich mehr auf ihre kognitiven Fähigkeiten und Erfahrungen zu verlassen. Betroffene Kinder und Erwachsene haben Schwierigkeiten in sozialen Situationen, die vorher nicht eingeübt worden sind. Daher ist es wichtig, solche Kinder anzuleiten, wie man Freundschaften pflegt, damit ihre Erfahrungen mit Freundschaften konstruktiv und ermutigend ausfallen. (Attwood, 2012, S.82)

Oft beherrschen Menschen mit Asperger-Syndrom die Interaktionen mit einem einzelnen Menschen. Sie achten bewusst auf soziale Hinweise und nonverbale Kommunikation. Dabei greifen sie auf Erinnerungen und Erfahrungen mit vergleichbaren sozialen Situationen zurück und leiten daraus ab, was sie sagen oder tun sollen. Bei sozialen Interaktionen mit mehreren Beteiligten kann es sein, dass ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit aber nicht mehr ausreicht, um entsprechende Strategien aus der Erinnerung abzuleiten (vgl. Attwood, 2012).

3.5 Kompensations- und Anpassungsstrategien

In der Regel wird dem Kind mit Asperger-Syndrom gemäss Attwood (2012) etwa im Alter zwischen sechs bis acht Jahren bewusst, dass es anders ist als andere Kinder. Dadurch kann es zur Entwicklung von Kompensations- und Anpassungsstrategien kommen:

- Sozialer Misserfolg kann zu niedrigem Selbstbewusstsein und sozialem Rückzug führen bis hin zu Schuldzuweisungen gegen sich selbst sowie Depressionen.
- Es können lebhafte Fantasiewelten und imaginative Freunde entwickelt werden, was zur Flucht in die Fantasie führen kann.
- Nicht selten wird versucht, die Schwierigkeiten im Spiel sowie in der Interaktion durch Dominanz und Kontrolle wettzumachen. Dabei kann es zur Verleugnung der Schwierigkeiten und zur Entwicklung einer überheblichen sowie unflexiblen Haltung kommen. Betroffene Kinder können dann besonders empfindlich auf Kritik reagieren, selbst aber überkritisch anderen gegenüber sein.
- Oft werden hervorragende Fähigkeiten, andere Kinder und Charaktere nachzuahmen, entwickelt. (vgl. Attwood, 2012)

Da Kinder mit Asperger-Syndrom aufgrund ihrer besonderen Wahrnehmung Irritationen erleben, geht man davon aus, dass sie besonders anfällig sind für Stress. Nach Bahr (2013) sind sie vermutlich ab Geburt sensibler und verletzbarer in Bezug auf die Bewältigung von Lebensanforderungen. "Anpassungsleistungen lösen bei ihnen Stress aus, mit dem sie nur auf die ihnen eigene Art fertigwerden können" (Bahr, 2013, S.30).

Girsberger (2014) erwähnt, dass das Funktionsniveau von Menschen mit Autismus in jeder Hinsicht sehr stressabhängig ist und sich diesbezüglich deutlich unterscheidet vom Stressniveau neurotypischer Menschen. So kann es vorkommen, dass Menschen mit Asperger-Syndrom in Stresssituationen ausrasten, ausflippen, erstarren, davonlaufen, weil sprichwörtlich nichts mehr "funktioniert". Bereits unter mildem Stress können sie anspruchsvolle Leistungen nur noch unter grosser Anstrengung oder gar nicht mehr erfüllen (vgl. Girsberger, 2014).

3.6 Mobbing und Bullying

"Unter Mobbing - das in den letzten Jahren immer häufiger auch "Bullying" genannt wird, wenn von Kindern und Jugendlichen die Rede ist - versteht man dauerhaft wiederkehrende Angriffe von Einzelnen oder Gruppen gegen einzelne Personen" (Bahr, 2013, S.106).

Kinder und Erwachsene mit Asperger-Syndrom sind oft das Ziel von Hänseleien und Bullying. Die Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen und dessen seelischen Zustand können sehr erheblich sein und einen entscheidenden Faktor für die Entstehung von Depressionen, Angststörungen und für Probleme mit der Aggressionssteuerung darstellen (vgl. Attwood, 2012).

So kann es auch passieren, dass Kinder mit Asperger-Syndrom wegen ihrer Schwierigkeiten im Erfassen der sozialen Situation und mangelnder Kontrollfähigkeiten selbst des Mobbings beschuldigt werden, weil sie Beschimpfungen und Tätlichkeiten gegen andere vollziehen. Tatsächlich ist es schwierig, eine Grenze zwischen Tätern, Mitläufern, Zuschauern und Opfern zu ziehen. Ein Kind, welches wenige oder keine Freunde hat und kaum konstruktive Formen der Konfliktbewältigung kennt, reagiert unter Stress rasch mit Beschimpfungen und Tätlichkeiten (vgl. Bahr, 2013).

3.7 Theory of Mind

Nach Bahr (2013) geht man heute davon aus, dass bereits die ersten Reaktionen eines Kindes auf seine Bezugspersonen grundlegend bestimmend sind für sein Bindungsverhalten und die gesamte weitere Persönlichkeitsentwicklung. Besonders wesentlich werden dabei die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit und das Imitieren von Gesichtsausdrücken erachtet. Nach heutigen Kenntnissen sind für die Fähigkeit nachzuahmen sogenannte **Spiegelneuronen** verantwortlich. Darunter versteht man Nervenzellen, die sich in verschiedenen Regionen des Gehirns befinden und aktiv werden, wenn Vorgänge bei anderen wahrgenommen werden. Dabei geht es um einen neurophysiologischen Mechanismus, der einen Bedeutungszusammenhang zwischen interagierenden Personen darstellt. Sobald jemand etwas ausdrückt (verbal oder nonverbal), spiegelt sich im Gehirn des Gegenübers Gleichwertiges ab. Dieser Vorgang konnte zunächst bei Affen entdeckt und später bei Menschen wissenschaftlich belegt werden (vgl. Bahr, 2013).

Aufgrund der Erkenntnisse in Bezug auf die Spiegelneuronen geht man davon aus, dass diese dafür verantwortlich sind, dass wir uns in andere hineinversetzen und somit Gefühle beim Gegenüber erkennen und verstehen können. Weil die Spiegelneuronen das Verstehen des anderen möglich machen, gelten sie als biologische Basis für die Entwicklung der "Theory of mind". "Man vermutet, dass bei Kindern mit Störungen aus dem autistischen Spektrum die Entwicklung im Netzwerk der Spiegelneuronen beeinträchtigt ist" (Bahr, 2013, S.32). Nach Schuster (2007) ist die Erforschung der Spiegelneuronen noch ein sehr

junges Gebiet der Neurologie, welchem Giacomo Rizzolatti, Chef des Physiologischen Instituts der Universität Parma, auf die Spur gekommen ist.

Der Begriff „Theory of Mind“ beschreibt die Fähigkeit, sich selbst gefühlsmässig zu reflektieren und zu erkennen und zu verstehen, was andere Menschen denken oder fühlen. „Damit ist gemeint, dass man eigene und fremde psychologische Zustände im eigenen kognitiven System repräsentieren kann, eine Fähigkeit, die auch als "Mentalisieren" bezeichnet wird“ (Aarons & Gittens, 2010, S.32). Ohne diese Fähigkeit kann man sich nur schwer in andere hineinversetzen. Nach Bahr (2013) sind fünf Bestandteile entscheidend für die "Theory of mind". Er spricht von:

- **Perspektivenübernahme:** Das Kind muss die Fähigkeit entwickeln, die Welt aus der Sicht des Gegenübers zu betrachten.
- **Einfühlungsvermögen (Empathie):** Das Kind muss die Fähigkeit entwickeln, die Gefühle des Gegenübers zu erkennen und zu verstehen.
- **Sicht der Wirklichkeit:** Das Kind muss die Fähigkeit entwickeln zu erkennen, dass es unterschiedliche Sichtweisen für die gleiche Realität geben kann, dass also die Sichtweise des Gegenübers nicht unbedingt der eigenen entsprechen muss.
- **Situationsabhängigkeit:** Das Kind muss die Fähigkeit entwickeln zu erkennen, dass sich Sichtweisen nicht nur innerhalb der Personen unterscheiden, sondern auch je nach Situation unterschiedlich sein können.
- **Vorhersehbarkeit:** Das Kind muss die Fähigkeit entwickeln, aufgrund seines Verständnisses für Gedanken und Gefühle, die Absichten seiner Mitmenschen vorherzusagen und zu erklären.

Kinder und Erwachsene mit Asperger-Syndrom verfügen über beeinträchtigte oder verzögerte „Theory of Mind“-Fähigkeiten. Im Alltag kann sich das für die betroffenen Personen nach Attwood (2012) folgendermassen auswirken:

- Der Gesichtsausdruck des Gegenübers wird meist nicht verstanden.
- Sie haben die Tendenz, Dinge, die jemand sagt, wörtlich zu verstehen.
- Menschen mit Asperger-Syndrom fühlen sich der Wahrheit verpflichtet und wissen oft nicht, wann man von ihnen eine Notlüge erwartet oder wann sie besser schweigen. So können sie verletzende Wahrheiten äussern oder andere verpetzen.
- Sie haben oft ein starkes Gefühl für soziale Gerechtigkeit und halten sich strikt an Regeln und Prinzipien.
- Sie entwickeln manchmal ein Gefühl, dass ihnen alle Böses wollen.
- Sie erkennen oft nicht, dass andere über Wissen verfügen und helfen könnten.
- Sie haben Schwierigkeiten, andere zu überzeugen, Kompromisse zu schliessen und Konflikte zu lösen.
- Sie entwickeln eine andere Art der Selbstwahrnehmung. Sie erwerben diese Fähigkeit eher durch Intelligenz und Erfahrung als durch Intuition.
- Ihre Unsicherheit darüber, was andere denken oder fühlen, kann zu einem allgemeinen Gefühl der Angst und Unsicherheit führen.

- Soziale Informationen zu verarbeiten, dauert länger, da sie eher mit Hilfe der Intelligenz anstelle der Intuition erfasst werden. Diese Tatsache kann dazu führen, dass es in Gesprächen zu verzögerten Reaktionen und Antworten kommt. Deshalb wirken Personen mit Asperger-Syndrom oft besonders formell und pedantisch.
- Die Nutzung kognitiver Mechanismen, um beeinträchtigte „Theory of Mind“-Fähigkeiten zu kompensieren, kann zu physischer und emotionaler Erschöpfung führen.
(vgl. Attwood, 2012)

Die physische und emotionale Erschöpfung sowie das allgemeine Gefühl der Angst und Unsicherheit, was Attwood (2012) auf die Nutzung kognitiver Mechanismen anstelle intuitiver Fähigkeiten zurückführt, beschreibt Bahr (2013) auch als tiefe Verunsicherung, welche er als mögliche Erklärung dafür sieht, dass sich Menschen mit Asperger-Syndrom vermehrt Dingen zuwenden und den Kontakt mit Menschen meiden. Weiter erwähnt Bahr (2013) in diesem Zusammenhang, dass die Ursache für impulsives Handeln in der Verwirrung durch die eigenen Gefühle zu verstehen ist. Er fasst es als mangelnde Flexibilität zusammen, was ein bizarr wirkendes Verhalten verursachen könne. Im folgenden Kapitel wird noch genauer darauf eingegangen.

3.8 Gefühle verstehen und ausdrücken

Aufgrund der Komplexität ihrer Entwicklungsstörung, bei der die oben beschriebenen mangelnden "Theory of mind"- Fähigkeiten inbegriffen sind, haben Menschen mit Asperger-Syndrom Schwierigkeiten, Gefühle zu verstehen, auszudrücken und zu steuern. Insbesondere subtilere und komplexere Gefühlsausdrücke können fehlen. Nach Attwood (2012) liegt die emotionale Reife von Kindern mit Asperger-Syndrom oft mindestens drei Jahre hinter der von Gleichaltrigen zurück.

Gemäss Girsberger (2014) kann sich bei Menschen mit starken Beeinträchtigungen innerhalb des autistischen Spektrums die emotionale Entwicklung lange auf dem Stand eines kleinen Kindes befinden. Das heisst, es kann nur zwischen basalen Zuständen wie "Wohlsein" oder "Unwohlsein" unterschieden werden. Menschen mit Asperger-Syndrom entwickeln eine Differenzierung der basalen Emotionen wie Trauer, Freude, Wut, Überraschung usw. Sie haben aber trotzdem grosse Mühe, diese Gefühle bei sich selbst zu erkennen, angemessen auszudrücken oder gar differenziert darüber zu berichten (vgl. Girsberger, 2014).

Girsberger (2014) betont, dass dabei berücksichtigt werden muss, dass Menschen mit Autismus auch im emotionalen Bereich, wie auch in allen anderen Bereichen, lernfähig sind. Dieses Lernen geschieht gemäss Girsberger (2014) nicht wie bei neurotypischen Menschen automatisch. Es braucht dafür Unterstützung und Anleitung, welche möglicherweise in einer Verhaltenstherapie geschehen kann. Darauf wird im folgenden Unterkapitel noch genauer eingegangen.

3.8.1 Zusätzliche affektive Beeinträchtigung

Nicht selten sind Menschen mit Asperger-Syndrom von einer zusätzlichen affektiven Störung betroffen. Ihre Schwierigkeiten im Hinblick auf soziales Verstehen, Empathie und Konversationsfähigkeiten, ein anderer Lernstil und die erhöhte sensorische Überempfindlichkeit lassen sie anfälliger für Stress, Ängste und emotionale Erschöpfung werden. Auch die Tatsache, dass sie anfälliger sind, von Gleichaltrigen

zurückgewiesen und regelmässig gehänselt oder gemobbt zu werden (vgl. Kapitel 3.6), kann zu einem geringen Selbstwertgefühl oder zu Depressionen führen. Die wichtigste psychologische Behandlungsmethode bei affektiven Störungen ist die kognitive Verhaltenstherapie (vgl. Attwood, 2012).

Girsberger (2014) misst der Arbeit an den emotionalen Kompetenzen autistischer Menschen grosse Bedeutung zu. Er begründet es damit, dass für ein sinnvolles Denken und Handeln Emotionen sehr wichtig sind. Gemeint sind insbesondere die Bereiche "Entscheidungen treffen" sowie "Ziele setzen und verfolgen". Diese Bereiche betreffen kognitive Leistungen, die von emotionalen Prozessen beeinflusst werden. So erstaunt es auch nicht, dass sich Menschen aus dem Autismus-Spektrum mit dem Treffen von Entscheidungen oftmals sehr schwer tun (vgl. Girsberger, 2014).

In Bezug auf die Verhaltenstherapie stellt Girsberger (2014) dar, dass es zwar darum geht, das erwünschte Verhalten des Kindes ins Zentrum zu rücken und mittels Belohnung zu verstärken. Die Therapie muss aber immer ethisch geleitet sein. Die Ethik besteht gemäss Girsberger (2014) in der Berücksichtigung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes und der Besonderheiten des Kindes, so dass dieses nicht überfordert und damit in seiner Würde verletzt wird.

3.8.2 Medikamente

Teilweise werden bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen zur Milderung der komorbiden Symptome² Medikamente eingesetzt. Dabei muss betont werden, dass diese nicht bei der Kernproblematik des Autismus ansetzen können. Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, erfüllen sehr viele Kinder mit Autismus auch die diagnostischen Kriterien des AD(H)S. Gemäss Girsberger muss vorläufig noch offen gelassen werden, ob es sich dabei wirklich um komorbide Symptome handelt, eventuell ausgelöst durch Stress und enorme Anpassungsleistungen, oder ob es sich um eine Symptomatik handelt, die häufig mit Autismus-Spektrum-Störungen einhergeht.

Am häufigsten werden atypische Neuroleptika (z.B. Risperidon), Stimulanzien (Methylphenidat) oder Antidepressiva (vom Typ selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, genannt SSRI) eingesetzt (vgl. Girsberger, 2014).

Bei den **atypischen Neuroleptika**, welche ursprünglich zur Behandlung der Schizophrenie bei Erwachsenen entwickelt wurden, besteht die Hauptwirkung bei Kindern mit Autismus, dass sie in ihrer Erregbarkeit bei Reizüberflutung gedämpft werden können. Entsprechend können Wutanfälle seltener und milder ausfallen. Für viele kann dies eine grosse Hilfe darstellen und Erleichterung verschaffen (vgl. Girsberger, 2014).

Stimulanzien wurden für die Behandlung der Symptomatik des AD(H)S entwickelt und gehören einer einheitlichen Stoffgruppe an (Amphetamine). Da viele Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung unter Unruhe, Unkonzentriertheit und Aufmerksamkeitsstörungen leiden (vgl. Kapitel 3.2.3), vergleichbar zu Kindern mit AD(H)S, können sie manchmal von diesen Medikamenten profitieren, insbesondere für den Schulalltag. Hin und wieder kommt es vor, dass Kinder mit Appetitverlust oder anderen Nebenwirkungen

² Komorbide Symptome: Diagnostisch abgrenzbare Krankheits- oder Störungsbilder, die zusätzlich zu einer Grunderkrankung vorliegen (Begleiterkrankung) (vgl. Wikipedia, 2014).

auf Stimulanzien reagieren. Als Alternative werden Medikamente mit dem Wirkstoff **Atomoxentin** eingesetzt. Dies gilt ebenso für Kinder mit AD(H)S (vgl. Girsberger, 2014).

Da bei einer Autismus-Spektrum-Störung das Risiko, Symptome einer depressiven Verstimmung zu entwickeln, recht hoch ist, werden zur Behandlung von depressiven Episoden oder von Ängsten und Zwängen auch teilweise **Antidepressiva** eingesetzt (vgl. Girsberger, 2014).

Das körpereigene **Hormon Melatonin** wird bei Kindern mit Autismus und hartnäckigen Schlafstörungen recht häufig und mit Erfolg eingesetzt. Es ist unproblematisch hinsichtlich der Abhängigkeit. Schlafstörungen kommen bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen sehr häufig vor (vgl. Girsberger, 2014).

3.9 Spezialinteresse

Menschen mit Asperger-Syndrom verfügen über bemerkenswerte Fähigkeiten in einem ausgewählten Fachgebiet. Das Spezialinteresse unterscheidet sich von einem Hobby durch die ungewöhnliche Intensität oder das ungewöhnliche Interessengebiet. Weil Menschen mit Asperger-Syndrom Überraschungen, Chaos und Unsicherheit nur schwer ertragen können, können ihnen repetitive Routinen, wie z.B. die Beschäftigung mit ihrem Spezialinteresse, als Bewältigungsmechanismen dienen und helfen, Ordnung im Alltag zu schaffen (vgl. Attwood, 2012).

Attwood (2012) sieht im Spezialinteresse eine Quelle der Freude, des Wissens, der eigenen Identität und des Selbstbewusstseins, das von Eltern, Lehrern und Therapeuten konstruktiv genutzt werden kann. Fähigkeiten, die beruflich eingesetzt werden können, sollten gefördert werden. Weiter kann das Interesse dazu verwendet werden, um Freundschaften mit Gleichaltrigen und anderen Menschen mit Asperger-Syndrom, welche die gleichen Interessen haben, zu fördern (vgl. Attwood, 2012).

Gleichzeitig können die Spezialinteressen von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom den Kontakt mit Gleichaltrigen auch erschweren. "Gespräche können nicht nach den üblichen Regeln geführt werden, weil die Betroffenen auf ihrem Thema beharren und kein Interesse für das zeigen, was die anderen beschäftigt" (Bahr, 2013, S.25). In diesem Zusammenhang kann auch der oft beobachtete "Redeschwall", den Menschen mit Asperger-Syndrom in Bezug auf ihre Spezialinteressen zeigen, hinderlich sein, weil sich Gleichaltrige erdrückt fühlen können und mit Ablehnung reagieren. Dies macht den Aufbau enger Freundschaften schwierig (vgl. Bahr, 2013).

3.10 Sprache

Ungewöhnliche Sprachfähigkeiten gehören zu den Merkmalen des Asperger-Syndroms. Das Kind mit Asperger-Syndrom neigt dazu, sich in komplexen Sätzen auszudrücken. Gleichzeitig kann es aber Schwierigkeiten im Verstehen komplexer Anweisungen haben. In einer Testsituation kann es sprachliche Fähigkeiten beweisen, aber dennoch Schwierigkeiten haben, im realen Leben das Gesagte in ausreichendem Tempo zu verarbeiten (vgl. Attwood, 2012). Nach Attwood (2012) hat Hans Asperger das ungewöhnliche Profil der Sprachfähigkeiten seiner beschriebenen Kinder sehr eindrücklich zusammengefasst.

Dazu gehören:

- Probleme, eine Konversation zu führen,
- ungewöhnliche Sprachmelodie oder Redefluss sowie
- eine ungewöhnliche Sprachentwicklung, etwa eine besonders frühe oder späte Entwicklung der Sprache. (Attwood, 2012, S.253)

Weiter erwähnt Attwood (2012), dass Hans Asperger darauf hinwies, dass die Sprache bei Kindern mit Asperger-Syndrom immer auffällig sei, was unbedingt in der Diagnostik berücksichtigt werden sollte. Nach Schuster (2013) zeichnen sich viele Asperger-Autisten im Gegensatz zu den Kanner-Autisten durch einen sehr frühen Sprechbeginn aus, verfügen rasch über einen grossen Wortschatz und verwenden eine auffällig, nicht altersentsprechende, akkurate Grammatik.

Da der Erwerb von Sprache auf einem ursprünglichen stark ausgeprägten Wunsch nach Kommunikation begründet ist, versteht es sich von selbst, dass bei Menschen mit Autismus eine beeinträchtigte Motivation zur Sprachentwicklung zu vermuten ist (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Die Autismus-Forschung hat gezeigt, dass Kinder mit Autismus Sprache nicht in üblicher Weise erlernen, sondern sich diese aneignen mittels auswendig gelernter, echolalischer Strukturen. Echolalie ist ein charakteristisches Element autistischer Sprache. Erste Sprachäusserungen können sinnlos wiederholte Worte und Ausdrücke sein (vgl. Aarons & Gittens, 2010). Nach Aarons und Gittens (2010) ist die zunehmende Komplexität der Echolalie ein Zeichen für den Fortschritt des Spracherwerbs. Sie stellen dar, dass die Sprache vieler intelligenter Kinder mit Autismus fast ausschliesslich aus auswendig gelernten Wortverbindungen besteht. Diese können zwar angemessen verwendet werden, behalten aber doch meist ihren mechanischen Charakter. Somit ist mit zunehmendem Alter der Unterschied zwischen echoartiger und wirklich spontaner Sprache sehr schwer zu erschliessen (vgl. Aarons & Gittens, 2010).

Die Kinder können mit der Zeit in bestimmten Situationen und Zusammenhängen gelernte Wortketten ableiten und verwenden. Je nach sprachlichem Anstoss werden verbale Äusserungen ausgewählt und kommuniziert. Somit lässt sich nach Aarons und Gittens (2010) folgern, dass es einem kommunikativen Erfolg entspricht, wenn mit echolalisch gelernter Sprache ein richtiger Dialog geführt werden kann. Sie betonen deshalb, dass die Beurteilung der kommunikativen Fähigkeiten immer in Zusammenhang mit der autistischen Störung gebracht werden sollte und nicht an der sprachlichen Entwicklung neurotypischer Kinder gemessen werden sollte.

Die sprachlichen Einschränkungen von Kindern mit Asperger-Syndrom bestehen im Bezug der Sprache auf den Kontext. "Zwar werden die einzelnen Wörter richtig verstanden, nicht aber die gesamte Situation, in der sie gebraucht werden" (Bahr, 2013, S.34). So kann es geschehen, dass jemand fragt: "Können sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht". Darauf antwortet ein Kind mit Asperger-Syndrom: "Ja". Die Antwort ist formal korrekt, zeigt aber auf, dass die gesamte Situation (Mimik, Gestik, Tonfall, Absicht des Fragenden) nicht verstanden wurde (vgl. Bahr, 2013). "Das Beispiel verdeutlicht, dass die Beherrschung und Verwendung einer Sprache sich nicht auf die Kenntnis der Einzelwortbedeutungen und die grammatisch korrekte Aneinanderreihung der Wörter beschränkt" (Bahr, 2013, S.35).

Nach Attwood (2012) bestehen bei Kindern mit Asperger-Syndrom allgemein sprachliche Auffälligkeiten in folgenden Bereichen:

- **Kreativer Sprachgebrauch:** Manche Kinder kreieren eigene Worte, sogenannte Neologismen.
- **Humor und Sprachwitz:** Der Klang eines Wortes kann für ein Kind mit Asperger-Syndrom besonders anregend klingen, so dass es das Wort mehrmals wiederholt und darüber lacht und kichert. Es besteht dabei nicht die Absicht, den Spass mit anderen zu teilen. Der Humor ist idiosynkratisch, also eigenwillig und typisch für das entsprechende Kind.
- **Prosodie, Klang und Lautstärke:** Die Prosodie und der Klang der Stimme sind oft ungewöhnlich. Manchmal können Probleme mit der Lautstärke bestehen, so dass Betroffene zu laut oder zu leise sprechen.
- **Irritierende Gesprächspausen:** Menschen mit Asperger-Syndrom unterbrechen teilweise den Redefluss, weil sie sich konzentrieren müssen. In Zusammenhang mit dem fehlenden Blickkontakt kann dies das Gegenüber irritieren.
- **Gedanken laut aussprechen:** Eigene Handlungen werden von Menschen mit Asperger-Syndrom manchmal laut kommentiert. Diese Selbstgespräche werden im sozialen Kontext oft als störend empfunden und kritisiert.

(vgl. Attwood, 2012)

Insbesondere zur Sprachmelodie erwähnt Jørgensen (2012), dass diese bei Menschen mit Asperger-Syndrom nicht automatisch moduliert wird.

Die Sprachmelodie, die unmerklich die Sprache normaler Menschen steuert, wenn sie sich mit anderen unterhalten, wird bei Personen mit Asperger-Syndrom nicht automatisch moduliert. Die normale Synchronisation der Sprachmelodie zwischen Gesprächspartnern - bei der zwei Personen die Stimme anheben, zögern, dem Tonfall gefühlsmässige Signale etc. hinzufügen - erfolgt nicht in Übereinstimmung mit der Interaktion des anderen. Eine Person mit Asperger-Syndrom redet wie vorher programmiert, kann sich nicht auf Unterbrechungen oder zufällige Bemerkungen anderer einstellen, sondern muss rigide dem eingeschlagenen Weg folgen. (Jørgensen, 2012, S.58)

Die von Jørgensen (2012) erwähnten sprachlichen Besonderheiten, denen interaktive Einschränkungen zu Grunde liegen, erwähnen auch Aarons und Gittens (2010) in ihren Untersuchungen zwischen Kindern mit Autismus und Kindern mit Sprachstörungen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über wesentliche Unterschiede:

Tabelle 3: Unterschiede zwischen Autismus höheren Niveaus und einer Sprachstörung (Aarons & Gittens, 2010, S.98)

Autismus höheres Niveau (Asperger-Syndrom) (semantisch-pragmatische Schwierigkeiten)	Nur sprachliche Schwierigkeiten
1) Sprechen und Sprache mit fünf Jahren erlernt, aber verzögert.	1) Die Sprachentwicklung ist verlangsamt, Defizite bleiben lange bestehen.
2) Spracherwerb erfolgt nicht nach den linguistischen Regeln, sondern nach auswendig gelernten echolalischen Mustern.	2) Schwierigkeiten in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit sind grösser als im Sprachverständnis.
3) Artikulationsschwierigkeiten sind relativ selten.	3) Zeigt wahrscheinlich eher dyspraktische Elemente, d.h. Artikulationsprobleme.
4) Echolalische Muster breiten sich allmählich aus, was zu einem geschickten Gebrauch von eingeübten Sprachmustern und situationsgebundenem Sprechen führen kann.	4) Wenn Echolalie auftritt, dann ist sie eher einfach und von kurzer Dauer.

Im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den beeinträchtigten "Theory of mind"- Fähigkeiten (vgl. Kapitel 3.7) erscheinen die sprachlichen Schwierigkeiten nachvollziehbar und verdeutlichen einmal mehr, weshalb Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung bezeichnet wird.

3.11 Kognitive Fähigkeiten

„Einige Schulanfänger zeigen intellektuelle Fähigkeiten, die deutlich über dem Altersdurchschnitt liegen“ (Attwood, 2007, S.278). Sie lassen meist ein ungleichmässiges Fähigkeitsprofil erkennen. Ihre Leistungen liegen häufig an dem einen oder anderen Ende des Spektrums kognitiver Fähigkeiten. Dieses ungewöhnliche Profil der Lernfähigkeiten kann zu einem besonderen Lernstil und spezifischen Lernschwierigkeiten führen (vgl. Attwood, 2007).

3.11.1 Lernschwierigkeiten in der Schule

Kinder mit Asperger-Syndrom verstehen die logische und physische Welt meist gut. Sie bemerken Details, erinnern sich an Fakten und ordnen diese auf systematische Weise.

Darüber hinaus neigen Menschen mit Asperger-Syndrom in der Regel zum Perfektionismus. Die Angst vor Fehlern führt einerseits zu einer genauen, andererseits aber zu einer langsamen Arbeitsweise bis hin zur Pedanterie. Sie gestehen ungern Fehler ein und können damit arrogant oder rechthaberisch wirken. Ausserdem tendieren sie manchmal dazu, auf Fehler anderer hinzuweisen.

Kinder mit Asperger-Syndrom können leicht abgelenkt werden, besonders in der Klasse. Beim Lösen von Problemen scheinen sie oft eine festgefahrene Denkweise und Angst zu versagen zu haben.

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, werden den kognitiven Fähigkeiten bei der Diagnosestellung wesentliche Bedeutung beigemessen. Durch das unausgeglichene Intelligenzprofil, hervorgerufen durch mögliche gute sprachliche Fähigkeiten und eher schwache Fähigkeiten in Handlungsaufgaben, ergibt sich meist ein Mittelwert des IQs zwischen 85 und 115. In Einzelfällen sind auch Abweichungen möglich. Dabei gilt es aber zu beachten, dass Menschen mit Autismus sich oftmals nicht auf die Testsituationen einlassen können, so dass bei Intelligenzmessungen die Frage manchmal offen bleibt, ob die Betroffenen die Aufgaben nicht lösen können oder schlichtweg nicht dazu bereit sind (vgl. Bahr, 2013).

3.11.2 Schwache zentrale Kohärenz

„Als zentrale Kohärenz versteht die moderne Psychologie die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungselemente in einen Gesamtzusammenhang einzubeziehen und als ein realitätsgetreues Einheitsbild zusammenzufassen“ (Wikipedia, 2013).

Kinder mit Asperger-Syndrom können sich Details oft gut merken, haben aber Schwierigkeiten, das Gesamtbild zu erfassen. Sie können weniger gut bestimmen, auf was sie achten sollen und welche Informationen unwichtig sind (vgl. Attwood, 2012). So empfinden Menschen mit Autismus auch Bildszenen nur als Einzelaspekte und nicht in ihrer Ganzheit. Dies muss als ständige Unterbrechung im Wahrnehmungsfluss verstanden werden, was die gesamte soziale und räumliche Orientierung erschwert und zu einer bruchstückhaften Wahrnehmung der Umwelt führt. Auch das Erfassen von Kausalzusammenhängen, also von Ursache- und Wirkungsbeziehungen, ist daher mit sehr viel Anstrengung verbunden (vgl. Schuster, 2013).

Manche autistische Menschen verfügen über ein sogenanntes fotografisches Gedächtnis. Sie brauchen sich etwas nur anzusehen und besitzen die Fähigkeit, es sich bis ins kleinste Detail zu merken. Damit ist die Vorliebe mancher Autisten für räumliche Anordnungen und Formen, wie zum Beispiel auch für Puzzles oder Kartenlesen zu erklären (vgl. Schuster, 2013).

3.11.3 Exekutive Funktionen

Unter exekutiven Funktionen versteht man:

- Organisationsfähigkeiten
 - Planfähigkeiten
 - die Fähigkeit, sich selbst zu überwachen
 - das Kontrollieren von Impulsen
 - das Analysieren
 - das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen
- (vgl. Brunsting, 2011)

Dabei geht es um metakognitive Fähigkeiten, die bei der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle nötig sind.

Aus einer Anzahl von Forschungsergebnissen geht hervor, dass bei Menschen mit Autismus diese Funktionen in der Regel beeinträchtigt sind. Es hat mit den Schwierigkeiten, Impulse zu kontrollieren, dem Mangel an flexiblem Denken, beeinträchtigten Organisationsfähigkeiten, Schwierigkeiten der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion und der Schwierigkeit im Zeitmanagement zu tun (vgl. Attwood, 2012). Durch beeinträchtigte exekutive Funktionen ergeben sich unter anderem Schwierigkeiten bei Problemlösestrategien. Attwood (2012) vergleicht die Lösungsfindung mit einer Zugstrecke. Er erwähnt, wer auf der richtigen Strecke sei, erreiche rasch den Zielbahnhof. Menschen mit Asperger-Syndrom können durch Mangel an flexiblem Denken oft lange nicht erkennen, dass sie "auf einer falschen Strecke fahren" oder nicht schnell genug auf Feedback reagieren. So geschieht es, dass sie Denkrichtungen nur schwerfällig anpassen können, im Gegensatz zu neurotypischen Menschen, die durch die entsprechende Flexibilität mit einem Auto mit Vierradantrieb zu vergleichen sind, welches rasch und jeder Zeit die Richtung wechseln kann (vgl. Attwood, 2012).

3.12 Bewegung und Koordination

Bei Menschen mit Asperger-Syndrom sind oft „Beeinträchtigungen der manuellen Geschicklichkeit, der Koordination, des Gleichgewichts, des Muskeltonus und des Festhaltens sowie eine langsamere Ausführung manueller Aufgaben“ (Attwood, 2012, S.310) zu beobachten. Die betroffenen Personen zeigen gelegentlich auch unwillkürliche Bewegungen und Tics, die von einfachen Zuckungen bis hin zu komplexen Bewegungsmustern reichen (vgl. Attwood, 2012).

Beobachtet wird beispielsweise häufig eine Apraxie³, bei der die Schwierigkeiten zu handeln, in der erschwerten Handlungsplanung begründet sind.

Auch ataxische Auffälligkeiten⁴ werden beschrieben. Dabei werden Schwierigkeiten im Einschätzen von Kraft und Genauigkeit und in der muskulären Koordination vermutet.

Wenn die propriozeptive Wahrnehmung beeinträchtigt ist, ergeben sich Einschränkungen im Erfassen von Raum und Lage, beispielsweise also auch beim Klettern und anderen sportlichen Tätigkeiten (vgl. Schuster, 2013).

Bahr (2013) weist darauf hin, dass seine Erfahrung gezeigt habe, dass bei Kindern mit Asperger-Syndrom überwiegend Schwierigkeiten in den Bereichen des Gleichgewichts, der taktilen Wahrnehmung und der Fingermotorik zu finden sind.

3.13 Sensorische Empfindlichkeiten

Menschen mit Asperger-Syndrom können von Sinnesreizen überwältigt und überfordert werden (sensorischer Overload). Intensive sensorische Erlebnisse können zu Stress und Angstreaktionen führen. In einer Umgebung mit vielen sensorischen Reizen können Betroffene übervorsichtig, verkrampft und schnell ablenkbar werden. Sie reagieren unsicher, weil sie nicht wissen, wann die nächste schmerzvolle sensorische Erfahrung eintritt (vgl. Attwood, 2012).

Die häufigste Überempfindlichkeit besteht gegenüber bestimmten Geräuschen. Es können aber auch Überempfindlichkeiten gegenüber taktilen Reizen, der Intensität des Lichts, dem Geschmack oder der

³ Apraxie: Störung der Ausführung willkürlicher zielgerichteter und geordneter Bewegungen

⁴ Ataxie: Störungen der Bewegungskoordination

Beschaffenheit des Essens und bestimmten Gerüchen vorliegen. Des Weiteren können Unter- und Überreaktionen bei Schmerzen vorkommen (vgl. Attwood, 2012).

Nach Simone (2012) sollten Stress und sensorische Überlastung als Gesamtpaket betrachtet werden. Sie beschreibt die Schwierigkeit darin, dass es Millionen sensorischer Reize, sogenannte "Trigger", gebe, die Menschen mit Autismus mental, physisch und emotional überfordern. Simone (2012) erwähnt die sensorische Verarbeitungsstörung als ein eigenständiges Syndrom, jedoch als Teil des autistischen Gesamtbildnis. In diversen Interviews mit von Autismus betroffenen Frauen erstellte Simone (2012) eine Liste von Situationen, die sensorisch überlasten können.

Soziale Situationen, die mit viel Lärm verbunden sind, Verkehr, Schlangenstehen, Parfüm, fluoreszierendes Licht, Kleideretiketten, Hintergrundgeräusche beim Telefonieren, Musik in Geschäften, wenn jemand herumzappelt, Zigaretten, Lufterfrischer, weinende Babies, Staubsauger, Deckenventilatoren in Toiletten/Badezimmern, Sirenen, Feuermelder, Feuerwerkskörper, Brüllen/Streiten, Autohupen, Elektrogeräte, Fernseher in allen Räumen, Werbespots, Klingelton von Handys, wenn zwei Leute gleichzeitig auf mich einreden, zu viele Waren in den Regalen, Grossstädte, Wind, Kälte.... (Simone, 2012, S.44)

4 Theoretischer Hintergrund Familie und Behinderung

In diesem Kapitel werden theoretische Ausführungen zum Thema Familie und Behinderung dargestellt. Es geht in erster Linie um Besonderheiten im familiären Leben mit einem behinderten Kind und um die Bedeutung familiärer Ressourcen. In einem zweiten Teil wird die Kooperation zwischen Eltern behinderter Kinder und Fachleuten in Bezug auf die Ressourcen, die Zusammenarbeit im heilpädagogischen Kontext, Konzepte zur Zusammenarbeit, Bedürfnisse und Angebote, sowie in Bezug auf autismusspezifische Aspekte näher betrachtet.

4.1 Behinderung

Retzlaff (2010) beschreibt Behinderung als ein anhaltender Zustand, „der die Funktionsweise einer Person beeinträchtigt und ihre Freiheitsgrade bei der Entfaltung ihrer Lebensgestaltung einschränkt“ (S.35). Er betont, dass Behinderung mehr als ein individuelles Merkmal einer Person ist. Behinderung wird als Wechselwirkung der Beeinträchtigung verstanden, die in konkreten Lebenssituationen die Handlungsfähigkeit und Teilnahmemöglichkeit einschränken und soll dementsprechend im sozial-ökologischen System, in dem die Betroffenen leben, betrachtet werden (vgl. Retzlaff, 2010).

Weiter betont Retzlaff (2010), dass Behinderungen auch für betroffene Angehörige erhebliche psychosoziale Folgen haben. Umso mehr soll nicht allein die von Behinderung betroffene Person, sondern das soziale und insbesondere familiäre Umfeld betrachtet werden.

4.2 Besonderheiten im familiären Leben

Grundsätzlich sind Familien mit einem behinderten Kind Familien wie andere auch. Die Behinderung des Kindes macht nicht zwingend das "Familienmerkmal" aus, das die betreffende Familie sich in einer Selbstdarstellung zuschreiben würde (vgl. Eckert, 2008). Die Behinderung des Kindes hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Was die Familie aber aus der Behinderung macht, „ob sie zu einer günstigen oder weniger günstigen Konstruktion von Wirklichkeit finden, hängt unter anderem von Prozessen in der Familie ab“ (Retzlaff, 2010, S.36). Es ist von zentraler Bedeutung, jene Bereiche näher zu betrachten, in denen sich Besonderheiten durch das Leben mit einem behinderten Kind abzeichnen können. Wie stark diese Besonderheiten für einzelne Familien zutreffen, hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von den Persönlichkeitsmerkmalen der Eltern und der Kinder, den konkreten Lebensbedingungen, den sozialen Netzwerken etc. (vgl. Eckert, 2008). Nach Retzlaff (2010) wirken Behinderungen „im Familiensystem als organisierendes Prinzip, das die Familienabläufe nachhaltig beeinflusst“ (S.37).

4.2.1 Familiäre Anpassungsprozesse

Die Diagnose einer Behinderung stellt ein existenzielles Ereignis im Leben einer Familie dar und zieht entsprechende Anpassungsleistungen nach sich. Die Diagnosestellung wird oft als Schock erlebt. Häufig empfinden die Eltern Wut und Hilflosigkeit über die Unveränderbarkeit der Situation. Nach einer langen Zeit der Ungewissheit kann die Diagnosestellung auch als Entlastung empfunden werden. Sie kann Familien helfen, sich besser zu orientieren und gezielt Informationen einzuholen (vgl. Retzlaff, 2010).

Gemäss Retzlaff (2010) stellt sich den Eltern mittelfristig „die Aufgabe, die bleibenden Veränderungen des Lebens zu akzeptieren und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder zu erlangen“ (S.47). Die Eltern müssen sich darauf einstellen, dass die Behinderung eine bleibende Beeinträchtigung darstellt. Zur Stärkung des Gefühls der Selbstwirksamkeit helfen nach Retzlaff (2010) Informationen über Ätiologie⁵, Prognose und Behandlungsmöglichkeiten der Behinderung. In einer gelungenen Verarbeitung der Diagnose sieht Retzlaff (2010) „eine Ressource für den künftigen Umgang mit Stress, die Inanspruchnahme sozialer Unterstützung und das Aufrechterhalten einer guten Funktionsweise der Familie“ (S.44). Schliesslich geht es auch darum, das Alltagsleben mit der Behinderung mit den Bedürfnissen aller Familienmitglieder in Einklang zu bringen.

4.2.2 Besonderheiten in der Alltagsgestaltung

Familien von heute sind im familiären Zeitmanagement meist sehr gefordert. Nach Eckert (2008) stellen Aufgaben wie Haushaltsführung, Berufstätigkeit, Unterstützung der Kinder im Rahmen schulischer Verpflichtungen, Freizeitplanung (z.B. Sportveranstaltungen der Kinder), Pflege familiärer Kontakte sowie Pflege eigener Interessen oder wichtiger persönlicher Beziehungen eine grosse Herausforderung dar. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Anzahl der Kinder, der Notwendigkeit der Berufstätigkeit, der regionalen Infrastruktur und den Besonderheiten einzelner Familienmitglieder (vgl. Eckert, 2008). Diese Situation kann sich durch die Bedürfnisse eines behinderten Kindes innerhalb der Familienstruktur noch verschärfen.

Die Versorgung, Betreuung, Erziehung und Förderung behinderter Kinder ist häufig anstrengend. Arztbesuche, Therapietermine und tägliche Fördermassnahmen, die zu Hause von den Eltern durchzuführen sind, stellen eine weitere Belastung dar und sind in der Regel mit einem hohen Verantwortungsdruck verbunden. (Bundesvereinigung Lebenshilfe: Berliner Memorandum, 2002; zitiert nach Eckert, 2008, S.7)

Nach Retzlaff (2010) besteht grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Belastung und den spezifischen Merkmalen der Behinderung. Dabei unterscheidet er Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten, der Wahrnehmungsfunktionen, des Antriebs, der Mobilität und dem Grad der sozialen Stigmatisierung, beispielsweise durch ein entstelltes Äusseres. Wesentlich in Bezug auf das subjektive Belastungserleben sind Einschränkungen, welche die Kommunikationsfähigkeit und damit auch die Beziehungsgestaltung beeinflussen.

Bei funktional starken Einschränkungen, die eine Unterstützung durch technische Geräte verlangen, ist gemäss Retzlaff (2010) die psychosoziale Belastung der Familie generell höher einzuschätzen und der Gesundheitszustand der Familienmitglieder eher beeinträchtigt.

Retzlaff (2010) erwähnt eine Langzeitstudie, die zu Tage brachte, dass die Stresswahrnehmung bei Müttern am stärksten war, deren Kind eine neurologisch bedingte Behinderung hat. In diesem Zusammenhang nennt er ausgeprägte Entwicklungskomplikationen, die Verhalten verursachen, welche besondere Aufmerksamkeit bedürfen und ausserdem schwer zu akzeptieren sind, als Gründe für die hohe Belastung.

⁵ Ätiologie: Fachrichtung der Medizin und Psychologie, die sich mit der Ursache der Entstehung von Krankheiten beschäftigt (vgl. Wikipedia, 2014).

Besondere Beachtung bezüglich des Anpassungsprozesses und dem Belastungserleben betroffener Eltern gelten nach Retzlaff (2010) kritischen Übergangspunkten im Lebenszyklus, im Speziellen das Vorschulalter, die Zeit des Schuleintritts, die beginnende Adoleszenz und die Erreichung des Erwachsenenalters.

4.2.3 Wertvorstellungen der Gesellschaft und die Auseinandersetzung damit

Vielfach bereits mit den ersten Beobachtungen von Auffälligkeiten des eigenen Kindes, spätestens in der Regel bei der Konfrontation mit einer ärztlichen Diagnose müssen sich Eltern zunächst auf einer persönlichen Ebene mit ihrer Reaktion auf die zumeist unerwartete Situation und deren Bewertung auseinandersetzen. (Eckert, 2008, S.7)

Dabei ist es von wesentlicher Bedeutung, auf welche Erfahrungen mit behinderten Menschen die Eltern zurückgreifen können. Entsprechend kann der Erfahrungshintergrund Orientierung und Halt geben oder die Verunsicherung hinsichtlich der neu zu bewertenden Familiensituation nähren (vgl. Eckert, 2008).

Eine Vielzahl individueller, moralischer Vorstellungen, persönliche Erwartungen sowie gesellschaftliche Erwartungen und Bewertungen treffen in solchen Momenten aufeinander.

Nach Eckert (2008) sind im gegenwärtigen Gesellschaftssystem ambivalente Tendenzen zu beobachten. Einerseits gibt es viele Unterstützungs- und Teilhabeangebote für Menschen mit Behinderung, andererseits sind Elemente eines hedonistischen und leistungsorientierten Gesellschaftsbildes überall spürbar, was die Unsicherheiten der Eltern in dieser Situation verstärken kann.

Nebst der eigenen Auseinandersetzung mit persönlichen und gesellschaftlichen Werten bei der Konfrontation mit einer Diagnosestellung beim eigenen Kind, ergeben sich für Eltern meist viele gesellschaftliche Reaktionen, die sie herausfordern. Damit sind Reaktionen von Freunden, Verwandten oder Aussenstehenden auf die Behinderung des Kindes gemeint. In Form von Mitleidsäusserungen, unangenehmen Blicken oder der Vermeidung von persönlichen Begegnungen können Eltern behinderter Kinder mit Stigmatisierung konfrontiert werden (vgl. Eckert, 2008).

Für den Umgang mit Behinderung sind nach Retzlaff (2010) kulturelle Normen günstig, „welche die Begrenztheit des medizinischen Wissens akzeptieren, die Selbstwirksamkeit der Familie betonen und offen für die Nutzung verschiedener medizinischer, psychologischer und naturheilkundlicher Behandlungsansätze sind“ (S.58f).

4.2.4 Veränderungen sozialer Beziehungen

Das Zusammenleben mit einem behinderten Kind bedeutet oftmals auch eine Umgestaltung der sozialen Beziehungen als Familie. Gemäss aktueller Untersuchungen steht dabei aber nicht die Isolation der Familie im Vordergrund sondern vielmehr eine Veränderung und Verdichtung sozialer Netzwerke (vgl. Heckmann, 2004, Wagatha, 2006; in Eckert, 2008). Dabei wird erwähnt, dass der Austausch mit ähnlich betroffenen Eltern einen besonderen Stellenwert einnimmt. Signifikant scheinen diesbezüglich die sozial-emotionale Unterstützung sowie der Informationsaustausch zu sein (vgl. Müller-Zureck, 2002; in Eckert, 2008).

Die ähnlichen Erfahrungen, vergleichbare Themen, Aufgaben, Probleme und Herausforderungen im familiären Kontext können eine verbindende Basis dieser Familien darstellen. Entscheidend wird in

diesen Beziehungen und Freundschaften unter Betroffenen auch das Wegfallen von Rechtfertigungen für das Verhalten des Kindes in bestimmten sozialen Situationen geschildert. So können Wertschätzung und Akzeptanz der besonderen Lebenssituation im Austausch erlebt werden. Entsprechend machen viele Eltern das Aufrechterhalten bestehender Kontakte von der erlebten Akzeptanz des Kindes und der neuen Lebenssituation abhängig. Im Vordergrund stehen die Vereinbarkeit von Haltungen und Handlungen der Freunde, Bekannten oder Verwandten mit den eigenen möglicherweise veränderten Sichtweisen und Lebensformen (vgl. Eckert, 2008).

Veränderungen der familiären Situation können sich auch innerfamiliär auswirken. In der Regel wandeln sich Familienstrukturen und Rollenmuster im Umgang mit der Behinderung und den damit verbundenen Belastungen. Mütter übernehmen häufig den Hauptteil der Pflege und geraten leicht in die Rolle der Gesundheitsexpertin. Väter leisten oft Mehrarbeit im Beruf, um die erhöhten finanziellen Belastungen abzudecken (vgl. Retzlaff, 2010). Bei Geschwistern von behinderten Kindern können nach Retzlaff (2010) Schwierigkeiten in der Anpassung auftreten, ebenso besteht aber auch ein besonderes Potential zur Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. So können sich die Paarbeziehung und die Gestaltung der Beziehung zu den nicht behinderten Geschwisterkindern verändern. Gemäss ausführlichen Untersuchungen in diesen beiden Bereichen wurde eine Tendenz zur Thematisierung und Bewusstmachung besonderer Herausforderungen und Anforderungen festgestellt. Diese Anforderungen bewirken Veränderungen und nicht zwangsläufig Stress (vgl. Eckert, 2008).

Mütter und Väter können durch die besonderen Herausforderungen näher zusammenrücken und eine besondere Intensität ihrer Beziehung erfahren, Kinder können in der Beziehung zu ihrem behinderten Geschwisterkind bereichernde Erfahrungen sammeln und eine besondere Nähe erleben, ebenso wie belastende Momente für diese Beziehungen im Vordergrund stehen können. (Eckert, 2008, S.9)

Die Qualität der Familienfunktionen ist für die Entwicklung von Resilienz (vgl. Kapitel 4.3.2) zentral. Für betroffene Eltern können gemäss Retzlaff (2010) ablehnende Reaktionen durch die eigenen Eltern oder Schwiegereltern, Verleugnungstendenzen und Bagatellisierungen eine zusätzliche Belastung darstellen. Demgegenüber sieht er im Rückhalt von den eigenen Eltern eine der wesentlichen Formen von sozialer Unterstützung.

Schliesslich wird auch der Kontakt im Rahmen tertiärer Netzwerke (vgl. Kapitel 4.4.1) als bedeutend beschrieben. Durch die besondere Bedarfslage werden Förderangebote genutzt, wodurch die Beziehung zu Fachleuten und Institutionen, wie z.B. Lehrern, Therapeuten, Ärzten oder Beratungsstellen entsteht. Diese können allerdings nur eingeschränkt selbstbestimmt gewählt werden. Es besteht eine Art Abhängigkeit in diesen Beziehungen, die von der Persönlichkeit, der Kommunikationsbereitschaft, der Kompetenz und dem Wohlwollen der Fachperson bestimmt wird (vgl. Eckert, 2008). "Das Erfahren von Hilfeleistungen und persönlicher Unterstützung sowie das Gefühl des Angewiesenseins auf andere können dabei sehr dicht beieinander liegen" (Eckert, 2008, S.10).

Fazit

Die beschriebenen Besonderheiten im Familienleben mit einem Kind mit Behinderung, welche die Alltagsgestaltung, die persönliche Auseinandersetzung sowie die Gestaltung sozialer Beziehungen beeinflussen, können eine Vielzahl neu entstehender Aufgaben verursachen, wie beispielsweise:

- Strukturelle Anpassungen der Familie an die neuen Voraussetzungen
- Erweiterung der vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen
- Balance von Bedürfnissen aller Familienmitglieder
- Reflexion eigener und fremder Wertvorstellungen
- Auseinandersetzung mit der Gestaltung sozialer Beziehungen
- Suche nach geeigneten Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangeboten

4.3 Bedeutung der Ressourcen

Gemäss Retzlaff (2010) geht eine gelungene Anpassung von Familien mit einem Kind mit Behinderung an die damit verbundenen Herausforderungen mit einer Mobilisierung von Ressourcen einher und führt zu einer Neuorganisation sowie einem neuen Gleichgewicht im Familienleben. Die Bewältigung von anhaltenden Belastungssituationen soll als systemisches Geschehen verstanden werden. Retzlaff (2010) sieht in den verfügbaren Ressourcen und familiären Bedeutungsgebungsprozessen wichtige Voraussetzungen für die Adaption an die Lebensumstände.

Ressourcen können als Bedingungen und Faktoren betrachtet werden, die entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität haben. Retzlaff (2010) unterscheidet zwischen individuellen, familiären, sozialen und externen Ressourcen. Als übergeordnete Ressource nennt er Zeit. Im Umgang mit Stress und Belastungen ist es wesentlich, wie es den Familien gelingt, die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen. Im Laufe der Zeit verändert sich die Einschätzung der alltäglichen Belastungen und sie werden neu bewertet. Vieles wird als Teil des Alltags umgedeutet und positive Aspekte im Leben mit dem betroffenen Kind werden besonders hervorgehoben. Diese neue Einschätzung beeinflusst wiederum die Identität der Familie und zeigt sich in veränderten Familienfunktionen. Die Familie findet zu neuen Alltagsroutinen, betrachtet sich als gewöhnliche Familie und entwickelt eine neue Weltsicht (vgl. Retzlaff 2010).

4.3.1 Stresserleben und Bewältigungsprozesse im familiären Leben

Es sind wissenschaftliche Forschungsdokumente aus der anglo-amerikanischen soziologischen Familienforschung der 1930er Jahre bekannt, die sich den unterschiedlichen Formen von Belastungen im familiären Leben widmen (vgl. Schneewind, 2005, Van Breda, 2001, in Eckert, 2008). Dabei stand zunächst die Untersuchung einschneidender Lebensereignisse im Zentrum. Dies muss auch im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise von 1930 und dem darauffolgenden zweiten Weltkrieg betrachtet werden.

Aufgrund dieser Forschungsergebnisse entwarf Hill im Jahr 1949 mit dem „ABCX – Familienkrisenmodell“ einen ersten differenzierten Ansatz zum Verstehen und zur Analyse der Bewältigung von Familienstress. Dabei wurde **A** als Stressoreignis definiert, das in Interaktion mit **B** (Krisenbewältigungsressourcen der Familie) und in Interaktion mit **C** (Definition einer Familie von diesem Ereignis) die Krise **X** erzeugt. Damit wird auch bereits deutlich, dass die bestehenden Ressourcen und die Wahrnehmung des Stressors bestimmen, ob und wie stark eine Krise ausgelöst wird (vgl. Eckert, 2013). Nach Retzlaff (2010) sind in diesem Modell kognitive Einschätzungen und Bewertungsprozesse bei der Stressbewälti-

gung entscheidend. Zu einer Krise kommt es dann, wenn die Familie zur Einschätzung gelangt, dass die gegebene Belastungssituation die Anpassungsfähigkeit der Familie überschreitet und die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausreichen. Diese Einschätzung ist von Erfahrungen in der Familiengeschichte abhängig.

Abbildung 3: ABCX – Modell (Hill, 1985; zitiert nach Eckert, 2013a, S. 29)

Die Bewältigungsressourcen wurden nach Hill (1958) wie folgt definiert: Geld, Bildung, Gesundheit, Selbstwertgefühl, Kontrollüberzeugung, Zusammenarbeit, Anpassungs- und Kommunikationsfähigkeit der Familie und soziale Unterstützung (vgl. Eckert, 2013).

Retzlaff (2010) erwähnt als wesentlichen Faktor zur Optimierung der Bewältigungsprozesse die Dynamik der Herkunftsfamilien. Er erklärt, dass mittels Genogrammen, also einer graphischen Darstellung von Familienkonstellationen und ihrer Entwicklungsgeschichten über Generationen, Problemmuster, Entwicklungsschritte und Ressourcen deutlich gemacht werden können. Dabei zeigt er auf, dass Vorerfahrungen mit Krankheiten, Verlusten und Behinderung Ressource oder Nachteil sein können. Nichtbewältigte emotional belastete vergangene Erfahrungen können im ungünstigen Fall reaktiviert werden und den aktuellen Umgang beeinträchtigen.

Anfang der 1980er Jahre wurde das ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (1983) zum „Doppelten ABCX-Modell“ und Ende der 1980er Jahre schliesslich von McCubbin und McCubbin (1996) zum „T-Double ABCX-Modell“ weitergeführt (vgl. Eckert, 2008).

Abbildung 4: Doppeltes ABCX – Modell (McCubbin & Patterson, 1983; zitiert nach Eckert, 2013a, S. 31)

Familien denen dieser Anpassungsprozess gut gelingt, werden als resilient betrachtet. In diesem Sinne tragen Ressourcen und Bedeutungsgebungsprozesse zur Resilienz von Familien bei.

4.3.2 Familienresilienz

Nach Retzlaff (2010) weist der Begriff Resilienz darauf hin, dass Menschen mit Belastungen ganz unterschiedlich umgehen. Wenn es gelingt eigene Sinngewinnungen entgegenzusetzen, dann können auch besondere Stärken entfaltet werden. Familien sollen unterstützt werden, Resilienz zu entwickeln und Qualitäten nutzbar zu machen. Schlüsselfaktoren der Resilienz sind nach Retzlaff (2010) im Besonderen Familienprozesse, „wie hohe familiäre Kohäsion, Flexibilität, Engagement für die Partnerschaft, die Qualität der Kommunikation, gute Grenzen und Rollenverteilungen sowie familiäre Glaubenssysteme und insbesondere ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und Kohärenz“ (S.112). Die Familien sollen einen Weg finden, „innerhalb dessen die Behinderung einen angemessenen Platz erhält: nicht als alles überschattendes Zentrum des Lebens, wohl aber als ein wichtiger und nicht wegzudenkender Teil der Familie“ (Retzlaff, 2010, S.11).

4.4 Kooperation zwischen Eltern behinderter Kinder und Fachleuten

4.4.1 Ressourcen des sozialen Netzwerks

Nach Eckert (2008) brauchen Eltern sowohl zur psychischen Bewältigung kritischer Lebensereignisse, wie beispielsweise die Behinderung eines Kindes darstellen kann, als auch zur Bewältigung dieses Ereignisses im sozialen Geschehen Unterstützungsfelder. Diese Unterstützungsfelder können sie in einem sozialen Netzwerk finden, wobei das primäre Netzwerk die engere Familie, das sekundäre Netzwerk den Freundeskreis, Vereine sowie Selbsthilfegruppen und das tertiäre Netzwerk Fachleute bildet. In diesem Sinne wird von einem sozialen Netzwerk gesprochen, welchem eine hohe Relevanz im Bewältigungsprozess zugesprochen wird. Nach Heckmann (vgl. Heckmann, 2004; in Eckert, 2008) ist der Begriff "soziales Netzwerk" sozialwissenschaftlich als Begriff der zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen von Personen untereinander zu verstehen. Somit ist jede Person eingebettet in ein Geflecht von Beziehungen. Das blosse Eingebundensein der Person wird als unterstützend beschrieben, im Besonderen in Krisen wie sie die Konfrontation mit einer Behinderung des eigenen Kindes darstellt. Begriffe wie Statusvermittlung, Alltagsinteraktion und Geselligkeit, die eine Integration in ein soziales Netzwerk mit sich bringen, werden als positive Auswirkung auf das individuelle Wohlbefinden definiert (vgl. Diewald, 1991, Heckmann, 2004; in Eckert, 2008).

Fachleute sind demnach als Teil des sozialen Netzwerks von Eltern behinderter Kinder zu verstehen und tragen zur Unterstützung der Bewältigung kritischer Lebensereignisse der Eltern bei. Nach Retzlaff (2010) ist es von grosser, gesundheitspolitischer Relevanz, dass Familien mit Kindern mit Behinderung eine kompetente Beratung erhalten. Dies weil es essenziell ist, dass diese Familien eine positive Behinderungsanpassung entwickeln können, um einem „Burnout“ vorzubeugen.

4.4.2 Die Zusammenarbeit von Fachleuten und Eltern im heilpädagogischen Kontext

Gemäss Eckert (2002) zeigt die Entwicklung des wissenschaftlichen Grundverständnisses der Heilpädagogik eine Entwicklung auf, die weg „von einer medizinischen, „individuumsimmanenten“ Sicht von Behinderung zu einer verstärkt pädagogisch orientierten Sicht“ führt (Eckert, 2002, S. 75).

Eckert (2008) meint, dass auch ein Wandel der Sicht auf die Lebenssituationen von Familien mit einem behinderten Kind erfolgte, indem sich aus der defizitorientierten Sicht eine Sicht auf die Ressourcen-, Bedürfnis- und Kompetenzperspektiven der Lebenssituationen der betroffenen Familien entwickelte. Die Hervorhebung der Erfahrungen der Eltern im Umgang mit Problembereichen der spezifischen Behinderung und des Alltags und die Hervorhebung ihres Wissens um die Individualität ihres behinderten Kindes betont die Kompetenzen und Ressourcen der Eltern und macht sie zu „Experten in eigener Sache“ (Eckert, 2002, S.111).

Eckert (2002) erläutert, dass sich durch die beschriebene Entwicklung des Grundverständnisses der Heilpädagogik auch das Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten im heilpädagogischen Kontext verändert hat. Dieses Verhältnis erfordert, unter den oben genannten Blickwinkeln betrachtet, eine Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten und sollte heute aufgrund verschiedenster Forschungsergebnisse (Eckert, 2013b) im Sinne einer Kooperation stattfinden.

Studien nach Eckert (2008) zeigen auf, dass Eltern „im Umgang mit der Behinderung des Kindes im Sinne des doppelten ABCX-Modells neue Kompetenzen und Ressourcen entwickeln lernen, eine Sicht-

weise, die wegführt von einer Defizitorientierung in der Zusammenarbeit der Eltern und Fachleute“ (Eckert, 2008, S.284). Durch die direkte Einbeziehung der Meinungen und Selbstdarstellungen von Eltern in den wissenschaftlichen Diskurs wird auch dem Empowerment-Potenzial der Eltern verstärkt Raum gegeben.

Auf die Begriffe Kooperation und Empowerment wird in Kapitel 4.4.4 genauer eingegangen.

4.4.3 Grundlagen der Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten

Aufgaben und Ziele der Zusammenarbeit

Gemäss Eckert (2002) kann auf dem Hintergrund der vorangegangenen beschriebenen Entwicklung der Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten die Übertragung auf die Zusammenarbeit in einzelnen Institutionen so verstanden werden, dass Aufgaben und Ziele zunehmend gemeinsam von Eltern und Fachleuten entwickelt und weiterentwickelt werden. Zusammenfassend lassen sich nach Eckert (2002) folgende Aufgabenbereiche und Zielsetzungen aufzählen:

- Die „Suche nach einer gemeinsamen Ebene“ in der Verständigung und Zusammenarbeit
 - Die Bereitstellung familiärer Entlastung
 - Die Stärkung familiärer Ressourcen und Kompetenzen
 - Das Erleben „wechselseitiger Anregungen“
 - Die Bereitschaft zur „Beratung in allen erforderlichen Bereichen“
 - Die Einbeziehung des erweiterten personellen Umfelds
- (Eckert, 2002, S. 87)

Formen der Zusammenarbeit

Eckert (2002) meint, dass den Gestaltungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten grundsätzlich keine Grenzen gesetzt sind. Er unterscheidet in familienbezogene Angebote, die individuell auf einzelne Familien ausgerichtet sind und gruppenbezogene Angebote, die zum Teil Ähnlichkeiten mit den Bereichen „Erfahrungsaustausch“ und „Mediative Information“ zeigen. Zusammenfassend sind im Folgenden die von Eckert (2002) vorgestellten Formen der Zusammenarbeit aufgezählt:

- Familienbezogene Angebote
Das Gespräch zwischen Eltern und Fachleuten, der Hausbesuch, die Teilnahme der Eltern an Therapie, Betreuung, Unterricht; die Einbeziehung weiterer Familienmitglieder in die Zusammenarbeit; die Familie-Helfer-Konferenz⁶; Möglichkeiten kurzfristiger Absprachen
- Gruppenbezogene Angebote
Eltern- bzw. Informationsabende; Elterngruppen; Eltern-Kind-Gruppen; Angebote gemeinsamer Freizeitgestaltung; Schriftliche Kommunikation

⁶ Familie-Helfer-Konferenz: Auch als „Runder Tisch“ bekannt.

4.4.4 Konzepte zur Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten

Der „Kooperations- und Ergänzungsansatz“

Auf der Grundlage des „Kooperationsmodells“ (vgl. Speck, 1989; in Eckert, 2002) zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten im heilpädagogischen Kontext hat sich der „Kooperations- und Ergänzungsansatz“ entwickelt (vgl. Speck, 1998; in Eckert, 2002).

Nach Eckert (2002) bildet das partnerschaftliche Zusammenwirken bei der gemeinsamen Aufgabe, einen Menschen mit Behinderung zu fördern und zu begleiten, den Ausgangspunkt des „Kooperationsmodells“. Dabei werden die unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtweisen zusammengeführt, um die komplexen Lebenszusammenhänge zu erfassen und ganzheitlich an die Aufgabe heranzugehen.

Eine Weiterentwicklung des „Kooperationsmodells“ ist der „Kooperations- und Ergänzungsansatz“. Gemäss Eckert (2002) ist ein wesentlicher Gesichtspunkt dieses Ansatzes die gegenseitige Respektierung der Autonomie. Damit ist eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne der gemeinsamen Teilhabe unter Berücksichtigung der jeweils systemeigenen Regeln und Strukturen“ (Eckert, 2002, S. 103) gemeint. Der Kommunikation von Differenzen kommt eine besondere Bedeutung im produktiven Miteinander zu, auch wenn „nicht jeder Einigungsversuch zu einer Einigung führen kann.“ (ebd.). So bildet die Chance, gemeinsam entwickelte Veränderungen zu erzielen, eine zentrale Basis von Einigungsprozessen.

In diesem Konzept schlägt sich eine verstärkte Auseinandersetzung mit handlungsweisenden Orientierungspunkten nieder, die durch konkrete Aspekte von Handlungsansätzen aufgezeigt werden. Es kann für die Reflexion der täglichen Zusammenarbeit in heilpädagogischen Arbeitsfeldern genutzt werden, weil es direkte Ansatzpunkte für eine entsprechende Reflexion beinhaltet.

Das „Empowerment-Konzept“ im heilpädagogischen Kontext

Mit **Empowerment** (von engl. *empowerment* = Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung) bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihr Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit (*powerlessness*) zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. (Wikipedia, 2014)

Nach Eckert (2008) versteht man unter Empowerment im heilpädagogischen Kontext eine kompetenz-, ressourcen- und bedürfnisorientierte Sicht auf die familiäre Lebenswelt von Eltern behinderter Kinder. Vorhandene Kompetenzen und Ressourcen von Eltern mit behinderten Kindern werden berücksichtigt, ebenso wie Bedürfnisse, die sich aus der individuellen Lebenswelt der betroffenen Familien ergeben. Des Weiteren sollen mit Empowerment auch gemeinschaftliche Potenziale betroffener Eltern aktiviert werden.

Empowerment kann als Mehrebenenmodell verstanden werden, weil es sowohl die Ebene der individuellen Lebenswelt als auch die Ebene der Gruppe sowie die Ebene der Gemeinde und Institutionen berücksichtigt.

4.4.5 Kooperation von Eltern und Fachpersonen im heilpädagogischen Kontext

Unter Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten in heil- und sonderpädagogischen Arbeitskontexten verstehen wir eine Form der Zusammenarbeit, welche die Konstitution förderlicher Entwicklungsbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen für Kinder und Jugendliche erkennbar zum Ziel hat. Sie beruht auf einer tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-) Beziehung, in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden. (Eckert & Sodogé, 2007; zitiert nach Eckert, 2013b, S.12)

Instrumente zur Erfassung von Kooperationsressourcen und Kooperationsbedarf

Gemäss Lütolf (2013) ist für die Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten die Erhebung der Bedürfnisse der Eltern unerlässlich. Konkrete Anliegen der Eltern können erfasst werden, um die Zusammenarbeit zu klären und präzisieren.

Nach Lütolf (2013) eignen sich verschiedene Instrumente zur Erfassung von Kooperationsbedarf und Kooperationsressourcen. Es stehen Erfassungsinstrumente zur Verfügung, die als Orientierungshilfe für bestimmte Bereiche dienen, wie zum Beispiel die „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ von Steiner (2000). Ein weiteres Erfassungsinstrument zur Informationsgewinnung ist das SOEBEK „Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder - SOEBEK“ von Petermann und Krause (1998), dessen Ziel es ist, das Bewältigungsverhalten von Eltern geistig und/oder körperlich behinderter Kinder zu erfassen. Dieses Instrument setzt jedoch eine hohe Kompetenz von Fachleuten voraus, um die genannten Fragen und Antworten richtig einzuschätzen.

Ein Erfassungsinstrument, das sich für weite Arbeitsfelder, auch für die Schule, eignet ist das FBEBK „Fragebogen zur Bedürfnislage behinderter Kinder“ von Eckert (2007). „Ziel des Instrumentes ist die Erfassung der subjektiven Bedürfnislage der Eltern in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung“ (Lütolf, 2013, S.13).

Kennzeichen der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten

Nach Eckert (2013a) kennzeichnen die folgenden Punkte die Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten:

- Die Zielsetzung der Kooperation ist eine Optimierung der Entwicklungsbedingungen. Dies auf dem Hintergrund einer systemischen Sichtweise.
- Dem Beziehungsaspekt sollte ein hoher Stellenwert beigemessen werden, indem ein Bewusstmachen und Reflektieren des Interaktions- und Kommunikationsrahmens stattfindet. Dies im Sinne einer angestrebten Gleichwertigkeit der Kooperationspartner (vgl. Kapitel 4.4.4).
- Akzeptanz und Bereitschaft zur Nutzung unterschiedlicher Perspektiven bilden eine Grundlage der Kooperation und erfordern Offenheit und Engagement.

- Die folgenden Kooperationsebenen dienen der Analyse von Kooperationsqualität:
 - Die organisatorische Ebene (u.a. Räumlichkeiten, Zeitrahmen und -gefässe)
 - Die Sachebene (u.a. Inhalte, Themen, Kompetenzen, Zuständigkeiten)
 - Die Beziehungsebene (u.a. Gestaltung der Umgangsformen, Sympathie)
 - Die Persönlichkeitsebene (u.a. persönliche Kompetenzen in Gesprächsführung und Grundhaltung beispielsweise: Empathie, Offenheit)

Für das Gelingen der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten stellt Eckert (2013a) zusammenfassend den folgenden Kriterienkatalog dar.

Gelingensbedingungen der Kooperation mit den Eltern – Kriterienkatalog			
GRUNDLAGEN DER ZUSAMMENARBEIT	GESTALTUNG DER ZUSAMMENARBEIT	INHALTE DER ZUSAMMENARBEIT	HALTUNGEN IN DER ZUSAMMENARBEIT
Konzeptionelle Verankerung	Vielfältigkeit und Flexibilität	Informationsangebote	Positive Atmosphäre
Zeitlicher Rahmen	Regelmässigkeit	Beratungsangebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Räumliche Bedingungen	Vernetzung (intern/extern)	Familienunterstützung	Ressourcenorientierung
Fachlich Kompetenz	Planung und Dokumentation	Ermutigung Zur Beteiligung	Gleichberechtigung
		Entscheidungsfindung	

(Eckert, Sodogé & Kern, 2012)

Abbildung 5: Gelingensbedingungen der Kooperation mit den Eltern – Kriterienkatalog (Eckert, Sodogé und Kern 2012; zitiert nach Eckert, 2013b, S.19)

4.4.6 Bedürfnisse und Angebote in der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten

Retzlaff (2010) meint, dass die Entwicklung einer positiven Behinderungsbewältigung von Familien mehr verlangt als nur eine gute Paarbeziehung und eine optimistische Haltung der Eltern. So müssen Familien ganz praktisch erleben, dass sie den Alltag mit ihrem behinderten Kind meistern können, die Umgebung bejahend und freundlich den Umgang mit ihnen pflegt und dass das Leben auch mit allen Belastungen

erfüllt und wertvoll sein kann. Damit die Familien ein möglichst starkes Kohärenzerleben⁷ entwickeln können, braucht es das Gefühl, dass sie ihr Schicksal teilweise auch selber gestalten können. Die Komplexität der beteiligten Prozesse zur Behinderungsbewältigung lässt darauf schliessen, dass es Sinn macht, das Kohärenzgefühl zu stärken, indem man ein breites Spektrum an Angeboten zur Stärkung von betroffenen Familien macht. Dieses Spektrum schliesst verschiedene Beratungsangebote, präventive Gesundheitsmassnahmen, finanzielle Massnahmen, soziale und schulische Massnahmen mit ein. Für eine langfristig gesunde Entwicklung ist ein Kontext erforderlich, der den betroffenen Familien sozialen Rückhalt bietet und ihnen das Gefühl vermittelt, von der Gesellschaft in ihrer individuellen Situation mit Behinderung verstanden zu werden. Dazu sind einerseits behindertenfreundliche sozialpolitische Rahmenbedingungen und eine hoch qualifizierte Beratungsarbeit von Nöten. Andererseits aber ist auch ein wahres Interesse an der Familie, ihrem persönlichen Erleben und ihrem individuellen Umgang mit ihrem Kind mit Behinderung nötig.

Gemäss Eckert (2002) beinhaltet Professionelles Arbeiten im heilpädagogischen Kontext sowohl die direkte Zusammenarbeit mit dem behinderten Menschen unter Berücksichtigung seiner Individualität, als auch die Zusammenarbeit mit dem Umfeld des behinderten Menschen, wobei vor allem den Eltern ein besonderer Stellenwert zufällt. Dies, weil die Eltern in der Regel die Sorgetragenden für das Kind sind. Sie tragen sowohl die Hauptverantwortung bei der „Erziehung, Entwicklung und adäquaten Förderung“ (Eckert, 2002, S.10), als auch bei der „Auswahl adäquater Entwicklungsangebote“ (ebd.) für ihr Kind. Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung durch Eckert (2002) zum Thema „Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen von Eltern behinderter Kinder“ war eine Situationserfassung der Passung zwischen institutionellen Angeboten zur Unterstützung von betroffenen Eltern, den bestehenden Bedürfnissen dieser Eltern und ein Ausblick auf Verbesserungen dieser Passung. Diese Passung ist als grösstmögliche Übereinstimmung der Bedürfnisse von Eltern und Angebote für Eltern behinderter Kinder zu verstehen und sollte sowohl auf „der Ebene des Kontakts zwischen Eltern und Fachleuten“ (Eckert, 2002, S. 10) als auch auf „der Ebene der Hilfsangebote“ (ebd.) stattfinden.

Aufgrund der Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Untersuchung leitet Eckert (2002) die folgenden **Möglichkeiten der Übertragungen auf professionelle heilpädagogische Angebote** ab. Ergänzend werden unter Punkt 5. Studienergebnisse nach Eckert (2008) aufgeführt:

1. Institutionsübergreifende Übertragungsmöglichkeiten

Innerhalb der jeweiligen Institution sollte ein umfassendes, differenziertes Konzept von Informations- und Beratungsangeboten für Eltern behinderter Kinder bestehen.

Informationsangebote sollten im Rahmen der jeweiligen Institution beinhalten, dass Fachleute Eltern über ihre professionelle Tätigkeit in ihrem Arbeitsfeld angemessen informieren können. Des Weiteren sollten diese Fachleute über ein Wissen über erweiterte Informationsmöglichkeiten und –stellen verfügen, an die sie Eltern weiterverweisen können. Dies vor dem Hintergrund, dass erweiterte Fragestellungen der Eltern zu erwarten sein könnten. Informationsangebote können in

⁷ Kohärenzerleben: Geistig-seelische Einstellung bzw. Sicht der Welt, die beeinflusst, wie eine Situation wahrgenommen wird. Nach Antonovsky setzt sich das Kohärenzgefühl aus drei Komponenten zusammen: dem Gefühl der Verstehbarkeit, dem Gefühl der Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit und dem Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (vgl. Retzlaff, 2010).

verschiedenen Formen stattfinden. Bereits erprobte Formen sind u.a. Informationsveranstaltungen, Elternsprechstunden oder die Zurverfügungstellung von schriftlichen Informationsunterlagen. Beratungsangebote sollten als Minimalangebot fachliche Ansprechpartner umfassen, die über ein angemessenes Zeitgefäss und den nötigen Akzent für die Anliegen der Eltern verfügen. Des Weiteren sollte wiederum ein Wissen über externe Beratungsangebote vorhanden sein. Dies im Hinblick darauf, dass man Eltern mit weitergehenden Bedürfnissen, welche die eigene Institution nicht abdecken kann, weiter verweisen kann.

Ein zentraler Punkt der Konzepte von Informations- und Beratungsangeboten innerhalb einer Institution ist die Schulung der Fachleute im Bereich der Gesprächsführung. Zudem ist Fort- und Weiterbildung bezüglich Themen von "Familien mit Kindern mit Behinderung" für Fachleute in pädagogischen und therapeutischen Arbeitsfeldern nötig, um ihre Arbeit ressourcen- und bedürfnisorientiert auszurichten und eine professionelle Selbstverständlichkeit von der Zusammenarbeit mit betroffenen Eltern zu erlangen.

2. Erstbegleitung für Familien mit einem behinderten Kind

Besonders in der ersten Phase der Konfrontation mit der Behinderung des eigenen Kindes zeigt sich von Seiten der Eltern ein Bedürfnis nach Information und Beratung durch Fachleute. Die erste Auseinandersetzung mit einer vorliegenden Behinderung wirft viele offene Fragen auf, kann die familiäre Lebenssituation destabilisieren und zu einer Krise führen, wie im vorhergehenden Kapitel 4.2.1 beschrieben. Um die familiäre Situation zu stabilisieren, sollte ein Angebot der Erstbegleitung vorhanden sein, das den Fokus auf die Bedürfnisse der Eltern richtet. Konzepte von Angeboten der Erstbegleitung sollten die aktuellen elterlichen Bedürfnisse berücksichtigen, eine Übersicht von möglichen Hilfsangeboten bereitstellen sowie eine unterstützende und zugleich koordinierende Begleitung beinhalten.

Ortsabhängig bestehen bereits solche Angebote oder es bedarf der Neuschaffung, „sei es in öffentlicher Trägerschaft, in der Trägerschaft von Elternvereinen oder Behindertenverbänden oder im Rahmen bestehender therapeutischer Angebote“ (Eckert, 2002, S. 245). Der Veröffentlichung und Bekanntmachung solcher Angebote soll mit Intensivität nachgegangen werden, um sie weiten Kreisen leicht zugänglich zu machen.

3. Zentrale Informations- und Beratungsstellen

Lebensbegleitende, zentrale Informations- und Beratungsangebote für Eltern von behinderten Kindern sind notwendig, weil sich in Familien mit behinderten Kindern immer wieder Situationen einstellen können, die einen Beratungsbedarf aufkommen lassen.

Der Kontakt zu zentralen Ansprechpartnern hat die Vorteile, dass eine kontinuierliche Anlaufstelle für die Eltern verfügbar ist und diese auch eine koordinierende Funktion übernehmen kann.

Ebenso kann sie eine Unterstützung für Eltern bieten, sich in der Vielfalt der möglichen Hilfestellungen zurechtzufinden und adäquate Entwicklungsangebote für ihre Kinder auszuwählen. Ein weiterer Vorteil ist auch darin zu sehen, dass zentrale Ansprechpartner im Sinne einer vermittelnden fachlichen Unterstützung, die Interessen der Eltern im Kontakt zu anderen professionellen Helfern vertreten können.

Diese Informations- und Beratungsangebote sollten in zentralen Beratungsstellen angeboten werden, deren Schwerpunkt eine Übersicht über die verschiedenen Hilfsangebote und deren Koordination sein sollte.

4. Ausweitung familienentlastender Angebote

Erprobte und bewährte Konzepte familienentlastender Dienste können als hilfreiche Grundlage für die Erweiterung und Neuerstellung solcher Dienste betrachtet werden. Der Konzeption entsprechender familienorientierter Angebote in heilpädagogischen Arbeitsfeldern sollte auch zukünftig genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil sie für die Eltern von behinderten Menschen ein grosses Bedürfnis darstellen.

5. Empowerment von Familien mit behinderten Kindern im Internet

Studien nach Eckert (2008) haben gezeigt, dass das Internet die Chance bietet, durch Information, sowohl Empowerment auf der individuellen Ebene zu ermöglichen, als auch auf Ebene der Gruppe Empowerment-Prozesse anzustossen. Dies kommt dem Bedürfnis der Eltern mit behinderten Kindern nach Information und Vernetzung entgegen. Als ein Ergebnis der Studie nach Eckert (2008) liegt das Informationsportal www.elterninformieren.de vor, das seit 2007 online verfügbar ist. Es dient dazu, die umfangreichen Informationen und Vernetzungsangebote, die von Eltern besonderer Kinder, Elternorganisationen und –initiativen zur Verfügung gestellt werden, nutzbar zu machen. Mit besonderen Kindern sind in diesem Kontext Kinder gemeint, „die aufgrund von Behinderungen, chronischen Krankheiten oder anderen, meist organischen Besonderheiten eine besondere Aufmerksamkeit hervorrufen und vielfach eine besondere Begleitung, Unterstützung und Förderung benötigen“ (Elterninformieren.de, 2007).

Gemäss Retzlaff (2010) zeigen Umfragen zum Beratungsbedarf von Familien behinderter Kinder, dass zur Stärkung von betroffenen Familien „weniger (familien-) therapeutische Interventionen gefragt“ (S.179), sondern Angebote geeigneter sind, „die praktische Hilfe bieten, Ressourcen der Familie mobilisieren, ihre sozialen Netzwerke aktivieren und ihnen Gesprächs- und Ansprechpartner an die Seite stellen“ (ebd.).

Retzlaff (2010) nennt Empfehlungen für die Beratungspraxis und die Förderung der familiären Resilienz, von denen Familien mit einem behinderten Kind profitieren können.

Einige der Punkte, die Retzlaff (2012) aufführt, finden sich schon in den vorausgehend dargestellten „Möglichkeiten der Übertragungen auf professionelle heilpädagogische Angebote“ nach Eckert (2002; 2008). Weitere Empfehlungen zur Stärkung von betroffenen Familien sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

- Konkrete Hilfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen
- Kontakt zu betroffenen Eltern und Elterngruppen, auch über das Internet hinaus
- Pflegerleichternde Massnahmen und die Schaffung eines behindertengerechten Wohnraums und Wohnumfelds
- Gute materielle Ressourcen

- Kompetente, gut geschulte und engagierte Förderung der betroffenen Kinder in Sonderkindergärten, Schulen und Therapieeinrichtungen
 - Abbau von bürokratischen Barrieren
 - Behindertenfreundliches, von Vorurteilen freies Gemeinwesen
 - Freunde und Angehörige, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen
 - Arbeitsregelungen, die Eltern von behinderten Kindern hohe Flexibilität ermöglichen und in besonderem Masse die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben und eine partnerschaftliche Verteilung von Rollen und Aufgaben zwischen den Eltern erleichtern
 - Ausbau und Aufbau von Kompetenzzentren zur Förderung der elterlichen Kommunikationsfertigkeiten, auch mit technischen Hilfsmitteln
 - Ausbau und Aufbau von Kompetenzzentren für die therapeutische Behandlung von akuten Verhaltensproblemen
- (Retzlaff, 2012, S.181)

4.4.7 Autismusspezifische Aspekte in der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten

Unterschiedlichkeit „autistischer Kinder“

An dieser Stelle wird nochmals auf die vorausgehend mehrmals betonte Unterschiedlichkeit der Symptome „autistischer Kinder“ zurückgekommen, weil diese Unterschiedlichkeit auch eine wesentliche Ausgangslage für die Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten bildet.

Wie im Kapitel 3.2 schon erwähnt, heben mitunter auch Aarons und Gittens (2010) hervor, dass es sich beim Autismus um keine fest umrissene Störung handelt, sondern dass Autismus ein Spektrum von Störungen beinhaltet. Diese Störungen können mannigfache, unterschiedliche Symptome auslösen. Darum spricht man heute von „Kindern mit Autismus“ statt von „autistischen Kindern“ und betont damit die Anerkennung der Unterschiedlichkeit autistischer Störungen. Die Beachtung dieser Unterschiedlichkeit ist besonders wichtig, weil sie sowohl Eltern als auch Fachleuten helfen kann, die richtigen Entscheidungen bei der Erziehung und Behandlung der betroffenen Kinder zu treffen.

Insbesondere sollte man auch die Beeinträchtigungen von fähigeren Kindern mit Autismus beachten und in deren Alltags- und Lebensgestaltung berücksichtigen. Ihre Störungen sind zwar meist weniger stark ausgeprägt und die Symptome sind scheinbar nur schwach vorhanden. Aber im Gegensatz zu Kindern, die stärker betroffen sind, und die ihre Unterschiedlichkeit in Bezug auf Gleichaltrige meist gar nicht erkennen können, leben die fähigeren Kinder mit Autismus oft mit einer grossen persönlichen Belastung (vgl. Aarons & Gittens, 2010). Gemäss Aarons und Gittens (2010) hat sich für die Beschreibung der fähigeren Personen mit Autismus der Begriff „Asperger-Syndrom“ als nützlich erwiesen, weil er eben auch Menschen mit Autismus beschreibt, die zum Teil weniger auffällige Besonderheiten zeigen, was die Gefahr birgt, dass spezifische Beeinträchtigungen von Menschen mit „Asperger-Syndrom“ nicht wahrgenommen und kein adäquater Umgang damit gepflegt wird.

Nach Aarons und Gittens (2010) wird der Autismus von fähigeren, intelligenteren Kindern oft nicht entdeckt, weil man die Schwierigkeiten der Kinder als emotionale Störung einschätzt, die auf Erziehungs-

fehler der Eltern zurückzuführen sind. Infolgedessen werden Therapien wie zum Beispiel eine Psychotherapie oder Familientherapie eingeleitet, die nicht den besonderen Problemen von Kindern mit Autismus und deren Eltern entgegenkommen können. Es gibt auch Familien mit Kindern mit Autismus, die aufgrund der Diagnose solche Therapien in Anspruch nehmen und nicht fachgerecht therapiert werden, weil bedauerlicherweise immer noch viele Fachleute Autismus nicht erkennen oder nur die klassische Form davon.

Zur Diagnostik

Aarons und Gittens (2010) meinen, seit man das Phänomen „Autismus“ kenne, gebe es das Problem der Diagnose. Wie schon in Kapitel 3.2 erwähnt, beruht diese Problematik darauf, dass Menschen mit Autismus ein äusserst unterschiedliches Erscheinungsbild in Bezug auf ihre Beeinträchtigungen und Symptome zeigen. In den letzten Jahren haben aber viele neue Erkenntnisse über die vielfältigen Erscheinungsformen der Störung dazu beigetragen, dass verbesserte diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auch subtile Ausprägungen des Autismus zu erkennen. Diese neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten sind zu den weniger erfahrenen Fachleuten noch nicht durchgedrungen. Darum sind sich diese Fachleute bei der Diagnostik unsicher, halten sich an veraltete Methoden oder sie erkennen nicht, dass es sich um Autismus handelt, dies vor allem dann, wenn er sich nicht in seiner klassischen Form zeigt. Darum meinen Aarons und Gittens (2010), dass bei der Fortbildung von Fachleuten mehr Aufmerksamkeit auf die vielen Facetten des „Autistischen Spektrums“ gelegt werden sollte. Ihrer Ansicht nach gibt es offensichtliche Defizite in der Übermittlung von aktuellen Informationen zu diesem Thema, denn verschiedene Berufsgruppen könnten schon früh Abweichungen in kindlichen Entwicklungsmustern erkennen und somit zu einer frühzeitigen Diagnose von Autismus beitragen.

In der Broschüre „Wahrnehmen und verstehen lernen. Das Spektrum an autistischen Störungen.“ (Autismus Deutsche Schweiz, 2011) wird darauf hingewiesen, dass es meistens die Eltern sind, die das Gefühl haben, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Sie machen sich Sorgen wegen der Entwicklung ihres Kindes. In einem solchen Fall wird den Eltern angeraten, sich an Fachpersonen zu wenden und detailliert zu schildern, wie sich das Kind verhält und vor allem auch, wie sich das Kind entwickelt hat. Wichtig ist dabei, dass es sich um eine Fachperson handelt, die Erfahrung mit Kindern mit Autismus aufweist und dass dabei autismusspezifische Instrumente zu Einschätzung eingesetzt werden.

Wenn sich die Eltern bei einer ersten Ansprechperson, die allenfalls nicht über ein aktuelles autismus-spezifisches Wissen verfügt, nicht ernstgenommen fühlen, sollen sie sich nicht zufrieden geben und sich an eine Autismus-Beratungsstelle wenden und/oder weiter nach einer Fachperson mit Erfahrungen in Autismus suchen.

Frei (2012b) nennt folgende **grundsätzlichen Anforderungen an die Diagnostik**:

- Aus Berichten über allfällige Verhaltensweisen autismusrelevante Problematik erkennen
 - Präzise Diagnose Autismus stellen, um Einleitung angemessener Fördermassnahmen zu ermöglichen
 - Diagnose nie ohne Handlungsperspektiven
 - Zuwarten erschwert angemessene Förderung und schränkt optimale Entwicklungsmöglichkeiten ein
 - Theoretisch-fundiertes Wissen und praxisrelevante Erfahrungen
- (Frei, 2012b, S.1)

Für eine Verdachtsdiagnose auf das Asperger-Syndrom stellt Bahr (2013) zwei Checklisten vor, die am Ende dieses Kapitels erwähnt werden und zur Beobachtung von Kindern im Grundschulalter und Menschen im Alter von 6 bis 24 Jahren eingesetzt werden können. Um eine Diagnose in dieser Richtung weiterzuverfolgen, erfordert es eine Besprechung mit den Eltern, damit gegebenenfalls weitere Abklärungen an einer Fachstelle eingeleitet werden können. Diese Fachstellen sind nach Bahr (2013) in der Regel medizinische Fachstellen.

In der bereits erwähnten Broschüre von „Autismus Deutsche Schweiz“ (2011) wird darauf verwiesen, dass sich Fachleute über die Bedeutung einer frühen Förderung einig sind. Darum soll auch bei einer Verdachtsdiagnose keine Zeit verloren werden. Fördermassnahmen für das Kind sollten so schnell wie möglich beginnen.

Frei (2012b) führt folgende **Elemente einer fachgerechten Autismus-Diagnose** auf:

1. Orientierung an diagnostischen Kriterien nach DSM-IV oder ICD-10
2. Einsatz von Autismus-spezifischen Abklärungsinstrumenten (Fachstellen)
3. Eine ausführliche Anamnese (ganze Lebenssituation)
4. Körperliche und neurologische Untersuchungen
5. Psychologische Diagnostik

(Frei, 2012b, S.2)

Frei (2013) betont, dass man für eine ausführliche Anamnese möglichst breite Informationen einholen soll. Auch Aarons und Gittens (2010) führen aus, dass bei der Diagnostik des Autismus eine mehrperspektivische, deskriptive Vorgehensweise angebracht ist, weil man nur so das ganze Störungsbild erfassen und verstehen kann und dass sowohl fachdisziplinäres Wissen als auch Erfahrung im Bereich des Autismus wichtig sind. Als primär an der Diagnostik beteiligte Fachleute nennen sie „Sprachtherapeuten, Logopäden, Kinderärzte, Psychiater, klinische Psychologen, Schulpsychologen und Sozialarbeiter“ (Aarons & Gittens, 2010, S.46). Wenn eine schwere Behinderung mit medizinischen Aspekten vorliegt, ist für die Diagnose eher ein Kinderarzt zuständig.

Frei (2012b) bezeichnet die **Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen als Summationsdiagnostik** folgender Punkte:

- Kein medizinisches Testverfahren, welches eine neurobiologische Beeinträchtigung nachweisen kann
- Genaue Verhaltensbeschreibung durch Eltern und pädagogische und therapeutische Bezugspersonen
- Befragung mittels standardisierter Verfahren (Interviews und Checklisten) zu Entwicklungsgeschichte, aktuelle Symptomatik, adaptive Fähigkeiten, komorbide (zusätzliche) Störungen
- Freie und standardisierte Verhaltensbeobachtungen in möglichst verschiedenen Umgebungen
- Herausforderung, einzelne Sichtweisen und Erfahrungen punktuell erfassen und diese in ein möglichst ganzheitliches Bild zu integrieren.

(Frei, 2012b, S. 3)

Auch Aarons und Gittens (2010) meinen, dass das Verhalten des Kindes in möglichst vielen unterschiedlichen Situationen qualitativ erfasst und evaluiert werden sollte und erst eine genaue Kombination von vielen Details zur Diagnose Autismus führt.

Beratungsprozess

Die **Mitteilung der Diagnose an die Eltern** soll nach Aarons und Gittens (2010) als Teil eines Beratungsprozesses verstanden werden. Die Mitteilenden müssen sich bewusst sein, dass es für viele Eltern ein schwerer Schlag ist, plötzlich ein Kind mit einer lebenslangen Behinderung zu haben, die schwer zu behandeln ist. Die Eltern müssen Vorstellungen loslassen und einen neuen Weg in der Planung ihrer Zukunft und der Zukunft ihres Kindes einschlagen. Dieser Prozess verläuft sehr unterschiedlich und jede Familie muss nach individuellen Lösungen suchen.

Aarons und Gittens (2010) erläutern, dass darum die Eltern von Kindern mit Autismus **nach der Diagnose** professionelle Unterstützung in Form eines Spezialisten brauchen. Er kann sie über das Störungsbild ihres Kindes informieren, aufklären und ein realistisches Bild der Zukunft aufzeichnen. Solche Informationen sollten gleichzeitig mit einem Interventionsprogramm verbunden werden, so dass die Eltern einen aktiven Beitrag an der Entwicklung der Potenziale ihres Kindes leisten können. Je besser Eltern über das Störungsbild ihres Kindes und den Umgang damit aufgeklärt sind, desto eher können sie „begründete Entscheidungen treffen, die den Bedürfnissen ihres Kindes entsprechen“ (Aarons & Gittens, 2010, S. 83). Trotz aktuell zunehmend detaillierterer Informationen über Autismus gibt es zu wenige Fachleute mit Erfahrungen in Autismus, die betroffenen Eltern eine fachkundige Beratung und Unterstützung anbieten können.

Fazit

„Kinder mit Autismus sind so individuell und einzigartig wie andere Menschen auch“ (Aarons & Gittens, 2010, S. 79). Jedes Kind geht entsprechend seinen Fähigkeiten, seinem Umfeld, seinen Erfahrungen und im Besonderen seinen intellektuellen Möglichkeiten seinen eigenen Weg. Für Fachleute ist das besonders wichtig, weil das Kind, das sie im Moment begleiten, absolut anders sein kann als ein ihnen schon bekanntes Kind mit „derselben Diagnose“. Zudem ist diese Überlegung sowohl für Fachleute als auch Eltern darum besonders wichtig, weil sie für eine Autismus-Diagnose als auch für spätere Entscheidungen bezüglich Schullaufbahn, Ausbildung und Erziehung gemacht werden muss. Unkonventionelles Denken ist gefragt und das Ausprobieren verschiedener Ideen ist hilfreich, um gute Interventionen und Lösungen zu finden.

Aarons und Gittens (2010) meinen, dass der Kontakt zwischen Beratungsstellen, Schulen, Kliniken und Forschungseinrichtungen die Chance birgt, dass Kenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht, und damit die akademische Forschung in die alltägliche Arbeit mit Kindern mit Autismus integriert werden kann. Denn man muss sich bewusst sein, dass mit der „Diagnose „Autismus“ die Arbeit mit dem Kind aus dem klinischen Umfeld in ein pädagogisches verlagert wird, denn notwendig ist vor allem eine angemessene pädagogische Betreuung“ (Aarons & Gittens, 2010, S.44).

Checklisten für eine Verdachtsdiagnose auf ein Asperger-Syndrom

Nach Bahr (2013) können bei Hinweisen auf das Asperger-Syndrom Checklisten hilfreich sein, um die Beobachtungen zu belegen, mit den Eltern zu besprechen und gegebenenfalls eine weitere Abklärung einzuleiten.

1) Die „Australian Scale for Aspergers’s Syndrome (ASAS)“

Die ASAS basiert auf der ersten Liste von Bereichen des Asperger-Syndroms, die der klinische Psychologe Tony Attwood in seinem Buch „Asperger-Syndrom“ veröffentlicht hat. Sie umfasst 24 Fragen zu den wesentlichen Bereichen des Asperger-Syndroms, die durch Angaben der Eltern noch ergänzt werden können. Der Fragebogen wurde für Kinder im Grundschulalter entwickelt, um Fertigkeiten und Verhaltensmuster zu erfassen, die typisch für das Asperger-Syndrom sind. Folgende wesentlichen Bereiche des Asperger-Syndroms werden mit der ASAS eingeschätzt:

- Soziale und emotionale Fertigkeiten
- Kommunikative Fertigkeiten
- Kognitive Fertigkeiten
- Spezifische Interessen
- Motorische Fertigkeiten

(vgl. Bahr, 2013)

2) Die „Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS)“

Die MBAS wurde von Helmut Remschmidt und Inge Kamp-Becker entwickelt und ist in ihrem Buch „Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO“ abgedruckt. Die MBAS umfasst 57 Fragen, die sich auf das aktuelle Verhalten, auf das 4. und 5. Lebensjahr und auf das Alter des Sprechbeginns beziehen. Dieser

Fragebogen richtet sich an die engsten Bezugspersonen der zu untersuchenden Menschen im Alter zwischen 6 und 24 Jahren (vgl. Bahr, 2013)

4.5 Kooperation zwischen Eltern und Schule

Im folgenden Kapitel wird die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus näher betrachtet. Aufgrund der Tatsache, dass ein Kind mit Autismus für eine Familie eine besondere Herausforderung darstellt, da oftmals auch besondere erzieherische Massnahmen notwendig sind, liegt es auf der Hand, dass auch an die Schule grosse Anforderungen gestellt sind. Dies einerseits im Umgang mit dem autistischen Kind, das besondere Bedürfnisse zeigt und andererseits auch in der Elternarbeit. Aufgrund der Einschränkungen des Kindes ist eine enge Zusammenarbeit notwendig, um die Verstehensprozesse auf beiden Seiten optimieren zu können.

4.5.1 Gute Rahmenbedingungen

Der Bereich "Schule" ist ein umfassender Bereich im Leben eines jeden Kindes. Wegen der grossen Bedeutung der Schule findet sich auch in der Autismus-Literatur einiges dazu.

Nach Girsberger (2014) stellt die Schule eine ganz besondere Herausforderung für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung dar. Er spricht daher von grundsätzlich zwei verschiedenen Möglichkeiten, die Schulkarriere eines betroffenen Kindes möglichst optimal zu gestalten. Die eine Möglichkeit sieht er in der Integration in eine Regelklasse, die andere Möglichkeit sieht er in der Förderung in einer Sonderschule oder einer Privatschule, welche auf die besonderen Bedürfnisse eines Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung eingehen kann.

Unabhängig davon, ob das autistische Kind integrativ oder separativ geschult wird, ist eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, den Eltern und allfällig involvierten Fachpersonen ausserordentlich wichtig. Kinder aus dem Autismus-Spektrum sind für jede Schule eine Herausforderung und neigen zu Konflikten mit den Mitschülern und den Lehrpersonen. Wenn Eltern und Schule nicht auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses miteinander zusammenarbeiten, dann können Konflikte jeglicher Art rasch eskalieren. Im ungünstigsten Fall kommt es dann zu Schulverweigerung oder zu einem Schulausschluss. (Girsberger, 2014, S.146)

Um gute Rahmenbedingungen für autistische Kinder zu schaffen, braucht es also einerseits eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und involvierten Fachpersonen und andererseits ist auch Fachwissen zum Thema Autismus von beiden Seiten notwendig, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Je besser alle Beteiligten über die Bedürfnisse und Schwierigkeiten Bescheid wissen, umso besser kann die Förderung und Integration gestaltet werden (vgl. Wilczek, 2008).

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach dem allgemeinen Fachwissen zum Thema Autismus in den Schulen. Gemäss Schuster (2013) hat sich eine Forschungsgruppe aus Berlin, die Autismus-Forschungskoooperation (AFK), diesem Thema gewidmet. Die Forschungsgruppe besteht seit 2007 aus Wissenschaftlern und Autisten, die zusammen arbeiten und gemeinsam Fragen erforschen, die aus der Perspektive autistischer Erwachsener relevant sind.

So wurden aufgrund, einer durch Fragebögen im Jahr 2009 in Deutschland ermittelten Studie, Daten zum Kenntnisstand der Lehrpersonen an Schulen zum Thema Autismus veröffentlicht. Als Vergleichsgruppe dienten Autismus-Experten, die dieselben Fragebögen ausfüllten. Die Ergebnisse der Studie zeigten auf, dass sich das Wissen der Lehrpersonen bezüglich Autismus signifikant geringer erwies als jenes der Experten. Ausserdem unterschätzten die Lehrpersonen die Häufigkeit von Autismus und zeigten weniger Kenntnisse über das Asperger-Syndrom und die spezifischen Stärken autistischer Menschen als die Experten (vgl. Schuster, 2013).

Tabelle 4: Wissen zum Asperger-Syndrom (Schuster, 2013, S.53)

Wissen zum Asperger-Syndrom		
Das Asperger-Syndrom ist eine Form von Autismus...	Experten (n=19)	Lehrer (n=65)
Ohne Intelligenzminderung	17	12
Mit Hochbegabung	0	25
Mit besonders beeinträchtigtem Sozialverhalten	2	28

Tabelle 5: Einschätzung der Stärken von Autisten (Schuster, 2013, S.53)

Einschätzung der Stärken von Autisten: Mittelwerte der 7 Items, welche von besonderer Bedeutung für Lehrer sind.		
Stärken von Autisten	Experten (n=20)	Lehrer (n=78)
Häufig sehr genau	2,40	2,18
Systematisches Denken	2,40	1,75
Aussergewöhnliches Gedächtnis	2,85	2,37
Ungewöhnlicher Sprachgebrauch	2,70	1,94
Gerechtigkeit	2,15	0,89
Spezialinteressen	2,70	2,26
Struktur-Präferenz	2,95	2,54

Es stellte sich also auch heraus, dass die befragten Lehrpersonen autistypische Verhaltensweisen signifikant negativer beurteilten als die Experten.

Insofern scheint es naheliegend, dass die Rahmenbedingungen für das autistische Kind nicht optimal sein können, wenn bei den Lehrpersonen mangelnde Kenntnisse zu Autismus-Spektrum-Störungen vorhanden sind. Somit sind auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Eltern möglich. Einerseits, weil es Verständnisschwierigkeiten für die Besonderheiten des Kindes von Seiten der Lehrpersonen geben kann und andererseits auch, weil die Eltern eventuell über mehr Fachwissen als die Lehrpersonen verfügen, da sie ihre Kompetenzen und Ressourcen durch die Krisenbewältigung (siehe Kapitel 4.3.1) erweitern konnten.

Nach Attwood (2012) hat Hans Asperger bereits vor über 60 Jahren die Grundhaltung der Lehrperson als wesentlichen Indikator für den Bildungserfolg des Kindes mit Autismus beschrieben:

Die Kinder haben, so erstaunlich das scheint, ein besonders gutes Gefühl für die Persönlichkeit des Erziehers. So schwierig sie auch selbst unter den günstigsten erzieherischen Bedingungen sind - richtig leiten und auch unterrichten lassen sie sich nur von solchen Menschen, die sie nicht nur verstehen, sondern ihnen wirklich auch gewogen sind, eine Güte und - einen Humor für sie haben ... Das aus dem Gemüt kommende Verhalten des Erziehers, seine gemütsmäßige Einstellung beeinflusst automatisch ..., ohne Willen, ohne Bewusstsein die Stimmung und das Verhalten des Kindes. Freilich gehört zur Führung gerade solcher Kinder wesentlich die Erkenntnis ihrer Eigentümlichkeiten und echte pädagogische Erfahrung, das ist klar; aber auch hier genügt eben nicht die kalte Routine. (Attwood, 2012, S. 296)

Gemäss Schuster (2012) ist es von hoher Relevanz, die Fortbildung der Lehrpersonen zum Thema Autismus zu intensivieren. Wünschenswert wären persönliche Kontakte mit Menschen mit Autismus bereits in der Lehrerausbildung. Eine frühe Konfrontation könnte eventuelle Berührungängste und Unsicherheiten im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen reduzieren (vgl. Schuster, 2012).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Um die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen so optimal wie möglich zu gestalten, ist fachliche Weiterbildung auf beiden Seiten notwendig. Die Vertrauensbasis in der Zusammenarbeit ermöglicht im gegenseitigen Austausch zusätzliche Weiterbildung und schafft eine Basis für optimale Rahmenbedingungen. Nach Girsberger (2014) ist es im pädagogischen, wie im therapeutischen Bereich sehr bedeutsam, die Eltern in alles einzubinden, da vieles, was dem Kind hilft, auch in den Alltag integriert werden soll, um Gelingendes zu fördern.

4.5.2 Arbeit mit Förderplänen

Förderpläne sind im heilpädagogischen Setting Teil der Förderdiagnostik. Sie ermöglichen es, Angebote zu schaffen, die kompetenzfördernd wirken und somit eine möglichst breite Partizipation des Kindes möglich machen.

Anhand der Förderpläne kann zielgerichtet und interdisziplinär gearbeitet werden. Das bedeutet, dass die Förderpläne für alle Beteiligten (Kind, Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, Eltern, Schulleitung, Therapeuten) transparent sind und die Ziele und Massnahmen zeitlich festgelegt und überprüfbar sind.

Neben der Dokumentation und Überprüfung der Ziele und Massnahmen hat ein Förderplan auch die Funktion, dem Kind selbst und seinen Eltern das Bemühen und die Entwicklungsfortschritte transparent zu machen. Daher wird der Plan am besten in Zusammenarbeit mit den Eltern und wenn möglich auch mit dem Schüler bzw. der Schülerin erarbeitet, regelmässig gemeinsam besprochen und wenn nötig an die sich verändernden Bedingungen angepasst. In aller Regel enthält ein Förderplan auch Massnahmen, an deren Durchführung die Eltern beteiligt sind. Es muss immer wieder überlegt werden, welche nächsten Schritte sinnvoll sind. (Bahr, 2013, S.90)

Nach Bahr (2013) dienen die Förderpläne in Zusammenarbeit mit den Eltern auch als gute Grundlage an sogenannten runden Tischen, an denen neben den Eltern, Lehrpersonen und Therapeuten in der Regel auch zuständige Vertreter aus den Behörden teilnehmen, die für die Übernahme von eventuellen Kosten zuständig sind.

So sieht Bahr (2013) diesbezüglich auch eine wesentliche Unterstützung der Eltern darin, dass sie somit eher zu finanzierten Unterstützungsmassnahmen (wie zum Beispiel Schulbegleitung) kommen können, indem mittels Förderplänen vor Behördenmitgliedern nennenswerte Fortschritte dokumentiert werden können.

Das Beispiel eines Förderplanes für Kinder mit Asperger-Syndrom nach Bahr (2013) soll die individuelle Arbeit mit Förderplänen veranschaulichen.

	Name: <i>Max Muster</i>	Geb.: _____
Schuljahr: _____	() 1. Halbjahr/ () 2. Halbjahr	Klasse: _____
Ziele	Massnahmen	Kontrolle
Bereich Kontakt/Verhalten		
M. ist weniger dominant in der Klasse und erhöht dadurch seine Akzeptanz	Die Lehrkräfte erhöhen schrittweise die Wartezeit, bis M. an die Reihe kommt. Sie signalisieren ihm genau, wann dies sein wird (also: zuerst..., dann..., dann du!	() Ziel erreicht () besteht weiter

Bereich Kommunikation		
M. hört in Kreisgesprächen zu	Wer spricht, hält einen Gegenstand in der Hand, der weitergegeben wird. Mindestens einmal pro Kreisgespräch muss M. eine Rückfrage an einen Mitschüler stellen, mit der er sich auf das Erzählte bezieht.	<input type="checkbox"/> Ziel erreicht <input type="checkbox"/> besteht weiter
Bereich Lernverhalten		
M. arbeitet mit einem Partner zusammen.	In einem Fach (z.B. Erdkunde) wird über längere Zeit mit einem festen Partner eine Präsentation am PC erarbeitet.	<input type="checkbox"/> Ziel erreicht <input type="checkbox"/> besteht weiter
M. macht regelmässig seine Hausaufgaben	Die Eltern kontrollieren täglich die Hausaufgaben und bestätigen dies.	<input type="checkbox"/> Ziel erreicht <input type="checkbox"/> besteht weiter
M. zeigt auf, bevor er redet	M. wird so oft wie möglich für jedes Aufzeigen gelobt.	<input type="checkbox"/> Ziel erreicht <input type="checkbox"/> besteht weiter
Nachteilsausgleiche:	M. bekommt einen Einzelarbeitsplatz. M. bekommt bei Klassenarbeiten einen Zeitzuschlag von 30%	<input type="checkbox"/> Ziel erreicht <input type="checkbox"/> besteht weiter

Abbildung 6: Beispiel eines Förderplanes für Kinder mit Asperger-Syndrom (Bahr, 2013, S.92f)

Bahr (2013) zeigt mit diesem Beispielplan auf, dass die Ziele und Fördermassnahmen zwar umfangreich sind, aber auch klar begrenzt werden müssen, um die Überschaubarkeit zu gewährleisten. Die Massnahmen sind ganz konkret entwickelt und die Zuständigkeiten dargestellt. Somit wird auch klar, dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten (Kind, Eltern, alle beteiligten Lehrpersonen und andere Schulkinder) notwendig ist. Es müssen alle Involvierten das Erreichen der Ziele im Blick haben und sich an der Umsetzung der Massnahmen beteiligen.

Fazit

In der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern können Förderpläne hilfreiche "Werkzeuge" sein, gemeinsam festgelegte Ziele mittels konkret definierter Massnahmen miteinander anzugehen und zu überprüfen. Die Massnahmen sollen zeitlich begrenzt sein. Die Dokumentation und Überprüfung der Ziele und Massnahmen geschieht regelmässig in Zusammenarbeit aller Beteiligten. So können auch Bemühungen und Entwicklungsfortschritte für das Kind und seine Eltern transparent gemacht werden. Bei veränderten Bedingungen können die Ziele und Massnahmen angepasst werden.

4.5.3 Nachteilsausgleich

Von grosser Bedeutung innerhalb des schulischen Kontexts ist die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs. Nach Girsberger (2014) ist dies vielen Eltern und Schulen in mehreren Regionen noch zu wenig bekannt.

Das Recht auf Nachteilsausgleich beinhaltet, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung nicht diskriminiert und benachteiligt werden dürfen.

Girsberger (2014) zeigt dies am Beispiel eines Sehbehinderten auf. Einem Sehbehinderten darf kein Prüfungsblatt in (zu) kleiner Schrift vorgelegt werden. Der Nachteilsausgleich besteht in diesem Fall darin, dass er ein Prüfungsblatt erhält, das in einer angemessenen grossen Schrift geschrieben ist.

Bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung gestaltet sich der Nachteilsausgleich schwieriger, da die Behinderung nicht so offensichtlich ist wie im oben erwähnten Fall.

Da die vielen Facetten der Autismus-Spektrum-Störungen auch im schulischen Lernen behindern können, werden dementsprechend besondere Anforderungen an die Lernbedingungen und die Leistungsbeurteilung gestellt. Dies muss individuell beurteilt werden und erfordert daher eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. So kann erwogen werden, in welcher Form und wann und wo ein Nachteilsausgleich hilfreich und förderlich sein kann.

Mögliche Formen von Nachteilsausgleich sind:

- Geräte zum Aufzeichnen, um Ansagen des Lehrers Tafelbilder etc. mit nach Hause nehmen zu können
- Kopfhörer mit Beruhigungsmusik o.ä. bei Stillarbeiten
- Unterstützung durch einen Schulhelfer oder durch eine eigene Schulbegleitung
- Ein Ruheraum, in den sich der Schüler in Pausen zurückziehen kann
- Befreiung des Schülers von Klassenfahrten, Ausflügen, Projekttagen etc.
- Visualisierungshilfen im Unterricht wie Bildmaterial, Powerpoint-Präsentationen, Mind-Maps, Grafiken etc.
- Erlass bestimmter Arbeiten wie Abschreibarten, damit der Schüler sich auf die wichtigeren Arbeiten konzentrieren kann
- Kopien auf Papier von Tafelbildern zur Verfügung stellen, ebenso Folien und Power Point-Präsentationen mitgeben
- Die Behinderung bei der Notenvergabe berücksichtigen
- Mehr Zeit bzw. weniger Aufgaben bei Prüfungen
- Gewährung von Pausen während länger dauernden Klassenarbeiten
- Ersatzaufgaben, zum Beispiel eine schriftliche Ausarbeitung anstelle eines mündlichen Referats
- Bei starken motorischen Problemen eine Befreiung vom Sportunterricht (Schuster, 2013, S. 59)

Fazit

Der Nachteilsausgleich scheint vielen Eltern und Lehrpersonen noch zu wenig oder gar nicht bekannt. Es besteht dadurch die Möglichkeit, herausfordernde Situationen zu "entschärfen" und Lern- und Leistungsbedingungen anzupassen und zu optimieren.

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht alle sind auf einen Nachteilsausgleich angewiesen. Für einige kann es - vielleicht auch temporär - grosse Entlastung bringen und förderlich wirken.

4.5.4 Integration und Inklusion

In der Schweiz bestehen innerhalb von Kantonen und Gemeinden unterschiedliche sonderpädagogische Konzepte. So wird die Integration oder sogar Inklusion⁸ von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in manchen Gemeinden angestrebt und auch zum Teil schon vollzogen, während an anderen Orten sehr separative Schulformen bestehen.

Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, die, wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, eine grosse Herausforderung für Schulen darstellen können, stellt sich daher immer wieder auch die Frage nach Integrationsmöglichkeiten.

Nach Schuster (2013) besteht die Grundvoraussetzung, um eine gelingende Integration für ein Kind mit Autismus anzustreben, in der Grundhaltung aller Beteiligten, allen voran der Lehrpersonen. Sie spricht davon, dass die Integration von diesen unbedingt gewollt und angestrebt werden muss. Entsprechend muss die Bereitschaft bestehen, Änderungen und Anpassungen in personalen, organisatorischen und räumlichen Bereichen zu schaffen. Weiter empfiehlt Schuster (2013), dass autismusspezifische Lernkonzepte zum Einsatz kommen müssen. Dies bedeutet, dass sich die Lehrpersonen weiterbilden müssen und in Kontakt mit Fachpersonen sein sollten, um Fachkompetenzen zum Thema Autismus aufzubauen. Schuster (2013) betont, dass es sich lohne, gemeinsames Lernen und inklusive Schulen anzustreben, auch wenn dies eine Herausforderung für alle darstelle. Die grosse Vielfalt, die unsere Gesellschaft ausmacht, kann gemäss Schuster (2013) bereits in der Schule erlebt werden, sofern Bedingungen und Voraussetzungen (Bsp. Nachteilsausgleich) individuell angepasst werden für Kinder, die aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen ansonsten benachteiligt würden.

Von einem gemeinsamen Lernen mit nicht-behinderten Kindern können beide Seiten profitieren. Es erweitert bei allen Beteiligten den Horizont und fördert zudem das Verständnis der Schüler dafür, dass es eine grosse Vielfalt in unserer Gesellschaft gibt und diese Vielfalt durchaus positiv sein kann. (Schuster, 2013, S.55)

Weiter erwähnt Schuster (2013) als wesentliche Faktoren für eine gelingende Integration die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und eine offene Haltung gegenüber Schulbegleitern. Letztere können massgeblich dazu beitragen, dass Barrieren und Hindernisse für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen abgebaut werden können. Durch die besondere Betreuung, die autistische Kinder beanspruchen können, kann es im Schulalltag für Lehrpersonen zu Überforderungssituationen kommen. Um zu verhindern, dass der Rest der Klasse dadurch Vernachlässigungen erlebt, machen diese personalen Anpassungen Sinn. Darüber hinaus sind Kreativität, und innovative Ideen häufig gefragt, da jedes betroffene Kind anders ist und je nach Symptomatik und Ausprägung des Autismus individuelle Lösungsansätze Sinn machen können.

⁸ Inklusion: Pädagogischer Ansatz, der von der Wertschätzung und Anerkennung der Vielfalt in Bildung und Erziehung ausgeht. Die Schulstrukturen sollen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen, so dass alle gemeinsam die Schule besuchen können (vgl. Wikipedia, 2014).

5 Erkenntnisse aus den theoretischen Hintergründen

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, welche Schlüsse sich gesamthaft und grob aus den theoriegeleiteten Grundlagen ziehen lassen.

Die Vertiefung in die verschiedenen theoretischen Hintergründe haben bei den Autorinnen eine breite Auseinandersetzung mit der Thematik Autismusspektrum, Autismus-Diagnostik sowie Familie und Behinderung verursacht. Im Vordergrund stand in erster Linie eine möglichst breite Analyse und Aufarbeitung der einzelnen Themen. Deren Bearbeitung führte in einem weiteren Schritt zur Vernetzung und damit auch zu ersten theoretischen Grundannahmen, was das Leben von Eltern und Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom ausmacht oder ausmachen könnte.

"Wissen verändert Einstellungen, die umgekehrt auch wieder Fähigkeiten und Lebensumstände verändern können" (Attwood, 2012, S.10). Mit diesem Satz von Attwood wurde bereits in der Einleitung dieser Forschungsarbeit darauf hingewiesen, dass diese unter anderem die Verbesserung von Verständnis und Wertschätzung von Menschen mit dem Asperger-Syndrom zum Ziel hat. Durch die breite Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus-Spektrum-Störungen konnte aufgezeigt werden, wie tiefgreifend und die Entwicklung beeinträchtigend die Auswirkungen von Autismus sein können. Die Autismus-Forschung, welche erst seit den 40er Jahren (mit Unterbrüchen) aktiv ist, brachte immer deutlicher zum Vorschein, welche Einschränkungen bei Menschen mit Autismus vorhanden sein können und mit welchen Anpassungsleistungen diese daher ihren Alltag oft bewältigen müssen. Da die Beeinträchtigungen qualitative Auswirkungen auf den kommunikativen und interaktiven Bereich, sowie auf das Verhalten, die Interessen und die Aktivitäten haben, scheint es logisch, dass sich Schwierigkeiten im sozialen und personalen Erleben und in der Partizipation ergeben. Dies wiederum verlangt nach Verständnis und Toleranz von aussen, also von den Menschen in nächster Umgebung einer Person mit Autismus-Spektrum-Störung. In Abhängigkeit zu den Gegebenheiten der Umgebung (Kontextfaktoren) und den persönlichen Voraussetzungen (mentale Funktionen) können die Einschränkungen, die eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit sich bringt, stärker oder schwächer zum Ausdruck kommen.

Gemäss Attwood (2012) tut weitere Forschung Not, einerseits um die Diagnosekriterien zu vereinheitlichen und andererseits, um noch mehr Wissen anzureichern, damit Menschen mit Autismus in ihrem oft beschwerlichen Alltag bessere Hilfestellungen angeboten werden können.

Möglicherweise ist die 5. Version des DSM ein weiterer wesentlicher Schritt innerhalb der Autismus-Forschung. Darin rückt der Begriff "Autismus-Spektrum" ins Zentrum. Die Auseinandersetzung mit den Diagnosekriterien zeigt deutlich, dass die Abgrenzung zwischen frühkindlichem Autismus, atypischem Autismus und Asperger-Syndrom in Einzelfällen sehr schwierig sein kann. Dies sicher auch in Bezug auf die oben erwähnten allgemeinen Umweltfaktoren und die persönlichen Voraussetzungen, die das Individuum aufgrund seiner Funktionsfähigkeit mit sich bringt. In Bezug auf die Tatsache, dass gerade bei Menschen mit Autismus und guter Kognition die vielen Facetten des Autismus oft schwer erkennbar sind und sich schwer abgrenzen lassen von sozial-emotionalem Förderbedarf, scheint es von hoher Relevanz, dass sich Fachleute stetig weiterbilden und über gute Fachkenntnisse verfügen im Bereich Autismus-Spektrum-Störungen. Wenn Abweichungen in kindlichen Entwicklungsmustern schon früh als solche erkannt werden können und eine frühzeitige Autismus-Diagnose ermöglichen, können

autismusspezifische Hilfestellungen und Fördermöglichkeiten in die Wege geleitet werden. Autismus-Forscher sind sich einig, dass eine frühe Förderung Entwicklungsmöglichkeiten optimiert (vgl. Kapitel 4.4.7).

Es stellt sich daher die Frage, ob eine Diagnostik gemäss 5. Version des DSM, die sich am "Grundgerüst" Autismusspektrum orientiert und mittels Levels, die Beeinträchtigung und damit die Förderdiagnostik darstellt, den individuellen Ausprägungen und Besonderheiten der betroffenen Menschen eher gerecht werden kann. Andererseits hat sich die Bezeichnung Asperger-Syndrom auch insofern bewährt, dass damit die Bezeichnung von Menschen mit schwächerer Autismus-Symptomatik etabliert werden konnte. Gerade in Bezug auf die Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft hat sich der "eigenständige" Begriff möglicherweise bewährt, um aufzuzeigen, wie sich sogenannte milde Formen von Autismus in ausgeprägten Persönlichkeitsstrukturen äussern können (vgl. Kapitel 3.2).

Susanne Schäfer, eine Asperger-Autistin äussert sich dazu in ihren Worten wie folgt:

Ein grosser Wunsch von mir ist mehr Toleranz auf der Erde. Dies würde das Leben für Menschen mit Autismus um einiges leichter machen - und für viele andere Menschen ebenso. Ich hoffe, die Forscher werden noch mehr über Autismus herausfinden und die immer noch unter Laien und manchen Fachleuten kursierenden Mythen beseitigen können - und dass sie denen, die Autismus haben, wirklich helfen können, ohne ihnen dabei Individualität und Freiheit zu nehmen. Ich bin mir sicher, sie können viel Freude am Leben haben - vielleicht mehr als die "Normalen"? - trotz ihrer "autistic aloneness": Habt ihr mich jetzt etwas verstanden? (Schäfer, 2006, S. 239)

Für Eltern, deren Kind besonderen Förderbedarf aufweist, besteht nebst der persönlichen Bewältigung eine Palette von Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen:

- Strukturelle Anpassungen der Familie an die neuen Voraussetzungen
 - Erweiterung der vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen
 - Balance von Bedürfnissen aller Familienmitglieder
 - Reflexion eigener und fremder Wertvorstellungen
 - Auseinandersetzung mit der Gestaltung sozialer Beziehungen
 - Suche nach geeigneten Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangeboten
- (vgl. Kapitel 4.2.4)

Je nachdem, wie kooperativ Fachleute mit Eltern zusammen arbeiten, ergeben sich konkrete Aspekte von Handlungsansätzen. Voraussetzung dafür bildet eine tragfähige und gleichberechtigte (Arbeits-) Beziehung zwischen Eltern und Fachleuten, die eine Förderung des Kindes in allen unterschiedlichen Lebensbereichen zum Ziel hat (vgl. Kapitel 4.4.5).

Bei Kindern mit Asperger-Syndrom beginnt die Zusammenarbeit mit Fachleuten in der Regel mit dem Verdacht auf Besonderheiten und der Diagnostik. Die Eltern haben zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre mit ihrem Kind verbracht und werden möglicherweise immer deutlicher damit konfrontiert, dass ihr Kind beeinträchtigt ist. Es zeigt sich bei den Eltern daher ein Bedürfnis nach Information und Beratung.

Die familiäre Lebenssituation kann durch die Auseinandersetzung mit der Diagnose aber auch durch die Anstrengungen, die der Alltag mit dem besonderen Kind mit sich bringt, destabilisiert und von Krise bedroht sein. Ein Angebot der Erstbegleitung durch Fachleute ist notwendig, wobei die elterlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden sollten (vgl. Kapitel 4.4.6).

Die Mitteilung der Diagnose ist Teil des Beratungs- und Begleitungsprozesses. Von hoher Relevanz erscheint eine Diagnostik mit Handlungsperspektiven, wie sie Frei (2012) beschreibt. Dies auf dem Hintergrund des Wissens, dass Eltern Vorstellungen loslassen, neue Wege in der Erziehung und auch in der Planung der Zukunft einschlagen müssen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass generell lebensbegleitende, zentrale Informations- und Beratungsangebote für Eltern von behinderten Kindern notwendig sind, weil sich immer wieder Situationen einstellen können, die Beratung und Unterstützung für die betroffenen Familien erforderlich machen.

Speziell bei Menschen mit Autismus, wo der Grad und die Ausprägung der Beeinträchtigung auch in engem Zusammenhang mit dem Umfeld, entsprechenden Stressfaktoren oder therapeutischen und pädagogischen Massnahmen besteht, können sich im Verlauf der Biographie Veränderungen einstellen, die neue Handlungsaspekte verlangen.

Nach Aarons und Gittens (2010) wird darauf hingewiesen, dass die Autismus-Forschung in den letzten Jahren viele Erkenntnisse erworben hat, welche nicht zu allen Fachleuten durchgedrungen sind. Dadurch ergeben sich bei unerfahrenen Fachleuten Unsicherheiten, was die Verwendung von überholten Methoden und Diagnostikinstrumenten erklärt (vgl. Kapitel 4.4.7). Einerseits besteht dadurch die Gefahr, dass es zu keiner Diagnose oder zu Fehldiagnosen kommt, was wiederum die frühen Fördermöglichkeiten verpassen lässt und somit eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt, wie dies oben bereits erwähnt wurde. Andererseits entsteht dadurch für die betroffenen Eltern ein Mangel an Unterstützung, Begleitung und Beratung.

Entsprechend der Tatsache, dass gemäss einer Langzeitstudie nach Retzlaff (2010) Eltern eines Kindes, deren Behinderung neurologisch bedingt ist, was bei einer Autismus-Spektrum-Störung der Fall ist, eine enorm hohe Belastung in Form von Stress erleben, ist die Aussicht auf mangelnde professionelle Beratung und Begleitung durch Fachpersonen fatal (vgl. Kapitel 4.3.1). Fachleute sind als Teil des sozialen Netzwerkes zu verstehen. Dieses muss Unterstützung bieten, um den Bewältigungsprozess zu optimieren, den Eltern in Krisensituationen, wie dies die Behinderung eines Kindes darstellt, durchlaufen müssen.

Die theoretischen Grundlagen weisen auf Konzepte hin, die unterstützend wirken und die familiären Ressourcen fördern. Deren Umsetzung ist wiederum abhängig von Gegebenheiten vor Ort und der entsprechenden Weiterbildung der zuständigen Fachleute. Ein wesentlicher Unterstützungsfaktor scheint die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien. Nach Eckert (2008) verändern sich die sozialen Beziehungen, indem der Austausch mit ähnlich betroffenen Eltern einen besonderen Stellenwert einnimmt (vgl. Kapitel 4.2.4). Lorna Wing, die britische Psychiaterin, die bereits in Kapitel 3.1 erwähnt wurde, äussert sich dazu folgendermassen:

Ihr Leben wird anders sein, als sie es geplant hatten. Doch es ist befriedigend, Schwierigkeiten zu überwinden. Und überall auf der Welt gibt es freundschaftlich verbundene Eltern, die die gleichen Erfahrungen durchlebt haben (Lorna Wing in Aarons & Gittens, 2010, S.11).

6 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Das folgende Kapitel beinhaltet die Ausführung der Fragestellung und das Ziel der Arbeit. Skizziert wurden diese Bereiche bereits in Kapitel 1.

Nach Flick (2012) hängt der Erfolg einer Forschungsarbeit wesentlich von der Formulierung der Fragestellungen ab. Diese beeinflussen die Wahl der Forschungskonzeption, der Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Die folgenden Fragestellungen bilden die Grundlage der vorliegenden Forschungsarbeit und stehen in engem Zusammenhang mit dem Forschungsinteresse und –ziel.

6.1 Fragestellung

Welche Hilfestellungen werden aus Sicht der Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?

Unterfragen:

- Welche Auswirkungen hatte und hat das Asperger-Syndrom auf verschiedene Lebensbereiche?
- Was war hilfreich?
- Was wäre hilfreich gewesen?
- Was würden sie anderen Eltern mitgeben?

6.2 Ziel der Arbeit

Anhand individueller Berichte von Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom werden verschiedene Lebensbereiche von betroffenen Familien und ihren Kindern mit Asperger-Syndrom beleuchtet. Die Biographien werden auf erfolgte und gewünschte Hilfestellungen untersucht. Wenn es bei den Befragten gemeinsame Faktoren gibt, die entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität der betroffenen Familie hatten, sollen diese in der Masterarbeit dargestellt werden.

7 Forschungsmethodik

Grundlage des Forschungsvorgehens bildet die qualitative Sozialforschung. Im Mittelpunkt des Forschungsvorgehens stehen die befragten Personen und ihre Familien. Zu Beginn dieses Kapitels werden fünf Grundsätze qualitativen Vorgehens sowie im Anschluss daran sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung erläutert. Weiter wird das Forschungsdesign vorgestellt. Anschliessend werden die Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung beschrieben. Dabei stehen das problemzentrierte Interview und die qualitative Inhaltsanalyse im Fokus.

7.1 Fünf Grundsätze qualitativen Vorgehens

Sowohl Mayring (2002) wie auch Flick (2012) beschreiben Grundlagen qualitativer Forschung, die sich mit den Gemeinsamkeiten verschiedener Konzepte qualitativer Sozialforschung auseinandersetzen. Als wesentliche Kennzeichen qualitativer Forschung nennt Flick (2012) die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Perspektiven von Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit, die Reflexivität des Forschers und der Forschung sowie das Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung. Mayring (2002) erläutert fünf Postulate, welche sozusagen das Grundgerüst qualitativen Denkens bilden und im Forschungsvorgehen beachtet werden müssen. Um diese fünf Grundsätze zu differenzieren, ordnet er ihnen dreizehn Säulen qualitativen Denkens zu. Diese stellt er ausgehend von den fünf Grundsätzen in einem Modell zusammen.

Abbildung 7: Säulen qualitativen Denkens (Mayring, 2002, S.26)

Die fünf Grundsätze qualitativen Denkens nach Mayring (2002) sollen im Folgenden ausführlicher beschrieben und am darzustellenden Forschungsvorhaben konkretisiert werden.

7.1.1 Subjektbezogenheit der Forschung

Im Mittelpunkt der Forschungsfrage stehen immer Menschen (Subjekte). Sie sind der Ausgangspunkt und das Ziel der Untersuchungen (vgl. Mayring, 2002). Mayring (2002) spezifiziert diesen Grundgedanken durch drei qualitative Richtlinien. Die **Ganzheit** des Menschen soll mitberücksichtigt werden. Isolierte Betrachtungen einzelner Aspekte müssen immer wieder zusammengeführt und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert und korrigiert werden. Humanwissenschaftliche Gegenstände haben eine Geschichte und können sich verändern. Deshalb muss der historische Hintergrund in die Erklärungen (**Historizität**) miteinbezogen werden. Subjektorientierte Forschung meint auch, an praktischen Problemstellungen (**Problemorientierung**) des Menschen anzusetzen und die Ergebnisse wieder auf die Praxis zu beziehen.

- ⇒ Die Subjektbezogenheit der Forschung nimmt in der vorliegenden Arbeit einen hohen Stellenwert ein. So stehen Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom und ihre Bedürfnisse im Fokus der Forschungsfrage. Mit dem gewählten und im Folgenden (vgl. Kapitel 7.5) dargestellten Erhebungsverfahren des problemzentrierten Interviews wird der Problemorientierung qualitativer Forschung Rechnung getragen.
- Weiter wird im theoretischen Teil der historische Hintergrund zur Thematik ausführlich beschrieben.

7.1.2 Deskription der Forschungssubjekte

Genaue, umfassende Beschreibungen des Forschungsgegenstandes bilden den Ausgangspunkt einer Analyse bevor erklärende Konstruktionen benutzt werden (vgl. Mayring, 2002). Mayring (2002) nennt zur Differenzierung drei methodische Grundsätze, die in der qualitativen Forschung immer wieder betont werden. Die sorgfältige Deskription soll zunächst am einzelnen Fall angesetzt werden (**Einzelfallbezogenheit**). „Die Ergebnisse und die Verfahrensweisen können sich wohl von den einzelnen Fällen wegbegeben, sie müssen aber immer wieder auf die Einzelfälle bezogen werden“ (Mayring, 2002, S.27). Dieser Grundsatz findet sich bei Flick (2012) in der Fallrekonstruktion als Ansatzpunkt. Nach Mayring (2002) können an Einzelfällen die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen überprüft werden. Die genaue Beschreibung setzt von Beginn an **Offenheit** dem Forschungssubjekt gegenüber voraus. Während des gesamten Forschungsprozesses sollte man die Augen offen halten für Unerwartetes. Wenn der Gegenstand es erfordert, sind Neufassungen, Ergänzungen und Änderungen der theoretischen Strukturierungen sowie der Methoden möglich. Gleichwohl muss der Forschungsprozess methodisch kontrolliert ablaufen (**Methodenkontrolle**), damit die Ergebnisse überprüft werden können und durch ein explizites Verfahren abgesichert sind.

- ⇒ Das im Folgenden dargestellte Forschungsvorgehen geht vom einzelnen Fall aus bevor zu vergleichenden Aussagen übergegangen wird. Anhand neun individueller Berichte von Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom sollen Bedürfnisse von betroffenen Familien und ihren Kindern herausgearbeitet werden.
- Die Grundhaltung der Forscherinnen gegenüber den interviewbereiten Personen beinhaltet Offenheit. Einerseits sollen die interviewten Personen in der Befragung frei antworten kön-

nen, also ohne Antwortvorgaben. Andererseits soll durch eine offene und verständnisvolle Haltung seitens der Interviewerinnen im Gespräch eine Vertrauenssituation entstehen, damit sich die interviewte Person ernst genommen fühlt und offen antworten kann.

Durch die transparente Darstellung und Begründung der ausgewählten Analyseinstrumente sowie der einzelnen Forschungsschritte wird der Methodenkontrolle Rechnung getragen.

7.1.3 Interpretation der Forschungssubjekte

Der zu untersuchende Forschungsgegenstand liegt nie vollkommen offen, er muss auch durch Interpretationen erschlossen werden. Dies gilt insbesondere, wenn verbales Material wie Interviews analysiert werden soll (vgl. Mayring, 2002). Das bedeutet auch, dass vorurteilsfreie Forschung nie ganz möglich ist. „Das eigene **Vorverständnis** beeinflusst immer die Interpretation – das ist einer der Grundsätze der Hermeneutik“ (Mayring, 2002, S.29). Bei der Analyse werden auch eigene subjektive Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand (**Introspektion**) als Erkenntnismittel zugelassen. Sie müssen jedoch als solche ausgewiesen, begründet und überprüft werden (vgl. Mayring, 2002). Demnach ist Forschung als Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand aufzufassen, als **Forscher-Gegenstands-Interaktion**. Die gesammelten Daten sind subjektive Deutungen, die in bestimmten Interaktionsprozessen entstehen (vgl. Mayring, 2002). Flick (2012) beschreibt diesen Grundgedanken als Reflexivität des Forschers und der Forschung.

- ⇒ Die verschiedenen Betrachtungsweisen der betroffenen Eltern sind auch zu interpretieren, damit sie erschlossen werden können und an Bedeutung gewinnen. Das Vorverständnis in Bezug auf die Thematik wurde in der Ausgangslage (vgl. Kapitel 2.1) dargelegt. Die Darstellung der einzelnen Analyseschritte des Auswertungsverfahrens soll den Erkenntnisprozess offen legen.

7.1.4 Untersuchung der Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung

Fast jeder forschende Zugang zur Realität bringt eine Verzerrung mit sich. „Qualitative Forschung geht es aber darum, diese Unschärfen zu verringern, indem gefordert wird, möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation anzuknüpfen“ (Mayring, 2002, S.23).

- ⇒ Indem nach den subjektiv erlebten Erfahrungen betroffener Eltern mit ihren Kindern mit Asperger-Syndrom gefragt wird und Betroffene selbst zu Wort kommen, soll die Alltagsnähe der zu untersuchenden Forschungsfrage gewährleistet werden.

7.1.5 Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess

Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss im Einzelfall schrittweise begründet werden. Es muss expliziert werden, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen (vgl. Mayring, 2002). Mayring (2002) differenziert diesen Grundsatz durch die Forderung nach **Argumentativer Verallgemeinerung**. Das bedeutet, dass in jedem Einzelfall argumentiert und begründet werden muss, warum und wofür die Verallgemeinerung zulässig ist. Weiter verweist Mayring (2002) auf induktives Vorgehen (**Induktion**), bei dem sich aus einzelnen Beobachtungen erste Zusammenhangsvermutungen ergeben und die darauf durch weitere systematische Beobachtungen zu erhärten versucht werden. Induktive Verfahren spielen in

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen eine zentrale Rolle. Sie müssen jedoch kontrolliert und überprüft werden. Als Ziel der Verallgemeinerung formuliert Mayring (2002) einen **Regelbegriff**. Das heisst, „im humanwissenschaftlichen Gegenstandsbereich werden Gleichförmigkeiten nicht mit allgemein gültigen Gesetzen, sondern besser mit kontextgebundenen Regeln abgebildet“ (Mayring, 2002, S.37). Zur Absicherung und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse können gemäss Mayring (2002) mittels qualitativer Analyse die Voraussetzungen für sinnvolle Quantifizierungen geschaffen werden (**Quantifizierbarkeit**).

- ⇒ Die Verallgemeinerbarkeit der gewonnenen Ergebnisse kann erst in der Auswertung und Diskussion erläutert werden.

7.2 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Die Gültigkeit der Forschungsergebnisse muss auch in der qualitativen Forschung überprüft werden können. Flick (2012) nennt vor allem zwei Wege bezüglich der Kriterien zur Beurteilung von Vorgehen und Resultaten. Entweder können die klassischen Gütekriterien Reabilität, Validität und Objektivität auf die qualitative Sozialforschung übertragen und zu diesem Zweck entsprechend reformuliert werden. Oder es können neue methodenangemessene Gütekriterien entwickelt werden, die der Besonderheit des Forschungsprozesses Rechnung tragen. Mayring (2002) betont in der Diskussion um Gütekriterien die Notwendigkeit in qualitativ orientierter Forschung zu neuen Gütekriterien zu gelangen. Er macht sich die methodenspezifischen Gütekriterien zu Nutzen und formuliert sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung. Diese werden im Folgenden erläutert und am darzustellenden Forschungsvorhaben konkretisiert.

7.2.1 Verfahrensdokumentation

Nach Mayring (2002) muss das forschungsmethodische Verfahren in Bezug auf das Vorverständnis, die Analyseinstrumente sowie die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung exakt dokumentiert werden, um den Forschungsprozess für Dritte nachvollziehbar werden zu lassen.

- ⇒ Die transparente Darstellung der ausgewählten Analyseinstrumente sowie der einzelnen Forschungsschritte der Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung stehen im methodischen Teil dieser Arbeit im Mittelpunkt. Das Vorverständnis in Bezug auf die Thematik wurde in der Ausgangslage (vgl. Kapitel 2.1) erläutert.

7.2.2 Argumentative Interpretationsabsicherung

Wie bereits in Kapitel 7.1.3 erläutert, spielen Interpretationen eine entscheidende Rolle in der qualitativen Forschung. Für interpretative Teile gilt nach Mayring (2002) die Regel, dass Interpretationen argumentativ begründet werden und in sich schlüssig sein müssen. Damit eine Deutung theoriegeleitet wird, soll das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation adäquat sein.

- ⇒ Wie bereits erwähnt, soll die exakte Dokumentation der einzelnen Analyseschritte des Auswertungsverfahrens den Erkenntnisprozess offen legen. Die theoretische Fundierung

des Kategoriensystems erhält diesbezüglich eine hohe Bedeutung und soll einer argumentativen Interpretationsabsicherung dienen.

Die Auswertung der Ergebnisse durch drei Forscherinnen zieht theoriegeleitete Diskussionen über die zu interpretierenden Ergebnisse mit sich. Durch den Vergleich der drei Perspektiven können Widersprüchlichkeiten entdeckt und tiefer greifende Interpretationen angeregt werden.

7.2.3 Regelgeleitetheit

Gemäss Mayring (2002) soll qualitative Forschung ihrem Forschungsgegenstand zwar mit Offenheit begegnen (vgl. Kapitel 7.1.2), muss sich aber trotzdem an bestimmte Verfahrensregeln halten. Um systematisch vorgehen zu können, sollen Analyseprozesse in einzelne Schritte zerlegt werden. Ein zuvor festgelegtes schrittweises Vorgehen kann die Qualität der Interpretationen absichern.

- ⇒ Die Wahl des Auswertungsverfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse und das strukturierte Vorgehen während der Bearbeitung der erhobenen Daten garantiert eine Regelgeleitetheit im Analyseprozess.

7.2.4 Nähe zum Gegenstand

„Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (Mayring, 2002, S.146). Das Ansetzen an der Alltagswelt des Forschungsobjektes und der Versuch, eine Interessenübereinstimmung mit dem Forschungsgegenstand zu erreichen, soll nach Mayring (2002) eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand ermöglichen.

- ⇒ Da die familiäre Lebenswirklichkeit der befragten Personen einen inhaltlichen Schwerpunkt der Gespräche bildet, wird diesem Gütekriterium in hohem Masse Rechnung getragen.

7.2.5 Kommunikative Validierung

Zur Überprüfung der Ergebnisse, insbesondere zur „Absicherung der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen“ empfiehlt Mayring (2002, S.147) den Dialog zwischen Forscher und Beforschten. Dies kann unter anderem in einem zweiten Kontakt mit den befragten Personen erfolgen.

- ⇒ Zum einen wird diesem Kriterium durch rückversichernde Gesprächstechniken während der Interviewführung Folge geleistet, zum anderen boten die Interviewpartner die Möglichkeit bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen direkt bei ihnen nachzufragen.

7.2.6 Triangulation

Gemäss Mayring (2002) kann „die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrössert werden“ (S.147). Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen, wie z.B. durch das Einbeziehen verschiedener Datenquellen, den Einsatz unterschiedlicher Interpretationen oder die Verknüpfung verschiedener theoretischer Konzepte. Das Wesentliche an der Triangulation ist die Möglichkeit, anhand

vielfältiger Zugänge unterschiedliche Perspektiven zu erhalten und die Ergebnisse vergleichen zu können (vgl. Mayring, 2002).

- ⇒ Wie bereits erwähnt, ergibt sich Triangulation durch die Tatsache, dass an dieser Forschungsarbeit drei Personen beteiligt sind. Durch den Vergleich der Sichtweisen kann ein ausgewogeneres Bild der zu untersuchenden Ergebnisse erreicht werden. Weiter wird das Kriterium durch das Beiziehen unterschiedlicher Datenquellen berücksichtigt.

7.3 Forschungsdesign

Flick (2012) spricht mit Forschungsdesign die Frage nach der Planung einer Untersuchung an. Es handelt sich dabei um die Frage, wie der Untersuchungsablauf konzipiert sein soll, um die Fragestellung der Untersuchung beantworten zu können. Mayring (2002) betont die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Untersuchungsdesign und Untersuchungsverfahren, also den Methoden der Datenerhebung und -Analyse. Flick (2012) wie auch Mayring (2002) beschreiben verschiedene Basisdesigns, die man für die eigene Untersuchung übernehmen oder an denen man sich orientieren kann.

Das Forschungsinteresse dieser Untersuchung liegt wie bereits erwähnt auf den Besonderheiten im Familienleben mit einem Kind mit Asperger-Syndrom. Aufgrund der Fragestellung und der Zielformulierung zeigt sich eine Orientierung an der Einzelfallanalyse, wie sie Mayring (2002) beschreibt, als sinnvoll.

7.3.1 Einzelfallanalyse

Nach Mayring (2002) steht in der Einzelfallanalyse die Ganzheit und Komplexität des Falles im Zentrum, um zu genaueren und tiefgreifenderen Ergebnissen zu gelangen. Der Fokus liegt auf den Zusammenhängen der Funktions- und Lebensbereiche der Person und dem historischen, lebensgeschichtlichen Hintergrund. „Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen“ (Mayring, 2002, S.42). Der Forschungsgegenstand kann dabei auch ein komplexeres soziales System wie die Familie sein.

Um die wissenschaftliche Verwertbarkeit sicher zu stellen, ist bei der Fallanalyse die Vorgehensweise entscheidend. Mayring (2002) nennt fünf zentrale Punkte:

- 1) Die Fragestellung muss formuliert und das Ziel der Fallanalyse offen gelegt werden.
- 2) Es muss definiert werden, was als Fall gelten soll.
- 3) Die Methoden müssen bestimmt und das Material gesammelt werden.
- 4) Zur Aufbereitung des Materials gehören in einem ersten Schritt die Fixierung z.B. mit Tonbandaufnahmen und Kommentierung. Die beiden nächsten Arbeitsschritte beinhalten die Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung.
 - Fallzusammenfassung: Wichtigste Eckpunkte darstellen.
 - Fallstrukturierung: Material gliedern und in einzelne Kategorien ordnen. Die Fallgliederung geschieht in Abhängigkeit der Fragestellung und der Theorie.
- 5) Falleinordnung: Der Einzelfall soll in einen grösseren Zusammenhang gestellt und mit anderen Fällen verglichen werden, um die Gültigkeit der Ergebnisse abzuschätzen.

7.3.2 Forschungsablauf

In Anlehnung an Mayrings (2002) Vorgehensplan der Einzelfallanalyse ergibt sich für die darzustellende Untersuchung folgender Forschungsablauf:

1. Formulierung der Fragestellung und des Ziels der Untersuchung
2. Falldefinition
3. Bestimmung der Methoden der Datenerhebung und Analyse
4. Materialsammlung und -Aufbereitung
5. Materialauswertung und -Darstellung
6. Falleinordnung

Aufgrund des theoretischen Hintergrundes zu den beiden Themen Autismusspektrum sowie Familie und Behinderung wurden die Fragestellung und das Ziel der Forschungsarbeit bereits formuliert (vgl. Kapitel 6). Der Fragestellung soll anhand neun Fallanalysen von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom nachgegangen werden. Im Fokus der Analyse stehen die Bedürfnisse der Familie, insbesondere wichtige und förderliche Hilfestellungen, welche retrospektiv betrachtet werden sollen. Dieser Aspekt ist für die Auswahl der betroffenen Familien wesentlich und führt zur Falldefinition. Die zu suchenden Familien müssen ein Kind mit Asperger-Syndrom haben, das bereits das Berufsalter erreicht hat, damit sie retrospektiv über erfolgte und gewünschte Hilfestellungen berichten können. Das konkrete Forschungsfeld sowie die weiteren Schritte im Forschungsablauf werden in der folgenden Darstellung des Konzeptes differenziert und erläutert.

7.4 Verfahren qualitativer Analyse

Nach Mayring (2002) muss die Vorgehensweise qualitativen Forschens offen gelegt und systematisiert werden. Dabei wird unterschieden zwischen Erhebungsverfahren, welche der Materialsammlung dienen, Aufbereitungstechniken zur Sicherung und Strukturierung des Materials und Auswertungsverfahren, welche eine Materialanalyse vornehmen. Die Auswahl eines konkreten Verfahrens wird von der Methodenangemessenheit in Bezug auf die Fragestellung und dem zu untersuchenden Gegenstand geleitet.

7.5 Erhebungsverfahren: Problemzentriertes Interview

Gemäss Mayring (2002) spielt in der qualitativen Forschung der verbale Zugang, also das Gespräch, eine besondere Rolle. Nach Flick (2012) bewegen sich die verschiedenen Methoden verbaler Zugänge zwischen dem Ziel, Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand zu erreichen, und dem Ziel, die Datenerhebung zu strukturieren und das Gespräch thematisch zu steuern. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Interviewformen ist in diesem Sinne der Grad der Offenheit resp. der Grad der Strukturierung.

In der darzustellenden Untersuchung sollen Betroffene selbst zur Sprache kommen. Um die biografischen Daten zu sammeln, wurde deshalb entschieden, mit Betroffenen in Kontakt zu treten und sie zu interviewen. Im Interview sollen die subjektiven Erfahrungen der Eltern mit ihrem Kind mit Asperger-Syndrom eruiert werden. Die Interviewform soll einerseits Offenheit gegenüber den befragten Personen

und andererseits ein gewisses Mass an thematischer Steuerung bezüglich der Fragestellung ermöglichen.

Nach Mayring (2002) können unter dem Begriff problemzentriertes Interview alle offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst werden. Gemäss Flick (2012) und Mayring (2002) eignet sich das problemzentrierte Interview für eine theoriegeleitete Forschung und fokussiert auf eine bestimmte Problemstellung. Wichtige Aspekte der vorangegangenen Problemanalyse werden ins Interview einbezogen. Im Zuge eines offenen Gesprächs lässt das problemzentrierte Interview den Befragten möglichst frei zu Wort kommen und nimmt deren subjektive Sichtweisen auf. Nach Flick (2012) werden im problemzentrierten Interview „anhand eines Leitfadens, der aus Fragen und Erzählanreizen besteht, insbesondere biografische Daten mit Hinblick auf ein bestimmtes Problem thematisiert“ (S.210). Die Möglichkeit die vorangehende theoriegeleitete Analyse der zu untersuchenden Thematik mit der Auseinandersetzung der subjektiven Sichtweisen der Befragten zu kombinieren, stellt ein zentrales Argument zur Entscheidung für diese Interviewform dar.

Flick (2012) wie auch Mayring (2002) nennen drei zentrale Kriterien, welche dieses Interview kennzeichnen:

- Die *Problemzentrierung* meint: „Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird“ (Mayring, 2002, S.69).
- Die *Gegenstandsorientierung* des Verfahrens bedeutet, dass die Methoden dem Forschungsgegenstand entsprechend entwickelt werden sollen.
- Bei der *Prozessorientierung* geht es um die schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten in ständig reflexivem Bezug (vgl. Witzel, 1982, S.72 in Mayring, 2002, S.68).

Anhand des Ablaufmodells des problemzentrierten Interviews nach Mayring (2002) lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte veranschaulichen und sollen im Anschluss an der darzustellenden Untersuchung konkretisiert werden.

Abbildung 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71)

7.5.1 Problemanalyse

Das Interview bezieht sich auf die Fragestellung nach wichtigen und förderlichen Hilfestellungen auf dem Weg mit einem Kind mit Asperger-Syndrom aus der Perspektive der Eltern. Diese steht im Vordergrund und ist in einem ersten Schritt anhand des theoretischen Hintergrundes zu den beiden Themenbereichen Autismusspektrum sowie Familie und Behinderung analysiert worden. Aufgrund dieser Analyse wurde der Leitfaden konstruiert.

7.5.2 Leitfadenkonstruktion

Nach Mayring (2002) wird das Interview durch den Interviewleitfaden strukturiert, soll aber trotzdem den Charakter eines offenen, vertrauensvollen Gesprächs behalten. Auch Flick (2012) nennt dies einen Kernpunkt des Leitfadeninterviews: „Den Interviewpartnern soll so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, um ihre Sichtweisen zu entfalten. Gleichzeitig soll ihnen eine Struktur vorgegeben werden, worüber sie in ihren Antworten sprechen sollen“ (S.225). In der teilweisen Standardisierung durch den Leitfaden sieht Mayring (2002) einen wichtigen Vorteil, da die Vergleichbarkeit der Interviews erleichtert wird.

Zentrale Aspekte der zu untersuchenden Fragestellung wurden in einem Interviewleitfaden zusammengestellt und werden im Verlauf des Gesprächs angesprochen. Das Interesse liegt auf den subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Betroffenen. Wie in der Zielformulierung erläutert, sollen die Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche beleuchtet und erfolgte sowie gewünschte Hilfestellungen erfragt werden. Die folgenden zwei Bereiche dienen als Grundlage zur Erstellung des Leitfadens.

1. Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche

- Diagnosezeit
- Fachleute
- Schule
- Umfeld
- Familie und Alltag

2. Erfolgte und gewünschte Hilfestellungen

- Was war hilfreich?
- Was wäre hilfreich gewesen?
- Was würden sie anderen Eltern mitgeben?

Nach Mayring (2002) besteht das personenzentrierte Interview im Wesentlichen aus drei Teilen:

- Sondierungsfragen als allgemein gehaltene Einstiegsfragen dienen dazu, thematisch relevante subjektive Bedeutungen zu eruieren.
- Leitfadenfragen beinhalten die wichtigsten Themenaspekte.
- Ad-hoc-Fragen werden vom Interviewer spontan gestellt, wenn Aspekte auftauchen, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind, für die Themenstellung trotzdem von Bedeutung sind.

Der Interviewleitfaden ist in fünf Kategorien aufgeteilt: Diagnosezeit, Fachleute, Schule, Umfeld sowie Familie und Alltag. Innerhalb jeder Kategorie wird zu Beginn eine Sondierungsfrage formuliert. Im Anschluss folgen Leitfadenfragen, um das entsprechende Thema zu vertiefen. Abschliessend zu jeder Kategorie wird eine Kontrollfrage gestellt, um die wesentlichsten Faktoren in Bezug auf die Fragestellung beantwortet zu haben. Ein Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden soll das Vorgehen und den Aufbau veranschaulichen. Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang 1 ersichtlich.

Tabelle 6: Ausschnitt aus dem Interview-Leitfaden

Diagnosezeit
<p>Eröffnungsfrage: Wann haben sie zum ersten Mal bemerkt, dass ihr Kind besonders ist und welche Besonderheiten zeigte ihr Kind?</p>
<ul style="list-style-type: none">• Verdacht auf Besonderheiten:
<p>Wann zeigte sich bei ihnen die Bereitschaft zu einer Abklärung? Kontrollfrage: Gibt es etwas, was ihnen in dieser Phase geholfen hat oder geholfen hätte?</p>
<ul style="list-style-type: none">• Diagnoseverfahren:
<p>Mit welcher Fragestellung wurde die Abklärung eingeleitet? Wie lange dauerte das Diagnoseverfahren? Gab es zuerst eine andere Diagnose? Wie sah die Begleitung aus während des Diagnoseverfahrens? Gab es etwas, was die Diagnose verzögerte? Wenn ja, was? Kontrollfrage: Was war oder wäre innerhalb des Verfahrens hilfreich gewesen?</p>
<ul style="list-style-type: none">• Unterstützende Massnahmen nach der Diagnose:
<p>Welche unterstützenden Massnahmen gab es? Wie sahen die therapeutischen Massnahmen aus? Kontrollfrage: Welche unterstützenden Massnahmen hätten sie sich gewünscht?</p>
<ul style="list-style-type: none">• Auseinandersetzung mit der Diagnose:
<p>Wie wurden sie zum ersten Mal mit dem Begriff ASS konfrontiert? Hinterfragen oder hinterfragten sie die Diagnose? Wem wurde die Diagnose kommuniziert und warum oder warum nicht? Kontrollfrage: War es hilfreich, eine Diagnose erhalten zu haben? Wenn ja, wieso?</p>

7.5.3 Pilotphase

Flick (2012) wie Mayring (2002) betonen die Notwendigkeit eines Interviewtrainings. In dieser Pilotphase soll einerseits der Leitfaden getestet und allenfalls modifiziert werden und andererseits dient sie zur Schulung der Interviewer. Dabei soll die Anwendung des Leitfadens erprobt und Erfahrungen in der Interviewführung gesammelt und trainiert werden.

Zur Überprüfung des Leitfadens wurde ein Probeinterview mit einer der drei Autorinnen geführt, die selbst Mutter eines Kindes mit Asperger-Syndrom ist. Im Anschluss an das Probeinterview wurden gemachte Beobachtungen und Erfahrungen seitens der Interviewführerin sowie der befragten Person ausgetauscht und reflektiert. Aufgrund des Probeinterviews wurde der Leitfaden modifiziert.

7.5.4 Interviewdurchführung

Insgesamt wurden neun Interviews mit Müttern von Menschen mit Asperger-Syndrom im Alter von 15 bis 23 Jahren durchgeführt. Acht dieser Eltern beteiligten sich an einer schriftlichen Befragung zum Thema Situationen von Familien mit einem Kind mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz, die von der Forschungsabteilung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchgeführt wurde. Innerhalb dieser schriftlichen Befragung erklärten sich die Eltern zu einem persönlichen Interview bereit. Da die vorliegende Forschungsarbeit im Rahmen des Masterstudienganges Schulische Heilpädagogik ebenfalls an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich geschrieben wird, konnten die vorhandenen Kontakte zu den betroffenen Eltern genutzt werden. Eine schriftliche Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnerinnen per Mail fand über die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt. Eine Mutter wurde aus dem Bekanntenkreis der Autorinnen angefragt. Alle befragten Personen sind in deutschsprachigen Kantonen wohnhaft.

Die Interviews wurden dann in der Zeit vom 15. Februar und 18. März 2014 durchgeführt. Die Gesprächsdauer der einzelnen Interviews lag zwischen 70 und 130 Minuten. Fünf Interviews fanden im häuslichen Umfeld statt und vier Interviews wurden auf Wunsch der Eltern an einem neutralen Ort durchgeführt.

7.5.5 Aufzeichnung

Für die Auswertung der geführten Interviews müssen diese aufgezeichnet werden. Um sicher zu stellen, dass das gesammelte Material vollumfänglich festgehalten wird, keine Daten verloren gehen und darauf zurückgegriffen werden kann, wird das Gespräch im Einverständnis der Befragten auf Tonband aufgezeichnet. Um eine möglichst differenzierte Deskription des gesammelten Materials zu erreichen, werden die geführten Gespräche durch wörtliche Transkription in eine schriftliche Fassung gebracht. Diese soll die Grundlage für eine ausführliche interpretative Auswertung bieten (vgl. Mayring, 2002).

7.6 Aufbereitung der Daten: Transkription

Die Aufbereitung der durchgeführten Interviews orientiert sich an den Ausführungen zum Thema "Dokumentation der Daten" nach Flick (2007) und Mayring (2002). Die Grundlage zur Aufarbeitung der Daten bieten die Aufzeichnungen der Interviews auf Tonband. Die Verschriftlichung der aufgezeichneten Daten bezeichnet Flick (2007) als wichtigen Zwischenschritt zwischen der Datenerhebung und der Interpretation der Daten. Dies, weil die Art der Verschriftlichung im Hinblick auf die Interpretation der Daten angemess-

sen auszuwählen ist. Es bieten sich dazu unterschiedliche Transkriptionssysteme an, die einen unterschiedlichen Genauigkeitsgrad der Verschriftlichung im Fokus haben. Um eine Basis für eine interpretative bzw. qualitative Auswertung herzustellen eignet sich nach Mayring (2002) die wörtliche Transkription des verbal erhobenen Materials. Bei der wörtlichen Transkription stehen verschiedene Techniken zur Verfügung. Die Technik der „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ eignet sich, wenn eine thematisch-inhaltliche Auswertung im Vordergrund steht. Diese Technik bereinigt den Dialekt, behebt Satzbaufehler und glättet den Stil. Nach Flick (2002) sollte der Forschungsprozess durch die Transkription nicht mit einem Übermass an Genauigkeit, die manchmal unnötig ist, bestimmt werden. Weil bei der vorliegenden Arbeit eine thematisch-inhaltliche Auswertung im Vordergrund steht, wird die Technik der „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ für die Transkription der Interviews angewendet.

Nach Flick (2002) sind bei der Durchführung von Interviews Bögen zur Dokumentation der Erhebungssituation und des Kontextes sinnvoll. Die Fragestellung bestimmt, was darin konkret beschrieben werden soll. In der vorliegenden Arbeit wurden zentrale Informationen in Bezug auf die Fragestellung in einem Dokumentationsbogen erfasst. Diese Informationen werden am Anfang der jeweiligen Transkription unter „Informationen zum Interview, zur Interviewten und zu ihrem Kind mit Asperger-Syndrom“ dargestellt.

Die Anonymisierung der Daten ist nach Flick (2002) ein zentraler Bestandteil des Transkriptionsvorgangs. Zur Anonymisierung der Daten wurden Kode-Namen in Form von Grossbuchstaben für die Interviewten und deren Kinder in den „Informationen zum Interview“ festgelegt. Des Weiteren werden zur Anonymisierung der Daten keine Ortsangaben gemacht. Es sei erwähnt, dass die Interviews in verschiedenen Schweizer Kantonen durchgeführt wurden. Genannte Institutionen sind insoweit anonymisiert, als dass sie in jedem Kanton der Schweiz vorkommen. Die vollumfänglichen Transkriptionen sind ebenfalls aus Gründen der Anonymisierung auf einer CD ersichtlich.

7.7 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse

Nach der Transkription liegt das umfangreiche Textmaterial zur Interpretation vor. Gemäss Flick (2012) kann das Interpretieren von Texten zwei gegenläufige Absichten verfolgen, einerseits die Vermehrung des Textmaterials durch Kontextualisierungen und Interpretationen sowie andererseits die Reduktion der Ursprungstexte durch Zusammenfassung oder Kategorisierung. Zur Analyse subjektiver Sichtweisen mit Leitfadeninterviews wird nach Flick (2012) in der Regel die qualitative Inhaltsanalyse verwendet, die vor allem die Strategie der Reduktion des Materials verfolgt. Gemäss Mayring (2002) eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse zur systematischen, theoriegeleiteten Bearbeitung von Textmaterial. Durch ein theoriegeleitetes Kategoriensystem werden die Aspekte festgelegt, die aus den gesammelten Daten herausgefiltert werden sollen. Die Texte werden schrittweise und methodisch kontrolliert bearbeitet. Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse können die Transkriptionen systematisch analysiert und interpretiert werden. Nach Flick (2012) eignet sich der Ansatz für eine „an der Klassifikation von Inhalten orientierte Auswertung von grossen Textmengen“ (S. 416) und erleichtert den Vergleich von verschiedenen Fällen, da das Kategoriensystem angewendet werden kann. Das umfangreiche Material, die Möglichkeit der schrittweisen und methodisch kontrollierten Analyse sowie die Auseinandersetzung mit dem Forschungsinteresse

anhand des theoriegeleiteten Kategoriensystems sind wesentliche Argumente zur Entscheidung für diese Technik.

Mayring (2002) unterscheidet drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Die drei Grundformen verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen und unterscheiden sich im methodischen Vorgehen.

- Zusammenfassung: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2002, S.115).
- Explikation: „Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet“ (Mayring, 2002, S.115).
- Strukturierung: „Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein; es kann aber auch eine Skalierung, eine Einschätzung auf bestimmten Dimensionen angestrebt werden“ (Mayring, 2002, S.118).

Aufgrund der Zielformulierung der vorliegenden Forschungsarbeit müssen inhaltliche Aspekte aus dem biografischen Material herausgearbeitet werden. Deshalb bildet die inhaltliche Strukturierung eine sinnvolle Grundlage zur Interpretation des vorliegenden Materials. Einzelne Elemente der Zusammenfassung werden ebenfalls genutzt.

Mayring (2002) nennt als Herzstück der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse die genaue Definition des Kategoriensystems, damit eine eindeutige Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Kategorien immer möglich ist. Nach Mayring (2002) bewährt sich dafür folgende Vorgehensweise:

1. Die **Definition der Kategorien** meint die Festlegung, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
2. Die **Auswahl von Ankerbeispielen** bedeutet, konkrete Textstellen als sogenannte Ankerbeispiele zu den einzelnen Kategorien, aufzuführen.
3. Die **Formulierung von Kodierregeln** heisst, dass bei Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Kategorien Regeln aufgestellt werden, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (vgl. Mayring, 2002).

Anhand des Ablaufmodells der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) lassen sich die einzelnen Analyseschritte veranschaulichen und sollen im Anschluss an der darzustellenden Untersuchung konkretisiert werden.

Abbildung 9: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.120)

7.7.1 Erstellung des Kategoriensystems

Als Grundlage zur Entwicklung des theoriegeleiteten Kategoriensystems dient das erarbeitete Konzept zur Erstellung des Leitfadens im problemzentrierten Interview (vgl. Kapitel 7.3.1). Die beiden Bereiche, Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche sowie erfolgte und gewünschte Hilfestellungen sind für die Kategorienbildung zentral. Die fünf Lebensbereiche, Diagnosezeit, Fachleute, Schule, Umfeld sowie Familie und Alltag, stellen die Hauptkategorien dar und sollen auf erfolgte und gewünschte Hilfestellungen analysiert werden. Den Hauptkategorien wurden Unterkategorien zugeordnet, um die Analyseeinheiten zu differenzieren. Eine weitere Differenzierung fand durch die Zuordnung der Codes innerhalb der Unterkategorien statt. Im Folgenden wird die Auswahl der Kategorien und Codes theoriegeleitet begründet.

7.7.2 Auswahl und Begründung der Kategorien

Tabelle 7: Begründung der Kategorie Diagnosezeit sowie deren Unterkategorien

Kategorie 1	Unterkategorien	Begründung
Diagnosezeit	Verdacht auf Besonderheiten	<p>Aarons und Gittens (2010) meinen, seit man das Phänomen „Autismus“ kenne, gebe es das Problem der exakten Diagnostik. Die Problematik beruht darin, dass Menschen mit Autismus ein äusserst unterschiedliches Erscheinungsbild in Bezug auf ihre Beeinträchtigungen und Symptome zeigen. In den letzten Jahren haben aber viele neue Erkenntnisse über die vielfältigen Erscheinungsformen der Störung dazu beigetragen, dass verbesserte diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auch subtile Ausprägungen des Autismus zu erkennen. Diese neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten sind zu den weniger erfahrenen Fachleuten noch nicht durchgedrungen. Darum sind sich diese Fachleute bei der Diagnostik unsicher, halten sich an veraltete Methoden oder sie erkennen nicht, dass es sich um Autismus handelt, dies vor allem dann, wenn er sich nicht in seiner klassischen Form zeigt.</p> <p>Darum meinen Aarons und Gittens (2010), dass bei der Fortbildung von Fachleuten mehr Aufmerksamkeit auf die vielen Facetten des „Autistischen Spektrums“ gelegt werden sollte. Ihrer Ansicht nach gibt es offensichtliche Defizite in der Übermittlung von aktuellen Informationen zu diesem Thema, denn verschiedene Berufsgruppen könnten schon früh Abweichungen in kindlichen Entwicklungsmustern erkennen und somit zu einer frühzeitigen Diagnose von Autismus beitragen.</p>
	Diagnoseverfahren	
	Unterstützende Massnahmen	
	Auseinandersetzung mit der Diagnose	

Tabelle 8: Begründung der Kategorie Fachleute sowie deren Unterkategorien

Kategorie 2	Unterkategorien	Begründung
Fachleute	Zusammenarbeit mit den Fachleuten	<p>Nach Eckert (2008) brauchen Eltern sowohl zur psychischen Bewältigung kritischer Lebensereignisse, wie beispielsweise die Behinderung eines Kindes darstellen kann, als auch zur Bewältigung dieses Ereignisses im sozialen Geschehen Unterstützungsfelder. Diese Unterstützungsfelder können sie in einem sozialen Netzwerk finden, wobei das primäre Netzwerk die engere Familie, das sekundäre Netzwerk den Freundeskreis, Vereine und Selbsthilfegruppen und das tertiäre Netzwerk Fachleute bildet.</p>

Tabelle 9: Begründung der Kategorie Schule sowie deren Unterkategorien

Kategorie 3	Unterkategorien	Begründung
Schule	Schuleintritt und Stufenwechsel	Um gute Rahmenbedingungen für autistische Kinder zu schaffen, braucht es einerseits eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und involvierten Fachpersonen und andererseits ist auch Fachwissen zum Thema Autismus von beiden Seiten notwendig, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Je besser alle Beteiligten über die Bedürfnisse und Schwierigkeiten Bescheid wissen, umso besser kann die Förderung und Integration gestaltet werden (vgl. Wilczek, 2008).
	Zusammenarbeit mit der Schule	

Tabelle 10: Begründung der Kategorie Umfeld sowie deren Unterkategorien

Kategorie 4	Unterkategorien	Begründung
Umfeld	Soziale Beziehungen	Das Zusammenleben mit einem behinderten Kind bedeutet oftmals auch eine Umgestaltung der sozialen Beziehungen als Familie. Gemäss aktueller Untersuchungen steht dabei aber nicht die Isolation der Familie im Vordergrund sondern vielmehr eine Veränderung und Verdichtung sozialer Netzwerke (vgl. Heckmann, 2004, Wagatha, 2006; in Eckert, 2008). Dabei wird erwähnt, dass der Austausch mit ähnlich betroffenen Eltern einen besonderen Stellenwert einnimmt. Signifikant scheinen diesbezüglich die sozial-emotionale Unterstützung sowie der Informationsaustausch zu sein (vgl. Müller-Zureck, 2002; in Eckert, 2008). Die ähnlichen Erfahrungen, vergleichbare Themen, Aufgaben, Probleme und Herausforderungen im familiären Kontext können diesbezüglich eine verbindende Basis dieser Familien darstellen. Entscheidend wird in diesen Beziehungen und Freundschaften unter Betroffenen auch das Wegfallen von Rechtfertigungen für das Verhalten des Kindes in bestimmten sozialen Situationen geschildert.
	Reaktionen des Umfelds	
	Unterstützung durch das Umfeld	

Tabelle 11: Begründung der Kategorie Familie und Alltag sowie deren Unterkategorien

Kategorie 5	Unterkategorien	Begründung
Familie und Alltag	Alltag	Retzlaff (2010) meint, dass die Entwicklung einer positiven Behinderungsbewältigung von Familien mehr verlangt als nur eine gute Partnerschaft und eine optimistische Haltung der Eltern. So müssen Familien ganz praktisch erleben, dass sie den Alltag mit ihrem behinderten Kind meis-
	Familie	

		<p>tern können, die Umgebung bejahend und freundlich den Umgang mit ihnen pflegt und dass das Leben auch mit allen Belastungen erfüllt und wertvoll sein kann. Damit die Familien ein möglichst starkes Kohärenzerleben entwickeln können, braucht es das Gefühl, dass sie ihr Schicksal teilweise auch selber gestalten können.</p>
--	--	--

7.7.3 Auswahl und Begründung der Codes

Tabelle 12: Begründung der Codes zur Kategorie 1: Diagnosezeit

Kategorie 1: Diagnosezeit		
Unterkategorie	Code	Begründung
Verdacht auf Besonderheiten	Zeitpunkt erste Besonderheiten	<p>Nach Nicole Schuster (2013), Apothekerin, Fachbuchautorin und Asperger-Autistin, sind die verschiedenen Formen und Diagnosemöglichkeiten für eine sogenannte Störung aus dem Autismus-Spektrum selbst für Experten schwer zu vollziehen. Sie stellt dar, dass die Grenzen zu verschwimmen scheinen und erwähnt die Gefahr einer Art "Modediagnose Autismus", indem sie aufzeigt, dass die Zahl der diagnostizierten Menschen stetig ansteigt.</p> <p>In der Broschüre „Wahrnehmen und verstehen lernen. Das Spektrum an autistischen Störungen.“ (Autismus Deutsche Schweiz, 2011) wird darauf hingewiesen, dass es meistens die Eltern sind, die das Gefühl haben, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Sie machen sich Sorgen wegen der Entwicklung ihres Kindes. In einem solchen Fall wird den Eltern angeraten, sich an Fachpersonen zu wenden und detailliert zu schildern, wie sich das Kind verhält und vor allem auch, wie sich das Kind entwickelt hat. Wichtig ist dabei, dass es sich um eine Fachperson handelt, die Erfahrung mit Kindern mit Autismus aufweist und dass dabei Autismus-spezifische Instrumente zu Einschätzung eingesetzt werden.</p> <p>Girsberger (2014) begrüsst, dass mit dem neuen Konzept des DSM-5 das Konzept des Autismus-Spektrums konsequent umgesetzt wird und dass explizit darauf hingewiesen wird, dass die Autismus-</p>
	Breitschaft zu ersten Abklärungen	
	Hilfreich während der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten	

		<p>Spektrum-Störung als neurologische Entwicklungsstörung zwar von früher Kindheit an bestehen muss, dass es aber möglich ist, dass sie erst in späteren Jahren erfasst wird. Dies aufgrund des Ausmasses der sozialen Anforderungen, welche das Anpassungsvermögen des Kindes erst später überfordern können, auch im Zusammenhang mit der eventuellen Unterstützung von Eltern und anderen Bezugspersonen.</p>
<p>Diagnoseverfahren</p>	<p>Dauer des Diagnoseverfahrens zur Asperger-Diagnose</p>	<p>Der Weg zur Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung reicht vom Kleinkindalter über spätere Phasen der Entwicklung bis ins Erwachsenenalter.</p>
	<p>Zeitpunkt der Asperger-Diagnose</p>	<p>Das Durchschnittsalter bei der Diagnose des Asperger-Syndroms liegt zwischen acht und elf Jahren. In der Familie wird die Andersartigkeit bei Kindern mit mildereren Formen von Autismus meist verstanden und man findet einen Weg damit umzugehen (vgl. Attwood, 2012).</p>
	<p>Zeitpunkt und Art weiterer Diagnosen</p>	<p>Frei (2013) betont, dass man für eine ausführliche Anamnese möglichst breite Informationen einholen soll. Auch Aarons und Gittens (2010) führen aus, dass bei der Diagnostik des Autismus eine mehrperspektivische, deskriptive Vorgehensweise angebracht ist, weil man nur so das ganze Störungsbild erfassen und verstehen kann und dass sowohl fachdisziplinäres Wissen als auch Erfahrung im Bereich des Autismus wichtig sind. Nach Girsberger (2014) sollten sich offizielle Abklärungsstellen nicht ausschliesslich auf die kategoriale Diagnostik beziehen. Er hält fest, dass es für die Betroffenen sehr bedeutsam sei, dass die verschiedenen Ebenen der Diagnostik, die unterschiedlichen Zwecken dienen, berücksichtigt werden müssen.</p>
	<p>Verzögerung der Asperger-Diagnose</p>	<p>Bei Kindern mit Asperger-Syndrom wird oft zuvor eine andere Entwicklungsbeeinträchtigung diagnostiziert (vgl. Attwood, 2012)</p>
	<p>Hilfreich innerhalb des Verfahrens</p>	<p>Aarons und Gittens (2010) meinen, dass das Verhalten des Kindes in möglichst vielen unterschiedlichen Situationen qualitativ erfasst und evaluiert werden sollte und erst eine genaue Kombination von vielen Details zur Diagnose Autismus führt.</p>

Unterstützende Massnahmen	Unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose	<p>Girsberger (2014) betont, dass berücksichtigt werden muss, dass Menschen mit Autismus auch im emotionalen Bereich (wie auch in allen anderen Bereichen) lernfähig sind. Dieses Lernen geschieht gemäss Girsberger (2014) nicht wie bei neurotypischen Menschen automatisch. Es braucht dafür Unterstützung und Anleitung, welche möglicherweise in einer Verhaltenstherapie geschehen kann.</p> <p>In Bezug auf die Verhaltenstherapie stellt Girsberger (2014) dar, dass es zwar darum geht, das erwünschte Verhalten des Kindes ins Zentrum zu rücken und mittels Belohnung zu verstärken. Die Therapie muss aber immer ethisch geleitet sein. Die Ethik besteht gemäss Girsberger (2014) in der Berücksichtigung des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes und der Besonderheiten des Kindes, so dass dieses nicht überfordert und damit in seiner Würde verletzt wird (vgl. Girsberger, 2014).</p> <p>Besonders in der ersten Phase der Konfrontation mit der Behinderung des eigenen Kindes zeigt sich von Seiten der Eltern ein Bedürfnis nach Information und Beratung durch Fachleute (vgl. Eckert, 2002)</p>
	Neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose	
	Weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose	
	Gewünschte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose	
Auseinandersetzung mit der Diagnose	Erste Konfrontation mit ASS	<p>"Vielfach bereits mit den ersten Beobachtungen von Auffälligkeiten des eigenen Kindes, spätestens in der Regel bei der Konfrontation mit einer ärztlichen Diagnose müssen sich Eltern zunächst auf einer persönlichen Ebene mit ihrer Reaktion auf die zumeist unerwartete Situation und deren Bewertung auseinandersetzen" (Eckert, 2008, S.7). Dabei ist es von wesentlicher Bedeutung, auf welche Erfahrungen mit behinderten Menschen die Eltern zurückgreifen können. Entsprechend kann der Erfahrungshintergrund Orientierung und Halt geben oder die Verunsicherung hinsichtlich der neu zu bewertenden Familiensituation nähren (vgl. Eckert, 2008).</p>
	Hinterfragung der Diagnose	
	Hilfreiche Folgen, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben	

Tabelle 13: Begründung der Codes zur Kategorie 2: Fachleute

Kategorie 2: Fachleute		
Unterkategorie	Code	Begründung
Zusammenarbeit mit den Fachleuten	Reaktionen auf Besonderheiten	<p>Die Mitteilung der Diagnose an die Eltern soll nach Aarons und Gittens (2010) als Teil eines Beratungsprozesses verstanden werden. Die Mitteilenden müssen sich bewusst sein, dass es für viele Eltern ein schwerer Schlag ist, plötzlich ein Kind mit einer lebenslangen Behinderung zu haben, die schwer zu behandeln ist. Die Eltern müssen Vorstellungen loslassen und einen neuen Weg in der Planung ihrer Zukunft und der Zukunft ihres Kindes einschlagen. Dieser Prozess verläuft sehr unterschiedlich und jede Familie muss nach individuellen Lösungen suchen.</p> <p>Darum brauchen die Eltern von Kindern mit Autismus nach der Diagnose professionelle Unterstützung in Form eines Spezialisten. Er kann sie über das Entwicklungsprofil ihres Kindes informieren, aufklären und ein realistisches Bild der Zukunft aufzeichnen. Solche Informationen sollten gleichzeitig mit einem Interventionsprogramm verbunden werden, so dass die Eltern einen aktiven Beitrag an der Entwicklung der Potenziale ihres Kindes leisten können.</p> <p>Eckert (2002) erläutert, dass sich durch die Entwicklung des Grundverständnisses der Heilpädagogik auch das Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten im heilpädagogischen Kontext verändert hat. Dieses Verhältnis erfordert eine Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten und sollte heute aufgrund verschiedenster Forschungsergebnisse (vgl. Eckert 2013b) im Sinne einer Kooperation stattfinden.</p> <p>Nach Eckert (2008) versteht man unter Empowerment im heilpädagogischen Kontext eine kompetenz-, ressourcen- und bedürfnisorientierte Sicht auf die familiäre Lebenswelt von Eltern behinderter Kinder. Vorhandene Kompetenzen und Ressourcen von Eltern mit behinderten Kindern</p>
	Kontinuierliche Begleitung und Beratung durch Fachleute	
	Hilfreiche Aspekte von Fachpersonen	

		werden berücksichtigt, ebenso wie Bedürfnisse die sich aus der individuellen Lebenswelt der betroffenen Familien ergeben. Des Weiteren sollen mit Empowerment auch gemeinschaftliche Potenziale betroffener Eltern aktiviert werden.
--	--	--

Tabelle 14: Begründung der Codes zur Kategorie 3: Schule

Kategorie 3: Schule		
Unterkategorie	Code	Begründung
Schuleintritt und Stufenwechsel	Übergänge	Nach Girsberger (2014) stellt die Schule eine ganz besondere Herausforderung für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung dar. Er spricht daher grundsätzlich von zwei verschiedenen Möglichkeiten, die Schulkarriere eines betroffenen Kindes möglichst optimal zu gestalten. Die eine Möglichkeit sieht er in der Integration in eine Regelklasse, die andere Möglichkeit sieht er in der Förderung in einer Sonderschule oder einer Privatschule, welche auf die besonderen Bedürfnisse eines Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung eingehen kann.
	Hilfreiches bei den Übergängen	
Zusammenarbeit mit der Schule	Reaktionen auf Besonderheiten	Gemäss Schuster (2012) ist es von hoher Relevanz, die Fortbildung der Lehrpersonen zum Thema Autismus zu intensivieren. Wünschenswert wären persönliche Kontakte mit Menschen mit Autismus bereits in der Lehrerausbildung. Eine frühe Konfrontation könnte eventuelle Berührungsängste und Unsicherheiten im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen reduzieren. Nach Girsberger (2014) ist es im pädagogischen, wie im therapeutischen Bereich sehr bedeutsam, die Eltern in alles einzubinden, da vieles, was dem Kind hilft, auch in den Alltag integriert werden soll, um Gelingendes zu fördern. Von grosser Bedeutung innerhalb des schulischen Kontexts ist die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs. Nach Girsberger (2014) ist dies vielen Eltern und Schulen in einigen Regionen noch zu wenig bekannt. Das Recht auf Nachteilsausgleich beinhaltet, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung nicht diskriminiert und
	Kontinuierliche Begleitung und Beratung in der Schule	
	Hilfreiches in der Zusammenarbeit	
	Gewünschte Zusammenarbeit	

		<p>benachteiligt werden dürfen.</p> <p>Der Kontakt zwischen Beratungsstellen, Schulen, Kliniken und Forschungseinrichtungen birgt die Chance, dass Kenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht, und damit die akademische Forschung in die alltägliche Arbeit mit Kindern mit Autismus integriert werden kann. Denn man muss sich bewusst sein, dass mit der „Diagnose „Autismus“ die Arbeit mit dem Kind aus dem klinischen Umfeld in ein pädagogisches verlagert wird, denn notwendig ist vor allem eine angemessene pädagogische Betreuung“ (Aaron & Gittens, 2010, S.44).</p>
--	--	---

Tabelle 15: Begründung der Codes zur Kategorie 4: Umwelt

Kategorie 4: Umfeld		
Unterkategorie	Code	Begründung
Soziale Beziehungen	Veränderung der sozialen Beziehung	<p>Viele Eltern machen das Aufrechterhalten bestehender Kontakte von der erlebten Akzeptanz des Kindes und der neuen Lebenssituation abhängig. Im Vordergrund stehen die Vereinbarkeit von Haltungen und Handlungen der Freunde, Bekannten oder Verwandten mit den eigenen möglicherweise veränderten Sichtweisen und Lebensformen (vgl. Eckert, 2008).</p> <p>Kinder und Erwachsene mit Asperger-Syndrom sind oft das Ziel von Hänseleien und Bullying. Die Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen und dessen seelischen Zustand können sehr erheblich sein und einen entscheidenden Faktor für die Entstehung von Depressionen, Angststörungen und für Probleme mit der Aggressionssteuerung darstellen (vgl. Attwood, 2012).</p> <p>Oft beherrschen Menschen mit Asperger-Syndrom die Interaktionen mit einem einzelnen Menschen. Sie achten bewusst auf soziale Hinweise und non-verbale Kommunikation. Dabei greifen sie auf Erinnerungen und Erfahrungen mit vergleichbaren sozialen Situationen zurück und leiten daraus ab, was sie sagen oder tun sollen. Bei sozialen Interaktionen mit mehreren Beteiligten kann es sein, dass</p>
	Soziale Integration des Kindes	

		ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit aber nicht mehr ausreicht, um entsprechende Strategien aus der Erinnerung abzuleiten (vgl. Attwood, 2012).
Reaktionen des Umfelds	Geäusserte Beobachtungen aus dem Umfeld	Nebst der eigenen Auseinandersetzung mit persönlichen und gesellschaftlichen Werten bei der Konfrontation mit einer Diagnosestellung beim eigenen Kind, ergeben sich für Eltern meist viele gesellschaftliche Reaktionen, die sie herausfordern. Damit sind Reaktionen von Freunden, Verwandten oder Aussenstehenden auf die Behinderung des Kindes gemeint. In Form von Mitleidsäusserungen, unangenehmen Blicken oder der Vermeidung von persönlichen Begegnungen können Eltern behinderter Kinder mit Stigmatisierung konfrontiert werden (vgl. Eckert, 2008).
	Reaktionen des Umfeldes auf die Asperger-Diagnose	
Unterstützung durch das Umfeld	Private Ansprechpersonen	Die Bewältigungsressourcen wurden nach Hill (1958) wie folgt definiert: Geld, Bildung, Gesundheit, Selbstwertgefühl, Kontrollüberzeugung, Zusammenarbeit, Anpassungs- und Kommunikationsfähigkeit der Familie und soziale Unterstützung (vgl. Eckert, 2013). Studien nach Eckert (2008) haben gezeigt, dass das Internet die Chance bietet, durch Information, sowohl Empowerment auf der individuellen Ebene zu ermöglichen, als auch auf Ebene der Gruppe Empowerment-Prozesse anzustossen. Dies kommt dem Bedürfnis der Eltern mit behinderten Kindern nach Information und Vernetzung entgegen.
	Hilfestellungen durch das Umfeld	
	Wünsche für andere Eltern	

Tabelle 16: Begründung der Codes zur Kategorie 5: Familie und Alltag

Kategorie 5: Familie und Alltag		
Unterkategorie	Code	Begründung
Alltag	Veränderungen im Alltag	"Die Versorgung, Betreuung, Erziehung und Förderung behinderter Kinder ist häufig anstrengend.
	Freizeit- und Feriengestaltung	Arztbesuche, Therapietermine und tägliche Fördermassnahmen, die zu Hause von den Eltern durchzuführen sind, stellen eine weitere Belastung dar und sind in der Regel mit einem hohen Verantwortungsdruck verbunden" (Bundesvereinigung Lebenshilfe: Berliner Memorandum, 2002; zitiert nach

		<p>Eckert, 2008, S.7).</p> <p>Nach Retzlaff (2010) besteht grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Belastung und den spezifischen Merkmalen der Behinderung.</p>
Familie	Auswirkungen auf die Familie	<p>Retzlaff (2010) erwähnt eine Langzeitstudie, die zu Tage brachte, dass die stärkste Belastung in Form einer Stresswahrnehmung bei Müttern vorkommt, deren Kind eine neurologisch bedingte Behinderung hat. Ausgeprägte Entwicklungskomplikationen, die Verhalten verursachen, welche besondere Aufmerksamkeit bedürfen und ausserdem schwer zu akzeptieren sind, nennt Retzlaff (2010) in diesem Zusammenhang als Gründe für die hohe Belastung. Veränderungen der familiären Situation können sich auch innerfamiliär auswirken. So können sich die Paarbeziehung und die Gestaltung der Beziehung zu den nicht behinderten Geschwisterkindern verändern. Gemäss ausführlichen Untersuchungen in diesen beiden Bereichen wurde eine Tendenz zur Thematisierung und Bewusstmachung besonderer Herausforderungen und Anforderungen festgestellt. Diese Anforderungen bewirken Veränderungen und nicht zwangsläufig Stress (vgl. Eckert, 2008). "Mütter und Väter können durch die besonderen Herausforderungen näher zusammenrücken und eine besondere Intensität ihrer Beziehung erfahren, Kinder können in der Beziehung zu ihrem behinderten Geschwisterkind bereichernde Erfahrungen sammeln und eine besondere Nähe erleben, ebenso wie belastende Momente für diese Beziehungen im Vordergrund stehen können" (Eckert, 2008, S.9).</p>
	Geschwisterbeziehung	
	Paarbeziehung	
	Wünsche für die eigene Familie	
	Rat an andere betroffene Eltern	

7.7.4 Formulierung von Definitionen und Auswahl der Ankerbeispiele

In einem nächsten Schritt wurden zu den Codes Definitionen formuliert und konkrete Ankerbeispiele aus dem Textmaterial gesucht. Die Definitionen und Ankerbeispiele ermöglichen eine Abgrenzung der einzelnen Codes und stellen in diesem Sinne Kodierregeln dar. Ein Beispiel aus dem Kategoriensystem soll das Vorgehen und den Aufbau veranschaulichen. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang 2 ersichtlich.

Beispiel:	Kategorie 2: Fachleute Unterkategorie: Zusammenarbeit mit den Fachleuten
Code:	Hilfreiche Aspekte von Fachpersonen
Definition:	Die Befragten erzählen, was es ausgemacht hat, dass Fachleute hilfreich waren.
Ankerbeispiel:	<i>„Einmal, dass sie zugehört haben, ernst genommen haben, aber auch hinterfragt haben. Also, dass sie wirklich auch nicht einfach entgegen kamen. Mir ist es auch darum gegangen, bin ich auf einem verkehrten Weg, sehe ich nicht richtig durch. Das Erklären von Zusammenhängen, das Aufgleisen von Therapien, manchmal auch wirklich das Abnehmen vom Aufgleisen, dass das nicht alles bei uns gelandet ist, dass wir suchen mussten. Und einfach die Erreichbarkeit als Ansprechperson.“</i> (Interview 8, S.11)

7.7.5 Materialdurchlauf

Nach der Erstellung des gesamten Kategoriensystems entsprechend dem dargestellten Beispiel erfolgte ein erster Materialdurchlauf mit der Bearbeitung und Extraktion der Textstellen von drei Interviews. Im Anschluss wurde das Kategoriensystem modifiziert. Es kam zu einer Ergänzung um zwei Codes und einer Präzisierung einzelner Definitionen. Anschliessend folgte ein weiterer Materialdurchlauf der kompletten Daten. Die herausgefilterten Textpassagen bilden die Grundlage für die folgende Ergebnisaufbereitung.

8 Evaluation

Im folgenden Kapitel wird die Auswertung der Ergebnisse ausführlich dargestellt. In einem weiteren Schritt geht es um die Interpretation der Daten.

8.1 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Wie bereits in Kapitel 7.1 und 7.2 beschrieben, soll eine transparente Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte den Erkenntnisprozess offen legen. Nach der ausführlichen Bearbeitung und Extraktion der Textstellen werden die Ergebnisse nun detailliert dargestellt. Die Ergebnisaufbereitung stellt einen wichtigen Schritt zur Transparenz der Untersuchungsergebnisse dar und bildet die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung.

Als erstes werden die aus den neun Interviews herausgefilterten Daten entlang des theoriegeleiteten Kategoriensystems dargelegt. Eine textnahe Darstellung bildet dabei den Mittelpunkt. Wie in der Zielformulierung (vgl. Kapitel 6.2) beschrieben, sollen allfällige gemeinsame Faktoren aus den neun Befragungen herausgearbeitet werden. Diese werden mit Hilfe von quantitativen Elementen (vgl. Kapitel 7.1.5) dargestellt. Gleiche inhaltliche Aspekte werden zusammengelegt und finden sich in der Häufigkeit der Nennung wieder.

In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse zu jedem Code strukturiert und zusammengefasst. Im Sinne einer fallübergreifenden Generalisierung enthält die strukturierende und zusammenfassende Wiedergabe der Textpassagen erste interpretative Anteile. Der enge Bezug zum theoriegestützten Kategoriensystem soll eine argumentative Interpretation (vgl. Kapitel 7.2.3) ermöglichen. Die eigentliche Interpretation der Untersuchungsergebnisse folgt im anschliessenden Kapitel 8.2.

8.1.1 Kategorie 1: Diagnosezeit

Unterkategorie: Verdacht auf Besonderheiten

Code: Zeitpunkt erste Besonderheiten

Definition: Die Befragten äussern sich über erste beobachtete Besonderheiten.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung zeigt sich folgendes:

- 9 Nennungen: Erste beobachtete Besonderheiten im Baby- und Kleinkindalter (0-3Jahre)
- 1 Nennung: Erste beobachtete Besonderheiten im Kindergartenalter

Zusammenfassung:

Die ersten Auffälligkeiten zeigten sich bei allen Kindern im frühen bis sehr frühen Kindesalter.

Code: Bereitschaft zu ersten Abklärungen

Definition: Die Befragten erzählen, wie es dazu kam, dass erste Abklärungen in die Wege geleitet wurden.

In der kategoriengeleiteten Auswertung zeigen sich aufgrund der Besonderheiten folgende Gründe:

- 2 Nennungen: Schwierigkeiten im Kindergarten führten zu einer Abklärung.
- 1 Nennung: Schwierigkeiten in der Schule führten zu einer Abklärung.
- 1 Nennung: Der Leidensdruck in der Schule führte zu einer Abklärung.

- 1 Nennung: Der Kinderarzt führte alle vier Monate eine Entwicklungsabklärung durch.
- 1 Nennung: Der Kinderarzt hat zu einer Abklärung ans Kinderspital überwiesen.

- 4 Nennungen: Eine erste Abklärung erfolgte ausschliesslich aufgrund der Besonderheiten.
- 2 Nennungen: Die Bereitschaft zur Abklärung erhärtete sich durch das Lesen einer Broschüre zur Beschreibung der Merkmale des Asperger-Syndroms.

Zusammenfassung:

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei 4 Nennungen Schwierigkeiten in Kindergarten und Schule zu ersten Abklärungen führten, bei 2 Nennungen war der Kinderarzt massgeblich involviert und bei insgesamt 4 Nennungen, 2 davon unterstützt durch Literatur, führte die Wahrnehmung der Besonderheiten zu ersten Abklärungen.

Code: Hilfreich während der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten

Definition: Die Befragten erzählen, was in der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten hilfreich war oder gewesen wäre.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen nachstehende hilfreiche Aspekte:

- 1 Nennung: Die Vermutung der Schulpsychologin, dass ein Asperger-Syndrom vorliegt
- 1 Nennung: Psychotherapie, fachkompetente Begleitung und Beratung durch die Psychotherapeutin während mehrerer Jahre führte schliesslich zu ADHS- und Asperger-Diagnosen.
- 1 Nennung: Der fachkompetente Kinderarzt, der die Familie seit Babyjahren des Betroffenen lösungsorientiert begleitete, was schliesslich zu ADHS- und Asperger-Diagnosen führte.
- 1 Nennung: Die Kinderärztin, die auf Wunsch der Eltern eine Intelligenzabklärung einleitete.

- 1 Nennung: Die Mitgliedschaft bei „elpos“⁹ und die Teilnahme in der Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit ADS/ADHS
- 1 Nennung: Die Finanzierung der staatlich bewilligten Privatschule durch die Schulgemeinde

⁹ elpos: Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern sowie für Erwachsene mit POS/AD(H)S (vgl. elpos SCHWEIZ, 2014)

- 1 Nennung: Die Entlastung in der erschwerten Erziehungsarbeit durch die Grosseltern und den Lebenspartner
- 1 Nennung: Die Intelligenz und das Verhalten des Betroffenen, der dank diesen Voraussetzungen zumindest bis ins Alter von sechzehn Jahren eine reguläre Schullaufbahn durchlaufen konnte.

Folgende Aspekte wären aus Sicht der Befragten hilfreich gewesen:

- 1 Nennung: Deutlichere Gespräche seitens der Erzieherinnen im Kindergarten
- 1 Nennung: Allgemein mehr Aufklärung und Wissen über das Asperger-Syndrom

Zusammenfassung:

Es gab hilfreiche Unterstützung während der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten durch Fachleute bei insgesamt 4 Nennungen, die Unterschiedliches leisteten. Einerseits wurde Beratung und Begleitung genannt und andererseits führten das Fachwissen und die Weiterbildung zum Thema Autismus bei 3 dieser Nennungen schliesslich zur Asperger-Diagnose.

Bei 3 Nennungen wurden strukturelle Unterstützungsangebote durch einen Elternverein, eine Institution und eine Hilfestellung aus dem primären Netzwerk erwähnt.

1 Nennung bezieht sich auf die persönlichen Voraussetzungen des betroffenen Kindes selber.

Was die Befragten als hilfreich erachtet hätten wäre eine bessere Kommunikation mit der Schule (1 Nennung) und allgemein mehr Wissen (1 Nennung) zum Thema Asperger-Syndrom.

Unterkategorie: Diagnoseverfahren

Code: Dauer des Diagnoseverfahrens zur Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten nennen die ungefähre Dauer des Diagnoseverfahrens.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung zeigt sich folgendes:

- 10 Nennungen: Das Asperger-Diagnoseverfahren dauerte maximal ein halbes Jahr.

Zusammenfassung:

Die Dauer des Diagnoseverfahrens war bei allen Nennungen relativ kurz.

Code: Zeitpunkt der Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten erzählen, wann ihr Kind die Asperger-Diagnose erhalten hat.

Alter zum Zeitpunkt der Diagnose:

- 1 Nennung: 7 Jahre
- 3 Nennungen: 13 Jahre
- 3 Nennungen: 14 Jahre
- 1 Nennung: 15 Jahre
- 1 Nennung: 17 Jahre
- 1 Nennung: 18 Jahre

Zusammenfassung:

Die Mehrheit (6 von 10 Nennungen) erhielten die Diagnose im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Allgemein erfolgte die Diagnose hauptsächlich im Jugendalter (9 von 10 Nennungen). Nur 1 Nennung erwähnt die Diagnose im Kindesalter.

Code: Zeitpunkt und Art weiterer Diagnosen

Definition: Die Befragten nennen Zeitpunkt und Art allfälliger weiterer Diagnosen.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung zeigt sich folgendes:

- 3 Nennungen: ADHS-Diagnose im Alter von 6 Jahren; alle drei Diagnosen wurden vor der Asperger-Diagnose gestellt.
- 1 Nennung: Vor der Asperger-Diagnose, POS¹⁰-Diagnose im Alter von 10 Jahren
- 1 Nennung: Diagnose Neurofibromatose Typ 1¹¹ im Alter von 2 Jahren und ADHS-Diagnose im Alter von 10 Jahren; beide Diagnosen wurden vor der Asperger-Diagnose gestellt.
- 1 Nennung: Vor der Asperger-Diagnose Erhalt der Diagnose Psychose¹² im Alter von 16 Jahren und nach der Asperger-Diagnose Erhalt der Diagnose Chronisches Müdigkeitssyndrom¹³ im Alter von 23 Jahren
- 1 Nennung: Mathematische Hochbegabung wurde im Kindergartenalter vor der Asperger-Diagnose diagnostiziert.

¹⁰ POS: Psycho-Organisches Syndrom (nur in der Schweiz gebräuchlich) (elpos SCHWEIZ, 2014)

¹¹ Neurofibromatose Typ 1 auch Morbus Recklinghausen genannt, ist eine vererbte Multiorganerkrankung, die vor allem Haut und Nervensystem betrifft (vgl. Wikipedia, 2014).

¹² Psychose ist eine psychische Störung, bei der die Wahrnehmung verändert und der Realitätsbezug erheblich gestört ist (vgl. Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, 2014).

¹³ Chronisches Müdigkeitssyndrom ist eine chronische Krankheit, die durch eine lähmende geistige und körperliche Erschöpfung und Müdigkeit sowie durch eine spezifische Kombination weiterer Symptome charakterisiert ist (vgl. Wikipedia, 2014).

Zusammenfassung:

In gehäufter Nennung (7 Nennungen) sind verschiedene, zusätzliche Diagnosen vorhanden. Bis auf eine wurden alle weiteren Diagnosen vor der Asperger-Diagnose gestellt. Bei 5 dieser Nennungen wird eine ADHS- respektive POS-Diagnose vor der Asperger-Diagnose genannt.

Code: Verzögerung der Diagnose

Definition: Die Befragten äussern sich gegebenenfalls dazu, was die Asperger-Diagnose verzögert hat.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung zeigen sich folgende Gründe, welche eine Asperger-Diagnose verzögerten:

- 3 Nennungen: Mangelnde Fachkompetenz und mangelndes Fachwissen zum Thema Autismus von kontaktierten Fachleuten
- 1 Nennung: Plötzlicher Sprachverlust als Ursache für Fehlinterpretationen (Bsp. Drogenmissbrauch) durch Fachleute
- 2 Nennungen: Zuerst ADHS-Diagnose und das Aufrechterhalten derselben über Jahre
- 2 Nennungen: Zuerst ADHS-Diagnose
- 1 Nennung: Persönliches unvollständiges Wissen der Mutter über Autismus
- 1 Nennung: Gute kognitive Fähigkeiten, welche zwar eine reguläre Schullaufbahn bis zum Alter von 16 Jahren ermöglichten, damit aber den Förderbedarf des Betroffenen für andere erschwert wahrnehmbar machten.

Folgende Aspekte wären aus Sicht der Befragten hilfreich gewesen:

- 1 Nennung: Entsprechende Informationen zum Asperger-Syndrom wären hilfreich gewesen.

Zusammenfassung:

Bei 3 Nennungen wird explizit auf mangelnde Fachkompetenz und mangelndes Fachwissen von Fachleuten verwiesen, die zur Verzögerung einer Asperger-Diagnose führten. Bei 1 Nennung führte mangelndes Fachwissen zu Fehlinterpretationen. Als gehäufte Nennung (4 Nennungen) erscheint die ADHS-Diagnose.

Unvollständiges Wissen der Mutter wurde bei 1 Nennung genannt.

Bei 1 Nennung wurde die hohe Kognition des Betroffenen als Verwischung der grundsätzlichen Beeinträchtigung erwähnt.

Was die Befragten als hilfreich erachtet hätten: 1 Nennung erwähnt Informationen zum Asperger-Syndrom.

Code: Hilfreich innerhalb des Verfahrens

Definition: Die Befragten äussern sich dazu, was innerhalb des Verfahrens hilfreich war oder gewesen wäre.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende hilfreiche Aspekte:

- 1 Nennung: Kontinuierliche Information während des Verfahrens
- 1 Nennung: Fachkompetenz der Psychiaterin, welche einfühlsam beraten und begleiten konnte
- 2 Nennungen: Fachkompetenz und das Fachwissen der Fachleute, welche lösungsorientiert unterstützten

Folgende Aspekte wären aus Sicht der Befragten hilfreich gewesen:

- 1 Nennung: Bessere Information über Autismus und den Umgang damit während des Verfahrens, welche sie als Unterstützung für die Familie erachtet hätte
- 1 Nennung: Notwendigkeit eines Case-Managements aufgrund des mangelnden Informationsflusses, ausgelöst durch die Volljährigkeit des Sohnes
- 1 Nennung: Notwendigkeit, die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit des Betroffenen durch „Autismus-Dolmetscher“ zu unterstützen

Zusammenfassung:

Bei 4 Nennungen wird die Fachkompetenz und das Fachwissen der Fachleute als hilfreich innerhalb des Verfahrens betrachtet. Innerhalb dieser Nennungen stützen sich 3 Nennungen besonders auf den Beratungs- und Begleitungsaspekt.

Als hilfreich hätten die Befragten verschiedene Unterstützungsangebote erachtet: 1 Nennung bezieht sich auf autisspezifische Unterstützung der Familie, 1 Nennung erwähnt ein Case-Management sowie 1 Nennung unterstützende Kommunikation für den Betroffenen.

Unterkategorie: Unterstützende Massnahmen

Code: Unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten nennen allfällige unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende unterstützende Massnahmen:

- 6 Nennungen: Übertritt in eine Privatschule, dies zu unterschiedlichen Zeitpunkten
- 1 Nennung: Übertritt in die Einführungsklasse und später Übertritt in die 4.Klasse einer Privatschule
- 1 Nennung: Übertritt in die Einführungsklasse, Austritt aus der ersten Einführungsklasse und Eintritt in die zweite Regelklasse, Austritt aus der 4.Regelklasse und Eintritt in eine Privatschule

- 1 Nennung: Beschulung in Kleinklasse von 1. Bis 5. Klasse
- 1 Nennung: Übertritt in einen Integrationskindergarten, anschliessend Übertritt in eine Kleinklassen Tagesschule und Übertritt in die 5. Regelklasse mit ISF¹⁴

- 1 Nennung: Psychotherapie
- 1 Nennung: Psychomotorik-Therapie
- 2 Nennungen: Logopädie-Therapie
- 1 Nennung: Ergotherapie
- 2 Nennungen: Physiotherapie
- 1 Nennung: Psychologische Begleitung für das betroffene Kind
- 1 Nennung: Erziehungsberatung und gleichzeitige psychologische Beratung für das betroffene Kind
- 1 Nennung: Beratung für die Eltern am sozialpädiatrischen Zentrum, Fachstelle für ADHS in Deutschland
- 4 Nennungen: Medikamente

- 1 Nennung: Zweimaliger Aufenthalt in einer kantonalen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und vom zweimaligen Aufenthalt in der Kantonalen psychiatrischen Tagesklinik
- 1 Nennung: Klinikaufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland, aufgrund dessen eine Spieltherapie bei einem Kinderpsychiater eingeleitet wurde

- 1 Nennung: Sozialarbeiter als Unterstützung in der Schule

Zusammenfassung:

Insgesamt lässt sich eine Häufung von Übertritten in Privatschulen als unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose feststellen. Bei 10 Nennungen wurden Übertritte in sonderpädagogische Konzepte und/oder Privatschulen als unterstützende Massnahmen gewählt und grösstenteils auch wahrgenommen.

Bei 14 Nennungen wurden verschiedene ambulante therapeutische Massnahmen erwähnt, darunter fallen 4 Nennungen, die sich auf Medikamente beziehen. Elternberatung wird ebenfalls in 2 dieser Nennungen aufgeführt.

2 Nennungen beziehen sich auf insgesamt 5 Klinikaufenthalte.

1 Nennung betrifft die soziale Integration innerhalb der Schule.

¹⁴ ISF: Integrative sonderpädagogische Förderung

Code: Neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten nennen allfällige neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende unterstützende Massnahmen:

- 4 Nennungen: Kompass-Sozialtraining¹⁵
- 1 Nennung: Sozialtraining im Einzelsetting

- 1 Nennung: Literatur-Hinweise der Psychologin
- 1 Nennung: Erstbegleitung der Familie durch eine Psychologin am KJPD¹⁶; diese Erstbegleitung beinhaltete Aufklärung, Information und Koordination.
- 2 Nennungen: Regelmässige Beratung und Begleitung als Familie durch eine Psychologin am KJPD, die auch die Funktion einer kontinuierlichen (bis heute) Ansprechperson übernahm

- 1 Nennung: Psychomotorik-Therapie
- 1 Nennung: Psychotherapie

- 1 Nennung: Schulsozialarbeiter und Lehrpersonen, die unterstützende Rahmenbedingungen schafften

- 2 Nennungen: IV¹⁷-Berufliche Massnahmen
- 1 Nennung: IV-Job-Coach, der sich für autismusspezifische Strukturen in der Berufsausbildung einsetzte
- 1 Nennung: IV-Rente

Zusammenfassung:

5 Nennungen beziehen sich auf Kommunikations- und Sozialtrainings, 4 davon auf das autismusspezifische „Kompass Zürcher Kompetenztraining“ als neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose. 1 Nennung bezieht sich auf ein Sozialtraining im Einzelsetting. 4 Nennungen betreffen unterstützende Massnahmen für die Eltern, dies in Form von Literatur-Hinweisen, Erstbegleitung und regelmässiger Beratung. Bei 2 Nennungen werden therapeutische Massnahmen erwähnt. 1 Nennung betrifft unterstützende Rahmenbedingungen durch Schulsozialarbeiter und Lehrpersonen. 4 Nennungen beziehen sich auf Massnahmen, die von der IV finanziert werden.

¹⁵ Kompass – Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen

¹⁶ KJPD: Kantonale Jugendpsychiatrische Dienste

¹⁷ IV: Invalidenversicherung

Code: Weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten nennen allfällige weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende weitergeführte unterstützende Massnahmen:

- 3 Nennungen: Weitergeführte Einnahme von Medikamenten
- 1 Nennung: Weitergeführte Spieltherapie, die später durch Verhaltenstherapie ersetzt wurde
- 1 Nennung: Weitergeführte Psychotherapie
- 1 Nennung: Weitere Beschulung in einer Kleinklasse
- 5 Nennungen: Weitere Beschulung in der Privatschule

Zusammenfassung:

Als weitergeführte unterstützende Massnahme erwähnen 3 Nennungen die weitere Einnahme von Medikamenten. 2 Nennungen beziehen sich auf therapeutische Massnahmen. 6 Nennungen betreffen sonderpädagogische Massnahmen und/oder Privatschulen.

Code: Gewünschte unterstützende Massnahmen nach der Diagnose

Definition: Die Befragten äussern sich zu gewünschten unterstützenden Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende gewünschte unterstützende Massnahmen nach der Diagnose:

- 1 Nennung: Erstbegleitung
- 1 Nennung: Intensivere Zusammenarbeit mit der Schule und mehr Beachtung der psychischen Befindlichkeit ihres Kindes
- 1 Nennung: Hilfe und Unterstützung
- 1 Nennung: Sozialtraining
- 1 Nennung: Elternvereinigung
- 1 Nennung: Wunsch, dass die IV auch psychologische Unterstützung durch den IV-Job-Coach finanziert hätte

Zusammenfassung:

Als gewünschte unterstützende Massnahmen beinhaltet 1 Nennung die Erstbegleitung. 2 Nennungen umfassen den Wunsch nach Unterstützung und Kooperation. 1 Nennung betrifft das Sozialtraining. 1 Nennung bezieht sich auf mehr Vernetzung unter betroffenen Eltern und 1 Nennung auf finanzielle Unterstützung durch die IV.

Unterkategorie: Auseinandersetzung mit der Diagnose

Code: Erste Konfrontation mit ASS

Definition: Die Befragten erzählen, wann und wie sie das erste Mal mit ASS konfrontiert wurden.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen folgendes zur ersten Konfrontation mit ASS:

- 1 Nennung: Die Mutter wurde vom Kinderarzt darauf angesprochen, der das Verhalten des betroffenen Kindes mit der Asperger-Symptomatik in Zusammenhang brachte. Daraufhin forschte sie im Internet und stellte fest, dass die Symptome eigentlich zuträfen.
- 1 Nennung: Konfrontation mit der Thematik kurz vor der Diagnose durch die Kinderärztin
- 1 Nennung: Sozialarbeiter des betroffenen Kindes sprach im 6.Schuljahr darauf an

- 1 Nennung: Konfrontation durch ihre betroffene Tochter, die sich selbst die Verdachtsdiagnose stellte
- 1 Nennung: Ehemalige Schulkollegin, welche die Asperger-Diagnose hatte
- 1 Nennung: Ex-Mann konfrontierte damit, als er sagte, er denke, er sei selber autistisch, worauf die Person im Internet danach forschte

- 2 Nennungen: Erstes Mal bei der Asperger-Diagnose mit der Thematik konfrontiert

- 1 Nennung: Im Internet darauf gestossen

Zusammenfassung:

Bei 3 Nennungen wurden die Eltern aufgrund der Besonderheiten des eigenen Kindes durch Fachpersonen zum ersten Mal mit dem Thema Asperger-Syndrom konfrontiert. 3 Nennungen beziehen sich auf das primäre und sekundäre Netzwerk. 2 Nennungen betreffen die Diagnose-Stellung des eigenen Kindes. Bei 1 Nennung wird das Internet erwähnt.

Code: Hinterfragung der Diagnose

Definition: Die Befragten erzählen, ob und weshalb sie die Diagnose hinterfragten.

In der kategoriengeleiteten Auswertung äussert sich nur eine Personen wie folgt zur Hinterfragung der Diagnose:

- 1 Nennung: Diagnose wird nicht als alleinige Ursache für die Schwierigkeiten betrachtet

Zusammenfassung:

Bei 1 Nennung bezieht sich die Hinterfragung der Diagnose einzig auf die Existenz möglicher weiterer Diagnosen.

Code: Hilfreiche Folgen, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben

Definition: Die Befragten nennen, ob und inwiefern es hilfreich gewesen ist, eine Asperger-Diagnose zu erhalten.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden hilfreichen Aspekten, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben.

- 10 Nennungen: Erleichterung durch das tiefere Verständnis der Beeinträchtigungen und die Erklärungsmöglichkeiten, sowie aufgrund von Tipps im Umgang mit dem Asperger-Kind
- 3 Nennungen: Es war hilfreich für die Betroffenen selber, weil jetzt feststand, dass ihre Beeinträchtigung einen Namen hatte, womit man sich auseinandersetzen konnte.
- 2 Nennungen: Erleichterung, weil die Verhaltensweisen des betroffenen Kindes nicht auf Erziehungsincompetenzen zurückzuführen waren, sondern von seiner Beeinträchtigung her zu erklären waren
- 1 Nennung: Erleichterung, auch als Erklärung der Schule gegenüber und um Unterstützung einzufordern
- 1 Nennung: Es war hilfreich, um als Folge davon, unterstützende Massnahmen wie den Kompass-Kurs, die Psychotherapie und die IV-Anmeldung zu erhalten.

Zusammenfassung:

Eine offensichtliche Häufigkeit zeigt sich bei 10 Nennungen betreffend Erleichterung der Eltern durch das tiefere Verständnis und die Erklärungsmöglichkeiten als Folge davon, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben. Bei 3 Nennungen empfanden es die Betroffenen selber als hilfreich. 2 Nennungen erwähnen die Entlastung, dass der Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Erziehungsincompetenzen wegfällt. 2 Nennungen beziehen sich wiederum auf Erklärungsmöglichkeiten, die es erlauben, unterstützende Massnahmen zu erhalten und/oder einzufordern.

8.1.2 Kategorie 2: Fachleute

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit den Fachleuten

Code: Reaktionen auf Besonderheiten

Definition: Die Befragten erzählen von Reaktionen von Fachleuten auf Besonderheiten und geäußerte Sorgen.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden Reaktionen der Fachleute auf Besonderheiten:

- 2 Nennungen: Verschiedene Fachpersonen nahmen ihr Anliegen nicht ernst.
- 2 Nennungen: Von einer Fachperson ernstgenommen
- 1 Nennung: Fachperson brachte die geäußerten Besonderheiten mit der ADS-Symptomatik in Zusammenhang
- 1 Nennung: Kinderarzt, der die Schulklasse des betroffenen Kindes über das Asperger-Syndrom und den Umgang damit aufklärte

Zusammenfassung:

Als Reaktion auf die Besonderheiten betreffen 2 Nennungen das Nicht-Beachten der Anliegen der Eltern. Im Gegenzug erwähnen 2 Nennungen das Ernstnehmen der Eltern durch Fachpersonen. 1 Nennung beinhaltet die Verbindung mit einer ADS-Symptomatik als Reaktion. Bei 1 Nennung wurde die Aufklärungsarbeit des Kinderarztes innerhalb der Schulklasse erwähnt.

Code: Kontinuierliche Begleitung und Beratung durch Fachleute

Definition: Die Befragten erzählen, ob und wie sie durch Fachleute begleitet und beraten wurden.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden Aspekten in der kontinuierlichen Begleitung und Beratung durch Fachleute:

- 1 Nennung: Von der Kantonalen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden ihr Informationen vorenthalten, dies aufgrund von rechtlichen Richtlinien bezüglich des Alters des Betroffenen.
- 1 Nennung: Der Hausarzt versorgte den Betroffenen mit Adressen von Fachpersonen und erwartete ein selbständiges Aufsuchen derselben. Der Hausarzt erfasste die Einschränkungen in der Selbstständigkeit und Selbstorganisation seines Patienten nicht.
- 1 Nennung: Erhielten als Eltern am KJPD und in der kantonalen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wenig bis keine Unterstützung im Umgang mit ihrem betroffenen und inzwischen kranken Sohn, dies aufgrund von rechtlichen Richtlinien bezüglich des Alters des Betroffenen

- 1 Nennung: Private Kinderpsychiaterin als zentrale Ansprechperson, die jederzeit kontaktiert werden konnte, Erziehungsberatung leistete und eine Medikation einleitete und durchführte
- 1 Nennung: Private Psychologin, welche Erziehungsberatung und psychologische Begleitung des betroffenen Kindes leistete
- 2 Nennungen: Regelmässige Beratung und Begleitung durch eine Psychologin am KJPD. Sie übernahm die Funktion einer kontinuierlichen Ansprechperson
- 1 Nennung: Unterstützung durch Psychologin am KJPD auch als kontinuierliche Ansprechperson
- 1 Nennung: Regelmässige Unterstützung durch die Psychologin am Sozialpädiatrisches Zentrum in der Funktion als Erziehungsberaterin
- 1 Nennung: Fachkompetenter Kinderarzt, der die Familie seit Babyjahren des Betroffenen lösungsorientiert begleitete
- 1 Nennung: Psychotherapeutin, welche über die Jahre lösungsorientiert begleitete

- 1 Nennung: Kinderarzt, der sie wohl ernst nahm, gewünschte Abklärungen auch einleitete, jedoch keine eigenen Lösungsansätze hatte, ausser einem einmaligen Ritalin-Versuch

- 1 Nennung: Schulsozialarbeiter, der institutionelle Vernetzungsarbeit leistete und zusammen mit Lehrpersonen unterstützende Rahmenbedingungen schaffte
- 1 Nennung: Punktuell und zwar institutionsabhängig fand ein Case Management¹⁸ statt
- 1 Nennung: IV-Job-Coach, der institutionelle Vernetzungsarbeit leistete und sich für autismusspezifische Strukturen in der Berufsausbildung einsetzte

- 1 Nennung: Angebote der Heilpädagogin und des Psychiaters, sie um fachlichen Rat anfragen zu können

- 1 Nennung: Schulpsychologe, der zugleich Mitverfasser und Trainer des Kompass Trainings ist und somit dieses Sozialtraining einleitete und durchführte.

Zusammenfassung:

Die Begleitung und Beratung durch Fachleute wurde bei 3 Nennungen als inkompetent beschrieben. 8 Nennungen betreffen eine kompetente Beratung und kontinuierliche Begleitung durch Fachleute, dies in der Funktion einer kontinuierlichen Ansprechperson und/oder der Form einer lösungsorientierten Begleitung. 1 Nennung beschreibt zwar eine kontinuierliche Begleitung durch eine Fachperson, die jedoch über wenig erweitertes Fachwissen verfügte, um lösungsorientiert zu beraten.

3 Nennungen beziehen sich darauf, dass punktuell und institutionsabhängig ein Case-Management und/oder unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen wurden.

1 Nennung betrifft Angebote von Fachleuten, sie um fachlichen Rat anfragen zu können.

1 Nennung bezieht sich auf eine Fachperson, die punktuell und lösungsorientiert beraten hat.

¹⁸ Case Management: Case Manager begleiten Klienten während der gesamten Behandlung. Sie handeln im Interesse der Klienten, um eine durchgängige Behandlung über Institutionen, Fachgebiete und berufliche Kompetenzen hinweg sicherzustellen (vgl. Wikipedia, 2014).

Code: Hilfreiche Aspekte von Fachpersonen

Definition: Die Befragten erzählen, was es ausgemacht hat, dass Fachleute hilfreich waren und was sie sich in der Zusammenarbeit gewünscht hätten.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden hilfreichen Aspekten der Fachleute:

- 2 Nennungen: Hilfreiche Unterstützung durch Ärzte, die als Ansprechperson zur Verfügung standen
- 2 Nennungen: Fachpersonen, die zuhörten und mit Fachwissen Handlungen planten und durchführten
- 1 Nennung: Fachpersonen, die über ein fundiertes Fachwissen verfügten und sich aktuelles Fachwissen aneigneten
- 1 Nennung: Fachpersonen, die auf ASS spezialisiert sind
- 6 Nennungen: Verständnis, die hohe Fachkompetenz und die Erreichbarkeit als Ansprechperson
- 1 Nennung: Erziehungsberatung und gleichzeitige psychologische Beratung für das betroffene Kind
- 1 Nennung: Elterntreffen, die durch Fachpersonen organisiert wurden

- 2 Nennungen: Aufklärungsaktionen in der Schule durch Ärzte, um in einem Fall alle involvierten Lehrpersonen und im anderen Fall die Klasse über die Symptomatik des Asperger-Syndroms zu informieren

Folgende Aspekte wären aus Sicht der Befragten hilfreich gewesen:

- 2 Nennungen: Kompetente Ansprechpartner sowie kompetenten Rat und Unterstützung in einer zentralen Anlaufstelle

Zusammenfassung:

14 Nennungen beinhalten hilfreiche Aspekte von Fachpersonen wie Beratungskompetenzen mit einer Orientierung an einem professionellen Handlungsmodell, fundiertes Fachwissen, Weiterbildung, Spezialisierung auf Autismus-Spektrum-Störungen, Erreichbarkeit und die Organisation von gruppenbezogenen Angeboten, wie zum Beispiel Elterntreffen. 2 Nennungen betreffen Aufklärungsaktionen durch Ärzte in der Schule.

Was die Befragten als hilfreich erachtet hätten, wären in 2 Nennungen zentrale Anlaufstellen mit kompetenten Ansprechpartnern.

8.1.3 Kategorie 3: Schule

Unterkategorie: Schuleintritt und Stufenwechsel

Code: Übergänge

Definition: Die Befragten erzählen, wie der Schuleintritt und die Übergänge (Stufenwechsel, Schulwechsel, Berufseinstieg) verliefen.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen folgendes zu den Übergängen:

- 1 Nennung: Schwierigkeiten seit Kindertageeintritt; vor dem Übergang vom Kindergarten in die Schule sowie vor dem Übergang von der Grundschule in die Realschule gab es Diskussionen, ob der Übertritt überhaupt gelingen könnte. Die Oberstufe absolviert er in einer Privatschule.
- 1 Nennung: Übertritt in den Kindergarten war schwierig, weil kaum Kontakte mit anderen Kindern möglich waren und der betroffene Sohn sehr unzufrieden wirkte; nach dem Kindergarten erfolgte der Übertritt in eine Kleinklasse. Die Beschulung verlief weiterhin in der Kleinklasse bis diese aufgelöst wurde und somit eine Integration in die 6.Regelklasse stattfand. Der Übertritt in die Sekundarschule verlief recht problemlos. Nach der Sekundarschule musste eine IV-unterstützte Lehrstelle gefunden werden.
- 1 Nennung: Schwierigkeiten beim Eintritt in den Kindergarten, aufgrund derer im zweiten Jahr ein Übertritt in einen Integrationskindergarten stattfand. Die Beeinträchtigungen bewirkten, dass das betroffene Kind bis in die 4.Klasse die Kleinklassen Tagesschule besuchte und in der 5.Regelklasse ISF erhielt.
- 1 Nennung: Schwierigkeiten beim Eintritt in den Kindergarten, aufgrund derer das betroffene Kind in die Einführungsklasse kam; die Beeinträchtigungen bewirkten, einen vorzeitigen Übertritt in die 2.Regelklasse und in der 5.Klasse einen Übertritt in eine Privatschule.
- 1 Nennung: Übertritt von der Einführungsklasse in die zweite Regelklasse war sehr schwierig; der betroffene Sohn fühlte sich von da an nicht mehr wohl in der Schule. In der 4.Klasse erfolgte der Übertritt in eine Privatschule. In der zweiten Oberstufe der Privatschule wurde er schulbefreit.
- 1 Nennung: Sowohl der Eintritt in den Kindergarten als auch die Übergänge in der Primarschule verliefen relativ gut. Beim Übertritt in die Oberstufe zeigte der Betroffene zum ersten Mal Überforderungstendenzen. Es erfolgte der Übertritt in die Kantonsschule, wo der Betroffene nach ein paar Wochen die Struktur und den Überblick verlor. Knapp konnte er das zweite Kantonsschuljahr abschliessen und anschliessend während zwei Jahren eine Lehre absolvieren, die er aber nach der Hälfte abbrechen musste. Mit der Unterstützung von IV-Beruflichen Massnahmen konnte er einige Monate die Lehre in einer geschützten Institution fortsetzen bis er schliesslich auch dies abbrechen musste.
- 1 Nennung: Wechsel der Lehrperson führte beim Übergang ins zweite Kindergartenjahr zu plötzlichen Schwierigkeiten

- 1 Nennung: Bei Lehrerwechseln musste sie stets die Lehrpersonen neu informieren, der Informationsfluss unter den Lehrpersonen funktionierte nicht. Die betroffenen Kinder haben sich stets angepasst und gingen immer noch nicht gerne zur Schule.

Zusammenfassung:

Beim Erzählen über die Übergänge betreffen 4 Nennungen Schwierigkeiten bei Schuleintritt, bereits im Kindergarten. Bei 3 dieser Nennungen erfolgten darauf sonderpädagogische Massnahmen. 1 Nennung erwähnt einen regulären Grundschulverlauf bis zu Beginn des Berufseinstiegs, der bis heute nicht gelang. 1 weitere Nennung beinhaltet eine Schulbefreiung auf der Oberstufe. Bei 3 dieser Nennungen häufen sich die Schul- und Klassenwechsel in der Kindergarten- und Primarschulzeit.

1 Nennung beinhaltet das Auftauchen von plötzlichen Schwierigkeiten beim Wechsel der Lehrperson. 1 Nennung bezieht sich auf den mangelnden Informationsaustausch zwischen den Lehrpersonen bei Lehrerwechseln, den die Mutter deshalb übernehmen musste.

Code: Hilfreiches bei den Übergängen

Definition: Die Befragten erzählen, was die Übergänge erleichterte.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von nachstehenden hilfreichen Aspekten bei den Übergängen:

- 1 Nennung: Betroffener Sohn hatte vom ersten Tag der Einschulung in die 1.Klasse einen Freund, der ebenfalls autistische Züge hatte; diese Freundschaft wirkte bei allen Übergängen unterstützend.
- 1 Nennung: Wenn ein ihm gut bekanntes Kind auch in die neue Klasse kam
- 1 Nennung: Wenn sich das Kind darauf freute
- 1 Nennung: Offene und interessierte Grundhaltung im Hinblick auf Stufenwechsel als eine Chance zum Neuanfang
- 1 Nennung: Schul- und Unterrichtsformen, welche die Beeinträchtigungen des Kindes berücksichtigten
- 1 Nennung: Lehrpersonen, die in der Zusammenarbeit mit den Eltern eine gegenseitige Vertrauensbasis anstrebten
- 1 Nennung: Übertritt in die Einführungsklasse mit der häufigen Einzelbetreuung durch die Lehrpersonen und die kleine Klassengrösse
- 1 Nennung: Vorinformation von Lehrpersonen in neuen Schulen
- 1 Nennung: Organisation einer weiterführenden therapeutischen Unterstützung vor dem Umzug und Schulwechsel in die Schweiz
- 1 Nennung: Aussenstehende Person, die ein Praktikum in ihrem Betrieb anbot

- 1 Nennung: Während der Berufsausbildung wurden die Schwierigkeiten vermehrt mit der Pubertät erklärt.
- 1 Nennung: ADHS-Diagnose, die einen notwendigen Übertritt in eine Privatschule bewirkte
- 1 Nennung: Der Kinderarzt, der bei Schwierigkeiten als zentrale Ansprechperson die Vernetzung mit Fachpersonen der Schule herstellte, Abklärungen und unterstützende Massnahmen einleitete.
- 1 Nennung: Es wäre hilfreich gewesen, wenn sie die Asperger-Diagnose schon vor dem Umzug in die Schweiz und dem Klassenwechsel gehabt hätten. Sie vermutet, dass die Klasse anders darauf vorbereitet gewesen wäre.

Zusammenfassung:

Als hilfreich bei den Übergängen beschreiben 2 Nennungen freundschaftliche Beziehungen zu einem Mitschüler. 2 Nennungen beinhalten eine positive Grundhaltung oder Freude des betroffenen Kindes. 3 Nennungen beziehen sich auf ressourcen- und förderorientierte Schulkonzepte, Unterrichtsformen und Kooperationsformen. 2 Nennungen betreffen präventive, sowohl schulbezogene als auch therapeutische Vorbereitungen.

1 Nennung erwähnt ein Angebot aus dem sekundären Netzwerk. 1 Nennung bezieht sich auf das Konzept zur Erklärung von Besonderheiten. 1 Nennung beinhaltet eine Diagnose, aufgrund derer ein Schulwechsel bewirkt werden konnte. 1 Nennung betrifft eine Fachperson als Ansprechperson mit Koordinationsfunktionen, die unterstützende Massnahmen einleitete.

Was die Befragten als hilfreich erachtet hätten, wäre eine frühzeitige Asperger-Diagnose zur Vorbereitung der Schulen.

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit der Schule

Code: Reaktionen auf Besonderheiten

Definition: Die Befragten erzählen von Reaktionen von Fachleuten der Schule auf Besonderheiten und geäusserte Sorgen.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden Reaktionen von Fachleuten der Schule auf die Besonderheiten und geäusserten Sorgen.

- 1 Nennung: Beschulung in der Kleinklasse von der 1. bis zur 5.Klasse
- 1 Nennung: Anforderung einer Unterstützung durch die IV an für Berufliche Massnahmen
- 1 Nennung: Einsatz einer Schulassistentz

- 1 Nennung: Spielgruppenleiterin und Kindergartenlehrperson unterstützen Rückzugsbedürfnis
- 1 Nennung: Überspringen einer Klasse
- 1 Nennung: Schul- und Unterrichtsformen, welche die Beeinträchtigungen des Kindes berücksichtigen
- 1 Nennung: Lehrpersonen, die in der Zusammenarbeit mit den Eltern eine gegenseitige Vertrauensbasis anstrebten
- 1 Nennung: Klassenlehrer, der eine Asperger-Aufklärung in der Klasse einleitete
- 1 Nennung: Besondere Prüfungsbedingungen (Nachteilsausgleich) an der Privatschule bei der IB¹⁹-Prüfung
- 2 Nennungen: Schulsozialarbeiter schafft gemeinsam mit Lehrpersonen unterstützende Rahmenbedingungen und koordiniert mit IV-Job-Coach

- 3 Nennungen: Betroffene waren ruhig und fielen nicht auf und wurden deshalb in ihren Bedürfnissen nicht erfasst
- 5 Nennungen: Mangelnder Austausch mit Eltern beim Schulwechsel, mangelnde Anhörung, nicht Erkennen des Förderbedarfs
- 2 Nennungen: Kindergärtnerinnen, welche die betroffenen Kinder aufgrund ihres besonderen Verhaltens in ihrem Setting nicht mehr beschulen konnten

Zusammenfassung:

11 Nennungen beziehen sich auf ressourcen- und förderorientierte Schulkonzepte, Unterrichtsformen und Kooperationsformen als Reaktionen auf Besonderheiten von Fachleuten der Schule. Im Gegenzug beschreiben 10 Nennungen Reaktionen, die wenig ressourcen- und förderorientiert waren und fehlende Kommunikation sowie Kooperation.

Code: Kontinuierliche Begleitung und Beratung in der Schule

Definition: Die Befragten erzählen, ob und wie sie durch Fachleute in der Schule begleitet und beraten wurden.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen von folgenden Aspekten in der kontinuierlichen Begleitung und Beratung in der Schule:

- 3 Nennungen: Beratung, Begleitung und Koordination mit IV durch Schulsozialarbeit
- 1 Nennung: Punktuell positive Grundhaltungen von Lehrpersonen
- 1 Nennung: Hohe Kooperation, verknüpft mit Fachwissen von Privatschule
- 3 Nennungen: Schulkonzepte mit entwicklungs- und lösungsorientierter Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus

¹⁹ IB (Internationale Matura) „ist ein international anerkannter Bildungsabschluss, der von der in Genf ansässigen International Baccalaureate Organisation vergeben wird“ (Wikipedia, 2014).

- 1 Nennung: Zu wenige Standortgespräche
- 2 Nennungen: Mangelnde Kommunikation, Information

- 1 Nennung: Mangelnde Beratungs- und Fachkompetenz des Schulpsychologen
- 1 Nennung: Zwar intensive Elternarbeit, aber ohne systemischen Ansatz, personenorientiert
- 3 Nennungen: Fehlendes Verständnis

- 2 Nennungen: Mangel an Kooperationsbereitschaft von Lehrpersonen

Zusammenfassung:

Die kontinuierliche Beratung und Begleitung in der Schule fand bei 8 Nennungen im Rahmen von guten Beratungskompetenzen sowie entwicklungs- und lösungsorientierter Kooperation statt. Auffallend ist die gelungene Koordinationsarbeit der Schulsozialarbeit.

3 Nennungen betreffen mangelnde Kommunikation und Information. 5 Nennungen erwähnen fehlende Fach- und Beratungskompetenzen. 2 Nennungen beziehen sich auf einen Mangel an Kooperationsbereitschaft seitens der Lehrpersonen.

Code: Hilfreiches in der Zusammenarbeit

Definition: Die Befragten erzählen, was in der Zusammenarbeit mit der Schule hilfreich war.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erwähnen die befragten Personen nachstehende Faktoren, die sie in der Zusammenarbeit mit der Schule als hilfreich erlebten:

- 3 Nennungen: Gute Schulleistungen
- 2 Nennung: Kein störendes Verhalten

- 2 Nennungen: Drittpersonen, wie z.B. Schulpsychologe oder Kinderarzt, die sich lösungs- und handlungsorientiert in die schulischen „Verhandlungen“ einbringen und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern unterstützen
- 1 Nennung: Beratungs- und Fachkompetenz der Kinderärztin
- 1 Nennung: Fachperson mit Asperger-Spezialisierung
- 1 Nennung: Die Professionalität des Schulsozialarbeiters in der Gewerbeschule

- 2 Nennungen: Kontinuität in der Zusammenarbeit mit der Schule, die einen entwicklungs- und lösungsorientierten Austausch ermöglichte
- 1 Nennung: Kooperation zwischen Schule, Lehrstelle und IV-Job-Coach
- 1 Nennung: Hohe Kooperation seitens der Schule
- 1 Nennung: Hohe Kooperationsbereitschaft von Lehrpersonen führte zu unkonventionellen Lösungen
- 1 Nennung: Offene und direkte Kommunikation

- 3 Nennungen: Verständnis für Eltern
- 1 Nennung: Verständnis für das betroffene Kind
- 2 Nennung: Positive, ressourcenorientierte Grundhaltung
- 1 Nennung: Akzeptanz und Bereitschaft zur Perspektivenübernahme und Erkennen des Förderbedarfs
- 1 Nennung: Persönliches Engagement der Lehrpersonen
- 1 Nennung: Gute Beobachtungskompetenzen der Lehrperson
- 1 Nennung: Unterrichtsformen, die besondere Bedürfnisse berücksichtigen
- 2 Nennungen: Akzeptanz und Unterstützung des betroffenen Kindes durch Fachleute der Schule
- 1 Nennung: Lehrerwechsel, verbunden mit mehr Verständnis und Akzeptanz für das Kind mit Leistungssteigerung als Folge

- 1 Nennung: Weiterbildung der Lehrpersonen zum Thema Asperger-Syndrom, Ernennung eines Hauptverantwortlichen sowie einer Ansprechperson für Schule, Eltern und betroffene Jugendliche bezüglich dem Thema

- 1 Nennung: Kleine Klassengröße

- 1 Nennung: Wechsel im Personal des Schulrates ermöglichte neue Sichtweisen und Lösungsansätze
- 1 Nennung: Rechtliche Grundlagen (als Bsp. Nachteilsausgleich)
- 1 Nennung: Bewilligung von Notendispensen (als Bsp. Nachteilsausgleich)

Zusammenfassung:

Hilfreiches in der Zusammenarbeit mit der Schule beinhaltet bei 5 Nennungen die persönlichen Voraussetzungen der betroffenen Kinder.

5 Nennungen betreffen Fachleute, die sich fachkompetent in die schulische Zusammenarbeit eingebracht haben und die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus unterstützten. 6 Nennungen beziehen sich auf eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation. 13 Nennungen erwähnen hohe berufliche Kompetenzen. 1 Nennung beinhaltet die interne schulische Weiterbildung.

1 weitere Nennung bezieht sich auf strukturelle Voraussetzungen.

3 Nennungen erläutern sozialpolitische Rahmenbedingungen.

Code: Gewünschte Zusammenarbeit

Definition: Die Befragten äussern sich dazu, was sie sich in der Zusammenarbeit mit der Schule gewünscht hätten.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erwähnen die befragten Personen folgende Punkte, die sie in der Zusammenarbeit mit der Schule gewünscht hätten:

- 2 Nennungen: Wunsch nach frühzeitiger Information und Kommunikation von Schwierigkeiten
- 2 Nennungen: Wunsch, dass die Schulen genau hinschauen und dementsprechend reagieren
- 1 Nennung: Wunsch nach mehr Flexibilität seitens der Lehrpersonen und Schulleitung
- 1 Nennung: Wunsch nach mehr Kritikfähigkeit seitens der Schule
- 1 Nennung: Wunsch nach mehr Verständnis
- 1 Nennung: Wunsch nach Erkennen des Förderbedarfs trotz guter Leistungen
- 1 Nennung: Wunsch, dass die Psychologin Support in der Klasse geleistet hätte und die Schule sie als Unterstützung beigezogen hätte

Zusammenfassung:

In 9 Nennungen wird eine gut funktionierende Zusammenarbeit gewünscht, welche auf hohen beruflichen Kompetenzen der Lehrperson aufbaut und ein Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes beinhaltet.

8.1.4 Kategorie 4: Umfeld

Unterkategorie: Soziale Beziehungen

Code: Veränderung der sozialen Beziehung

Definition: Die Befragten erzählen, ob und wie sich die sozialen Beziehungen innerhalb des primären und sekundären Netzwerkes aufgrund der Besonderheiten des Kindes verändert haben.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erläutern die befragten Personen folgende Veränderungen in den sozialen Beziehungen aufgrund der Besonderheiten des Kindes:

- 1 Nennung: Vorwürfe und Unverständnis von Nachbarn, weil der betroffene Junge auf der Strasse kaum grüsste und bekannte Leute gar nicht erkannte
- 1 Nennung: Verlust vieler Freunde aufgrund der herausfordernden Verhaltensweisen (Ausbrüche mit Schreien und Selbstverletzungen)
- 1 Nennung: Nahe Nachbarschaft stellte früh Erziehungskompetenz in Frage und konfrontierte mit Tipps und Ratschlägen
- 1 Nennung: Familie stellte früh Erziehungskompetenz in Frage und konfrontierte mit Tipps und Ratschlägen
- 1 Nennung: Familie kritisierte Familienplanung aufgrund der Besonderheiten des Erstgeborenen
- 2 Nennungen: Kontakte im primären sozialen Netzwerk sind abgebrochen

- 4 Nennungen: Grundsätzlich haben sie sich als Familie vermehrt zurückgezogen.
- 2 Nennungen: Heute klare Trennung zwischen Familie, Freunden und Bekannten und keine Unterhaltung über ihre Familie mit dem sekundären sozialen Umfeld
- 1 Nennung: Im Kontakt mit Aussenstehenden, wie beispielsweise der Kassiererin im Supermarkt etc., können die Eltern erst dann mitteilen, dass ihr Kind eine Beeinträchtigung hat, wenn es ein speziell auffälliges Verhalten zeigt.
- 1 Nennung: Neuer Lebenspartner der Mutter, der für das betroffene Kind, insbesondere auch für dessen Beeinträchtigungen, Akzeptanz entwickelte
- 3 Nennungen: Keine merklichen Veränderungen; es war schon immer so und mit der Diagnose gab es ein grösseres Verständnis für die Andersartigkeit

Zusammenfassung:

Bezüglich der Veränderungen der sozialen Beziehungen wird in 5 Nennungen Unverständnis im und Kritik aus dem primären und sekundären Netzwerk erwähnt. 6 Nennungen beschreiben den sozialen Rückzug als Familie.

2 Nennungen beinhalten die Begrenzung der Kommunikation über Besonderheiten des betroffenen Kindes auf das primäre Netzwerk. Im Gegenzug beschreibt 1 Nennung das Bedürfnis nach Kommunikation über die Besonderheiten ihres betroffenen Kindes mit allen Personen.

1 Nennung betrifft die Entwicklung von Akzeptanz für das betroffene Kind.

3 Nennungen erwähnen keine merklichen Veränderungen.

Code: Soziale Integration des Kindes

Definition: Die Befragten erzählen über die soziale Integration des Kindes innerhalb des primären, sekundären und tertiären Netzwerkes.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende Aspekte bezüglich der sozialen Integration ihres Kindes:

- 3 Nennungen: Innerhalb der Verwandtschaft sozial gut integriert
- 1 Nennung: Ausserhalb der Familie hatte das betroffene Kind zwar nie gute Freunde, es war aber in der Schule soweit sozial gut integriert.
- 1 Nennung: Schwierigkeiten in grösseren Gruppen
- 1 Nennung: Soziale Kontakte mit einzelnen Kindern möglich
- 1 Nennung: Pfl egt Hobbys in einer Gruppe nur dann, wenn die Rahmenbedingungen passend sind oder angepasst werden

- 5 Nennungen: Halt in Freundschaften mit Personen die ebenfalls Besonderheiten im Verhalten aufweisen
- 1 Nennung: Betroffener Erwachsener sucht Kontakt zu Frauen per Internet, woraus sich bis jetzt keine tragenden Beziehungen entwickelten

- 3 Nennungen: In der Regelschule oft gehänselt und gemobbt
- 1 Nennung: In der Kleinklasse oft gehänselt und gemobbt
- 1 Nennung: Vermutung der Mutter, dass das betroffene Kind auch manchmal ein bisschen ausgelacht und gehänselt wurde

- 2 Nennungen: Einmalige Aufklärung der Klasse über das Asperger-Syndrom, weil sich Mitschüler über das betroffene Kind lustig gemacht hatten

- 5 Nennungen: Bessere soziale Integration ab Oberstufenalter
- 1 Nennung: Gute Integration ihres Sohnes im Kindergarten und in der Einführungs-klasse, später wurde er immer stärker ausgegrenzt

Zusammenfassung:

Bezüglich der sozialen Integration des Kindes sagen 3 Nennungen aus, dass die betroffenen Kinder innerhalb der Verwandtschaft gut integriert sind. 1 Nennung erläutert eine recht gute Integration in der Schule.

3 Nennungen beziehen sich auf Schwierigkeiten in Kommunikation und Interaktion, die bei bestimmten Rahmenbedingungen weniger bis kaum vorhanden sind.

5 Nennungen erzählen von Halt in Freundschaften mit anderen Menschen mit Besonderheiten. 1 Nennung beschreibt Kontaktsuche per Internet.

5 Nennungen beschreiben Hänkeln und Mobbing innerhalb der Schule. 2 Nennungen erwähnen Aufklärungsarbeit in der Klasse mit gutem Erfolg.

5 Nennungen beschreiben die Entwicklung einer guten Integration mit zunehmendem Alter. Im Gegenzug wird bei 1 Nennung der Verlust einer stattgefundenen Integration deutlich.

Unterkategorie: Reaktionen des Umfelds

Code: Geäusserte Beobachtungen aus dem Umfeld

Definition: Die Befragten erzählen von geäusserten Beobachtungen aus dem Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erzählen die befragten Personen folgendes über geäusserte Beobachtungen aus dem Umfeld:

- 1 Nennung: Es wurden vereinzelte Beobachtungen zu den Besonderheiten geäussert.
- 2 Nennung: Äusserungen von vereinzelten Beobachtungen, begleitet von Kommentaren zu Handlungsbedarf beim betroffenen Kind
- 2 Nennungen: Im Kleinkindalter des betroffenen Kindes waren die hauptsächlichen Reaktionen Unverständnis und Erziehungstipps.
- 2 Nennungen: Umfeld nahm die Betroffenen und die Situation so an, wie sie sind; Umfeld wurde eher durch sie auf Schwierigkeiten aufmerksam gemacht
- 2 Nennungen: Grosseltern erleben das betroffene Kind als etwas ganz Besonderes und bejahen es vollumfänglich
- 2 Nennungen: Segelkursleiterin nahm wahr, dass es sich für das betroffene Kind als schwierig erwies, sich in eine Gruppe einzuordnen
- 1 Nennung: Nach dem Kleinkindalter bis ins Erwachsenenalter äusserte sich eigentlich niemand weder positive noch negativ, was sich für die Eltern wie ein Vakuum anfühlte.
- 1 Nennung: Freunde meinten teilweise, sie sollen nichts aus dem Betroffenen machen, was nicht sei
- 2 Nennungen: Wenn die Besonderheiten seitens der Schwiegereltern herunter gespielt wurden, fanden die Eltern, dass die Besonderheiten anerkannt werden müssen.

Zusammenfassung:

Bezüglich den geäusserten Beobachtungen von Drittpersonen erwähnen 5 Nennungen unterschiedliche Kommentare, die Kritik, Unverständnis und den Hinweis auf Handlungsbedarf beinhalten.

In 6 Nennungen wird Akzeptanz durch das allgemeine Umfeld oder einzelne Personen erkennbar.

1 Nennung beschreibt keinerlei geäusserte Reaktionen.

3 Nennungen bringen eine Ignoranz der Besonderheiten zum Ausdruck.

Code: Reaktionen des Umfeldes auf die Asperger-Diagnose

Definition: Die Befragten erzählen, ob und wie das Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes auf die Asperger-Diagnose reagiert hat.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen nachstehende geäußerte Beobachtungen aus dem Umfeld:

- 3 Nennungen: Die meisten haben noch nie vom Asperger-Syndrom gehört und sie müssen zuerst aufgeklärt werden, was es ist.
- 1 Nennung: Asperger-Diagnose wurde nur den Verwandten eröffnet; da habe man die Diagnose anfänglich total negiert. Inzwischen bekommen sie aber immer mal wieder Hinweise auf Artikel und Links zum Asperger-Syndrom zugeschickt.
- 3 Nennungen: Grosseltern der Betroffenen zeigten unterschiedliche Reaktionen: Akzeptanz, Mitleid und Interesse
- 1 Nennung: Person erzählt von unterschiedlichen Reaktionen; dort, wo zuvor schon ehrlich über die Besonderheiten gesprochen wurde, konnte auch nachher besser darüber geredet werden.
- 1 Nennung: Reaktion darauf war „wenig Interesse“ und von allen Seiten Hilflosigkeit

Zusammenfassung:

In 3 Nennungen wird als Reaktion auf die Asperger-Diagnose erwähnt, dass das Umfeld noch kaum von dieser Thematik gehört hatte und Aufklärung benötigte.

4 Nennungen betreffen unterschiedliche Reaktionen aus dem primären Netzwerk, Akzeptanz, Mitleid, Interesse und anfängliche Negierung. 1 Nennung bezieht sich auf unterschiedliche Reaktionen des sekundären Netzwerkes.

1 Nennung beschreibt Hilflosigkeit als Reaktion.

Unterkategorie: Unterstützung durch das Umfeld

Code: Private Ansprechpersonen

Definition: Die Befragten erzählen, ob sie private Ansprechpersonen hatten oder haben.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erwähnen die befragten Personen folgende private Ansprechpersonen:

- 2 Nennungen: Keine private Ansprechperson
- 2 Nennungen: Eltern mütterlicherseits und Ehemann
- 2 Nennungen: Ehemann oder Lebenspartner

- 1 Nennung: 2 Ansprechpersonen aus dem primären und 3 Ansprechpersonen aus dem sekundären Netzwerk

Zusammenfassung:

In 2 Nennungen werden keine private Ansprechpersonen erwähnt.

4 Nennungen beziehen sich ausschliesslich auf das primäre Netzwerk.

In 1 Nennung werden Personen aus dem primären und dem sekundären Netzwerk genannt.

Code: Hilfestellungen durch das Umfeld

Definition: Die Befragten nennen allfällige Hilfestellungen aus dem Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erläutern die befragten Personen nachstehende Hilfestellungen aus dem Umfeld:

- 4 Nennungen: Grosseltern, die das betroffene Kind mit betreuen
- 1 Nennung: Grosseltern, die das betroffene Kind betreuten, damit die Mutter arbeiten konnte und auch freie Wochenenden hatte
- 1 Nennung: Lebenspartner, der eine grosse emotionale Unterstützung bietet und das betroffene Kind mit betreut

- 1 Nennung: Hotelbesitzerin, in deren Hotel die Familie seit einigen Jahren einmal pro Jahr die Ferien verbringen; sie hat der betroffenen Jugendlichen ein Praktikum in ihrem Hotel ermöglicht.
- 2 Nennungen: Segelkursleiterin, die sich von sich aus mit der Symptomatik des Asperger-Syndroms auseinandersetzte, um für den betroffenen Jugendlichen passende Rahmenbedingungen im Segelkurs zu schaffen
- 1 Nennung: Nachbarin coacht betroffenen Jungen in Anstandsregeln (Bsp. Grüssen)
- 1 Nennung: 2 Personen aus dem sekundären Netzwerk; eine übernahm, wenn nötig, auch einmal die Betreuung der Kinder.

- 1 Nennung: Entgegenkommen des Arbeitgebers der Eltern bezüglich Arbeitspensum und Arbeitszeiten

- 2 Nennungen: Keine bis sehr wenige Hilfestellungen aus dem Umfeld

Zusammenfassung:

Bezüglich Hilfestellungen aus dem Umfeld beziehen sich 6 Nennungen auf das primäre Netzwerk in Form von Mit-Betreuung und emotionaler Unterstützung.

5 Nennungen beinhalten Unterstützung aus dem sekundären Netzwerk in Form von lebenspraktischen Hilfestellungen in der Alltagsbewältigung.

1 Nennung erwähnt Hilfestellung seitens des Arbeitgebers.
2 Nennungen betreffen keine bis sehr wenige Hilfestellungen.

Code: Wünsche für andere Eltern

Definition: Die Befragten äussern Wünsche für andere Eltern

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen folgende Wünsche für andere Eltern:

- 1 Nennung: Austauschmöglichkeit und Vernetzung über ein Elternforum oder einen Chat, auch anonym
- 2 Nennungen: Eine möglichst frühe Diagnosestellung zugunsten von Verständnis und Stressreduktion
- 2 Nennungen: Wunsch, dass Eltern mit ihrem Gefühl, dass etwas mit ihrem betroffenen Kind nicht stimmt, ernst genommen und nicht mit Erziehungstipps abgefertigt werden
- 1 Nennung: Das Interesse an ihrem betroffenen Kind nicht verlieren und es entwicklungs- und ressourcenorientiert begleiten und unterstützen.
- 1 Nennung: Das Interesse des Umfelds für die betroffenen Kinder und auch für die Lebensumstände der Eltern der betroffenen Kinder, damit sich auch ein Verständnis für die individuellen Lebensumstände der Eltern entwickelt

Zusammenfassung:

In 1 Nennung wird der Wunsch nach Austauschmöglichkeit und Vernetzung unter Eltern erwähnt.

2 Nennungen beinhalten eine möglichst frühe Diagnosestellung.

2 Nennungen erwähnen Verständnis.

2 Nennungen beschreiben das Interesse, einerseits des Umfeldes für die Lebenssituation der Betroffenen und andererseits für das Kind im innerfamiliären Kontext.

8.1.5 Kategorie 5: Familie und Alltag

Unterkategorie: Alltag

Code: Veränderungen im Alltag

Definition: Die Befragten erzählen von allfälligen Veränderungen in ihrem Alltag.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erwähnen die befragten Personen nachstehende Veränderungen und Anpassungen ihres Alltags:

- 1 Nennung: Das betroffene Kind wurde der bestimmende Faktor im Familienleben.
- 6 Nennungen: Der Alltag muss stark strukturiert werden.
- 1 Nennung: Alltagsstrukturierung durch Piktogramme und Signale
- 2 Nennungen: Drei Mahlzeiten pro Tag, wovon sicher eine gemeinsam eingenommen wird; dies auch, um die jeweiligen Tagespläne der Betroffenen zu besprechen.
- 2 Nennungen: Hilfreiche Wohnatmosphäre; das grosse Haus erleichtert es, Spannungspunkte räumlich auseinander zu nehmen.
- 1 Nennung: Zu Hause mussten regelmässig freie Zeiten für das betroffene Kind eingerichtet werden, was zur Folge hatte, dass die Eltern, insbesondere die Mutter, die ausserhalb der Familie keiner Arbeit nachging, stark an die Wohnung gebunden waren.
- 2 Nennungen: Einzelne Anpassungen, wie zum Beispiel Gummischöpflöffel anstelle von Metallbesteck, aufgrund der Geräuschempfindlichkeit.
- 1 Nennung: Es ist alarmierend, wenn das betroffene Kind nicht pünktlich nach Hause kommt.
- 1 Nennung: Kein Bezug zu Geld; man muss der betroffenen Jugendlichen darum täglich das nötige Geld übergeben.
- 1 Nennung: Dem betroffenen Kind fällt es schwer, Mitteilungen und Informationen zu Hause zu überbringen und verschiedene Massnahmen müssen getroffen werden, um den Informationsfluss zu gewährleisten.
- 1 Nennung: Auch heute noch, mit 16 Jahren, enorme Unterstützung in der Körperpflege, Hygiene und dem Umgang mit dem eigenen Körper
- 1 Nennung: Die Mutter muss alles aufräumen, weil das betroffene Kind dies nicht kann.
- 1 Nennung: Zeitweilige „Fressattacken“, die mit sich bringen, dass Abfall und auch Nahrungsmittel versteckt und offen überall liegenbleiben.
- 1 Nennung: Besonderes Essverhalten bringt Stress und Anstrengungen.
- 1 Nennung: Eltern lassen nicht zu, dass der Junge grössere Veränderungen in der Alltagsgestaltung verursacht.

Zusammenfassung:

Bezüglich Veränderungen im Alltag beinhaltet 1 Nennung das betroffene Kind als den bestimmenden Faktor im Familienleben.

Eine offensichtliche Häufigkeit zeigt sich in 15 Nennungen betreffend Strukturierung und Strukturierungshilfen im Tagesablauf.

4 Nennungen beziehen sich auf Hilfestellungen in lebenspraktischen Bereichen.

2 Nennungen erläutern ein auffälliges Essverhalten.

1 Nennung beinhaltet die Standhaftigkeit der Eltern gegenüber allfälligen Anpassungen.

Code: Freizeit- und Feriengestaltung

Definition: Die Befragten erzählen von allfälligen Anpassungen in der Freizeit- und Feriengestaltung.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erläutern die befragten Personen folgende Anpassungen in der Freizeit- und Feriengestaltung:

- 2 Nennungen: Die Übergänge bei Ferienreisen mussten stets berücksichtigt werden, dies in Form einer Vorbereitungs- und Eingewöhnungszeit.
- 1 Nennung: Freizeitunternehmungen erforderten eine gute Vorbereitung in Form eines Geschwistercoachings.
- 1 Nennung: Vorbereitungsarbeit bei Einladungen in Form eines Gastgeber-Coachings
- 2 Nennungen: Es war hilfreich, dass die Ferien immer am gleichen Ort verbracht wurden. Es gab den Kindern Sicherheit.
- 1 Nennung: Verzicht auf Restaurantbesuche, aufgrund der Geräuschempfindlichkeit der Tochter
- 1 Nennung: Freizeitgestaltung innerhalb der Familie, da es in einer Gruppe umso schwieriger wird, je unstrukturierter die Gruppe ist.
- 1 Nennung: Der Betroffene braucht Rückzugsmöglichkeiten in den Ferien.
- 2 Nennungen: Sowohl in der Freizeit- als auch die Feriengestaltung mussten notwendige Anpassungen für das betroffene Kind getroffen werden.

- 1 Nennung: Körperliche Betätigung hilft, Spannungen abzubauen.

- 1 Nennung: Schwierigkeit, die Ferien zu Hause ohne Kontakte und Unternehmungen zu verbringen.

- 1 Nennung: Restaurantbesuche ohne Entspannungsfaktor
- 1 Nennung: Erschwerte Esssituation in Hotels aufgrund der besonderen Essgewohnheiten des betroffenen Kindes

Zusammenfassung:

Eine offensichtliche Häufigkeit betreffend Freizeit- und Feriengestaltung zeigt sich in 11 Nennungen, welche notwendige Strukturierungen und Strukturierungshilfen erwähnen.

1 Nennung erwähnt körperliche Betätigung als hilfreich.

1 Nennung bezieht sich auf die fehlende Alltagsstrukturierung und fehlende Kontakte in den Ferien.

2 Nennungen betreffen Esssituationen auswärts mit erschwerten Faktoren.

Unterkategorie: Familie

Code: Auswirkungen auf die Familie

Definition: Die Befragten erzählen von den Auswirkungen auf die Familie.

In der kategoriengeleiteten Auswertung beschreiben die befragten Personen Auswirkungen auf die Familie wie folgt:

- 1 Nennung: Allgemeine Anpassung, zum Beispiel beim Kochen; sie koche nicht extra für den betroffenen Jungen, aber sie schaue, dass stets etwas für ihn dabei sei.
- 1 Nennung: Erschöpfung, da die gesamte Alltagsstrukturierung an das betroffene Kind angepasst werden musste, weil nichts spontan unternommen werden konnte
- 1 Nennung: Die Kontrolle der notwendigen Alltagsstrukturierung ist sehr anstrengend.
- 1 Nennung: Die passende Alltagsstrukturierung hatte zur Folge, dass das betroffene Kind zufrieden war und auch die Mutter damit ein Feedback erhielt, es „richtig“ zu machen.
- 1 Nennung: An die Wohnung gebunden zu sein.

- 1 Nennung: Belastung durch alleinige Zuständigkeit beim Entscheid von Massnahmen, ohne Unterstützung von Ehemann und Umfeld
- 1 Nennung: Der Ehemann muss in seinem Beruf viel leisten und kann wenig Zeit für das Management des betroffenen Kindes aufbringen was zur Folge hat, dass die Mutter mit dem Alltagsmanagement des betroffenen Kindes voll ausgelastet ist.

- 2 Nennungen: Erzieherische Konflikte in der Partnerschaft aufgrund der Besonderheiten des betroffenen Kindes
- 1 Nennung: Schlechte Beziehung zwischen Vater und betroffenem Sohn als starke Belastung für die ganze Familie; der Sohn höre überhaupt nicht auf den Vater, was insgesamt sehr belastend sei. Er höre eher auf die Mutter.

- 1 Nennung: Kommunizieren untereinander in einer direkten, aber auch ehrlichen Art und Weise
- 1 Nennung: Notwendigkeit eines lösungsorientierten Umgangs mit dem betroffenen Kind

- 1 Nennung: Veränderung der Partnerschaft

Zusammenfassung:

In Bezug auf die Auswirkungen auf die Familie beinhalten 5 Nennungen Aussagen zur Alltagsstrukturierung und allfälligen Belastungen dadurch.

2 Nennungen beschreiben die Belastung durch das Alltagsmanagement, das allein von der Mutter zu leisten ist.

3 Nennungen erläutern erzieherische Konfliktsituationen.

2 Nennungen beinhalten Aussagen zur Kommunikation untereinander und zum Umgang mit dem Kind.

1 Nennung erwähnt die Veränderung der Partnerschaft.

Code: Geschwisterbeziehung

Definition: Die Befragten erzählen über die Gestaltung der Geschwisterbeziehung.

In der kategoriengeleiteten Auswertung erwähnen die befragten Personen folgende Faktoren in der Gestaltung der Geschwisterbeziehung:

- 1 Nennung: Der betroffene Junge sei eng verbunden mit seiner älteren Schwester und sie auch mit ihm. Der Junge empfinde enorm Loyalität für seine Schwester, würde sein „letztes Hemd“ für sie hergeben.
- 1 Nennung: Sehr gutes Verhältnis unter den drei Geschwistern
- 1 Nennung: Von der jüngeren Schwester ist eine tiefe Liebe zu ihrem betroffenen Bruder da.
- 1 Nennung: Enge Beziehung des Betroffenen zu seiner jüngeren Schwester
- 1 Nennung: Enge Verbindung mit seinen beiden Schwestern bis zum Pubertätsbeginn und danach aggressive Verhaltensweisen und kaum noch Mitgefühl

- 2 Nennungen: Die zwei Geschwister haben kaum eine Beziehung zueinander
- 1 Nennung: Beziehung zu seiner älteren Schwester ist eher schwierig

- 1 Nennung: Rücksicht nehmen und zurückstecken
- 1 Nennung: Die Gleichbehandlung ist ein ständiges Thema, vor allem auch zwischen den Brüdern. Dem Bruder des Betroffenen ist es enorm wichtig, dass gerecht und gleich verhandelt wird. Die Schwester nimmt manchmal eine vermittelnde Rolle ein.
- 2 Nennungen: Geschwister der betroffenen Kinder müssen sich an die Umstände, die die Beeinträchtigung des betroffenen Kindes mit sich bringt, anpassen.

- 1 Nennung: Das grosse Haus der Familie erlaube jedem der beiden verschiedenen Geschwister den eigenen Raum, was einen freundlichen Umgang unter den beiden Geschwistern zur Folge hat.

Zusammenfassung:

In 5 Nennungen zur Geschwisterbeziehung finden sich Äusserungen zu einem engen Verhältnis zueinander. 1 dieser Nennungen erwähnt, dass sich daraus eine einseitige Beziehung entwickelte. In 2 Nennungen wird beschrieben, dass kaum eine Beziehung besteht. 1 Nennung beinhaltet eine belastete Beziehung.

In 4 Nennungen werden Anforderungen an die Geschwister der Betroffenen im Umgang mit den Besonderheiten beschrieben. 1 Nennung bezieht sich auf eine strukturelle Hilfestellung zur Unterstützung einer positiven Geschwisterbeziehung.

Code: Paarbeziehung

Definition: Die Befragten erzählen über die Gestaltung ihrer Paarbeziehung.

In der kategoriengeleiteten Auswertung beschreiben die befragten Personen die Gestaltung der Paarbeziehung wie folgt:

- 2 Nennungen: Gute Gesprächskultur und übereinstimmende Meinungen auch im Bezug auf ihre betroffenen Kinder; es bleibt aber wenig Zeit zur Pflege der Paarbeziehung, weil das Management der betroffenen Kinder alle Zeit in Anspruch nimmt.
- 1 Nennung: Die Ehepartner werden die Paarbeziehung wieder aufnehmen, wenn sie das Management für das betroffene Kind abgeben können.
- 1 Nennung: Die Beziehung zu ihrem Lebenspartner hat sich, auch mit den Einschränkungen, die das Zusammenleben mit dem betroffenen Kind mit sich bringt, positiv entwickelt.
- 1 Nennung: In gutem Verhältnis mit Ex-Mann, seit einigen Jahren einen neuen Lebenspartner.
- 1 Nennung: Gegenseitige Anpassung: Ihrem Mann war es nicht recht, offen über alles zu sprechen.
- 1 Nennung: Anfängliche Schuldzuweisungen bezüglich Erziehungskompetenzen seitens des Ehemannes gegenüber seiner Frau, aufgrund erschwerter Akzeptanz der Besonderheiten des Kindes; deshalb fühlte sie sich oft alleine. Die Asperger-Diagnose war für ihn für vieles eine Erklärung.
- 2 Nennungen: Paarkonflikte wegen unterschiedlicher erzieherischer Ansichten in Bezug auf das Kind mit Asperger-Syndrom
- 1 Nennung: Verbesserung der Paarkonflikte seit der Diagnose des Kindes, weil sie nun Fachwissen erwerben konnten und Erziehungsmaßnahmen auf diesem Hintergrund angehen können
- 1 Nennung: Schon bestehende Probleme in der Paarbeziehung verschärften sich aufgrund der Besonderheiten des betroffenen Kindes. Das Kind brauchte so viel Aufmerksamkeit, dass keine Energie mehr für die Stärkung der Partnerschaft übrigblieb und sie sich schliesslich trennten.
- 1 Nennung: Belastete Paarbeziehung aufgrund erzieherischer Differenzen und erschwerter Akzeptanz der Entwicklungsstörung seines einzigen Sohnes von Seiten des Ehemannes; dies führte zur Ablehnung des Sohnes durch den Vater und häufiges Wegbleiben des Vaters. Das Management lastet somit oft allein auf der Mutter.

Zusammenfassung:

In 7 Nennungen wird das Bild einer funktionierenden Partnerschaft zum Ausdruck gebracht. Davon wird in allen Nennungen deutlich, dass Schwierigkeiten überwunden und Anpassungen geleistet werden müssen.

5 Nennungen beinhalten die Verschärfung oder Entstehung von Paarkonflikten aufgrund der erschwerten Erziehung eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen.

Code: Wünsche für die eigene Familie

Definition: Die Befragten nennen, was sie sich für ihre Familie gewünscht hätten.

In der kategoriengeleiteten Auswertung nennen die befragten Personen nachstehende Wünsche für die eigene Familie:

- 1 Nennung: Einen privaten Ansprechpartner innerhalb der Herkunftsfamilien oder in ihrem Mann
- 1 Nennung: Mehr Kontakt zu anderen Familien

- 3 Nennungen: Besseres Verständnis und mehr Akzeptanz
- 1 Nennung: Dass die Menschen besser über Behinderungen, die nicht auf den „ersten Blick“ sichtbar sind, aufgeklärt wären.

- 1 Nennung: Regelmässige Entlastung in Form einer Kinderbetreuung, was auch dem Wunsch nach partnerschaftlichen Unternehmungen mit dem Ehemann entgegengekommen wäre

- 1 Nennung: Ein Case Management für die Familie und das betroffene Kind.
- 1 Nennung: Eine Anlaufstelle für betroffene Eltern, um Unterstützung und Begleitung zu erhalten
- 3 Nennungen: Mehr schulische Unterstützung und besseres Verständnis in der Schule
- 1 Nennung: Fachkompetenter Schulpsychologe

- 1 Nennung: Es ist gut so. Wunsch nach einfacheren Lebensumständen in Konfliktsituationen

Zusammenfassung:

Für die eigene Familie wird in 1 Nennung eine private Ansprechperson im primären Netzwerk gewünscht.

1 Nennung beinhaltet den Wunsch nach mehr Kontakt zu anderen Familien.

4 Nennungen beziehen sich auf ein besseres Verständnis von Behinderungen, Akzeptanz und Aufklärung.

1 Nennung enthält den Wunsch nach regelmässiger Entlastung durch eine Kinderbetreuung.

6 Nennungen beziehen sich auf Fachpersonen und Schule. Davon beinhalten 5 Nennungen den Wunsch nach mehr Unterstützung und Begleitung und 1 Nennung erwähnt die Fachkompetenz.

1 Nennung beinhaltet eine grundsätzliche Zufriedenheit, wobei in Konfliktsituationen der Wunsch nach einfacheren Lebensumständen auftaucht.

Code: Rat an andere betroffene Eltern

Definition: Die Befragten äussern sich dazu, was sie aufgrund ihrer Erfahrung anderen betroffenen Eltern mitgeben würden.

In der kategoriengeleiteten Auswertung würden die befragten Personen aufgrund ihrer Erfahrung anderen betroffenen Familien folgendes raten:

- 1 Nennung: Eltern sollen das betroffene Kind so akzeptieren wie es ist.
- 1 Nennung: Offenen Umgang mit der Diagnose pflegen und auch, dass man sich als Eltern von einem Kind mit Asperger-Syndrom nicht versklaven lassen sollte; sie meint, man solle das Kind ernst nehmen und viel mit ihm reden.
- 1 Nennung: Vertrauen in ihr Kind, dass es den Weg schon machen wird.
- 1 Nennung: Offen zu sein und dazu zu stehen
- 1 Nennung: Keine Rechtfertigungshaltung anderen gegenüber einzunehmen

- 2 Nennungen: Vertrauen in die eigene Wahrnehmung
- 1 Nennung: Wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind sei anders, eine Abklärung einzuleiten, da es hilfreich ist, eine Diagnose zu haben
- 1 Nennung: Wenn Eltern das Gefühl haben, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt, sollen sie bei der Suche nach einer kompetenten Ansprechperson den nicht Mut aufgeben.
- 1 Nennung: Wenn Eltern das Gefühl haben, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmt, sollen sie nicht anfangen, nach der eigenen Schuld zu suchen, weil dies die Gefahr birgt, dass etwas untergeht, was effektiv eine Beeinträchtigung des Kindes wäre.

- 1 Nennung: Eltern sollen für ihr Kind in der Schule kämpfen, indem sie die Lehrpersonen informieren und von diesen fordern sollen. Sie macht den Hinweis auf die schulischen Heilpädagogen, welche für Kinder mit Asperger-Syndrom da sein müssen.
- 1 Nennung: Information ist notwendig. Man muss informieren und zwar sich selber und die anderen. Man soll sich Bücher über Autismus beschaffen und sich auch auf der Internetseite von www.autismus.ch informieren. Man soll aktive Aufklärung betreiben und z.B. auch Autismus-Broschüren verteilen. Auch Lehrpersonen des betroffenen Kindes soll man „gnadenlos“ mit Aufklärung konfrontieren
- 1 Nennung: Sich einen guten Psychiater für das betroffene Kind zu suchen, und zwar selber; sie meint, auf Schulbehörden sei kein Verlass. Oftmals werden nur die Interessen der Schule vertreten und nicht die des Kindes.

- 1 Nennung: Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe
- 1 Nennung: Betroffene Eltern sollen sich zusammenschliessen und eine Asperger-Eltern-Vereinigung aufbauen, die richtige Unterstützung bietet.

Zusammenfassung:

Der Rat an andere betroffene Eltern bezieht sich in 5 Nennungen auf die Grundhaltung der Eltern in Bezug auf ihr betroffenes Asperger-Kind.

In 5 Nennungen wird geraten, auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen und auch bei Hindernissen durchzuhalten, bis kompetente Ansprechpersonen gefunden sind.

3 Nennungen beinhalten den Rat, sich zu informieren, aktive Aufklärung zu leisten und die Rechte des Kindes einzufordern.

In 2 Nennungen wird geraten, sich unter Betroffenen zusammenzuschliessen.

8.2 Interpretation der Daten

In enger Anlehnung an die Zusammenfassungen der vorangegangenen Untersuchungsergebnisse werden Kernaussagen zu jedem Code hinsichtlich der Fragestellung formuliert. Mehrfach Nennungen und Übereinstimmungen werden einerseits als entsprechend relevant interpretiert, andererseits aber auch kritisch betrachtet und nur in Bezug auf den Kontext als erkenntnisleitend verstanden. Auf Basis dieser Kernaussagen wird zu jeder Unterkategorie ein Fazit gezogen, das anhand des erläuterten theoretischen Hintergrundes begründet wird und zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.

8.2.1 Kategorie 1: Diagnosezeit

Unterkategorie: Verdacht auf Besonderheiten

Code: Zeitpunkt erste Besonderheiten

Kernaussage:

Erste Auffälligkeiten zeigen sich bei Kindern mit Asperger-Syndrom schon sehr früh. Aufgrund dieser Tatsache wäre eine frühe Beobachtung und Einleitung einer Diagnostik bereits möglich.

Code: Bereitschaft zu ersten Abklärungen

Kernaussage:

Es zeigen sich zwei massgebliche Bereiche. Der grössere Anteil erster Abklärungen ergab sich aus der Zusammenarbeit mit Schule und Fachleuten und ein weiterer Anteil aus eigener Initiative, insbesondere aufgrund von Aufklärungsliteratur. Hilfreich waren die Zusammenarbeit mit Fachleuten und die Aufklärung.

Code: Hilfreich während der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten

Kernaussage:

Hilfreich waren insbesondere die Beteiligung von Fachleuten und des Weiteren strukturelle Unterstützungsangebote, sowie personenabhängige Voraussetzungen.

Gewünschte Hilfestellungen sind Zusammenarbeit und Aufklärung.

Diagnosezeit

Verdacht auf Besonderheiten

Fazit:

Erste Auffälligkeiten zeigen sich bei Kindern mit Asperger-Syndrom bereits sehr früh. Dies ist nicht erstaunlich, da die Beeinträchtigungen ja auch ab Geburt bestehen. Wie in Kapitel 3.2.1 erwähnt, ist das Asperger-Syndrom den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zugeordnet und neurologisch bedingt. Girsberger (2014) erwähnt die Möglichkeit, dass es erst in späteren Jahren erfasst wird und stellt dies in Zusammenhang mit dem Anpassungsvermögen des Kindes und eventuellen Unterstützungsleistungen von Bezugspersonen. Die Häufigkeit der Erstauffälligkeiten im frühen Kindesalter aus der kategoriengeleiteten Auswertung lassen den Gedanken aufkommen, dass eine frühe Diagnostik auch im Zusammenhang mit der Ernstnahme von Beobachtungen steht. Dies sowohl von Seiten der Bezugspersonen als auch von Seiten der Fachleute, denen gegenüber die Beobachtungen geäußert werden. Aufgrund dieser Tatsache wäre eine Einleitung einer frühen Diagnostik bereits möglich.

Die Zusammenarbeit mit Fachleuten wird hilfreich erlebt und kann die Diagnosestellung fördern. Andererseits war die Aufklärung hilfreich. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass eine breite Aufklärung eine frühe Diagnosestellung begünstigt und möglichst frühe Hilfestellungen in die Wege leitet. Frühe Hilfestellungen begünstigen auch frühe Fördermöglichkeiten. Fachleute haben einen hohen Anteil daran, dass Kinder früh erfasst und entsprechende Hilfe- und Fördermöglichkeiten eingeleitet werden können. Nach Girsberger (2014) geschieht Lernen in vielen Bereichen bei Menschen mit Autismus nicht gleich automatisch wie bei neurotypischen Menschen. Es braucht dafür Unterstützung und Anleitung. Attwood (2012) weist darauf hin, dass Menschen mit Autismus aufgrund ihrer Schwierigkeiten im Hinblick auf soziales Verstehen, Empathie und Konversationsfähigkeiten, den differenten Lernstil und die erhöhte sensorische Überempfindlichkeit anfällig sind für Stress, Ängste, emotionale Erschöpfung und somit affektive Störungen entwickeln können. Um dem entgegen zu wirken, erwähnen beide Autismus-Forscher psychologische Behandlungsmethoden und kognitive Verhaltenstherapie (vgl. Kapitel 3.8). Frei (2013) betont ebenfalls, dass Zuwarten in der Autismus-Diagnostik eine angemessene Förderung erschwert und optimale Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt. Auch in der bereits erwähnten Broschüre von „Autismus Deutsche Schweiz“ (2011) wird darauf verwiesen, dass sich Fachleute über die Bedeutung einer frühen Förderung einig sind. Darum soll auch bei einer Verdachtsdiagnose keine Zeit verloren und Fördermassnahmen für das Kind so schnell als möglich eingeleitet werden (vgl. Kapitel 4.4.7). Um Therapien einzuleiten, braucht es die Diagnostik. Es macht Sinn, mithilfe früher Diagnostik eine möglichst optimale Entwicklung und somit hohe Partizipation anzustreben und affektiven Störungen vorzubeugen, die zusätzlich einschränkend wirken.

Unterkategorie: Diagnoseverfahren**Code:** Dauer des Diagnoseverfahrens zur Asperger-Diagnose**Kernaussage:**

Die kurze Dauer des Diagnoseverfahrens lässt die Frage aufkommen, ob eine klinische Diagnostik stattfinden konnte. Entsprechend können wenige Handlungsperspektiven eingeleitet worden sein.

Code: Zeitpunkt der Asperger-Diagnose**Kernaussage:**

Allgemein erfolgte die Diagnose hauptsächlich im Jugendalter, eher spät. Spezifische Hilfestellungen konnten daher eher spät einsetzen.

Code: Zeitpunkt und Art weiterer Diagnosen**Kernaussage:**

Der Weg zur Asperger-Diagnose führte beim grössten Teil über weitere Diagnosen, wobei die Häufigkeit der ADHS/POS-Diagnosen auffällt. Aufgrund dieser Tatsache konnten autismus-spezifische Massnahmen erst spät einsetzen.

Code: Verzögerung der Diagnose**Kernaussage:**

Der hohe Anteil an mangelndem Fachwissen und mangelnder Fachkompetenz lässt den Schluss zu, dass Fachwissen zum Thema Autismus hilfreich gewesen wäre. Die Hyperaktivität, die zum ADHS gehört, wurde nicht in Bezug auf Autismus erfasst.

Code: Hilfreich innerhalb des Verfahrens**Kernaussage:**

Übereinstimmend werden Fachkompetenz und Fachwissen als hilfreich betrachtet, insbesondere der Beratungs- und Begleitungsaspekt.

Gewünschte Hilfestellungen sind individuelle und situationsabhängige Unterstützungsangebote.

Diagnosezeit

Diagnoseverfahren

Fazit:

Mangelndes Fachwissen führt oft zur Verzögerung der Diagnose, wie sich in der kategoriengeleiteten Auswertung zeigt. Hilfreich sind gutes Fachwissen zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen und hohe Beratungs- und Begleitungskompetenzen.

Die kurze Dauer des Diagnoseverfahrens (Asperger-Diagnose) in der kategoriengeleiteten Auseinandersetzung, sowie die Verzögerungen der Diagnose weisen darauf hin, dass kaum autismusspezifische Hilfestellungen stattfinden konnten. Diese wären hilfreich und gewünscht gewesen. Nach Frei (2013) ist bei einer Autismus-Diagnostik eine mehrperspektivische, deskriptive Vorgehensweise angebracht. Er bezeichnet die Diagnostik als Summationsdiagnostik und nennt in seinen grundsätzlichen Anforderungen an die Diagnostik auch die Dringlichkeit, eine Diagnose nie ohne Handlungsperspektiven zu stellen (vgl. Kapitel 4.4.7).

Girsberger (2014) spricht von verschiedenen Ebenen der Diagnostik, um der Individualität des Menschen mit Autismus gerecht zu werden. Er betont besonders den Stellenwert der klinischen Diagnostik, die einer systemischen Diagnostik gleichzusetzen ist und auch Beratung und Begleitung beinhaltet (vgl. Kapitel 3.2).

Auch Aarons und Gittens (2010) erwähnen die Notwendigkeit, die Mitteilung der Diagnose an die Eltern als Beratungsprozess zu verstehen und professionelle Unterstützung zu gewährleisten im Sinne einer Erstbegleitung (vgl. Kapitel 4.4.7). Somit ist die Diagnostik als umfangreiches Unterstützungsmodell zu verstehen, welches sich nicht auf die Dauer weniger Wochen oder Monate beschränkt.

Bei auftretender Hyperaktivität und Aufmerksamkeitschwierigkeiten sollten stets nebst der Möglichkeit einer AD(H)S- oder POS-Diagnose eine mögliche Autismus-Spektrum-Störung in Betracht gezogen werden. Dies einerseits, da diese Symptomatik bei Autismus-Spektrum-Störungen nach Girsberger (2014) tatsächlich häufig auftritt (vgl. Kapitel 3.8.2). Andererseits zeigen Menschen mit Asperger-Syndrom nach Attwood (2012) oft Auffälligkeiten in Bewegung und Koordination. Gelegentlich sind unwillkürliche Tics bis hin zu komplexen Bewegungsmustern beobachtbar. Schuster (2013) führt die Bewegungsauffälligkeiten zurück auf eine häufig beobachtete Apraxie und ataxische Auffälligkeiten sowie Beeinträchtigungen in der propriozeptiven Wahrnehmung (vgl. Kapitel 3.12). So liegt der Schluss nahe, dass die Bewegungsauffälligkeiten vorschnell als Hyperaktivität erfasst und in Zusammenhang mit einer ADHS/POS-Diagnose gebracht werden. Hinzu kommen die Schwierigkeiten, welche bei sensorischer Überlastung ausgelöst werden können. Nach Simone (2012) muss bei Menschen mit Autismus eine sensorische Verarbeitungsstörung mit in Betracht gezogen werden, welche verursacht, dass rasch Überforderungssituationen entstehen, die impulsives Verhalten zur Folge haben (vgl. Kapitel 3.13).

Aufmerksamkeitschwierigkeiten müssen in Zusammenhang mit den Lernschwierigkeiten, im Besonderen den schwachen exekutiven Funktionen betrachtet werden. Nach Attwood (2012) ergeben sich aufgrund der beeinträchtigten exekutiven Funktionen Schwierigkeiten in der Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und im Zeitmanagement sowie darin, Impulse zu kontrollieren, einen Mangel an flexiblem Denken und eine beeinträchtigte Organisationsfähigkeit. So liegt es nahe, dass es schwer fällt, die Aufmerksamkeit stets auf das Wesentliche zu lenken und dass allgemeine Aufmerksamkeitschwierigkeiten beobachtet werden können.

In der kategoriengeleiteten Auseinandersetzung fällt der hohe Anteil an ADHS/POS-Diagnosen auf. Diese Diagnostik führt zu keinerlei autismusspezifischen Hilfestellungen, da ja von anderer Ursache ausgegangen wird. AD(H)S und POS gelten nach WHO als umschriebene Entwicklungsstörungen, was nicht demselben Schweregrad entspricht, der bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen mit einbezogen werden muss.

Nach Aarons und Gittens (2010) (vgl. Kapitel 4.4.7) haben in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse über die vielfältigen Erscheinungsformen des Autismus dazu beigetragen, dass verbesserte diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auch subtile Ausprägungen zu erkennen. Diese neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten sind zu den weniger erfahrenen Fachleuten noch nicht durchgedrungen. Darum sind sich diese Fachleute bei der Diagnostik unsicher, halten sich an veraltete Methoden oder sie erkennen nicht, dass es sich um Autismus handelt, dies vor allem dann, wenn er sich nicht in seiner klassischen Form zeigt.

Aarons und Gittens (2010) weisen deshalb darauf hin, dass bei der Fortbildung von Fachleuten mehr Aufmerksamkeit auf die vielen Facetten des „Autistischen Spektrums“ gelegt werden sollte. Ihrer Ansicht nach gibt es offensichtliche Defizite in der Übermittlung von aktuellen Informationen zu diesem Thema, denn verschiedene Berufsgruppen könnten schon früh Abweichungen in kindlichen Entwicklungsmustern erkennen und somit zu einer frühzeitigen Diagnose von Autismus beitragen.

Kann eine Autismus-Diagnose erst im Jugendalter gestellt werden, können autismusspezifische Hilfestellungen auch erst dann eingeleitet werden. Die frühe Förderung wurde somit verpasst und es bleibt die Frage bestehen, ob damit Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden.

Unterkategorie: Unterstützende Massnahmen

Code: Unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose

Kernaussage:

Auffallend ist die Häufung unterstützender Massnahmen bereits vor der Asperger-Diagnose. Dies betrifft insbesondere schulische und therapeutische Unterstützungsmassnahmen.

Code: Neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose

Kernaussage:

Auf die Asperger-Diagnose folgen verschiedene autismusspezifische Massnahmen, insbesondere Sozialtrainings, Begleitung und Beratung der Eltern und IV-unterstützte Massnahmen.

Code: Weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Diagnose

Kernaussage:

Auffallend sind die hohe Anzahl der weitergeführten schulischen Unterstützungsmassnahmen und die weitergeführte Einnahme von Medikamenten.

Code: Gewünschte unterstützende Massnahmen nach der Diagnose

Kernaussage:

Es zeigen sich verschiedene Bedürfnisse der Eltern, abhängig von jeweiliger Begleitung und Unterstützung nach der Diagnose.

Diagnosezeit

Unterstützende Massnahmen

Fazit:

Der hohe Anteil unterstützender Massnahmen schon vor der Asperger-Diagnose kann in einem Zusammenhang mit Bedürfnissen und eventuellem Leidensdruck der Betroffenen betrachtet werden. Eindrücklich ist das Ausmass unterstützender Massnahmen bereits vor der Asperger-Diagnose. Viele dieser Massnahmen konnten auch nach der Diagnose weitergeführt werden, weil sie wirklich unterstützend erlebt wurden und somit hilfreich waren.

Neu eingesetzte Massnahmen sind autismspezifisch, mit Bezug auf die Einschränkungen im interaktiven und kommunikativen Bereich. Dies entspricht den theoretischen Grundlagen nach Girsberger (2014), Attwood (2012) und Frei (2013), welche die Dringlichkeit einer Diagnostik damit begründen, möglichst rasch Hilfestellungen und Fördermöglichkeiten im Sinne von psychologischer Beratung, Verhaltenstherapie und individuellen Unterstützungsangeboten zur Lernförderung einzuleiten (vgl. Kapitel 3.8 und 4.4.7).

Beeindruckend ist der hohe Anteil schulischer Massnahmen. Er bestätigt die Inhalte in der theoretischen Ausgangslage, welche die hohen Anforderungen, die an die Schule gestellt werden, beschreiben. Nach Girsberger (2014) sind Kinder mit Autismus, unabhängig davon, ob sie integrativ oder separativ beschult werden, für jede Schule eine Herausforderung. Dies fordert eine gute und intensive Zusammenarbeit zwischen der Schule, dem Elternhaus und Fachleuten. Die weitergeführten schulischen Massnahmen auch nach der Asperger-Diagnose deuten darauf hin, dass Wege gesucht und als hilfreich erlebt wurden (vgl. Kapitel 4.5).

Ein gleich hoher Anteil betrifft die Beratung und Begleitung der Eltern, was darauf hinweist, welche Bedürfnisse Eltern betroffener Kinder aufweisen. Dies entspricht der dargestellten Theorie nach Eckert (2002) in Kapitel 4.4.6. Er erwähnt, dass Professionelles Arbeiten im heilpädagogischen Kontext sowohl die direkte Zusammenarbeit mit dem behinderten Menschen unter Berücksichtigung seiner Individualität, als auch die Zusammenarbeit mit dem Umfeld des behinderten Menschen beinhaltet, wobei vor allem den Eltern ein besonderer Stellenwert zufällt.

Signifikant geht aus den Untersuchungsergebnissen die hohe Anzahl von Medikationen hervor, welche auch nach der Asperger-Diagnose weitergeführt wurden. Auf dem Hintergrund der Theorie nach Girsberger (2014) kann daher gefolgert werden, dass das Ausmass der komorbiden Störungen oder die Symptomatik ähnlich einer AD(H)S-Diagnose in der Untersuchungsgruppe gross ist, weil ja nur diese medikamentös behandelt werden können (vgl. Kapitel 3.8.2). Andererseits lässt sich daraus schliessen, dass Medikamente in dieser Hinsicht auch wirklich gewünschte Wirkungen erbrachten. Aufgrund der Kombination von verschiedenen Medikamenten aus der Gruppe der atypischen Neuroleptika und der

Gruppe der Stimulanzien sowie der Antidepressiva bei mehreren Betroffenen, ist zu folgern, dass nebst der Autismus-Spektrum-Störung eventuell mehrere komorbide Symptome hinzukamem, wie beispielsweise Impulsivität, Unkonzentriertheit und Aufmerksamkeitschwierigkeiten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Symptomatik eines AD(H)S bei einem Grossteil der untersuchten Jugendlichen mit der Autismus-Spektrum-Störung einhergeht (vgl. Kapitel 3.8.2). Dies passt ja auch zu der Häufigkeit der ADHS/POS-Diagnosen vor der Asperger-Diagnose.

Der Vergleich der gewünschten und erfolgten Massnahmen bringt zum Ausdruck, welche Massnahmen als hilfreich eingeschätzt werden. So werden Massnahmen gewünscht, die an anderen Orten tatsächlich als hilfreich erlebt wurden, nämlich Beratung und Begleitung, Verhaltenstraining für die betroffenen Kinder und individuelle Unterstützung durch die Schule und Fachleute. Das stützt wiederum die theoretischen Darstellungen, die oben schon erwähnt wurden.

Unterkategorie: Auseinandersetzung mit der Diagnose**Code:** Erste Konfrontation mit ASS**Kernaussage:**

Ein Grossteil der Befragten hatte vor der Diagnosestellung wenig Berührung mit dem Thema ASS.

Code: Hinterfragung der Diagnose**Kernaussage:**

Die Hinterfragung der Diagnose bezieht sich einzig auf die Möglichkeit komorbider Störungen. Auffallend ist, dass die Mehrheit, die Diagnose nicht hinterfragt und also passend erlebt (Zitat: „Es hat gepasst.“)

Code: Hilfreiche Folgen, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben**Kernaussage:**

Offensichtlich ist die Übereinstimmung der genannten Erleichterung als Folge davon, die Asperger-Diagnose erhalten zu haben. Dies im Sinn von erweitertem Wissen und tieferem Verständnis für die Besonderheiten des betroffenen Kindes.

Diagnosezeit

Auseinandersetzung mit der Diagnose

Fazit:

Die Diagnose wird grundsätzlich passend wahrgenommen. Bei vielen Betroffenen wird Erleichterung genannt, weil ein besseres Verständnis aufgrund des erworbenen erweiterten Wissens resultiert. Dies deckt sich mit den theoretischen Ausführungen unter Kapitel 4.4.1. Nach Retzlaff (2010) ist es von grosser gesundheitspolitischer Relevanz, dass Familien mit Kindern mit Behinderung eine kompetente Bera-

tung erhalten. Dies weil es essenziell ist, dass diese Familien eine positive Behinderungsanpassung entwickeln können, um einem „Burnout“ vorzubeugen. Auch Studien nach Eckert (2008) (vgl. Kapitel 4.4.2) weisen in dieselbe Richtung. Sie zeigen auf, dass Eltern im Umgang mit der Behinderung des Kindes im Sinne des doppelten ABCX-Modells neue Kompetenzen und Ressourcen entwickeln lernen und somit eine Sichtweise einnehmen können, die wegführt von einer Defizitorientierung. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten unterstützt diesen Anpassungsprozess.

Breites Wissen zum Thema Autismus-Spektrum-Störung könnte hilfreich sein, um rascher zur Diagnose zu gelangen, weil Beobachtungen in einen Kontext gestellt werden könnten. In diesem Sinn könnte breite Öffentlichkeitsarbeit in Form von Aufklärung über Erscheinungsformen von Autismus-Spektrum-Störungen hilfreich sein, damit Eltern frühzeitig sensibel beobachten und sich an Fachleute wenden können, um Abklärungen einzuleiten.

Dies lässt den Bogen spannen zur ersten Unterkategorie „Verdacht auf Besonderheiten“. Mehr Wissen hätte hilfreich sein können, damit erste beobachtete Besonderheiten eher als Hinweis auf ASS erkannt worden wären.

8.2.2 Kategorie 2: Fachleute

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit Fachleuten

Code: Reaktionen auf Besonderheiten

Kernaussage:

Eltern wurden mit ihren geäußerten Sorgen von Fachleuten zum Teil ernst genommen.

Code: Kontinuierliche Begleitung und Beratung durch Fachleute

Kernaussage:

Kompetente Beratung und kontinuierliche Begleitung durch einzelne Fachleute hat stattgefunden, zum Teil über längere Phasen und zum Teil punktuell. Hilfreich erweist sich eine kontinuierliche Ansprechperson und eine lösungsorientierte Begleitung. Ein Vergleich der Beratungssituationen zeigt, dass erweitertes Fachwissen nötig ist, um lösungsorientiert zu begleiten.

Code: Hilfreiche Aspekte von Fachpersonen

Kernaussage:

Als hilfreiche Aspekte von Fachpersonen werden **hohe Fachkompetenzen** genannt. Diese beinhalten Beratungskompetenzen mit einer Orientierung an einem professionellen Handlungsmodell, fundiertes Fachwissen, Weiterbildung, Spezialisierung auf Autismus-Spektrum-Störungen, Erreichbarkeit, die Organisation von gruppenbezogenen Angeboten und Aufklärungsarbeit.

Gewünschte Hilfestellungen sind zentrale Anlaufstellen mit kompetenten Ansprechpersonen.

Fachleute

Zusammenarbeit mit Fachleuten

Fazit:

Damit Eltern von Fachleuten ernst genommen werden können, müssen Fachleute über hohe Fachkompetenzen und ein fundiertes und aktualisiertes Fachwissen verfügen. Dies ermöglicht auch lösungsorientierte Begleitung durch Fachleute, was die Eltern als hilfreich erlebten.

In Kapitel 4.4.6 weist Retzlaff (2010) darauf hin, welche Empfehlungen für die Beratungspraxis und die Förderung der familiären Resilienz von Familien mit einem behinderten Kind von Relevanz sind. Der Katalog umfasst konkrete Hilfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen bis hin zum Aus- und Aufbau von Kompetenzzentren für die therapeutische Behandlung bei akuten Verhaltensproblemen. In diesem Sinne entspricht die theoretische Grundlage der Aussage in der kategoriengeleiteten Auswertung, die eine lösungsorientierte Begleitung durch fachkompetente Fachleute als hilfreich darstellt.

Ebenso hilfreich ist für Eltern eine kontinuierliche Ansprechperson, die gut erreichbar ist. Eine zentrale Anlaufstelle zur Vermittlung kompetenter Fachpersonen wäre wünschenswert.

Nach Eckert (2002) (vgl. Kapitel 4.4.6) die Notwendigkeit der Veröffentlichung und Bekanntmachung von Angeboten zur Erstbegleitung sowie eine Übersicht von möglichen Hilfsangeboten und unterstützenden und zugleich koordinierenden Begleitungsangeboten. Daraus lässt sich schliessen, dass Informations- und Beratungsangebote in zentralen Beratungsstellen notwendig sind. Deren Schwerpunkt sollte eine Übersicht über die verschiedenen Hilfsangebote und deren Koordination sein, damit Eltern entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen Unterstützung einfordern und erleben können.

8.2.3 Kategorie 3: Schule

Unterkategorie: Schuleintritt und Stufenwechsel

Code: Übergänge

Kernaussage:

Auffällig sind auftretende Schwierigkeiten bereits im Kindergartenalter und häufige Schul- und Klassenwechsel.

Code: Hilfreiches bei den Übergängen

Kernaussage:

Hilfreich bei den Übergängen sind personenbezogene Voraussetzungen, ressourcen- und förderorientierte Schulkonzepte, Diagnosen, therapeutische Massnahmen, Aufklärung und Ansprechpersonen mit Koordinationsfunktion.

Als hilfreich erachtet wird eine frühzeitige Asperger-Diagnose.

Schule

Schuleintritt und Stufenwechsel

Fazit:

Schwierigkeiten in der gesamten Schulzeit sind signifikant: „Schulzeit = Leidenszeit“. Die häufigen Schul- und Klassenwechsel lassen die Frage aufkommen, ob Aspergerkinder nicht in unser Schulsystem passen.

Wie in Kapitel 4.5 beschrieben, stellen gemäss Girsberger (2014) Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung eine ganz besondere Herausforderung für Schulen dar. Innerhalb dieser Herausforderung messen Attwood (2012), der sich sogar auf Aussagen von Hans Asperger stützt, und Schuster (2013) der Grundhaltung der entsprechenden Lehrperson einen hohen Stellenwert in Bezug auf die Gelingensbedingungen bei. Attwood (2012) zitiert dabei Hans Asperger und führt die Notwendigkeit der "Erkenntnis der Eigentümlichkeiten" dieser Kinder sowie echte pädagogische Erfahrung auf. Schuster (2013) unterstützt diesen Ansatz, indem sie die Fortbildung der Lehrpersonen zum Thema Autismus und persönliche Kontakte mit Menschen mit Autismus als äusserst relevant darstellt und einen Zusammenhang sieht zu eventuellen Unsicherheiten von Lehrpersonen im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (vgl. Kapitel 4.5.1). Entsprechend kann die Erkenntnis untermauert werden, dass Aufklärung und Weiterbildung zu besserem Verständnis und angemessenen Hilfestellungen beitragen können.

Die verschiedenen hilfreichen Aspekte in der kategorialen Auseinandersetzung weisen auf die Individualität der betroffenen Kinder hin und verlangen nach unterschiedlichen Massnahmen. Dies unterstützt den oben erwähnten theoretischen Ansatz von Attwood (2012), der von der "Erkenntnis der Eigentümlichkeiten" von Hans Asperger spricht und weiter auch "eine gemütsmässige Einstellung" der Lehrperson als hilfreichen Faktor erwähnt, was positiv beeinflussend auf das Verhalten und die Stimmung des Kindes wirke. Unterschiedliche Massnahmen entsprechen der Individualität von betroffenen Kindern und untermauern auch die theoretischen Grundsätze nach Aarons und Gittens (2010) in Kapitel 4.4.7, die besagen, dass der Individualität des Kindes Rechnung getragen werden muss und dass vor allem eine angemessene pädagogische Betreuung notwendig ist.

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit der Schule

Code: Reaktionen auf Besonderheiten

Kernaussage:

Der Vergleich zeigt, dass ressourcen- und förderorientierte Schulkonzepte, Unterrichts-, Kooperations- und Kommunikationsformen hilfreich sind.

Code: Kontinuierliche Begleitung und Beratung in der Schule

Kernaussage:

Kontinuierliche Beratung und Begleitung in der Schule durch einzelne Fachleute der Schule hat stattgefunden. Der Vergleich zeigt, dass sich gute Fach- und Beratungskompetenzen, entwicklungs- und lösungsorientierten Kooperationsformen und entsprechende Kommunikation und Information als hilfreich erweisen.

Code: Hilfreiches in der Zusammenarbeit

Kernaussage:

Als hilfreich in der Zusammenarbeit mit der Schule erweisen sich personenbezogene Voraussetzungen der betroffenen Kinder; ausserschulische Fachleute, die die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus unterstützen; eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus; interne schulische Weiterbildung; strukturelle Voraussetzungen und sozialpolitische Rahmenbedingungen

Signifikant hilfreich sind hohe berufliche Kompetenzen einzelner Lehrpersonen.

Code: Gewünschte Zusammenarbeit

Kernaussage:

Abhängig von der jeweiligen Zusammenarbeit mit der Schule zeigen sich verschiedene Wünsche der Eltern an die beruflichen Kompetenzen der Lehrpersonen unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse des Kindes.

Schule

Zusammenarbeit mit der Schule

Fazit:

Hilfreich sind Schulkonzepte, die eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus anstreben. Dies untermauert die theoretischen Ausführungen nach Bahr (2013) in Kapitel 4.5.2, der die Arbeit mit Förderplänen im heilpädagogischen Setting hervorhebt, weil sie eine zielgerichtete und interdisziplinäre Zusammenarbeit beinhalten. Die Eltern werden somit gleichermassen wie alle anderen (Förder-) Lehrpersonen und Therapeuten miteinbezogen und haben teil an der Förderplanung.

Auch die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs, wie in Kapitel 4.5.3 erwähnt, stellt nach Girsberger (2014) eine bedeutende Grundlage eines Konzeptes zur förderlichen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus dar, weil herausfordernde Situationen unter Umständen rasch entschärft und Bedingungen unkonventionell angepasst werden können.

Hilfreich sind auch hohe berufliche Kompetenzen der Lehrpersonen, die einhergehen mit der Erfassung des individuellen Förderbedarfs des Kindes und einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern. Dies unterstützt wiederum den oben erwähnten Ansatz von Attwood (2012) in Kapitel 4.5.1, der von der "Erkenntnis

der Eigentümlichkeiten" von Hans Asperger spricht, sowie die Ausführungen von Girsberger (2014) im selben Kapitel, der darstellt, dass die vielen Facetten der Autismus-Spektrum-Störungen auch im schulischen Lernen behindern können und dass dadurch auch besondere Anforderungen an die Lernbedingungen und die Leistungsbeurteilung gestellt werden. Dies müsse individuell beurteilt werden und erfordere daher eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

So lässt sich folgern: Es müssen flexible Schulkonzepte vorhanden sein, die Unterrichtsformen ermöglichen, welche die besonderen Bedürfnisse der betroffenen Kinder berücksichtigen.

8.2.4 Kategorie 4: Umfeld

Unterkategorie: Soziale Beziehungen

Code: Veränderung der sozialen Beziehung

Kernaussage:

Signifikant sind der soziale Rückzug, das Unverständnis und die Kritik aus dem primären und sekundären Netzwerk.

Code: Soziale Integration des Kindes

Kernaussage:

Auffällig ist die gelingende partielle soziale Integration in Abhängigkeit von bestimmten Personen. Hänkeln und Mobbing innerhalb der Schule findet oft statt. Aufklärungsarbeit innerhalb der Klasse kann dem entgegenwirken. Interessant ist auch die Entwicklung einer guten Integration mit zunehmendem Alter.

Umfeld

Soziale Beziehungen

Fazit:

Die Situation von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom kann in soziale Isolation führen. Die Besonderheiten im Sozialverhalten werden häufig kritisiert und mangelnden Erziehungskompetenzen zugeschrieben. Dies bestätigen die Darstellungen in der Theorie in den Kapitel 4.2 und auch in Kapitel 5, wo eine Langzeitstudie nach Retzlaff (2010) erwähnt wird, welche die enorme Stressbelastung bei Familien mit einem Kind mit neurologisch bedingter Behinderung zu Tage bringt. Somit stimmen die Aussagen der betroffenen Eltern, die Kritik und Inakzeptanz aufgrund der besonderen Verhaltensweisen erleben, absolut mit der theoretischen Ausgangslage überein.

Nach Eckert (2008) verändert das Zusammenleben mit einem behinderten Kind oftmals auch die Gestaltung der sozialen Beziehungen als Familie. Gemäss aktueller Untersuchungen steht dabei aber nicht die Isolation der Familie im Vordergrund sondern vielmehr eine Veränderung und Verdichtung sozialer Netz-

werke. Dabei wird erwähnt, dass der Austausch mit ähnlich betroffenen Eltern einen besonderen Stellenwert einnimmt. Signifikant scheinen diesbezüglich die sozial-emotionale Unterstützung sowie der Informationsaustausch zu sein. Die ähnlichen Erfahrungen, vergleichbare Themen, Aufgaben, Probleme und Herausforderungen im familiären Kontext können diesbezüglich eine verbindende Basis dieser Familien darstellen. Entscheidend wird in diesen Beziehungen und Freundschaften unter Betroffenen auch das Wegfallen von Rechtfertigungen für das Verhalten des Kindes in bestimmten sozialen Situationen geschildert. So können die Wertschätzung und Akzeptanz der besonderen Lebenssituation im Austausch erlebt werden (vgl. Kapitel 4.2.4). In diesem Bereich zeigt sich keine exakte Übereinstimmung der theoretischen Grundlagen mit den Ergebnissen der kategoriengeleiteten Auseinandersetzung. Signifikant geht aus den Untersuchungsergebnissen der soziale Rückzug der Familien hervor.

Als mögliche Ursache mangelnder Kontakte mit anderen betroffenen Familien könnte folgendes gelten: Um sich mit ähnlich betroffenen Familien zu vernetzen, müssen Angebote zur Vernetzung vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann nicht von Veränderungen der sozialen Beziehungen gesprochen werden. Dann droht die soziale Isolation.

Menschen mit Asperger-Syndrom scheinen explizit auf Verständnis und Toleranz angewiesen. Die kategoriengeleitete Auswertung hat ergeben, dass soziale Integration möglich wird, wenn ihre Besonderheiten akzeptiert werden. Wie in Kapitel 3.2.1 ausführlich beschrieben, besteht "die Charakteristik" des Autismus in den qualitativen Einschränkungen in der Kommunikation und der Interaktion sowie den repetitiven Mustern von Verhalten, Interessen und Aktivitäten.

Auf diesem Hintergrund erscheint es logisch, dass Menschen mit Autismus auf soziales Entgegenkommen von Mitmenschen angewiesen sind. Ihre Einschränkungen betreffen in hohem Ausmass den Umgang mit sich und anderen. Daraus kann gefolgert werden, dass Verständnis und Toleranz durch Aufklärung und Aufbau von Fachwissen zum Asperger-Syndrom gefördert werden kann.

Unterkategorie: Reaktionen des Umfelds

Code: Geäusserte Beobachtungen aus dem Umfeld

Kernaussage:

Im Vergleich zeigt sich bezüglich geäusserten Beobachtungen von Drittpersonen sowohl Unverständnis, Kritik und Ingoranz als auch Akzeptanz.

Code: Reaktionen des Umfeldes auf die Asperger-Diagnose

Kernaussage:

Die Reaktion auf die Asperger-Diagnose fällt sehr unterschiedlich aus. Oftmals musste das Umfeld zuerst über die Thematik aufgeklärt werden.

Umfeld

Reaktionen des Umfelds

Fazit:

Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom können verschiedenen Reaktionen des Umfeldes ausgesetzt sein. Kritik und Unverständnis kommen in gleicher Häufigkeit vor wie auch Akzeptanz. Dieser Ausgleich von Kritik und Akzeptanz wird im Theorieteil unterstützt durch Eckert (2008), der davon spricht, dass im gegenwärtigen Gesellschaftssystem ambivalente Tendenzen zu beobachten sind: Einerseits gibt es viele Unterstützungs- und Teilhabeangebote für Menschen mit Behinderung, andererseits sind Elemente eines hedonistischen und leistungsorientierten Gesellschaftsbildes überall spürbar, was die Unsicherheiten der Eltern in dieser Situation verstärken kann (vgl. Kapitel 4.2.3).

Der Umgang mit der Diagnose fällt enorm unterschiedlich aus. Dies steht in Zusammenhang mit Vorwissen zum Asperger-Syndrom. Diese Unterschiedlichkeit bestätigt sich auch in der theoretischen Grundlage in Kapitel 4.2.3. Nach Eckert (2008) ergeben sich für Eltern meist viele gesellschaftliche Reaktionen, die sie herausfordern. Damit sind Reaktionen von Freunden, Verwandten oder Aussenstehenden auf die Behinderung des Kindes gemeint. In Form von Mitleidsäusserungen, unangenehmen Blicken oder der Vermeidung von persönlichen Begegnungen können Eltern behinderter Kinder mit Stigmatisierung konfrontiert werden. Daraus lässt sich auch hier folgern, dass mittels breiter Aufklärung und Information zu Autismus-Spektrum-Störungen Wertvorstellungen der Gesellschaft nachhaltig verändert werden könnten.

Unterkategorie: Unterstützung durch das Umfeld**Code:** Private Ansprechpersonen**Kernaussage:**

Auffallend ist, dass sich private Ansprechpersonen mehrheitlich im primären Netzwerk finden.

Code: Hilfestellungen durch das Umfeld**Kernaussage:**

Hilfreich sind Hilfestellungen in Form von Mit-Betreuung, emotionaler Unterstützung, lebenspraktische Hilfestellungen und der Alltagsbewältigung.

Code: Wünsche für andere Eltern**Kernaussage:**

Wünsche an andere betroffene Eltern beinhalten Austauschmöglichkeit und Vernetzung unter Eltern, eine frühe Diagnosestellung, Verständnis und das Interesse am Kind.

Umfeld

Unterstützung durch das Umfeld

Fazit:

Familien mit betroffenen Kindern können soziale Isolation erleben, dies in Abhängigkeit von Akzeptanz und Verständnis des Umfeldes. Darauf gründet der Wunsch nach Austauschmöglichkeiten und Vernetzung mit anderen betroffenen Eltern. Dieser Wunsch bestätigt die theoretische Grundlage nach Eckert (2008) in Kapitel 4.2.2, indem von einer Veränderung und Verdichtung sozialer Netzwerke gesprochen wird.

Als förderlich zeigt sich Aufklärungsarbeit im sozialen Umfeld der Betroffenen, was sich auf ein besseres Verständnis auswirken kann. In diesem Zusammenhang ist wiederum eine frühe Diagnosestellung anzustreben, weil somit konkrete Aufklärungsarbeit beginnen kann, um Verständnis und Akzeptanz zu fördern und zu fordern.

Hilfreich sind Hilfestellungen, die die Erziehungsarbeit mittragen und emotionale Unterstützung leisten. Entsprechend erwähnt Eckert (2008), dass Eltern sowohl zur psychischen Bewältigung kritischer Lebensereignisse, wie dies beispielsweise die Behinderung eines Kindes darstellen kann, als auch zur Bewältigung dieses Ereignisses im sozialen Geschehen Unterstützungsfelder brauchen. Diese Unterstützungsfelder können sie in einem sozialen Netzwerk finden. In diesem Sinne wird von einem sozialen Netzwerk gesprochen, welchem eine hohe Relevanz im Bewältigungsprozess zugesprochen wird (vgl. Kapitel 4.4.1).

In Kapitel 4.4.6 wird gemäss Retzlaff (2010) aufgezeigt, dass die Entwicklung einer positiven Behinderungsbewältigung von Familien mehr verlangt als nur eine gute Paarbeziehung und eine optimistische Haltung der Eltern. So müssen Familien ganz praktisch erleben, dass sie den Alltag mit ihrem behinderten Kind meistern können, die Umgebung bejahend und freundlich den Umgang mit ihnen pflegt und dass das Leben auch mit allen Belastungen erfüllt und wertvoll sein kann. Damit die Familien ein möglichst starkes Kohärenzerleben entwickeln können, braucht es das Gefühl, dass sie ihr Schicksal teilweise auch selber gestalten können. Die Komplexität der beteiligten Prozesse zur Behinderungsbewältigung lässt darauf schliessen, dass es Sinn macht, das Kohärenzgefühl zu stärken, indem man ein breites Spektrum an Angeboten zur Stärkung von Familien macht.

Daraus lässt sich schliessen, dass Aufklärungsarbeit und Information Teil dieses breiten Spektrums sein sollten, damit aufgrund von Verständnis und Akzeptanz auch Anpassungsleistungen geschehen und Hilfestellungen angeboten werden, die Betroffenen und betroffenen Familien Erleichterung verschaffen.

8.2.5 Kategorie 5: Familie und Alltag

Unterkategorie: Unterstützung durch das Umfeld

Code: Veränderungen im Alltag

Kernaussage:

Signifikante Anpassungen betreffen die Strukturierung des Tagesablaufs, Strukturierungshilfen und Hilfestellungen in lebenspraktischen Bereichen.

Code: Freizeit- und Feriengestaltung

Kernaussage:

Signifikante Anpassungen in der Freizeit- und Feriengestaltung betreffen Strukturierung und Strukturierungshilfen.

Familie und Alltag

Unterstützung durch das Umfeld

Fazit:

Sowohl im Alltag als auch in der Freizeit- und Feriengestaltung sind Strukturierung und Strukturierungshilfen notwendig. Dies steht vermutlich in engem Zusammenhang mit den Kompensations- und Anpassungsstrategien, die Menschen mit Asperger-Syndrom in ihrem Alltag zu leisten haben. Wie in Kapitel 3.5 beschrieben, erleben betroffene Kinder Irritationen aufgrund ihrer besonderen Wahrnehmung und sind besonders anfällig auf Stress (vgl. Bahr, 2013). Nach Girsberger (2014) ist das Funktionsniveau von Menschen mit Autismus in jeder Hinsicht sehr stressabhängig und unterscheidet sich diesbezüglich vom Stressniveau neurotypischer Menschen.

Ein weiterer Erklärungsansatz für benötigte Strukturierung und Strukturierungshilfen könnte in der Theorie der beeinträchtigten exekutiven Funktionen begründet sein (vgl. Kapitel 3.11.3). Dadurch ergeben sich Problemlöseschwierigkeiten. Die eingeschränkte Handlungsplanung ist auf Unterstützung angewiesen, was mittels Strukturierungshilfen geschehen kann. Weil Denkrichtungen gemäss Attwood (2012) nur sehr schwerfällig angepasst werden können, bringen strukturierte Vorgaben in Form von Pictogrammen und Checklisten Erleichterung, was sich wiederum entlastend auf das Stressniveau auswirken kann.

Unterkategorie: Familie**Code: Auswirkungen auf die Familie****Kernaussage:**

Eine bedeutende Auswirkung auf die Familie ist die Belastung, die sich durch die Alltagsstrukturierung und das Alltagsmanagement ergibt. Weitere Auswirkungen sind erzieherische Konfliktsituationen, Anpassungen und Veränderung in der Kommunikation und Interaktion.

Code: Geschwisterbeziehung**Kernaussage:**

Die Geschwisterbeziehungen gestalten sich unterschiedlich in Bezug auf Nähe und Distanz. Von den Geschwistern der betroffenen Kinder werden Anpassungsleistungen gefordert.

Code: Paarbeziehung**Kernaussage:**

Die erschwerte Erziehung begünstigt die Entstehung oder Verschärfung von Paarkonflikten. Um eine funktionierende Partnerschaft aufrecht zu erhalten müssen Schwierigkeiten überwunden und Anpassungen geleistet werden.

Code: Wünsche für die eigene Familie**Kernaussage:**

Wünsche für die eigene Familie sind breit gefächert. Sie beziehen sich in mehrfacher Nennung auf Fachpersonen und Schule. Mehrfach wird auch besseres Verständnis für Behinderungen, Akzeptanz und Aufklärung genannt. Des Weiteren bestehen Wünsche in Bezug auf mehr Kontakt zu anderen Familien, privaten Ansprechpersonen und regelmässiger Entlastung.

Code: Rat an andere betroffene Eltern**Kernaussage:**

Mehrfach wird anderen betroffenen Eltern geraten, eine positive Grundhaltung gegenüber ihrem betroffenen Kind einzunehmen. Ebenso wird mehrfach erwähnt auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen, Hindernisse zu überwinden und kompetente Ansprechpersonen zu suchen. Wesentlich erscheint auch der Rat, sich zu informieren, aktive Aufklärung zu leisten und die Rechte des Kindes einzufordern. Auch die Vernetzung und der Zusammenschluss betroffener Eltern wird angeraten.

Familie und Alltag

Familie

Fazit:

Ein sehr grosses Thema sind breit gefächerte Anpassungsleistungen, die innerhalb der Familie stattfinden müssen. Betrachtet man das Ausmass der Auswirkungen, die eine Autismus-Spektrum-Störung aufgrund ihrer tiefgreifenden Elemente hat, die sich in Kommunikation, Interaktion und repetitivem Verhalten, Interesse und Aktivitäten äussern, erstaunt es nicht, dass der gesamte Alltag und das Familienleben Anpassungen unterworfen ist. Wie in den Kapiteln 3.3 bis 3.13 ausführlich beschrieben wurde, sind sehr viele verschiedene Einschränkungen weitere Folgen der anhaltenden Beeinträchtigungen in Kommunikation, Interaktion und repetitivem Verhalten. Vergleichbar mit einem Spinnennetz ziehen die Einschränkungen Fäden und Kreise in alle möglichen Bereiche des Lebens, weil die Grundlage, nämlich die kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten sowie das Explorationsverhalten beeinträchtigt sind. Insofern können und müssen die Familie und die engsten Bezugspersonen als eine Art "Dolmetscher" funktionieren, weil sie mittels Hilfestellungen ein Leben in Gesellschaft anderer trotzdem möglich machen. Dies kann Auswirkungen auf die Paarbeziehung und die Gestaltung zu den nichtbehinderten Geschwisterkindern haben, wie auch im Theorieteil unter Kapitel 4.2.4 gemäss Retzlaff (2010) dargestellt wurde.

Geschwisterbeziehungen können hilfreich sein. Dies bestätigt die theoretische Grundlage nach Eckert (2008) und Retzlaff (2010) in Kapitel 4.2.4 über die Veränderungen der familiären Situation, die sich auch innerfamiliär auswirken kann. Kinder können unter Umständen eine besondere Nähe zu ihrem behinderten Geschwisterkind erleben. Die Tendenz zur Thematisierung und Bewusstmachung besonderer Herausforderungen und Anforderungen innerhalb der Familie kann sich förderlich auswirken, indem sie Veränderungen auslöst.

Die Wünsche der Eltern machen Aussagen darüber, was hilfreich sein könnte. Diese beziehen sich auf Umfeld, Vernetzung, Zusammenschluss, Schule, Fachleute und beinhalten immer wieder das Bedürfnis nach Verständnis und Akzeptanz.

Information und umfassende Aufklärung wird als Grundlage betrachtet, um Verständnis und Akzeptanz zu bewirken. Die Aussagen decken sich mit den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 4.4.4 mit dem "Empowerment-Konzept". Das Konzept mit kompetenz-, ressourcen- und bedürfnisorientierter Sicht auf die familiäre Lebenswelt von Eltern behinderter Kinder wird offensichtlich noch nicht flächendeckend angewandt, denn die Wünsche sagen etwas darüber aus, was die Eltern nicht angeboten erhalten haben.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Als erstes wird kurz die Nutzung der Unterfragen erläutert. In einem zweiten Schritt soll die Hauptfragestellung anhand der Fazite beantwortet werden.

8.3.1 Unterfragen

Im Folgenden werden die Unterfragen zur Übersicht nochmals aufgeführt:

- Welche Auswirkungen hatte und hat das Asperger-Syndrom auf verschiedene Lebensbereiche?
- Was war hilfreich?
- Was wäre hilfreich gewesen?
- Was würden sie anderen Eltern mitgeben?

Wie beschrieben dienten die Unterfragen als Basis der Leitfadenkonstruktion (vgl. Kapitel 7.5.2) und zum theoriegeleiteten Aufbau des Kategoriensystems (vgl. Kapitel 7.7.1). In diesem Sinne kann man sie als Werkzeuge bezeichnen, die es ermöglichten die verschiedenen Lebensbereiche von betroffenen Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom zu beleuchten sowie erfolgte und gewünschte Hilfestellungen zu untersuchen. Die Unterfragen wurden einerseits als strukturierendes Element genutzt, um die Fragestellung auf dem Hintergrund qualitativer Sozialforschung zu beantworten, und erlaubten andererseits den Interviewpartnern einen möglichst grossen Spielraum, um ihre subjektiven Sichtweisen zu entfalten.

8.3.2 Hauptfrage

Welche Hilfestellungen werden aus Sicht der Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?

Aus den Untersuchungsergebnissen, die in den Faziten differenziert dargestellt sind (vgl. Kapitel 8.2), werden wichtige und förderliche Hilfestellungen abgeleitet, die im Folgenden dargestellt werden. Zitate aus den Interview-Transkripten untermauern die Aussagekraft und sollen die befragten Personen mit ihren Familien weiterhin im Zentrum stehen lassen und in ihrer "Ganzheit als Menschen" berücksichtigen (vgl. Mayring, 2002).

- **Breite Aufklärung über Autismus-Spektrum-Störungen**

Aufgrund sensibler Beobachtung seitens der Eltern können Besonderheiten eher in Zusammenhang mit Autismus gebracht werden, und die Eltern können sich an Fachleute wenden, um Abklärungen einzuleiten und Unterstützung anzufordern. Breite Öffentlichkeitsarbeit in Form von Aufklärung über Erscheinungsformen von Autismus-Spektrum-Störungen fördert einerseits, dass Eltern mit Fachwissen im Hintergrund sensibel beobachten und andererseits das Verständnis und die Akzeptanz in der Gesellschaft.

Dass die Menschen besser über Behinderungen aufgeklärt wären. Dass sie wüssten, dass es Behinderungen gibt, die man einem Menschen nicht ansieht. Und dass diese Menschen mit Behinderung nicht extra ein Verhalten ausserhalb der

Norm zeigen. Diese Aufklärung ist notwendig, denn ich habe erfahren, dass ich Verständnis für das Verhalten meines Sohnes bekommen habe, sobald ich das Verhalten erklären und begründen konnte. (Interview 2, S.12)

- **Verständnis, Toleranz, Akzeptanz und soziales Entgegenkommen**

Eine positive Grundhaltung gegenüber Behinderungen und Besonderheiten wirkt förderlich. Diese kann durch Aufklärung und Aufbau von Fachwissen gefördert werden und sollte eine nachhaltige Veränderung von Wertvorstellungen der Gesellschaft nach sich ziehen.

Die Leute sind sehr wenig informiert über Autismus. Also Autisten, das sind für sie verblödete Menschen, behindert, geistig behindert, total, wo der Geifer rausläuft, wo man es ansieht, und alles andere kennen sie nicht. Das ist auch in unserer Verwandtschaft so. Also wir gehen an keine Familientreffen. (Interview 6, S.6)

Die Leute wissen nicht, was es ist. Zuerst muss man erklären, was das Asperger-Syndrom ist und das es bei jedem anders ausgeprägt ist. Und vielleicht können sie jetzt gewisse Dinge verstehen oder akzeptieren. (Interview 7, S.11)

- **Diagnosestellung:**

Aufgrund der Diagnosestellung kann Wissen zum Asperger-Syndrom zugunsten von Verständnis für die Besonderheiten des betroffenen Kindes erworben und erweitert werden. Gleichzeitig erleben die Eltern eine Erleichterung durch das tiefere Verständnis und die Erklärungsmöglichkeiten für die Verhaltensweisen der Betroffenen.

Es brachte eine Erleichterung für mich als Mutter, weil ich nicht mehr nur meine Erziehung hinterfragen musste. Es gab endlich auch Erklärungen für M.'s Verhaltensweisen, die nichts mit mir zu tun hatten, sondern vom Kind her kamen, von seiner Beeinträchtigung her erklärbar waren.

Es war auch hilfreich, sich mit einer konkreten Beeinträchtigung auseinandersetzen zu können und Hinweise und Tipps im Umgang mit meinem Asperger-Kind zu erhalten. (Interview 2, S.5)

- **Frühe Diagnostik**

Um Therapien, Fördermöglichkeiten und unterstützende Massnahmen einzuleiten, braucht es die Diagnostik. Es macht Sinn, mithilfe früher Diagnostik eine möglichst optimale Entwicklung und somit hohe Partizipation anzustreben und affektiven Störungen vorzubeugen, die zusätzlich einschränkend wirken.

Für mich wäre es sicher von Vorteil gewesen, wenn die Diagnose früher gestellt worden wäre und zwar nicht, um das Verhalten meines Sohnes durchwegs zu entschuldigen, sondern zu verstehen und damit die anderen Leute verstehen, warum er so ist. Damit man sagen kann, er hat das, darum ist das und dieses und jenes vielleicht ein bisschen anders als bei einem normalen Kind oder Jugendlichen. (Interview 7, S.6)

- **Diagnostik als umfangreiches Unterstützungsmodell**

Um der Individualität des Menschen mit Autismus gerecht zu werden, braucht es innerhalb des Diagnoseverfahrens verschiedene Unterstützungsangebote, die der Situation der Familie angepasst werden müssen.

Hilfreich war einmal mehr der Kinderarzt, der meine Wahrnehmung und mein Anliegen, M. auf das Asperger-Syndrom abzuklären, ernst nahm und das Diagnoseverfahren einleitete. Er zog externe Fachleute dazu bei und leistete selber wesentliche Beiträge durch seine jahrelangen Entwicklungsbeobachtungen. Dies war natürlich sehr hilfreich. Ebenso wie die hervorragenden fachspezifischen Kompetenzen und das Engagement des Schulpsychologen. (Interview 2, S.13)

- **Hohes Fachwissen**

Fachpersonen sollen zuhören und mit einem fundierten Fachwissen unterstützende Massnahmen planen und durchführen. Bei auftretender Hyperaktivität und Aufmerksamkeitschwierigkeiten sollten stets nebst der Möglichkeit einer AD(H)s- oder POS-Diagnose eine mögliche Autismus-Spektrum-Störung in Betracht gezogen werden.

S. hat seit ihrer Geburt denselben Kinderarzt. Er hat uns schon begleitet, aber nur medizinisch. Das heisst, dass er S. im Alter von 2 ½ Jahren ja ans Kinderspital überwiesen hat, um dort die Neurofibromatose Typ 1 abzuklären. Der Kinderarzt hat mir schon zugehört, aber er hatte keine Idee, was man machen könnte. Ausser damals im ersten Kindergartenjahr. Da hat er ja einen Ritalinversuch gemacht. Aber weitere Abklärungen hat er erst eingeleitet, als die Psychotherapeutin zuerst die Vermutung auf ein ADHS und später auch auf ein Asperger-Syndrom äusserte. (Interview 3, S.4)

- **Weiterbildung von Fachleuten**

Fachleute sollten sich kontinuierlich weiterbilden, um auf dem aktuellen Stand der Forschung zu sein, damit sie die vielen Facetten des „Autistischen Spektrums“ berücksichtigen können.

Es gab eine Info durch Frau A. (*Psychiaterin*) für alle Lehrkräfte. Also da kamen auch die Lehrperson von DaZ und Psychomotorik. Gleich nach der Diagnose kam sie und informierte und erklärte den Lehrern, warum er so ist und dass er nicht ärgern oder provozieren will, eben, was das ist, Asperger Syndrom. (Interview 4, S.7)

- **Zusammenarbeit mit Fachleuten der Schule und anderen Fachleuten**

In der Zusammenarbeit sind ebenso hohe Beratungs- und Begleitungskompetenzen, als auch ein fundiertes und aktualisiertes Fachwissen erforderlich. Diese Kompetenzen fördern eine frühe Diagnosestellung, und Eltern fühlen sich dadurch ernst genommen. In der Begleitung und Beratung sind insbesondere Kontinuität, gute Erreichbarkeit und Lösungsorientierung von zentraler Bedeutung. Der Erstbegleitung wird eine hohe Relevanz beigemessen.

Schulkonzepte, die eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus anstreben, begünstigen die Entwicklung des betroffenen Kindes.

Dass sie natürlich fachlich sehr kompetent sind und dass ich eigentlich jeder Zeit anrufen oder schreiben konnte, wenn ich ein Problem hatte. Und ich einen Termin abmachen konnte, wenn wir es brauchten. (Interview 7, S.9)

- **Zentrale Anlaufstelle mit Spezialisierung auf Autismus-Spektrum-Störungen**

Als Schwerpunkt sollte die zentrale Anlaufstelle eine Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote und deren Koordination anbieten, damit Eltern entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen Unterstützung einfordern und erleben können.

Das wünsche ich mir für andere Eltern sehr, dass an gewissen Anlaufstellen, die wie Verteilerstationen funktionieren müssten, Fachleute eingesetzt werden und nicht nur Sachbearbeiter, die kostengünstiger sind. Man müsste ein ganzes System, ein Netzwerk aufbauen, damit diese Fachleute an den „Verteilerstationen“ auch wüssten an wen sie die Ratsuchenden weiterweisen könnten. (Interview 1, S.15)

- **Autismusspezifische Hilfestellungen und Massnahmen**

Individuelle und situationsabhängige Unterstützungsangebote mit Bezug auf die Einschränkungen im interaktiven und kommunikativen Bereich fördern die Partizipation und Integration.

... dass meine Tochter dort eine Kompass-Gruppentherapie gemacht hat. Es waren alles Asperger und sie fühlte sich dort das erste Mal wohl. Ich glaube es waren noch ein Mädchen und sechs Jungs und sie konnten reden miteinander und sie wussten, von was meine Tochter redet. Sie konnten wirklich Gespräche führen. Das konnte sie vorher mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht. (Interview 7, S.4f)

- **Schulische und sonderpädagogische Massnahmen**

Unterschiedliche Massnahmen in Bezug auf die Individualität der betroffenen Kinder und das Erfassen des spezifischen Förderbedarfs optimieren die Entwicklungsmöglichkeiten. Unkonventionelle Lösungen können im schulischen Alltag entlastend wirken. Die Grundhaltung der Lehrperson kann entscheidenden Einfluss auf die Entfaltungsmöglichkeiten des betroffenen Kindes haben. Oft können sonderpädagogische Massnahmen oder Privatschulen eher flexible Schulkonzepte anbieten, die Unterrichtsformen ermöglichen, welche die besonderen Bedürfnisse der betroffenen Kinder berücksichtigen.

Aufklärung und Weiterbildung können zu besserem Verständnis und angemessenen Hilfestellungen beitragen.

Durch den Nachteilsausgleich besteht die Möglichkeit herausfordernde Situationen zu entschärfen und Lern- und Leistungsbedingungen anzupassen.

... in der Kleinklasse-Tages-Primarschule, dass M. 4 Jahre lang dieselbe Lehrerin in der Schule und denselben Sozialpädagogen in der Freizeit hatte. Das ergab ei-

ne Kontinuität, die eine entwicklungsorientierte Beurteilung und einen entwicklungsorientierten Austausch mit allen Beteiligten ermöglichte. (Interview 2, S.6)

- **Medikamente**

Medikamente können teilweise unterstützend wirken.

Irgendwann, ich weiss nicht mehr, in der ersten, anfangs zweite haben wir angefangen mit Ritalin und dann wurde es besser, sowohl in der Schule als auch zu Hause. (Interview 9, S.3)

Wir hatten dann zwischendurch auch eine depressive Phase, da war er auch Suizid gefährdet. Er war 6/8 Wochen in einer Klinik. Wir hatten umgestellt von Ritalin auf Medikenetritat, weil es Ritalin nicht als Ritat-Präparat gab. Als Ritalin als Ritat-Präparat kam, haben wir wieder umgestellt auf Ritalin. Und er hat irgendwann den Wirkstoff nicht mehr vertragen, das Methylphenalin. Er hat Nebenwirkungen entwickelt und wir haben es dann komplett abgesetzt. Und als er in die 6. Klasse kam komplett ohne Medikation, ist es in die Hose gegangen. Er war überhaupt nicht mehr konfliktfähig und ist letztendlich dann so in der Klinik gelandet, 6 Wochen. Auch da hat man keine Asperger-Diagnose gestellt. (Interview 9, S.4)

Auf was ist man dort gekommen? ADHS mit einer depressiven Verstimmung. Und dann hat er bekommen, das nimmt er heute noch, Stratera. Und weil Stratera die Impulsivität nicht genug unterdrückt, hat er noch dazu Risperidol. (Interview 9, S.4)

- **Austauschmöglichkeiten und Vernetzung mit anderen betroffenen Eltern**

Um sich mit ähnlich betroffenen Familien zu vernetzen, müssen Angebote zur Vernetzung vorhanden sein.

Ich habe mich nicht allein gelassen gefühlt. Ich hatte Ansprechpartner. Ich konnte anrufen. Ich habe regelmässig Termine gekriegt, also das schon. Und es gab dann auch Elternabende, wo mehrere Eltern zusammen sassen. Auch als er in der Klinik war, wo darauf hingedeutet wurde, was man zu Hause umsetzen muss, wie man es am besten umsetzen kann und dann kam so ein Leitfaden mit. Da hat man auch gesehen, man ist nicht alleine, denn da sassen auch noch andere Eltern am Tisch. Und dann hat man manchmal gehört, was bei denen abgeht und dann war man froh, das nicht zu haben. Dann habe ich dann oft gedacht, wir haben noch Glück bei allem Unglück. (Interview 9, S.9)

- **Hilfestellungen aus dem Umfeld**

Als entscheidende Hilfestellungen werden konkrete Unterstützung in der Erziehungsarbeit, emotionale Unterstützung sowie Betreuung der betroffenen Kinder betrachtet.

Und die hat mir dann so, also nicht so direkt, mehr dann so, dass die Tochter irritiert sei von M., mitgeteilt, dass er schon etwas speziell sei. Die hat das mit dem Grüssen M. dann so wie beigebracht. Also die hat das instinktiv richtig gemacht,

indem sie also gesagt hat: "Also tschüüüüüsss M.!" Also so richtig übertrieben, dass er es merken musste. (Interview 5, S.13)

- **Strukturierung und Strukturierungshilfen**

In Form von diversen Anpassungsleistungen muss der Alltag und das Familienleben strukturiert werden.

... merkten wir schnell, dass wir regelmässige Pausen für L. in den Tagesablauf einplanen mussten. In diesen Pausen bzw. Freizeiten mussten wir darauf achten, dass L. absolute Ruhe in seinem Umfeld hatte. Dies wiederum hatte zur Folge, dass ich sehr an die Wohnung gebunden war.

L. wurde zu einem bestimmenden Faktor in unserem Familienleben. Ich musste nicht L.s Alltag strukturieren sondern unseren Alltag so strukturieren, dass L. hineinpasste und nicht überfordert war. Er hat sich dann in seiner freien Zeit zu Hause schon selber organisiert. Das heisst, dass ich ihm nicht dauernd eine Beschäftigungsstruktur geben musste (Interview 1, S.10)

- **Geschwisterbeziehung**

Geschwister sind insbesondere als soziale Interaktionspartner von grosser Bedeutung.

Von unserer Tochter her ist eine sehr tiefe Liebe für M. da, die er aber negiert. Dies auch wenn sie sich heute manchmal freut und ihre Erleichterung darüber ausdrucksstark äussert, wenn M. mal weg von zuhause ist, wie zum Beispiel wenn er eine Woche im Lager ist. Sie liebt ihn aber abgöttisch. Mit meiner Tochter musste ich immer sehr offen über M. reden. Ich habe ihr auch immer gesagt, dass ich weiss, dass sie manchmal etwas zu kurz kommt. Aber in solchen Momenten, wo M. mal weg ist, hole ich das nach. Dann machen wir Extraprogramme für sie. Es ist ein Balanceakt, weil ich auch ihr gut schauen muss. Sie macht es gut (Interview 2, S.11)

9 Diskussion

Im Zentrum dieser Forschungsarbeit standen neun Biographien, die auf erfolgte und erwünschte Hilfestellungen untersucht wurden. Den Autorinnen war von Beginn weg bewusst, dass die Anzahl der interviewten Familien gering ist und nicht ausreichen würde, um die Ergebnisse in einen allgemein gültigen Kontext bezüglich der Lebensumstände von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom zu stellen. Dies hätte den Rahmen dieser Forschungsarbeit gesprengt.

Beeindruckend ist, dass die Untersuchungsarbeit etliche Übereinstimmungen mit den theoretischen Grundlagen hervorbrachte. Daraus lässt sich schliessen, dass viele Bereiche rund ums Thema Autismus doch schon grundlegend erforscht und dokumentiert wurden. Dies, obwohl die Forschung auf diesem Gebiet erst seit den 40er Jahren wirklich aktiv ist.

Gleichzeitig erlangt die Beantwortung der Fragestellung "**Welche Hilfestellungen werden aus Sicht der Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?**" mehr Gewicht, wenn sie trotz der kleinen Untersuchungsgruppe mit theoretischen Hintergründen bestätigt werden kann.

So sind denn die herausgearbeiteten Hilfestellungen, die in Kapitel 8.3.2 übersichtlich und in Kurzform dargestellt wurden, als eine Art Grundgerüst zur Orientierung zu verstehen. Für Eltern, Lehrpersonen und Fachleute, die in irgendeiner Form mit Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom in Kooperation stehen, könnten daraus Richtziele entstehen, um wesentliche und förderliche Unterstützungsleistungen im Fokus zu behalten.

Ebenso beeindruckend ist das Ausmass der Auswirkungen von Autismus-Spektrum-Störungen. Wie in der Einleitung (vgl. Kapitel 1) beschrieben, hatte die vorliegende Forschungsarbeit die Familien von Kindern mit Asperger-Syndrom im Blickwinkel. Dadurch erschloss sich den Autorinnen ein sehr breite Thematik. So ging es einerseits um die Auseinandersetzung mit Autismus-Spektrum-Störungen und andererseits um die Lebensbedingungen und -gestaltungen von Familien mit einem betroffenen Kind. Vom theoretischen Hintergrund her wurde bald klar, dass wenig autismspezifische Literatur zum Thema Familie und Behinderung zu finden ist. Möglicherweise steht dies in Zusammenhang mit der eher jungen Forschung auf diesem Gebiet. Dennoch liessen sich viele Grundlagen des Themenkreises "Familie und Behinderung" mit den Gegebenheiten von Familien eines Kindes mit Asperger-Syndrom verknüpfen. Gerade Aussagen zu neurologischen Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen im Verhalten (Verhaltensauffälligkeiten) liessen sich gut auf die autismspezifische Familiensituation übertragen. Insofern wirkt dies auch die Frage auf, ob es in Bezug auf die Auswirkungen für den familiären Kontext eine Rolle spielt, ob Autismus oder eine andere von aussen nicht ersichtliche, beispielsweise neurologische oder psychische, Beeinträchtigung vorliegt.

Massgebend sind offenbar die Einschränkungen inner- und ausserhalb der Familie, die sich aufgrund der besonderen Verhaltensmuster ergeben. Eingebettet in eine Gesellschaft, in der bestimmte Norm- und Wertvorstellungen herrschen, können Abweichungen im Verhalten je nach Kultur verschiedene Reaktionen hervorrufen und dementsprechend stigmatisierend und damit beeinträchtigend auf die gesamte Familie wirken. Aufgrund dessen erstaunt es nicht, dass die Untersuchungsergebnisse immer wieder den

Wunsch und auch die Forderung nach Verständnis und Toleranz zu Tage brachten. Dies wurde zwar auf die eigene familiäre Situation mit einem Kind mit Autismus-Spektrum-Störung bezogen, kann aber aufgrund des Inhalts auch auf ähnliche Familiengegebenheiten wie zum Beispiel Familien mit einem Kind mit AD(H)S bezogen werden. Das nachfolgende Zitat, das bereits in Kapitel 8.3.2 Erwähnung findet, verdeutlicht diesen Aspekt sehr präzise.

Dass die Menschen besser über Behinderungen aufgeklärt wären. Dass sie wüssten, dass es Behinderungen gibt, die man einem Menschen nicht ansieht. Und dass diese Menschen mit Behinderung nicht extra ein Verhalten ausserhalb der Norm zeigen. (Interview 2, Seite 12)

Auf dem Hintergrund dieser Ausgangslage, dass Familien mit einem Kind mit Verhaltensauffälligkeiten (welchen Ursprungs auch immer) in unserer Gesellschaft Stigmatisierungen und somit Einschränkungen erleben, entsteht die Frage, inwiefern diese gesellschaftlichen Bedingungen nachhaltig verändert werden könnten.

In der Ausgangslage dieser Forschungsarbeit (vgl. Kapitel 2) wurde erwähnt, dass das Ziel der Arbeit auch im besseren Verständnis und in der Wertschätzung von Menschen mit dem Asperger-Syndrom zu verstehen sei, was sich auch positiv auf die Grundhaltung gegenüber den betroffenen Familien auswirken könnte. Nun kommt der Gedanke auf, ob dies nicht sogar in einen grösseren Bezugsrahmen gestellt werden kann. Der Fokus der Arbeit lag zwar spezifisch auf Menschen mit Asperger-Syndrom und deren Familien. Grundsätzlich geht es aber, wie bereits erwähnt, um Schwierigkeiten von Menschen, die aufgrund von Behinderungen, die man einem Menschen nicht ansieht, keine vollumfänglichen Anpassungsleistungen innerhalb der gesellschaftlichen Erwartungen erbringen können und damit mitsamt ihrer Familie auf Unverständnis und Ablehnung stossen können. Die Forschungsarbeit hat in erster Linie bei den Autorinnen durch die intensive Auseinandersetzung persönliche fachliche Weiterbildung bewirkt und damit das Ziel "mehr Verständnis und Wertschätzung für Menschen mit Asperger-Syndrom" auf der persönlichen Ebene erreicht. Um dieses Ziel auf der gesellschaftlichen Ebene zu verfolgen, müsste wohl mittels Ratgebern, Aufklärungsbroschüren und offensiveren Informationen gearbeitet werden (vgl. Kapitel 10).

Ein grosses Thema innerhalb der Forschungsarbeit stellte die Abgrenzung des Asperger-Syndroms zum Gesamthema Autismus-Spektrum-Störungen dar. Eindrücklicherweise entstand diese Forschungsarbeit zu einem Zeitpunkt, indem die Einführung des DSM-5, der neusten Version des DSM, die alte Version ablöste. Wie in Kapitel 3.2.1 erwähnt, werden darin die diagnostischen Kriterien neu geordnet und nach Levels zugeteilt. Dadurch wird versucht, der individuellen Ausprägung der Autismus-Spektrum-Störung eher gerecht zu werden.

Die individuelle Ausprägung und damit die verschiedenen Voraussetzungen und Auswirkungen zeichneten sich auch auf der Untersuchungsebene beeindruckend ab. Die neun interviewten Familien verbindet dieselbe Diagnose. Dennoch sind sehr unterschiedliche Lebenswege und differente Bewertungen der momentanen Lebensqualität dargestellt worden. Entscheidend schienen für die Betroffenen nebst Umweltfaktoren die personalen Faktoren, konkret die Kognition und die komorbiden Störungen, welche sich fördernd oder hemmend auswirkten. Die komorbiden Störungen, bei welchen offen gelassen werden

muss, ob sie hinzukamen oder zum Erscheinungsbild des Autismus dazugehören können (vgl. Kapitel 3.8.2 und 8.2.1), scheinen in enger Wechselwirkung mit der Kognition zu stehen. Je nach Schweregrad der Komorbiditäten (z.B. Impulsivität, Unkonzentriertheit und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten) können die kognitiven Fähigkeiten nicht oder nicht ausreichend entfaltet werden (vgl. Kapitel 3.11.1). Dies wiederum kann sich bedeutend auf die Diagnosestellung auswirken, da die Kognition beim Unterscheiden von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom nebst der Sprache und dem Auftreten der Besonderheiten als entscheidender Faktor betrachtet wird (vgl. Kapitel 3.2.2 und 3.11).

So ist die Frage berechtigt, ob die Diagnose "Autismus-Spektrum-Störung" der Individualität des betroffenen Menschen eher gerecht wird als die bisher gängige Differentialdiagnostik, die sich vor allem auf die beiden stärksten Ausprägungsformen des Autismus, nämlich frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom, bezieht und damit aufgrund der oben beschriebenen Schwierigkeiten eventuelle Fehldiagnosen miteinschliesst.

Sicher ist dem auch entgegenzuhalten, was bereits Girsberger (2014) darstellt: Das Asperger-Syndrom steht für sogenannte mildere Formen des Autismus. Der Name würdigt gewissermassen seinen "Entdecker", der aus heutiger Sicht Massgebliches zur Autismus-Forschung beigetragen hat. Gleichzeitig hat sich die Bezeichnung "Asperger-Syndrom" in den letzten Jahren in der Gesellschaft etwas etabliert und entscheidend dazu beigetragen, dass mittels Aufklärung neue Denkansätze entstehen konnten, gerade auch in Bezug auf die schulische Integration dieser Kinder. Der Begriff Autismus steht in der Gesellschaft vermutlich noch eher in Verbindung mit fehlenden Kenntnissen und damit mit Vorurteilen, wie das nachfolgende Zitat aus den Untersuchungsergebnissen plakativ aufzeigt (vgl. Kapitel 8.3.2):

Die Leute sind sehr wenig informiert über Autismus. Also Autisten, das sind für sie verblödete Menschen, behindert, geistig behindert, total, wo der Geifer rausläuft, wo man es ansieht, und alles andere kennen sie nicht. (Interview 6, S.6)

Damit kann auch wieder der Bogen gespannt werden zum oben erwähnten Gedanken des Ziels dieser Arbeit, dem vertieften Verständnis und der Wertschätzung von Menschen mit dem Asperger-Syndrom.

Aufgrund der Kernsymptomatik, die jede Form von Autismus mit sich bringt, wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit auch immer wieder bewusst entsprechende Bezeichnungen verwendet. Darin sollte auch zum Ausdruck gebracht werden, dass selbst bei optimalsten Entwicklungsbedingungen und nach aussen wenig erkennbaren Einschränkungen die **tiefgreifende Entwicklungsstörung** als solche vorhanden ist und dem Betroffenen zugestanden werden muss. Dies nicht im Sinne einer Stigmatisierung sondern einer Berücksichtigung von eventuellen Erschwernissen. Die Untersuchungsergebnisse haben diesbezüglich auch in beeindruckender Weise zum Vorschein gebracht, dass Lebenswege von Menschen mit Asperger-Syndrom lange Zeit relativ unauffällig verlaufen können. Trotzdem kann es dann, zum Teil auch plötzlich zu schweren Einbrüchen kommen, so dass Entwicklungsaufgaben nicht mehr bewältigt werden können und sich damit die Partizipation in der Gesellschaft enorm einschränkt. Insofern kann von einer hohen Verantwortung aller Beteiligten im Umgang mit Menschen mit Asperger-Syndrom oder generell Menschen mit Autismus gesprochen werden. Im Zentrum muss das Wohlbefinden und die Entfaltung des betroffenen Kindes stehen mit Berücksichtigung seiner tiefgreifenden Entwicklungsstö-

rung. Anpassungsleistungen der Betroffenen können in diesem Sinn auch hinterfragt und als trügerisch dargestellt werden, da sie Kräfte rauben und Stress verursachen können (vgl. Kapitel 3.5 und 4.3.7).

Die Schule erhält damit einen sehr hohen Stellenwert. Da sie nicht auf autistisches Denken ausgerichtet ist (vgl. Kapitel 4.4), liegt der Schluss nahe, dass das betroffene Kind unter Druck kommt und versucht, Kompensations- und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Um dem entgegen zu wirken oder besser zuvor zu kommen, sind entsprechende Massnahmen nicht nur hilfreich sondern wirklich notwendig. Die sonderpädagogischen Massnahmen, bei unseren Untersuchungen vor allem in Form von Sonder- und Privatschulen, die sich als hilfreich erwiesen, scheinen auf den ersten Blick einer Integration in die Regelschule von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung zu widersprechen. Bei genauerer Betrachtungsweise können sie auch einfach als Hinweis darauf verstanden werden, wie notwendig sonderpädagogische Kompetenzen und entsprechend entwickelte Konzepte sind. Sie weisen sehr deutlich darauf hin, dass bei der Integration bzw. Inklusion fundiertes Wissen aus der Sonderpädagogik eingebracht werden muss (vgl. Kapitel 4.4.1).

So schliesst sich auch hier der Rahmen wieder in Bezug auf die Notwendigkeit von Aufklärung und Information. Was in der Gesellschaft von Nöten ist, um Verständnis, Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, bedingt durch eine von aussen nicht ersichtliche Behinderung, zu fördern, entspricht auch den Grundansprüchen, die sich an die Schulen richten. Dies wurde in Kapitel 8.3.2 prägnant und auf die wichtigsten Punkte reduziert zusammengestellt.

Nebst der Schule tragen die Fachleute hohe Mit-Verantwortung in Bezug auf Hilfestellungen und Unterstützung bei der Erziehung eines Kindes mit Asperger-Syndrom. Entsprechend fanden sehr viele Punkte zum Bereich "Fachleute" Darstellung in der Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 8.3.2.

Im Vorfeld der Untersuchungen zeigte sich in der theoretischen Auseinandersetzung, dass im Bereich "Kooperation mit Fachleuten" konstruktive Konzepte bestehen (vgl. Kapitel 4.3). Diese wurden dann auch vereinzelt in den Untersuchungsergebnissen bei einigen Familien in der Praxis bestätigt. Bei anderen fehlten sie gänzlich oder waren erst teilweise vorhanden.

Beeindruckend ist, dass Wünsche und Bedürfnisse der Eltern, die sich in diesem Zusammenhang in den Ergebnissen der Untersuchung zeigen, mit bestehenden theoretischen Konzepten übereinstimmen. Diese Tatsache nährt die Hoffnung, dass die theoretischen Erkenntnisse an manchen Orten noch in die Praxis umgesetzt werden. Mit Blick in die Zukunft könnte somit eine optimistische Erwartungshaltung eingenommen werden, die darauf beruht, dass an manchen Orten bald bessere Unterstützungsangebote für Familien von Kindern mit Asperger-Syndrom zu finden sind.

10 Ausblick

In der Ausgangslage in Kapitel 2.2 wurde bereits der Frage nachgegangen, welche heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit zu Grunde liegt. Es wurde betont, dass es um die Schärfung des Blickwinkels gehe zu Gunsten von einem verbessertem Verständnis des Asperger-Syndroms und die daraus resultierenden familiären Bedingungen.

In Kapitel 9 wurde mehrmals erwähnt, dass die Rahmenbedingungen auf gesellschaftlicher, fachlicher, wie auch schulischer Ebene teilweise nachhaltig verbessert werden sollten. Der Einfluss der Autorinnen bezieht sich diesbezüglich hauptsächlich auf ihre persönliche und, ihrer Berufssituation entsprechend, auf die schulische Ebene.

Wie bereits mehrmals erwähnt, hat die stattgefundene Auseinandersetzung im theoretischen Bereich und innerhalb des Forschungsfeldes bei den Autorinnen Spuren hinterlassen. Die erarbeiteten Erkenntnisse werden für die weitere Arbeit im heilpädagogischen Setting als äusserst bedeutsam erlebt. Die relevanten, aus der Untersuchung herausgearbeiteten Hilfestellungen, können miteinander verknüpft und im Schulalltag aufgenommen werden. So kann die Kooperation mit Eltern, Kindern und Fachleuten mit Hilfe des erweiterten Wissens optimiert werden, in der Hoffnung, dass sich dadurch die Lebensqualität zumindest mancher Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom verbessern kann. In Anbetracht der Tatsache, dass die Untersuchungsergebnisse Hinweise auf die Notwendigkeit der Veränderung gesellschaftlicher Wertvorstellungen gebracht haben, macht es Sinn, Wissen und Haltungen zu kommunizieren und damit Diskussionen auszulösen. Je verbreiteter der Dialog zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen wird, desto eher lassen sich Vorurteile abbauen, was wiederum offene Kommunikationsformen und somit bessere Rahmenbedingungen für Betroffene begünstigt.

"Wissen verändert Einstellungen, die umgekehrt auch wieder Fähigkeiten und Lebensumstände verändern können" (Attwood, 2012, S.10). Dieses Zitat, welches in Kapitel 2.2 Erwähnung fand, verdeutlicht präzise, welche Relevanz der Weiter-Bildung zukommt.

Es entspricht dem Wunsch der Autorinnen, sich innerhalb ihrer Möglichkeiten im pädagogischen wie persönlichen Bereich entsprechend und mit Hilfe der dargestellten Orientierungshilfen zu engagieren. Im Anschluss an die vorliegende Forschungsarbeit könnte als weiterer Schritt die Entwicklung einer Broschüre in Betracht gezogen werden, in welcher die erarbeiteten Hilfestellungen ausgearbeitet und dargestellt werden. Damit würde noch stärker verdeutlicht werden, wie notwendig Verständnis und Wertschätzung gegenüber Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und ihren Familien sind und in welchen Bereichen sowie in welcher Form dies zum Ausdruck kommen kann. Abschliessend soll dies durch ein Zitat von Nicole Schuster, die selber von Autismus betroffen ist, untermauert werden:

Mein Wunsch für die Zukunft ist nicht die Heilung von Autismus, sondern ein erhöhtes Bewusstsein für andersartige Menschen. Denn nur, weil einige von uns verschieden sind, kann unsere Gesellschaft funktionieren. Einen beeindruckenden Vergleich dafür habe ich in einem Bericht eines autistischen Menschen im Internet gelesen: Eine Schreibmaschine würde nicht funktionieren, wenn sie allein aus Schrauben bestehen würde. (Schuster, 2007, S. 329)

11 Schlusswort

Während der Untersuchung wie auch in den Untersuchungsergebnissen kommt immer wieder zum Ausdruck, wie individuell ausgeprägt Lebenswege von Menschen mit Asperger-Syndrom sein können. Ebenso bedeutend zeigt sich die Notwendigkeit, die Betroffenen in ihrer Ganzheit mit ihren unterschiedlichen Wesenszügen zu berücksichtigen. Das Leben mit einem Kind mit Asperger-Syndrom hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Entsprechend der vielen Facetten des autistischen Spektrums können sich ebenso die Situationen von betroffenen Familien ganz unterschiedlich gestalten. In diesem Zusammenhang wurden auch der Wunsch und das Bedürfnis nach mehr Aufklärung, Verständnis und Akzeptanz auf verschiedenen Ebenen bekundet.

Das Betrachten der ganzen Persönlichkeit sowie der individuellen (Familien-)Situation mit dem Ziel, die Betroffenen umfassend zu verstehen, bringt eine grundlegende Haltung und pädagogische Sichtweise zum Ausdruck, die dem Kind und der Familie vermitteln sollen, dass sie so akzeptiert sind, wie sie sind. Im tieferen Verständnis von Familiensituationen mit einem Kind mit Behinderung, insbesondere einem Kind mit Asperger-Syndrom, und in den erarbeiteten Hilfestellungen sehen die Autorinnen den persönlichen Gewinn dieser Forschungsarbeit und die Bedeutsamkeit in ihrem heilpädagogischen Arbeitsfeld.

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild: Autismus Deutsche Schweiz, 2014	7
Abbildung 2: Übersicht der Autismus-Spektrum-Störungen und wesentlichen Kriterien der Diagnostik (Frei, 2012a, S.6)	24
Abbildung 3: ABCX – Modell (Hill, 1985; zitiert nach Eckert, 2013a, S. 29)	44
Abbildung 4: Doppelpes ABCX – Modell (McCubbin & Patterson, 1983; zitiert nach Eckert, 2013a, S. 31)	45
Abbildung 5: Gelingensbedingungen der Kooperation mit den Eltern – Kriterienkatalog (Eckert, Sodogé und Kern 2012; zitiert nach Eckert, 2013b, S.19)	50
Abbildung 6: Beispiel eines Förderplanes für Kinder mit Asperger-Syndrom (Bahr, 2013, S.92f)	63
Abbildung 7: Säulen qualitativen Denkens (Mayring, 2002, S.26)	71
Abbildung 8: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S.71)	79
Abbildung 9: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.120)	85

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen nach ICD-10 und DSM-IV-TR (Frei, 2012a, S.2)	20
Tabelle 2: Differentialdiagnose der autistischen Symptome (Remschmidt, 2005, S.25)	23
Tabelle 4: Unterschiede zwischen Autismus höheren Niveaus und einer Sprachstörung (Aarons & Gittens, 2010, S.98).....	35
Tabelle 5: Wissen zum Asperger-Syndrom (Schuster, 2013, S.53)	60
Tabelle 6: Einschätzung der Stärken von Autisten (Schuster, 2013, S.53)	60
Tabelle 7: Ausschnitt aus dem Interview-Leitfaden.....	81
Tabelle 8: Begründung der Kategorie Diagnosezeit sowie deren Unterkategorien	86
Tabelle 9: Begründung der Kategorie Fachleute sowie deren Unterkategorien	86
Tabelle 10: Begründung der Kategorie Schule sowie deren Unterkategorien	87
Tabelle 11: Begründung der Kategorie Umfeld sowie deren Unterkategorien.....	87
Tabelle 12: Begründung der Kategorie Familie und Alltag sowie deren Unterkategorien	87
Tabelle 13: Begründung der Codes zur Kategorie 1: Diagnosezeit	88
Tabelle 14: Begründung der Codes zur Kategorie 2: Fachleute	91
Tabelle 15: Begründung der Codes zur Kategorie 3: Schule.....	92
Tabelle 16: Begründung der Codes zur Kategorie 4: Umwelt.....	93
Tabelle 17: Begründung der Codes zur Kategorie 5: Familie und Alltag	94

14 Literaturverzeichnis

- Aarons, M. & Gittens, T. (2010). *Das Handbuch des Autismus. Ein Ratgeber für Eltern und Fachleute* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Attwood, T. (2005). *Asperger-Syndrom. Wie sie und ihr Kind alle Chancen nutzen*. Stuttgart: TRIAS Verlag.
- Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit dem Asperger Syndrom. Von der Kindheit bis Erwachsensein – alles was weiterhilft* (2. Auflage). Stuttgart: TRIAS Verlag.
- Autismus Deutsche Schweiz. (2010). *Vieles gemeinsam und doch ganz anders. Das Asperger-Syndrom*. Oftringen: Atelier dis.
- Autismus Deutsche Schweiz. (2011). *Wahrnehmen und verstehen lernen. Das Spektrum autistischer Störungen*. Oftringen: Atelier dis.
- Autismus Deutsche Schweiz. Header. Internet: <http://autismus.ch/cms/index.php> [09.05.2014]
- Bahr, R. (2013). *Igelkinder. Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom verstehen*. Osterfildern: Patmos Verlag der Schwabenverlag AG.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Auflage). Bern: Haupt-Verlag.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Eckert, A. (2008). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Kovac.
- Eckert, A. (2013a). *Besondere familiäre Lebenssituationen: Kinder mit Förderbedarf*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eckert, A. (2013b). *Grundlagen der Kooperation von Eltern und Fachpersonen im heilpädagogischen Kontext*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- elpos SCHWEIZ. *Betroffene helfen Betroffenen*. Internet: <http://www.elpos.ch/start.htm> [25.04.2014]
- Elterninformieren.de. (2007). *Online Informationsportal. Onlineangebote von Eltern behinderter, chronische erkrankter oder mit anderen spezifischen Besonderheiten lebender Kinder*. Internet: <http://www.elterninformieren.de> [01.03.2014]

- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Rheinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frei, R. (2012a). *Grundlagen Autismus-Spektrum-Störungen (Teil 1). Geschichte, Definition und Symptomatik*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Frei, R. (2012b). *Grundlagen Autismus-Spektrum-Störungen (Teil 2). Ursachen und Erklärungstheorien*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Frei, R. (2012c). *Grundlagen Autismus-Spektrum-Störungen (Teil 3). Diagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Frei, R. (2013). *Autismus-Spektrum-Störungen und Förderbedarf geistige Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Getzmann, M. (2013). *Systemorientierte Pädagogik. Handlungssicherheit im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Girsberger, T. (2013). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. Basel: Kohlhammer.
- ICD-10-GM. (2014). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision. German Modification. Version 2014*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/diagnosen/icd10/index.htm> [13.03.2014]
- Jørgensen, O. S. (2012). *Asperger: Syndrom zwischen Autismus und Normalität. Diagnostik und Heilungschancen*. (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- La Brie Norall, C. & Wagner Brust, B. (2012). *Kinder mit Asperger einfühlsam erziehen. Wie sie Sozialverhalten und Kommunikation ihres Kindes fördern*. Stuttgart: TRIAS Verlag.
- Lütolf, M. (2013). *Gestaltungsformen der Kooperation – Beispiel Heilpädagogische Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Preissmann, Ch. (2012). *Asperger. Leben in zwei Welten. Betroffene berichten: Das hilft mir in Beruf, Partnerschaft und Alltag*. Stuttgart: TRIAS Verlag.

Remschmidt, H. (2005). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen* (3. Auflage). Nördlingen: Verlag C.H. Beck.

Remschmidt, H. (2008). *Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eine praktische Einführung* (5.aktualisierte Auflage). Stuttgart: Thieme Verlag.

Schäfer, S. (2006). *Sterne, Äpfel und rundes Glas. Mein Leben mit Autismus* (2. Auflage). Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.

Schuster, N. (2007). *Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing*. Berlin: WEIDLER Buchverlag.

Schuster, N. (2013). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer-Verlag.

Simone, R. (2012) *Aspergirls. Die Welt der Frauen und Mädchen mit Asperger*. Weinheim und Basel: Beltz.

Wikipedia. *Ätiologie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ätiologie> [13.05.2014]

Wikipedia. *Case Manager*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Case_Manager [25.04.2014]

Wikipedia. *Chronisches Erschöpfungssyndrom*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Chronisches_Erschöpfungssyndrom [25.04.2014]

Wikipedia. *Empowerment*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Empowerment> [10.04.2014]

Wikipedia. *Inklusive Pädagogik*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusive_Pädagogik [23.05.2014]

Wikipedia. *International Baccalaureate*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/International_Baccalaureate [25.04.2014]

Wikipedia. *Komorbidität*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Komorbidität> [12.05.2014]

Wikipedia. *Lorna Wing*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing [13.03.2014]

Wikipedia. *Neurofibromatose Typ 1*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Neurofibromatose_Typ_1 [25.04.2014]

Wikipedia. *Neurotypisch*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Neurotypisch> [23.05.2014]

Wikipedia. *Zentrale Kohärenz*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Koh%C3%A4renz [20.9.2013]

Wilczek, B. (2008) *Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom. autismus Deutschland e.V. Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus* (2.Auflage). Druck: Hansa-Druckerei Stelzer, Stade.

UPK Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel. *Stationäres Angebot. Psychosen und Schizophrenie.*

Internet: <http://www.upkbs.ch/patienten/stationaeres-angebot/erwachsene/psychosen-schizophrenie/Seiten/default.aspx> [25.04.2014]

15 Anhang

Aus Gründen der Anonymisierung der Interviewdaten wurden zwei Dokumente für den Anhang erstellt. Im gedruckten Anhang befinden sich der Interviewleitfaden und das Kategoriensystem. Auf der CD (Buchrücken Innenseite) sind die vollumfänglichen Transkriptionen der neun Interviews ersichtlich.

Anhang 1: Interviewleitfaden

Diagnosezeit

Eröffnungsfrage: Wann haben sie zum ersten Mal bemerkt, dass ihr Kind besonders ist und welche Besonderheiten zeigte ihr Kind?

- **Verdacht auf Besonderheiten:**

Wann zeigte sich bei ihnen die Bereitschaft zu einer Abklärung?

Kontrollfrage: Gibt es etwas, was ihnen in dieser Phase geholfen hat oder geholfen hätte?

- **Diagnoseverfahren:**

Mit welcher Fragestellung wurde die Abklärung eingeleitet?

Wie lange dauerte das Diagnoseverfahren?

Gab es zuerst eine andere Diagnose?

Wie sah die Begleitung aus während des Diagnoseverfahrens?

Gab es etwas, was die Diagnose verzögerte? Wenn ja, was?

Kontrollfrage: Was war oder wäre innerhalb des Verfahrens hilfreich gewesen?

- **Unterstützende Massnahmen nach der Diagnose:**

Welche unterstützenden Massnahmen gab es?

Wie sahen die therapeutischen Massnahmen aus?

Kontrollfrage: Welche unterstützenden Massnahmen hätten sie sich gewünscht?

- **Auseinandersetzung mit der Diagnose:**

Wie wurden sie zum ersten Mal mit dem Begriff ASS konfrontiert?

Hinterfragen oder hinterfragten sie die Diagnose?

Wem wurde die Diagnose kommuniziert und warum oder warum nicht?

Kontrollfrage: War es hilfreich, eine Diagnose erhalten zu haben? Wenn ja, wieso?

Fachleute

Eröffnungsfrage: Welchen Fachleuten sind sie im Verlauf der Jahre begegnet?

- **Zusammenarbeit mit den Fachleuten:**

Wie haben Fachleute (z.B. Kinderarzt) auf geäußerte Sorgen oder gemachte Beobachtungen reagiert? Und was hätten sie sich gewünscht, wie sie reagiert hätten?

Haben sie in Folgesitzungen Bezug darauf genommen und den Verlauf der Entwicklung kontinuierlich begleitet und überprüft?

Haben Fachleute mit ihnen den Austausch über die Lebensumstände kontinuierlich gesucht und gepflegt (regelmässige Situationsanalyse)?

Kontrollfrage: Was hat es ausgemacht, dass Fachpersonen hilfreich waren? Oder was hätten sie sich in der Zusammenarbeit gewünscht?

Schule

Eröffnungsfrage: Wie verlief der Eintritt in den Kindergarten?

- **Schuleintritt und Stufenwechsel:**

Wie verliefen die Übergänge (Stufenwechsel, Schulwechsel, Berufseinstieg)?

Kontrollfrage: Was erleichterte die Übergänge?

- **Zusammenarbeit mit der Schule:**

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Schule?

Hat man mit ihnen den Austausch über die Lebensumstände kontinuierlich gesucht und gepflegt (regelmässige Situationsanalyse)?

Wurden sie als Experten ihres Kindes wahrgenommen und miteinbezogen und woran konnten sie das erkennen?

Wurden aufgrund der speziellen Bedürfnisse besondere Anpassungen gemacht und welche?

Hatten die pädagogischen Fachpersonen ein Fachwissen über ASS? Wenn nicht, wie informierten oder bildeten sich die Fachpersonen weiter?

Haben pädagogische Fachleute aktive „Aufklärung“ innerhalb der sozialen Gruppe (Schulklasse, Schulhaus, Elternschaft) betrieben und in welcher Form?

Kontrollfrage: Was war hilfreich in der Zusammenarbeit mit der Schule?

Umfeld

Eröffnungsfrage: Veränderten sich die sozialen Beziehungen? In welcher Weise?

- **Soziale Beziehungen:**

Wie gestaltete sich die soziale Integration des Kindes?

- **Reaktionen des Umfelds:**

Wann kamen aus dem Umfeld erste Reaktionen bzw. Beobachtungen?

Wie hat das Umfeld reagiert auf die Besonderheiten des Kindes?

Sofern die Diagnose kommuniziert wurde: Wie reagierte das Umfeld auf die Diagnose?

- **Unterstützung durch das Umfeld:**

Mit wem konnten sie sich privat über erste gemachte Beobachtungen austauschen?

Kontrollfrage 1: Haben sie Unterstützung erlebt? Wenn ja, in welcher Form?

Kontrollfrage 2: Was wünschen sie für andere Eltern?

Familie und Alltag

Eröffnungsfrage: Wie hat sich der Alltag verändert?

- **Alltag:**

Was musste im Tagesablauf berücksichtigt werden?

Gab es Einschränkungen in der Freizeitgestaltung? Wenn ja, welche?

Worauf musste bei Planung und Durchführung der Ferien Rücksicht genommen werden?

Kontrollfrage: Wie reagierten sie auf die Veränderungen? Welche Massnahmen waren hilfreich?

- **Familie:**

Welche Auswirkungen hatte das Asperger Syndrom auf die Familie?

Wie gestaltete sich die Geschwisterbeziehung?

Wie gestaltete sich die Paarbeziehung?

Wurde und wird das Asperger-Syndrom in ihrer Familie thematisiert und wie?

Welche Rolle spielen Gespräche in ihrer Familie?

Kontrollfrage: Was hätten sie sich als Familie gewünscht?

Abschlussfrage: Was würden sie anderen betroffenen Eltern aufgrund ihrer Erfahrungen mitgeben?

Anhang 2: Kategoriensystem

Kategorie 1: Diagnosezeit

Unterkategorie: Verdacht auf Besonderheiten

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Zeitpunkt erste Besonderheiten			Die Befragten äussern sich über erste beobachtete Besonderheiten.	Interview 5, Zeilen 43/44: Und er hat mit Figuren gespielt. Er ist nie selber in eine Rolle geschlüpft. Er hat mit Playmobil gespielt.
	1	3-5: (...) dass ich das Gefühle hatte, dass etwas nicht stimmt, das war schon sehr früh, also schon als Baby (<i>als L. ein Baby war</i>).		
	1	7-9: Als Baby wurde er einfach immer schnell müde und hat immer „gmenket“ (<i>gejammert</i>). (...) irgendwie schien er immer irgendwie unzufrieden zu sein. (...) ein Gesicht gemacht, wie wenn er etwas hätte, weisst du, wie wenn ihm etwas weh mache.		
	1	20-22: (...) er hat natürlich schon wahnsinnig viel gebrüllt. Und beim Trinken ist er sofort wieder eingeschlafen. Es war also schon auffällig.		
	2	3/4: Eine auffallende Besonderheit zeigte sich schon als M. ein Baby war: Er hatte eindeutige Bewegungseinschränkungen (...)		
	2	9-12: Bei der ersten Entwicklungskontrolle (<i>beim Kinderarzt</i>), im Alter von 4 Monaten, benannte er (<i>der Kinderarzt</i>) diese Besonderheit und sagte mir, dass M. ein „Floppy-Baby“ sei. M. hatte eine Muskelhypertonie. Das heisst, dass seine Körperspannung nachweislich niedriger als normal war.		
	3	4: Im Alter von 2 ½ Jahren (<i>Alter der Tochter</i>) hat der Kinderarzt S. an das Kinderspital überwiesen, weil er bei S. dieselbe Krankheit die mein Mann hatte vermutete. S. erhielt dann auch dieselbe Diagnose wie mein Mann: „Neurofibromatose“ Typ 1 (<i>Multiorganerkrankung, betrifft vor allem Haut und Nervensystem, gehäuftes Auftreten von (gutartigen) Tumoren</i>)		
	3	21-27: Auffallende Besonderheiten meiner Tochter fielen in diese Zeit (<i>Kindergarteneintritt und gleichzeitiger Tod des Vaters</i>). (...) Es waren einerseits die Rückmeldungen der Kindergärtnerin, die sagte, dass sie dieses Kind unmöglich in ihrem Setting beschulen		

		könne. S. mache immer nur, was sie selber wolle, könne nicht aufpassen und sich auch nicht in die Gruppe einordnen. Andererseits habe ich selber einfach wahrgenommen, dass S. meistens aggressiv war, wenn sie nach Hause kam.		
	4	7/8: Im Alter von 1 Jahr: T wollte nicht mit den anderen Kindern von der Rutschbahn rutschen.		
	5	9-12: Also muss er zwei gewesen sein. Wir sassen im Zug und der Schaffner hat gepfiffen und ich hab gesagt: "Oh, der Schaffner hat gepfiffen. Da hat er geantwortet: "gepfiffen, pfiif, gepfiffen." Er hat das Wort konjugiert. Das hat mich schon ziemlich erstaunt für einen Zweijährigen.		
	5	43/44: Und er hat mit Figuren gespielt. Er ist nie selber in eine Rolle geschlüpft. Er hat mit Playmobil gespielt.		
	6	8-10: Früh, schon als Säugling habe ich gemerkt, dass etwas besonders ist. Er ist nachts jede Stunde wach geworden und hat geschrien. Mit 3 Monaten hat er tagsüber gar nicht mehr geschlafen. Ich fand, das sei doch nicht normal.		
	6	12-14: Ich merkte auch, dass ich ihn nie trösten konnte, egal, ob er sich verletzt hatte oder ob etwas war. Ich konnte ihn nie im Arm halten(...)		
	6	39/40: (...) weil, er hat ja auch autoaggressives Verhalten gehabt zu jenem Zeitpunkt schon, sich selber verletzen, wenn etwas nicht geht.		
	7	23: Ich hatte einfach das Gefühl, sie ist schaurig scheu, wie ich es als Kind war.		
	7	28-33: Gewisse Sachen, die für sie als Kind gar nicht gegangen sind. Also bei denen ich im Nachhinein sagen musste, in Anführungszeichen ein normales Kind hätte nicht so reagiert. Z.B. gingen wir jeden Tag mit dem Hund laufen und einmal habe ich ihr ein „Regenmänteli“ angezogen und sie schrie nur, glaube ich, bis wir nach Hause kamen, sie wolle dieses „Mänteli“ nicht. (...) Ein anderes Kind hätte sich wahrscheinlich einmal beruhigt, aber sie nicht.		
	7	33-35: Oder in der Schule sagte die Lehrerin einmal in der 5. Klasse am Elterngespräch, meine Tochter sei eigentlich noch lustig, aber es gäbe dann Momente, da müsse sie ihr sagen, dass sei nicht mehr lustig, sondern frech.		
	7	38/39: Immer während dem Essen liess sie Musik laufen, weil sie		

		gewisse Geräusche einfach nicht ertrug. Oder helles Licht hatte sie eigentlich nie gerne.		
	7	61-68: Bei ihm (Sohn) hatte ich, ich weiss nicht, mit 2/3 jährig das Gefühl, irgendetwas ist mit diesem Jungen anders. (...) Ich habe ihm z.B. gesagt, gehe hinauf, putze die Zähne und ziehe den Pyjama an. Ich meine mit einem 4/5 jährigen kann man das. Er ist auf dem ersten Treppentritt gestanden und wusste schon nicht mehr, was er machen muss. (...) Er war irgendwie so in seiner Welt, in seiner Ball- und Unihockey-Welt. Er begann früh Unihockey zu spielen und all die Abläufe vom Gool und solche Sachen beschäftigten ihn. Das hatte er im Kopf.		
	7	70-72: Für mich war ich dann einmal bei einer Kinesiologin und habe meinen Sohn auch mitgenommen. Und später war ich bei einer Fussreflexzonenmassage, weil mein Sohn immer so Kopfweh und Bauchweh hatte. Beide Frauen haben relativ schnell gesagt, sie haben ein Indigo Kind. (Als Indigo-Kinder bezeichnen Anhänger esoterischer Ideen eine Gruppe von Kindern, denen sie ganz besondere psychische und spirituelle Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben. (Wikipedia))		
	8	4-15: Schon in der Babyzeit, schon mit halbjährig. (...) Uns ist aufgefallen mit 4/5 Monaten, als er angefangen hat einen Tagesrhythmus, schlaf/wach Rhythmus zu finden, dass sobald sich dieser Alltag einmal etwas verschoben hat, also dass er z.B. eine Stunde später zum Schlafen kam oder die Mahlzeit eine Stunde später bekam, das ist nicht gegangen. Das hat sich gleich in einer Desorientierung geäußert und das hat sich so ausgewirkt, dass er die folgende Nacht quasi durchgeschrien hat. (...) Um dies zu vermeiden haben wir dann natürlich extrem darauf geachtet, dass wir wenn immer möglich den Tagesrhythmus einhielten.		
	8	22-24: wir haben es einfach als seine Besonderheit angesehen, er braucht eben einfach einen strukturierten Tagesablauf, anders als andere Babys oder Kleinkinder. Wenn es machbar ist, dann macht man es.		
	8	26-31: Das war sicher die früheste Auffälligkeit. Nachher war es das stereotype Spielen. Wenn er auf einer Decke am Boden lag, hat er immer mit dem Gleichen gespielt. Er hatte so ein Holzspielzeug hängen und ich habe immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass er so zufrieden ist. Das gleiche Spielzeug immer wieder von rechts nach links und von links nach rechts zu drehen. Stundenlang konnte er sich damit beschäftigen.		

	8	34-36: Später im Krabbelalter begann er mit seinem Auto hin und zurück, hin und zurück zu krabbeln. Das hätte er Stunden machen können, wenn ich ihn dabei nicht unterbrochen hätte oder er durch etwas anderes unterbrochen worden wäre.		
	8	77-82: in der Spielgruppe, dass er nicht mit machen wollte. Er hat ausserhalb gespielt, eben für sich alleine. Er hat Aktionen, die die Kinder zusammen gemacht haben, wie "Znüni" nehmen, hat er von aussen beäugen müssen und das wochenlang. Nachdem mich die Spielgruppenleiterin darauf angesprochen hat, habe ich ihn 2/3 Mal begleitet. Ich bin auch mit in den Kreis gesessen und dann hat er gemerkt, aha er kann da auch mit dazu und von da an war es kein Thema mehr, dann hat er mitgemacht.		
	9	4: Mit drei, als er in den Kindergarten kam. In Deutschland gehen sie mit drei in den Kindergarten. 8-12: Also vorher war schon auffällig, dass mein Sohn extrem spät in allem war. Er war immer ruhig und zufrieden, er war nicht quengelig oder so. Er ist gesessen, er hat gekrabbelt, er ist gelaufen, es war alles relativ spät. Er sprach auch spät. Ich war mit ihm in einer Krabbelgruppe und da war er viel allein, die anderen Kinder haben ihn ein bisschen links liegen gelassen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Bereitschaft zu ersten Abklärungen			Die Befragten erzählen, wie es dazu kam, dass erste Abklärungen in die Wege geleitet wurden.	Interview 8, Zeilen 124-126: (...) das haben wir von uns aus gemacht, aber schon eigentlich im 1. Jahr (im Kindergarten), nachdem wir eben schon ein paar Jahre mit seinen Besonderheiten verbracht hatten und uns immer gefragt haben: Ist er überhaupt glücklich? Wie geht's ihm überhaupt?
	1	28/32/33: (...) Bereitschaft zu einer Abklärung? (...) Von mir aus gesehen schon von Anfang an, als ich das Gefühl hatte, es stimmt etwas nicht. Von L. selber aus erst, als er nicht mehr fertig wurde mit den Schwierigkeiten.		
	1	56-59: Weil L. so viele Schwierigkeiten hatte war ich unsicher, ob L. in den Kindergarten sollte. Er wollte, aber ich war unsicher, ob er vielleicht überfordert wäre, und darum hat die Kinderärztin mit diesem Test abgeklärt (Intelligenzabklärung), ob L. zumindest intellektuell so weit wäre.		
	1	106/107: Mit 16 hatte L. ja selber das Gefühl, dass etwas nicht		

		stimmt. Er hat selber einen Arzttermin abgemacht. 117-119: (...) der Auslöser, dass er zum Arzt gegangen ist, folgendes war: Angst und die Unmöglichkeit sich auch nur zwei Sekunden zu konzentrieren.		
	2	9: Der Kinderarzt führte alle 4 Monate eine Entwicklungskontrolle durch. (...) M. hatte eine Muskelhypertonie.		
	3	4-6: (...) hat der Kinderarzt S. an das Kinderspital überwiesen, weil er bei S. dieselbe Krankheit die mein Mann hatte vermutete. S. erhielt dann auch dieselbe Diagnose wie mein Mann: „Neurofibromatose“ Typ 1 (<i>Multiorganerkrankung, betrifft vor allem Haut und Nervensystem, gehäuftes Auftreten von (gutartigen) Tumoren</i>)		
	3	57-60: Aufgrund der Besonderheiten meiner Tochter leitete sie (<i>die Psychotherapeutin</i>) das Verfahren zur ADHS-Abklärung ein (im Alter von 10 Jahren). (...) Auch das spätere Verfahren zur Asperger-Abklärung (<i>im Alter von 16 Jahren</i>) wurde durch diese Psychotherapeutin eingeleitet.		
	4	10-15: Er war schon besonders. Wir dachten, er sei irgendwie hochbegabt. Zum Beispiel wollte er mit 4 Jahren bis zu 1 Million zählen. Er war auch so ausdauernd darin, hat seine Idee zwei Tage lang verfolgt und verwirklicht. (lacht) (..) Am zweiten Tag war er bei 645. Aber wir dachten nicht an Abklärung. Erst in der 1. Klasse war beim SSG eine Schulpsychologin dabei. Sie sprach uns auf einige Besonderheiten an und empfahl uns, zu Frau A. (<i>Psychiaterin</i>)		
	5	57/58: (...)in der Schule, denk ich mal, war dieser Leidensdruck. Und das kriegt man ja zu Hause auch nicht soooo mit. Ich bin sehr oft zu den Lehrern gerannt(...)		
	5	151-157: (...)die äh, Segelleiterin, die kannte das.(...) Und da war wohl auch ein Artikel darüber in der Zeitung, den sie uns vor die Nase gehalten haben.(...) da war so ein kleines Feld, was die Merkmale sind, und da hab ich gesagt: "Da trifft jedes zu!" Also das war die Beschreibung unseres Sohnes! (lacht).		
	6	25-27: Da ist mir ein Eltern-Heft in die Hände gekommen. Da stand was drin über Hyperaktivität und Asperger, wobei mehr noch Hyperaktivität. Dann las ich das und sagte zu meinem Mann: "Du, S. hat das!"		
	7	23: Ich hatte einfach das Gefühl, sie ist schaurig scheu, wie ich es als Kind war.		
	7	28-33: Gewisse Sachen, die für sie als Kind gar nicht gegangen sind. Also bei denen ich im Nachhinein sagen musste, in Anführungszeichen ein normales Kind hätte nicht so reagiert. Z.B. gingen wir jeden Tag mit dem Hund laufen und einmal habe ich ihr ein		

		„Regenmänteli“ angezogen und sie schrie nur, glaube ich, bis wir nach Hause kamen, sie wolle dieses „Mänteli“ nicht. (...) Ein anderes Kind hätte sich wahrscheinlich einmal beruhigt, aber sie nicht.		
	7	33-35: Oder in der Schule sagte die Lehrerin einmal in der 5. Klasse am Elterngespräch, meine Tochter sei eigentlich noch lustig, aber es gäbe dann Momente, da müsse sie ihr sagen, dass sei nicht mehr lustig, sondern frech.		
	7	38/39: Immer während dem Essen liess sie Musik laufen, weil sie gewisse Geräusche einfach nicht ertrug. Oder helles Licht hatte sie eigentlich nie gerne.		
	7	61-68: Bei ihm (Sohn) hatte ich, ich weiss nicht, mit 2/3 jährig das Gefühl, irgendetwas ist mit diesem Jungen anders. (...) Ich habe ihm z.B. gesagt, gehe hinauf, putze die Zähne und ziehe den Pyjama an. Ich meine mit einem 4/5 jährigen kann man das. Er ist auf dem ersten Treppentritt gestanden und wusste schon nicht mehr, was er machen muss. (...) Er war irgendwie so in seiner Welt, in seiner Ball- und Unihockey-Welt. Er begann früh Unihockey zu spielen und all die Abläufe vom Goal und solche Sachen beschäftigten ihn. Das hatte er im Kopf.		
	7	70-72: Für mich war ich dann einmal bei einer Kinesiologin und habe meinen Sohn auch mitgenommen. Und später war ich bei einer Fussreflexzonenmassage, weil mein Sohn immer so Kopfweh und Bauchweh hatte. Beide Frauen haben relativ schnell gesagt, sie haben ein Indigo Kind. (Als Indigo-Kinder bezeichnen Anhänger esoterischer Ideen eine Gruppe von Kindern, denen sie ganz besondere psychische und spirituelle Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben. (Wikipedia))		
	8	4-15: Schon in der Babyzeit, schon mit halbjährig. (...) Uns ist aufgefallen mit 4/5 Monaten, als er angefangen hat einen Tagesrhythmus, schlaf/wach Rhythmus zu finden, dass sobald sich dieser Alltag einmal etwas verschoben hat, also dass er z.B. eine Stunde später zum Schlafen kam oder die Mahlzeit eine Stunde später bekam, das ist nicht gegangen. Das hat sich gleich in einer Desorientierung geäussert und das hat sich so ausgewirkt, dass er die folgende Nacht quasi durchgeschrien hat. (...) Um dies zu vermeiden haben wir dann natürlich extrem darauf geachtet, dass wir wenn immer möglich den Tagesrhythmus einhielten.		
	8	22-24: wir haben es einfach als seine Besonderheit angesehen, er braucht eben einfach einen strukturierten Tagesablauf, anders als andere Babys oder Kleinkinder. Wenn es machbar ist, dann macht man es.		

	8	26-31: Das war sicher die früheste Auffälligkeit. Nachher war es das stereotype Spielen. Wenn er auf einer Decke am Boden lag, hat er immer mit dem Gleichen gespielt. Er hatte so ein Holzspielzeug hängen und ich habe immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass er so zufrieden ist. Das gleiche Spielzeug immer wieder von rechts nach links und von links nach rechts zu drehen. Stundenlang konnte er sich damit beschäftigen.		
	8	34-36: Später im Krabbelalter begann er mit seinem Auto hin und zurück, hin und zurück zu krabbeln. Das hätte er Stunden machen können, wenn ich ihn dabei nicht unterbrochen hätte oder er durch etwas anderes unterbrochen worden wäre.		
	8	77-82: in der Spielgruppe, dass er nicht mit machen wollte. Er hat ausserhalb gespielt, eben für sich alleine. Er hat Aktionen, die die Kinder zusammen gemacht haben, wie „Znüni“ nehmen, hat er von aussen beäugen müssen und das wochenlang. Nachdem mich die Spielgruppenleiterin darauf angesprochen hat, habe ich ihn 2/3 Mal begleitet. Ich bin auch mit in den Kreis gesessen und dann hat er gemerkt, aha er kann da auch mit dazu und von da an war es kein Thema mehr, dann hat er mitgemacht.		
	9	4: Mit drei, als er in den Kindergarten kam. In Deutschland gehen sie mit drei in den Kindergarten. 8-12: Also vorher war schon auffällig, dass mein Sohn extrem spät in allem war. Er war immer ruhig und zufrieden, er war nicht quengelig oder so. Er ist gesessen, er hat gekrabbelt, er ist gelaufen, es war alles relativ spät. Er sprach auch spät. Ich war mit ihm in einer Krabbelgruppe und da war er viel allein, die anderen Kinder haben ihn ein bisschen links liegen gelassen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreich während der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten			Die Befragten erzählen, was in der Zeit des Verdachts auf Besonderheiten hilfreich war oder gewesen wäre.	Interview 3, Zeilen 56-60: (...) als meine Tochter 10 Jahre alt war, war die Psychotherapeutin hilfreich (...) leitete sie (die Psychotherapeutin) das Verfahren zur ADHS-Abklärung und den Übertritt in eine staatlich bewilligte Privatschule ein. Auch das spätere Verfahren zur Asperger-Abklärung wurde durch diese Psychotherapeutin eingeleitet
	1	41-46: Vom Verhalten von L. her, hat mir geholfen, dass er sich viel Mühe gab und dass er intelligent ist und dass es darum trotzdem auf dem normalen Weg - mindestens bis 16 - geklappt hat. Das hat		

		mir geholfen, weil es mir das Feedback gab, dass ich etwas richtig mache		
	1	<p>47-49: (...) von aussen her? Geholfen hat mir vielleicht meine Kinderärztin, die mindestens mal eine Intelligenzabklärung (...) eingeleitet hat (<i>vor dem Kindergarteneintritt</i>).</p> <p>59-63: (...) das Ergebnis war, dass L. eigentlich eine intellektuelle Reife für die 2. Klasse hätte. Dies hat mir insofern geholfen, als dass ich wusste, dass dieser Bereich ihn nicht überlastete. Dann spielte es nicht so eine Rolle, wenn vielleicht der andere Bereich (<i>besonderes Verhalten, auffällige Grobmotorik</i>) etwas schwierig werden würde.</p>		
	2	<p>49-55: Hilfreich war in dieser Phase der Kinderarzt. Definitiv. Er war die Ansprechperson für uns alle. Ein Arzt, der aber eben auch den nötigen Hintergrund mitbrachte und das nötige Interesse und Engagement hatte, um M.s Verhalten und Beeinträchtigungen zu verstehen und Massnahmen einzuleiten.</p> <p>Hilfreich waren auch meine Mitgliedschaft bei „elpos“ und der Austausch mit anderen betroffenen Eltern in der „elpos“-Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit ADS/ADHS.</p>		
	3	47-50: 8...) meine Eltern haben unsere Tochter seit sie 2 ½ Jahre alt war jeweils Freitag und Samstag bei sich zu Hause betreut. Oft haben sie unsere Tochter auch das ganze Wochenende gehütet, so dass ich auch mal weg konnte.		
	3	50-54: (...) habe ich glücklicherweise ½ Jahr nach dem Tod meines Mannes meinen neuen Lebenspartner kennengelernt, was mir auch hilfreich war, die schwierige Kindergartenzeit meiner Tochter (...) zu überstehen.		
	3	56-60: (...) als meine Tochter 10 Jahre alt war, war die Psychotherapeutin hilfreich (...) leitete sie (<i>die Psychotherapeutin</i>) das Verfahren zur ADHS-Abklärung und den Übertritt in eine staatlich bewilligte Privatschule ein. Auch das spätere Verfahren zur Asperger-Abklärung wurde durch diese Psychotherapeutin eingeleitet		
	3	60/61: Ebenso war und ist hilfreich, dass S. seit sie 10 Jahre alt ist zu dieser Psychotherapeutin in die Psychotherapie gehen kann.		
	3	63/64: Hilfreich war auch, dass die Schulgemeinde die staatlich bewilligte Privatschule finanzierte.		
	4	17: Der Input der Schulpsychologin war schon gut so.		
	8	222-231: Eben ich finde, das ist ein Stück weit auch die Entwicklung, dass vielleicht heute ein Kind nicht 14 wird, bis es dann wirklich in die Richtung geht, wo die eigentliche Ursache liegt. (...)		

		Es ist ein langer Weg. Wenn das dazu beiträgt, dass es bekannter wird, akzeptierter auch wird, dann denke ich, wäre auch das etwas gewesen, das sicher geholfen hätte, dass man nicht wie in einem Kokon ist. (...) Ich denke das ist nur mit Aufklärung und Wissen möglich.		
	9	57: Deutlichere Gespräche seitens der Erzieherinnen, das nicht so zu verharmlosen.		

Unterkategorie: Diagnoseverfahren

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Dauer des Diagnoseverfahrens zur Asperger-Diagnose			Die Befragten nennen die ungefähre Dauer des Diagnoseverfahrens.	Interview 1, Zeilen 103-105: (...) von 16 bis 18 eigentlich, also 2 Jahre insgesamt mit allen anderen Diagnosen, die vor dem Asperger-Syndrom noch gestellt wurden. Das Asperger-Diagnose-Verfahren selber dauerte nur noch ca. ½ Jahr.
	1	103-105: (...) von 16 bis 18 eigentlich, also 2 Jahre insgesamt mit allen anderen Diagnosen, die vor dem Asperger-Syndrom noch gestellt wurden. Das Asperger-Diagnose-Verfahren selber dauerte nur noch ca. ½ Jahr.		
	2	64: Etwa ein halbes Jahr.		
	3	73: Das Verfahren dauerte etwa ein halbes Jahr lang.		
	4	28/29: Das dauerte nicht lange. Ich weiss nicht mehr, ein paar Wochen, vielleicht wenige Monate.		
	5	206-208: Das ging über ein paar Wochen, nicht über Monate. Er hatte 3-4 Termine, in den Sommerferien. Und dann wurde das ausgewertet. Und wir sind dann nach den Sommerferien hin, zum Abschlussgespräch.		
	6	140-144: Dann haben wir nochmals eine Abklärung gemacht, wo mein Sohn sich komplett verweigert hat. Dann hat sie die Abklärung über mich gemacht.(...) Und einfach das, was wir im Gespräch erarbeitet haben und die Testsachen. Da sagte sie, es tue ihr wirklich leid. Das habe sie nicht gesehen. Er sei wirklich ein Asperger.		
	7	122: Ich glaube es ist gut gelaufen und relativ schnell gegangen, mehr oder weniger bei beiden.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Zeitpunkt der Asperger-Diagnose			Die Befragten erzählen, wann ihr Kind die Asperger-Diagnose erhalten hat.	Interview 4, Zeile 32: Ähm, ja, 1. Klasse, 7 Jahre.
	1	82: (...) er war schon 18 Jahre alt (...).		
	2	64: Mit 14 ½ Jahren bekam M. dann die Asperger-Diagnose (...)		
	3	72: Im Alter von 13 Jahren.		
	4	31: Ähm, ja, 1. Klasse, 7 Jahre.		
	5	162: Ja! 14.		
	6	142: Und da war er mittlerweile 14.		
	7	2: mit etwa 17 Jahren		
	7	97: mit 15/16 Jahren		
	8	192: mit 13/14 Jahren		
	9	189: er ist 13 geworden, als wir die Diagnose hatten.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Zeitpunkt und Art weiterer Diagnosen			Die Befragten nennen Zeitpunkt und Art allfälliger weiterer Diagnosen.	Interview 8, Zeilen 166-168: Und dann kam es eben zur Abklärung, bei der am Ende gesagt wurde, es sei POS. Die Kinderärztin hat unterschieden zwischen POS und ADS, das heisst, dass organische Ursachen zu Grunde liegen.
	1	138: In der KJPZ stellten sie ja die Diagnose „Psychose“, da war L. 16 ½.		
	1	286: Die lautet „Chronisches Müdigkeitssyndrom“, L. hat sie mit 23 bekommen.		
	2	33-42: M. war schon 6 Jahre alt.(...) Der Kinderarzt (...) stellte da die Diagnose AD(H)S für M.		
	3	4-6: Im Alter von 2 ½ Jahren (...) S. erhielt dann (...) Diagnose (...): „Neurofibromatose“ Typ 1 (<i>Multiorganerkrankung, betrifft vor allem Haut und Nervensystem, gehäuftes Auftreten von (gutartigen) Tumoren</i>)		
	3	63: (...) im Alter von 10 Jahren erhielt S. die Diagnose ADHS.		
	3	75/76: S. bekam dann im Alter von 13 ½ Jahren diese zusätzliche Diagnose Asperger-Syndrom.		

	6	35/36: Sie hat die ganzen Tests gemacht. Zuerst bin ich mit ihm hin. Das war eindeutig, also eben dazumal auf ADHS.		
	6	113: (...)er war eher 6 bei der Diagnose.		
	7	77: beim Schulpsychologen, im Kindergartenalter 151/152: Sie machten Tests und dann kam heraus, dass er einen hohen IQ hat und mathematisch hochbegabt ist. Das ist quasi herausgekommen, mehr eigentlich nicht.		
	8	124 u. 145: bei einer Kinderpsychologin, im Kindergartenalter 146-148: hat dann als Resultat gefunden, er hat eine unausgewogene Entwicklung, von kognitiv zu motorisch sind es Welten, und das löst Spannungen in ihn aus und wäre der Grund für die Wutausbrüche.		
	8	163/164: in einer Kinderarztpraxis, für Entwicklungsabklärungen, mit 10 Jahren 166-168: Und dann kam es eben zur Abklärung, bei der am Ende gesagt wurde, es sei POS. Die Kinderärztin hat unterschieden zwischen POS und ADS, das heisst, dass organische Ursachen zu Grunde liegen.		
	9	22-25: Wir haben den Kontakt hergestellt ins SPZ (Sozial-Pädiatrisches-Zentrum). Das war die Fachstelle für ADHS. Bei meinem Sohn hat man immer von ADHS gesprochen. Wir hatten dort eine Kinderärztin und eine Psychologin und sie hat ihn getestet und hospitierte auch im Kindergarten und schaute wie es dort läuft.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Verzögerung der Diagnose			Die Befragten äussern sich gegebenenfalls dazu, was die Asperger-Diagnose verzögert hat.	Interview 1, Zeilen 147-158: (...) (die KJPZ und...) auch der Hausarzt und der KJPD. Es hat sich meiner Meinung nach niemand bemüht, sorgfältige Rückfragen zu stellen. (...)Man hat sich irgendwie nicht bemüht, sein Verhalten sorgfältiger einzuordnen. Man ist schnell darauf gekommen zu fragen, ob er gekiffert habe und ähnliche Dinge, Erziehungsdinge eben. Das war sicher sinnvoll aber das hat sicher auch alles verzögert.
	1	143-145: (...) ja (zur Verzögerung der Asperger- Diagnose). Erstens konnte L. dadurch, dass er intelligent ist, den normalen Schulverlauf machen. Wenn er dumm gewesen wäre, hätte man		

		hingeschaut - blöd gesagt. Zweitens dadurch, dass ich mit meiner Sorge, dass etwas nicht stimmt nirgends ankam und auch nicht ernst genommen wurde.		
	1	148-150: (...) dass ein Hindernis war (<i>im Diagnoseverfahren zwischen 16 und 18</i>), dass L. kaum mehr reden konnte. Und (...) war es auch ein Hindernis, dass L. nicht richtig zugehört wurde, dass man mit vorgefertigten Meinungen an herantrat.		
	1	147-158: (...) (<i>die KJPZ und...</i>) auch der Hausarzt und der KJPD. Es hat sich meiner Meinung nach niemand bemüht, sorgfältige Rückfragen zu stellen. (...).Man hat sich irgendwie nicht bemüht, sein Verhalten sorgfältiger einzuordnen. Man ist schnell darauf gekommen zu fragen, ob er gekiffte habe und ähnliche Dinge, Erziehungsdinge eben. Das war sicher sinnvoll aber das hat sicher auch alles verzögert.		
	2	66: Die vorausgehende AD(H)S Diagnose bzw. Syptomatik hat viel Verwandtschaft mit Asperger.		
	5	131-133: (...) Sie ist wirklich top (<i>Psychologin</i>). Nur - sie ist auch nicht auf die Idee gekommen, dass er Asperger hat. Sie hat dann ADS nachgefragt und ich hab gesagt: "Ich glaubs nicht".(...) Deswegen hab ich das dann nie abklären lassen. Also ich wäre ja bereit gewesen, wenn. Aber ich spür das doch, dass es das nicht ist.		
	6	134-139: Zum Beispiel mit seinen Autos. Die mussten in einer Reihe sein. Und wenn sie nicht so da standen, wie er wollte, dann gibt's einen Schreikrampf eine Stunde lang.(...) Er will zwar, dass man zuschaut, aber mitspielen nein.(...) Aber ich dachte halt, das gehört zum ADHS, das sei normal.		
	6	143-148: Da sagte sie (<i>Kinderpsychiaterin</i>), es tue ihr wirklich leid. Das habe sie nicht gesehen. Er sei wirklich ein Asperger. Das Problem ist halt wirklich beim Autismus.(...) Die sind so verschieden!		
	6	156-160: (...)Und ich hab schon immer gedacht: Autisten sind zum Teil sehr gescheit. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass gerade im Deutsch und Englisch ist er extrem gut, obwohl er ja selten überhaupt in der Schule ist. Ich hab mir einfach etwas anderes darunter vorgestellt. Und dann hat uns wirklich die Kinderpsychiaterin gesagt (.): Es sei im höchsten Mass.		
	6	475-477: (...) äh, es sind ja alle immer davon ausgegangen, der hat ja <u>nur</u> ADHS! Wenn man den etwas „knüttelt“, dann kommt der schon richtig. Und mein Bub hat immer mehr Probleme bekommen, (...)		

	7	134-138: mein Sohn ging zum Schulpsychologen in die Einzeltherapie (...) Eigentlich ist es schlimm, dass ein Schulpsychologe nicht auf die Idee kommt, dass es ein Asperger-Syndrom gibt und vorliegen könnte. Das finde ich noch tragisch.		
	8	248-252: Und das war ja auch, weil wir immer gedacht haben, aus der Schule nehmen hat ihm geholfen, das Ritalin hat ihm geholfen, die psychologische Begleitung hat ihm geholfen. Es hat ihm schon alles geholfen, aber es ist trotzdem immer noch irgendwas, aber wir können es nicht benennen, das es einfach so schwierig gemacht hat. Aber in Richtung Autismus hätte ich mit dem Wissen, das ich damals über Autismus hatte, nicht gedacht. 253/254: Daher hätte es auch geholfen, wenn sie früher an entsprechende Informationen gekommen wären? Ja.		
	9	66: Es war eine ADHS-Abklärung, ganz viele Jahre.		
	9	115-121: Wir hatten dann zwischendurch auch eine depressive Phase, da war er auch Suizid gefährdet. Er war 6/8 Wochen in einer Klinik. (...) Und als er in die 6. Klasse kam komplett ohne Medikation, ist es in die Hose gegangen. Er war überhaupt nicht mehr konfliktfähig und ist letztendlich dann so in der Klinik gelandet, 6 Wochen. Auch da hat man keine Asperger-Diagnose gestellt.		
	9	161-164: Der Schulpsychologische Dienst wurde eingeschaltet und zum Schutz des Kindes wurde er raus genommen. (...) Und der Schulpsychologische Dienst machte auch eine Abklärung? Nein, wir hatten ja eine deutsche Abklärung.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreich innerhalb des Verfahrens			Die Befragten äussern sich dazu, was innerhalb des Verfahrens hilfreich war oder gewesen wäre.	Interview 4, Zeilen 25-27: Das Verfahren lief gut ab, wir wurden sehr gut informiert von Frau A. (<i>Psychiaterin</i>). Und danach kam sie in die Schule und informierte alle Lehrer, die beteiligt waren
	1	166-164: (...) dass man uns ernst genommen hätte. Anstatt uns z. B. in der KJPZ beweisen zu wollen, dass L. eine Psychose hat, hätte man die anderen Möglichkeiten auch anschauen und abklären können.		
	1	165-169: Hilfreich wäre gewesen, wenn wir als Familie eine bessere Unterstützung gehabt hätten. Dies weil L. ja bei uns wohnte - egal ob 16, 17 oder 18 Jahre alt - und wir mit seiner Krankheit umgehen mussten. Und es wäre ja wichtig gewesen, dass wir nicht weiterhin die gleichen Fehler gemacht hätten, falls		

		wir vorher Fehler gemacht hatten		
	1	175: Schon mal Information wäre wichtig gewesen. Es war ja ein bisschen das Problem, weil L. schon so alt (<i>16-18 Jahre alt</i>) war. Ich meine, wir hatten über den Inhalt dieser Gespräche (<i>zwischen L. und Psychologen, Ärzten, etc.</i>) (...) null Bescheid. (...) Und dadurch waren wir wie „schachmatt“ gesetzt gewesen. Wir wissen, dass die Beziehungspersonen Auskünfte über Gesprächsinhalte aus Rechtsschutzgründen nicht geben dürfen. (...) sehr wichtig für uns gewesen, wenn es irgendein Gefäss gegeben hätte, wo (...) sie dies von uns und dies von L. zusammengebracht hätten. Dies hätten sie dann zu L.'s Gunsten umsetzen können. (...) Aber es hat irgendwie kein Informationsfluss stattgefunden.		
	1	206-209: Das wäre eben auch hilfreich gewesen, dass jemand einsieht, dass man gerade Menschen, die mit der Kommunikation ein Problem haben jemanden beiseite stellt, der die Kommunikation unterstützt (<i>eine Übermittlung der Asperger-Diagnose an die Eltern hat nicht stattgefunden, die Eltern haben die Diagnosedokumente zufällig gesehen</i>)		
	2	69-75: Hilfreich war einmal mehr der Kinderarzt, der meine Wahrnehmung und mein Anliegen, M. auf das Asperger-Syndrom abzuklären, ernst nahm und das Diagnoseverfahren einleitete. Er zog externe Fachleute dazu bei und leistete selber wesentliche Beiträge durch seine jahrelangen Entwicklungsbeobachtungen. Dies war natürlich sehr hilfreich. Ebenso wie die hervorragenden fachspezifischen Kompetenzen und das Engagement des Schulpsychologen.		
	3	79-82: Die Psychotherapeutin, die das Verfahren eingeleitet hat und bei der S. auch heute noch in die Psychotherapie geht. Also auch die ausgelagerte Psychotherapie von S. war hilfreich.		
	4	24-26: Das Verfahren lief gut ab, wir wurden sehr gut informiert von Frau A. (<i>Psychiaterin</i>). Und danach kam sie in die Schule und informierte alle Lehrer, die beteiligt waren.		
	6	296-297: Also, ich denke, als erstes war es sicher diese Ärztin. Sie hat mich wenigstens immer ernst genommen.		
	7	122/123: Ich glaube es ist gut gelaufen und relativ schnell gegangen, mehr oder weniger bei beiden. Ich habe die Psychologin beim KJPD kennengelernt und hatte dort wirklich guten Support.		
	7	178-181: Für mich wäre es sicher von Vorteil gewesen, wenn die Diagnose früher gestellt worden wäre und zwar nicht, um das Verhalten meines Sohnes durchwegs zu entschuldigen, sondern zu verstehen und damit die anderen Leute verstehen, warum er so ist. Damit man sagen kann, er hat das, darum ist das und dieses und		

		jenes vielleicht ein bisschen anders als bei einem normalen Kind oder Jugendlichen.		
--	--	---	--	--

Unterkategorie: Unterstützende Massnahmen

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose			Die Befragten nennen allfällige unterstützende Massnahmen vor der Asperger-Diagnose.	Interview 8, Zeilen 189/190: Begleitend dazu (<i>Schulwechsel</i>) bekam er Ritalin und erhielt psychologische Begleitung.
	1	105-109: Mit 16 hatte (...) Arzttermin abgemacht (...) L. kam mit einem Medikament nach Hause.		
	1	143/144: (...) da war L. 16 ½ und im KJPD behandelten sie L. mit Antidepressiva,		
	1	89/90: (...) stationär in der „Kantonalen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie“ (KJPZ) (<i>2 Mal zwischen 16-18 Jahren</i>).		
	1	82-85: (...) das zweite Mal in der „Kantonalen psychiatrischen Tagesklinik“ (KpT) (...) er war schon 18 Jahre alt (2 Mal).		
	2	(...) die Diagnose AD(H)S für M. (...) Der Kinderarzt leitete hier eine Psychomotoriktherapie und einen Kindergartenwechsel ein. 195: Schliesslich kam M. im 2. Kindergarten in einen Integrationskindergarten.		
	2	202: (...) 4 Jahre Primarschule in der Kleinklassen Tagesschule (...).		
	2	216/217: (...) 5. Klasse besuchte M. in einer Regelschule mit ISF (integrativer sonderpädagogischen Förderung).		
	3	60: (...) dass S. seit sie 10 Jahre alt ist zu dieser Psychotherapeutin in die Psychotherapie gehen kann.		
	3	69: (...) im Alter von 10 Jahren erhielt S. die Diagnose ADHS. Seither nimmt sie täglich die Medikamente Ritalin, Concerta und Risperdal ein.		
	3	56/58: Ja, als meine Tochter 10 Jahre alt war (...) Übertritt in eine staatlich bewilligte Privatschule (...) 164: Die Schule (<i>Privatschule ab der 5. Klasse</i>) unterrichtet die Kinder in kleinen Gruppen und ermöglicht individuelles Lernen, (...).		
	5	118-120: Das war so eine Erziehungsberatung. Das haben wir		

		dann gemacht, und das hat M. sehr geholfen, weil plötzlich waren da eben auch schon Mobbing-Ansätze.		
	5	127-131: Am Anfang gingen nur wir als Eltern hin. Sie will da nicht das Kind so krank machen (lacht).(…) Und hat uns Tipps gegeben,(…) So hat das wieder mehr Ruhe gegeben, wenigstens zu Hause.		
	5	140/141: Es (<i>psychologische Beratung</i>) hat ihm wirklich geholfen, mit so sozialen Situationen klarzukommen.		
	6	170/171: Und er ging 4 Jahre lang -wie heisst jetzt das? Psychomotorik-therapeut. Damals hat's die IV noch bezahlt.		
	6	341/342: (...)Seit etwa 7 oder 8, wir haben früh angefangen, mit den kleinen Tabletten und dann mal Langzeitritalin bis zur Privatschule. (...)		
	6	422/423: (…) Er kam, weil er ja gar nicht in die Schule wollte, kam er aus dem Kindergarten in die Einführungsklasse.(…)		
	6	449-453: <i>Und wann kam er in die Privatschule?</i> In der 4. Klasse. <i>Da hatten sie ganz viele runde Tische in der 2. und 3. Klasse und ganz wenig Verständnis, wie sie gesagt haben.</i> Ja, genau.		
	7	84: Logopädie		
	8	179-183: Mit der ganzen Geschichte hat sie (Kinderärztin) dann empfohlen, wenn wir die Möglichkeit hätten, würde sie ihn aus der Schule nehmen. Zum einen um ihm die Möglichkeit zu geben, sich von dem was gelaufen ist zu erholen und zum anderen auch in ein Umfeld zu kommen, in dem weniger Kinder sind, also kleinere Klassen hat. Wir haben ihn aus der Schule genommen und auf eine Privatschule geschickt.		
	8	189/190: Begleitend dazu (Schulwechsel) bekam er Ritalin und erhielt psychologische Begleitung.		
	9	21/22: Es hiess dann auffällig und er bekam Logopädie und dann kam Ergotherapie dazu. Und später kam Physiotherapie dazu.		
	9	57-60: Medizinisch war es ja abgeklärt, sie haben alles gesagt. Man sprach in diesem Alter davon, dass der Verdacht auf ADHS bestehe. (...) Ich wurde beraten, wie ich auf was reagieren kann. Womit ich im Laufe der Zeit zu rechnen habe.		
	9	81-83: Irgendwann, ich weiss nicht mehr, in der ersten, anfangs zweite haben wir angefangen mit Ritalin und dann wurde es besser, sowohl in der Schule als auch zu Hause.		
	9	88/89: Die Psychologin hat mit ihm Hausaufgabenentraining und		

		<p>Übungen zur Konzentration gemacht.</p> <p>91/92: in der Schule war keine Logopädie mehr. Er ging noch in die Ergotherapie, die Physiotherapie und zu ihr (Psychologin).</p>		
	9	<p>115-121: Wir hatten dann zwischendurch auch eine depressive Phase, da war er auch Suizid gefährdet. Er war 6/8 Wochen in einer Klinik. Wir hatten umgestellt von Ritalin auf Medikenetritat, weil es Ritalin nicht als Ritat-Präparat gab. Als Ritalin als Ritat-Präparat kam, haben wir wieder umgestellt auf Ritalin. Und er hat irgendwann den Wirkstoff nicht mehr vertragen, das Methylphenalin. Er hat Nebenwirkungen entwickelt und wir haben es dann komplett abgesetzt. Und als er in die 6. Klasse kam komplett ohne Medikation, ist es in die Hose gegangen. Er war überhaupt nicht mehr konfliktfähig und ist letztendlich dann so in der Klinik gelandet, 6 Wochen. Auch da hat man keine Asperger-Diagnose gestellt.</p> <p>122-124: Auf was ist man dort gekommen? ADHS mit einer depressiven Verstimmung. Und dann hat er bekommen, das nimmt er heute noch, Stratera. Und weil Stratera die Impulsivität nicht genug unterdrückt, hat er noch dazu Risperidol.</p>		
	9	<p>168-171: Nach den 6 Wochen Klinikaufenthalt hatte er einen Kinderpsychiater. Alle 2 Wochen sind wir einmal hingegangen. Er hat mit ihm spieltherapeutisch gearbeitet. Da stand schon fest, dass wir in die Schweiz umziehen und da ist keine Diagnostik mehr gelaufen.</p>		
	9	<p>353-357: Und dann habe ich eben vergessen, im 6. Schuljahr, nachdem er in der Klinik war, haben wir noch einen Sozialarbeiter zur Seite gestellt bekommen, der 1 bis 2 Nachmittage mit ihm etwas gemacht hat. Er hatte ja seine Kontakte in der Klasse und er hat sich auch verabredet, aber es war schon schwierig. Und damit er auch mit anderen einmal zusammen kam, das wurde dann von dem Sozialarbeiter gecoacht.</p>		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose			Die Befragten nennen allfällige neue unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.	Interview 2, Zeilen 79-84: Eine unterstützende Massnahme war vor allem, dass M. in den Kompasskurs in kam (...) „Kompass - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen“. M. hat diesen Kurs während 2 Jahren wöchentlich besucht und sehr viel dabei gelernt.
	1	225-231: (...) vom Sozialarbeiter getragen und zusammen mit den		

		Lehrern wurden unterstützende Rahmenbedingungen für L. in der Gewerbeschule geplant und durchgeführt. Darum hat es auch geklappt, dass L. nach der Diagnose mit dieser Unterstützung die Lehre weitermachen konnte (<i>1/2 Jahr lang, mit 19 Zusammenbruch Ende 2. Lehrjahr, Unterbruch für 1 Jahr</i>).		
	1	234-237: Die IV hat L. dann einen Job Coach zur Seite gestellt (<i>im Alter von 20 Jahren</i>). Der Job Coach ist auch spezialisiert auf ASS. Und da ging es dann mit der IV zusammen um die IV Beruflichen Massnahmen. Solange dies so war, hatte L. durch den Job Coach Unterstützung im Job und im Kontakt mit der IV.		
	1	240-242: (...) er musste von der IV aus eine Psychotherapie machen. Er ging dann zu Herrn M., der Psychologe und Neurologe ist, in die Psychotherapie.		
	1	319-328: Dann war L. sieben Monate in diesem Betrieb (<i>Geschützte Lehrstelle, IV-Betrieb</i>), dabei begleitete ihn, wie schon erzählt, der IV- Job Coach. In dieser Zeit hat man in dieser Institution versucht, optimale Rahmenbedingungen für L. zu schaffen. (...) (Schliesslich begann L. an dieser massgeschneiderten Lehrstelle zu arbeiten (<i>bis 21, dann nächster Zusammenbruch</i>)).		
	1	329: (...) bis jetzt endlich eine IV-Rente gutgesprochen wurde (<i>im Alter von 23 Jahren</i>).		
	2	79-84: Eine unterstützende Massnahme war vor allem, dass M. in den Kompasskurs in kam (...) „Kompass - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen“. M. hat diesen Kurs während 2 Jahren wöchentlich besucht und sehr viel dabei gelernt.		
	2	86-98: Weiterführend hat sich daraus ergeben, dass M. auch heute noch alle 2 Wochen zu einer Psychologin geht. (...). Auch dies war eine unterstützende Massnahme der Asperger-Diagnose, es brauchte sie, damit M. sich auch selber damit auseinandersetzt.		
	4	34: Er bekam Psychomotoriktherapie.		
	5	154-156: Und als es um das Bewerben ging. Da bekam er auch einen Betreuer von der IV zugestellt. Also jemand hat es mit ihm gemacht. Er hätte das nicht geschafft. Das hatten die anderen nicht.		
	5	198: (...) und sie sahen in dem Sinn keinen Handlungsbedarf.		
	5	163-166: Ja, aber (zieht Brauen hoch). Es ist eine geschützte Lehrstelle, 4 Jahre, von der IV begleitet. Informatiker. Anders geht das nicht. Wir wissen nicht, was danach kommt. Er hat einfach diese Schwierigkeiten im Alltag, also das Organisieren, für sich Sorgen, und auch auf Menschen zugehen. Das ist ganz schwierig.		

	7	123-127: ...dass meine Tochter dort eine Kompass-Gruppentherapie gemacht hat. Es waren alles Asperger und sie fühlte sich dort das erste Mal wohl. Ich glaube es waren noch ein Mädchen und sechs Jungs und sie konnten reden miteinander und sie wussten, von was meine Tochter redet. Sie konnten wirklich Gespräche führen. Das konnte sie vorher mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht.		
	7	209: Eigentlich hat es einfach geheissen, sie haben das. Man musste selber schauen wie und was.		
	7	211/212: (...) die Psychologin ab und an ein Mail schickte betreffend Literatur und Bücher, aber eigentlich mehr dann während der Kompass-Gruppentherapie.		
	7	219-227: Es wäre gerade bei ihm sehr wünschenswert gewesen, wenn er das (Kompass-Gruppentherapie) gemacht hätte. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil er sehr gut und am liebsten Unihockey spielt. (...) dann hatte er U16, U18 Training am Montag und Mittwoch, wenn die Kompasstherapie gewesen wäre. Deshalb war es eigentlich kein Thema, weil es sicher nichts gebracht hätte, wenn er aufs Training hätte verzichten müssen. (...) Ich muss sagen, im Moment hat er den Gruppensport. Diese Trainings bringen ihm wie mehr.		
	8	206: Sie (Psychologin) hat Sozialtraining empfohlen. 263/264: Zuerst Einzeltherapie und später Gruppentermine		
	8	256-262: (Antwort auf die Frage. wie die Begleitung nach der Diagnose aussah) Also zuerst das Verständnis, (Was das Aspergersyndrom ist und was es nicht ist) (...) Es ist nicht, dass sie ihr Kind komplett falsch erzogen haben oder dass es eine psychosoziale Reaktion wäre. Das ist auch eine Entlastung. Und dann erklärte sie (Psychologin) uns, was sie im Sinn hat zu machen und die Vorstellung was das bewirken könnte und dann sind wir eigentlich einfach regelmässig zusammen gekommen, um auszutauschen. Sie erzählte uns, wie er sich entwickelt hat und wir erzählten, wie es sich zu Hause zugespitzt oder entspannt hat.		
	9	189/190: Dann ging's dann aber auch zügig. Dann ist er in die Kompass-Gruppe gekommen und ist jetzt in der Folge-Gruppe.		
	9	236-239: Also seitdem er in der Kompass-Gruppe ist, sind wir gut angebunden. Die Psychologin, welche die Kompass-Gruppe (zu Beginn) geleitet hat, begleitet und betreut uns jetzt auch als Familie. Das heisst, wir haben meistens alle zwei Wochen einen Termin bei ihr, wo mein Mann und ich hingehen und das besprechen, was bei uns zu Hause ansteht. Sie arbeitet viel mit Asperger zusammen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose			Die Befragten nennen allfällige weitergeführte unterstützende Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.	Interview 3, Zeile 60: (...) dass S. seit sie 10 Jahre alt ist zu dieser Psychotherapeutin in die Psychotherapie gehen kann.
	3	60: (...) dass S. seit sie 10 Jahre alt ist zu dieser Psychotherapeutin in die Psychotherapie gehen kann.		
	3	69: (...) im Alter von 10 Jahren erhielt S. die Diagnose ADHS. Seither nimmt sie täglich die Medikamente Ritalin, Concerta und Risperdal ein.		
	4	36: Die Schule empfahl weiterhin die Beschulung in einer Kleinklasse (...).		
	6	346-347: Und das war dann dort die Abmachung: "Du nimmst wieder Medikamente, Langzeitritalin, (...)"		
	6	284-289: Und als wir die Asperger-Diagnose hatten, war er noch da in der Schule, dann hat's geheissen, der hat nicht Autismus. Da sagte ich, jetzt habt ihr mir doch in allen Elterngesprächen, 3 Jahre lang gesagt, er gehe aufs Trampolin nach draussen, nach 3 Stunden gehet ihr nachschauen, da sei er noch immer am gleichen Fleck auf dem Trampolin. <u>Das</u> ist Autismus.		
	7	359/360: Als wir es bei unserer Tochter wussten, war sie nicht mehr in der Volksschule. Es ging auf das IB hin. Sie war an einer Privatschule.		
	8	183: Wir haben ihn aus der Schule genommen und auf eine Privatschule geschickt. 298/299: Irgendwann mit 15/16 kam bei meinem Sohn dazu, dass er sagte, er will wieder an die Regelschule, da wurde diskret informiert, einfach die Lehrer. (bis dahin besuchte er eine Privatschule)		
	8	189: Begleitend dazu bekam er Ritalin		
	9	175-178: Schliesslich hat ihn eine Lernwerkstatt genommen. Die bieten alle Abschlüsse an. Das ist eine kleine private Stiftung, die von der Schulpflege bezahlt wird, also in unserem Fall übernimmt die Schulpflege. Die haben auch nur verhaltensauffällige Kinder. (Hier geht er immer noch in die Schule)		
	9	209-212: Aber die Psychologin vom KJPD hat gemeint, er brauche keine Spieltherapie mehr. Man müsse verhaltenstherapeutisch mit ihm arbeiten. Mit ihm alleine gab es keine Probleme. Dann hat er (Kinder- und Jugendpsychiater) ihn mit einem anderen Jungen		

		zusammen genommen und zu zweit Therapie gemacht. Dann kamen die Reibereien und Verhaltensauffälligkeiten mehr heraus. 214-216: Anfangs ja und dann haben wir die Termine beim Kinderpsychiater auf alle zwei Wochen reduziert, irgendwann auf alle drei Wochen. Ich war aber unzufrieden am Schluss. Es passte nicht mehr. Er hat auch gesagt er habe keine Asperger Erfahrung. Dann habe ich einen anderen Therapeuten gesucht.		
	9	230-233: Wir hatten ja einen Psychiater, das ADHS ist nicht weg nach der Asperger-Diagnose, das heisst, die Medikamente muss er weiterhin nehmen. Mittlerweile nimmt er noch ein Antidepressiva dazu, wobei ich nicht begeistert davon war und mit ihm diskutiert habe, ob das sein muss oder nicht. Er meint er fühle sich ganz gut damit, ihm würde es helfen. Dann muss ich das akzeptieren.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Gewünschte unterstützende Massnahmen nach der Diagnose			Die Befragten äussern sich zu gewünschten unterstützenden Massnahmen nach der Asperger-Diagnose.	Interview 3, Zeilen 88/89: Dass mich jemand über dieses Syndrom aufklärt und mir sagt, wie ich damit und mit meiner Tochter umgehen soll.
	1	250-253: In dieser Phase (<i>der beruflichen Wiedereingliederung ins 3. Lehrjahr in einem IV-Betrieb</i>) hätte ich mir gewünscht, dass die IV nicht so kleinlich ist und nur eben 10 Stunden für das Jobcoaching zur Verfügung stellt. Der Job Coach konnte eine gute Beziehung mit L. aufbauen und es wäre wertvoll gewesen, wenn er L. auch auf der seelischen Ebene weiterhin etwas hätte begleiten können.		
	3	88/89: Dass mich jemand über dieses Syndrom aufklärt und mir sagt, wie ich damit und mit meiner Tochter umgehen soll.		
	4	41/42: Dass seine Befindlichkeit mehr beachtet worden wäre, seine soziale Integration, mehr Elterngespräche und Zusammenarbeit und eine frühere Integration		
	4	116-118: Im Nachhinein denken wir, dass es besser gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, es braucht etwas oder er braucht Hilfe und Unterstützung und wir auch...		
	4	165-168: (...)Wir haben auch nie so etwas wie Sozialtraining gemacht mit ihm. Wir haben das verpasst. Wir haben einfach gedacht, wenn nichts kommt von der Schule und wenn die Noten gut sind, dann geht das schon.		
	5	219/220: Eben, wir hatten nicht so nen Leidensdruck. Also ich denke, wir sind da sicherlich nicht so typisch.		

	6	197: Das ist schwierig. Ich denke, es fängt nur mal an mit dem Verständnis.		
	7	244-245: ich nehme an, wenn man es früher gewusst hätte, hätte man sich schon noch etwas gewünscht. Aber da wir es erst spät wussten, ist es jetzt gut so.		
	7	293/294: Was ich viel lieber gehabt hätte, auch schon früher, eine Art Elternvereinigung 300/307: Zwischendurch gab es Momente, in denen ich am Boden zerstört war und das Gefühl hatte, warum ich, warum ich gleich zwei Kinder. Und dann würde man gerne mit jemandem reden, mit einer anderen Mutter und nicht mit einer Fachperson. Ich muss sagen, eigentlich erst seit meine Tochter in England studiert und ich das „disability parents' weekend“ der Universität mitgemacht habe und dort andere Eltern kennengelernt habe, entwickelte sich eine tolle Freundschaft mit Eltern (...) und das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, diese Mutter, weiss von was ich rede.		
	9	233/234: Nein, mehr hätte ich nicht...		

Unterkategorie: Auseinandersetzung mit der Diagnose

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Erste Konfrontation mit ASS			Die Befragten erzählen, wann und wie sie das erste Mal mit ASS konfrontiert wurden.	Interview 6, Zeilen 129-132: Und dann hab ich im Internet wieder zu suchen begonnen.(...) Und dann, ähm, ich weiss es nicht mehr genau, bin ich irgendwie drauf gekommen, dass das das sein könnte.
	1	269-273: Den Begriff Autismus habe ich zum ersten Mal von meinem Ex-Mann gehört, als er mir (...) sagte, er denke er sei selber autistisch. L. war damals ca. 2/3 Jahre alt. Ich habe den Begriff dann auch mal gegoogelt, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen (...).		
	2	106-115: Der Kinderarzt hat das einige Jahre nach der ADHS-Diagnose mal erwähnt, weil ich ihm in einem Gespräch nochmals M.s Verhaltensweisen beschrieben habe, die er doch auch schon im Kleinkindalter hatte. Da meinte der Kinderarzt, man könnte sich das Asperger-Syndrom in Bezug auf M.s Verhalten mal überlegen. (...) Natürlich habe ich mich sofort im Internet darüber erkundigt und musste feststellen, dass die Symptome eigentlich genau auf M.		

		zutrafen.		
	3	99: Erst als S. die Asperger-Diagnose erhielt.		
	4	56/57: Wir wussten nichts darüber. Erst mit dem Eröffnen der Diagnose durch Frau A. (<i>Psychiaterin</i>) setzten wir uns damit auseinander und lasen Bücher.		
	5	242-244: Jein. Dass es das gibt, wussten wir. Ein Freund von mir hat mir mal ganz aufgeregt erzählt, dass eine ehemalige Schulkollegin von uns, die immer irgendwie komisch war, die Diagnose Asperger erhalten hat.		
	6	129-132: Und dann hab ich im Internet wieder zu suchen begonnen.(...) Und dann, ähm, ich weiss es nicht mehr genau, bin ich irgendwie drauf gekommen, dass das das sein könnte.		
	7	246-248: als ihre Tochter auf sie zugekommen ist		
	8	192-195: Irgendwann, etwa 2/3 Jahre später (nach der Entwicklungsabklärung mit etwa 13 Jahren), ist dann von der Kinderärztin aus die Frage gekommen, könnte es sich nicht um das Asperger-Syndrom handeln. Sie hat das 1. Mal davon gehört und dann ist ihr die Geschichte von meinem Sohn in den Sinn gekommen und hat mir einen Fragebogen dazu gegeben.		
	9	353-359: Und dann habe ich eben vergessen, im 6. Schuljahr, nachdem er in der Klinik war, haben wir noch einen Sozialarbeiter zur Seite gestellt bekommen (...) Er hat zu mir einmal gesagt, sind sie sicher, dass das ein ADHS ist. Für mich ist das wie ein Asperger-Syndrom. Er hat das gesagt. Das war aber kurz bevor wir in die Schweiz zogen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hinterfragung der Diagnose			Die Befragten erzählen, ob und weshalb sie die Diagnose hinterfragten.	Interview 5, Zeilen 256-258: Das passt. Das ist das erste, was ich jetzt nicht hinterfrage, so wie bei ADS. Es ist vielleicht nicht so ausgeprägt, aber es passt.
	1	282-284: Nein, die Diagnose selber nicht. (...) nicht, dass diese L.'s einziges Problem ist. (...), dass er überhaupt auch noch andere Schwierigkeiten hat.		
	4	59: Nein, das hat sehr gepasst.		
	5	256-258: Das passt. Das ist das erste, was ich jetzt nicht hinterfrage, so wie bei ADS. Es ist vielleicht nicht so ausgeprägt, aber es passt.		

	6	134: Und dann haben wir schon gemerkt, er hatte das von klein auf.		
	7	250-252: Nein, ich habe es so angenommen. Der Arzt ist ja auch Spezialist auf diesem Gebiet. (...) Nein, es ist wie klar gewesen.		
	9	253-259: Also ich hatte immer wieder Kontakt zu unserer alten Ärztin im SPZ in Deutschland. Mit ihr habe ich dann auch nochmal telefoniert. So ein-, zweimal im Jahr haben wir telefoniert. Und da habe ich gesagt, sie sprechen vom Asperger-Syndrom. Und dann hat sie gesagt, dass wäre für sie die Erklärung, warum sie bei meinem Sohn gescheitert ist. Sie fühlt sich als gescheitert bei ihm mit dem, was sie versucht haben. Es ist halt wirklich schwer. Die Symptome sind fast gleich, gerade bei jüngeren Kindern		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreiche Folgen, eine Asperger-Diagnose erhalten zu haben			Die Befragten nennen, ob und inwiefern es hilfreich gewesen ist, eine Asperger-Diagnose zu erhalten.	Interview 5, Zeilen 260/261: Erstmal war es für uns eine Erleichterung und wir wussten, es liegt jetzt nicht an uns. Als Eltern hinterfragt man sich (lacht).
	1	290-294: Ja, es war hilfreich. Für mich war es erstens darum hilfreich, ich mich mit einer konkreten Krankheit befassen konnte. Für L. war es, glaube ich wichtig, weil er mal das Gefühl hatte, dass etwas da und vor allem auch abgeklärt ist und man damit etwas anfangen kann.		
	2	127-133: Es brachte eine Erleichterung für mich als Mutter, weil ich nicht mehr nur meine Erziehung hinterfragen musste. Es gab endlich auch Erklärungen für M.'s Verhaltensweisen, die nichts mit mir zu tun hatten, sondern vom Kind her kamen, von seiner Beeinträchtigung her erklärbar waren. Es war auch hilfreich, sich mit einer konkreten Beeinträchtigung auseinandersetzen zu können und Hinweise und Tipps im Umgang mit meinem Asperger-Kind zu erhalten.		
	2	134-139: Auch die schon erwähnten unterstützenden Massnahmen, die eine Folge der Asperger-Diagnose waren, sind sehr hilfreich. Ich meine den Kompasskurs und die Psychotherapie in der M. den Prozess der Öffnung seinem Aderssein gegenüber macht. Inzwischen merkt er auch, dass es für ihn selber und für die Personen in seinem Umfeld hilfreich ist, wenn er sein eigenes		

		Bewusstsein über seine Beeinträchtigung erweitert.		
	2	100-102: Eine hilfreiche Folge war auch, dass wir die Asperger-Diagnose der IV gemeldet haben. Dies in Hinsicht auf die Berufswahl und die Berufsausbildung. Da kann die IV durch die „Beruflichen Massnahmen“ Unterstützung anbieten.		
	4	65-73: Ja, auf jeden Fall. Wir konnten vieles besser verstehen. Zum Beispiel seine Schwierigkeiten beim Essen, sein Herumpinkeln. Er pinkelte überall herum.(...) Wenn ich nichts vom Asperger-Syndrom gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich wütend geworden. Aber so.. Ja, und dann das Essen. Essen ist nicht sein Ding. Er mag fast nicht essen und er mag fast keine Dinge essen. Wir haben die Regel: Er muss probieren und dann, ein klein bisschen und dann kann kriegt er sein peanut-sandwich.		
	5	260/261: Erstmal war es für uns eine Erleichterung und wir wussten, es liegt jetzt nicht an uns. Als Eltern hinterfragt man sich (lacht).		
	5	268/269: Und dann gabs da in der Nachbarschaft manchmal Rückmeldungen darüber, dass der nie grüsst. Da war das ganz hilfreich. Da konnte ich das dann erklären.		
	6	273: Ja, ich finde es hilfreich, weil ich dann weiss, ich bin nicht schuld.		
	7	15: Sie (Tochter) hatte vor allem die Erleichterung und wusste, was mit ihr ist.		
	7	118-120: Dass es für sie wie auch eine Erleichterung gegeben hat mit der Diagnose, auch als Erklärung und zur Vertretung der Schule gegenüber? Ja. 188-190: Aber bei meinem Sohn war ich dann schon froh, dass wir sagen konnten, er hat das. Er braucht diese und diese Unterstützung.		
	7	255: nicht um einfach alles zu entschuldigen, sondern um zu verstehen.		
	8	137/138: obwohl es nachher schon eine gewisse Erleichterung gibt, wenn das Komische mal einen Namen hat.		
	8	361/362: Es entlastet. Es hat uns entlastet, das Ding hat einen Namen so quasi und es war manchmal auch einfacher, wenn man anderen sagen konnte, es ist das und das.		
	9	283-289: Es hat vieles erklärt. Beim ADHS haben wir manchmal		

		überlegt, was wir falsch machen? Bei aller Konsequenz, klar ich bin auch Mutter, ich bin nicht immer nur konsequent. Aber bei allem was war, habe ich gedacht, es wird überhaupt nicht besser. Es fruchtet nicht. Jetzt wissen wir warum, weil einfach die sozialen Fähigkeiten nicht da waren. Ja es gibt Sachen, die mir aufgefallen sind. Augenkontakt herstellen war was. Das konnte er nicht. Das war ihm richtig unangenehm. Jetzt wissen wir natürlich was war. Es hat vieles erklärt. Es wäre schön, wenn wir die Diagnose früher gehabt hätten.		
--	--	--	--	--

Kategorie 2: Fachleute

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit den Fachleuten

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Reaktionen auf Besonderheiten			Die Befragten erzählen von Reaktionen von Fachleuten auf Besonderheiten und geäußerte Sorgen.	Interview 6, Zeilen 10/11: Die Mütterberaterin und der Kinderarzt fanden aber, ich spinne. Alle meinten, ich spinne.
	1	531: Als L. dann aber 2-3 Jahre alt war, hatte ich das Gefühl, dass etwas wirklich nicht stimmt und ich wirklich dringend Hilfe brauche. Die Kinderärztin nahm mein Anliegen nicht ernst.		
	1	540-542: Dort (Erziehungsberatung im EKZ) war es dann ganz schwierig für mich und zwar, weil ich merkte, dass die Beraterin nicht einmal verstand wovon ich sprach.		
	2	69-71: (...) der Kinderarzt, der meine Wahrnehmung und mein Anliegen, M. auf das Asperger-Syndrom abzuklären, ernst nahm und das Diagnoseverfahren einleitete.		
	2	223-227: (...) der Klassenlehrer in der Oberstufe. Als er bemerkte, dass sich andere Kinder über M. lustig machten, liess er sofort der den Kinderarzt kommen. Dieser klärte die Klasse sehr kompetent über das Asperger-Syndrom, die Eigenheiten eines Aspergers und den zu erwartenden Umgang damit auf.		
	5	132/133: Sie hat dann ADS nachgefragt (...)		
	6	10/11: Die Mütterberaterin und der Kinderarzt fanden aber, ich spinne. Alle meinten, ich spinne.		
	7	264: (Antwort auf die Frage: Fühlten sie sich getragen und verstanden?) Also beim KJPD schon.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Kontinuierliche Begleitung und Beratung durch Fachleute			Die Befragten erzählen, ob und wie sie durch Fachleute begleitet und beraten wurden.	Interview 8, Zeilen 265-269: Und vor allen Dingen, wenn es wieder sehr schwierig war oder in der Schule etwas vorgefallen ist, haben wir mit der Psychologin Kontakt aufgenommen. Manchmal hat es nur schon geholfen, dass sie es abgehört hat so quasi und uns wieder erinnert hat an irgendeine Art, die eben zur Wesensart gehört. Oder dann ging er wieder einmal zu ihr, dann gab es zwischendurch auch Pausen und dann ist er wieder zu ihr gegangen. Als Ansprechperson einfach.
	1	190-195: Sie (<i>die Fachleute</i>) haben mir auch ganz wichtige Sachen in der KJPZ nicht gesagt – also gut sie dürfen ja nicht, das verstehe ich schon, die Gespräche (<i>mit L.</i>) sind vertraulich - aber in diesem Sinn hat L.'s Alter (16) verhindert, dass wir informiert gewesen wären und L. besser hätten unter-stützen/begleiten können.		
	1	129-134: (...) dass die IV diese Abklärung (<i>2.Asperger-Abklärung im Alter von 23 J</i>) nicht eingeleitet hat, sondern, dass L. diese erneute Diagnose selber hätte in die Wege leiten müssen. Er sagte dies seinem Hausarzt, der ihm einfach Adressen gab und sonst nicht weiterhalf. L. aber hatte ja gar nicht die Kraft, selber irgendwo anzurufen und also musste ich mich wiederum um alles kümmern. Man hat die „Bring-Schuld“ wenn man eine IV Rente möchte.		
	1	165-171: Hilfreich wäre gewesen, wenn wir als Familie eine bessere Unterstützung gehabt hätten. (Dies weil L. ja bei uns wohnte - egal ob 16, 17 oder 18 Jahre alt - und wir mit seiner Krankheit umgehen mussten. (...) Auf Fragen in diesem Bereich bekamen wir vor allem in der KJPZ und auf dem KJPD das Feedback, dass wir die Eltern seien und wir uns um unsere eigenen Sachen kümmern und den Rest L. überlassen sollt		
	1	220: Während der Lehre war L. ja zwei Mal im KpT. Während dieser Aufenthalte war der Sozialarbeiter der Gewerbeschule involviert. (...). Er hat auch Kontakt mit L. aufgenommen und mit der Tagesklinik, um sich zu informieren, was es braucht, damit L. die Lehre trotzdem weitermachen kann und ihn anschliessend dabei zu unterstützen. Das hat sehr gut geklappt		

	1	336: Aber es war schon so, dass Personen punktuell dieses Management (<i>quasi ein Case-Management durch ein und dieselbe Person</i>) machten, wie z.B. der IV-Job Coach oder auch der Sozialarbeiter der Gewerbeschule. Aber das war immer punktuell und niemand hat über eine längere Zeit ein „übergeordnetes“ bzw. institutionsunabhängiges Management übernommen.		
	2	49-55: Hilfreich war in dieser Phase (<i>Verdacht auf Besonderheiten</i>) der Kinderarzt. Definitiv. Er war die Ansprechperson für uns alle. Ein Arzt, der aber eben auch den nötigen Hintergrund mitbrachte und das nötige Interesse und Engagement hatte, um M.s Verhalten und Beeinträchtigungen zu verstehen und Massnahmen einzuleiten. Hilfreich waren auch meine Mitgliedschaft bei „elpos“ und der Austausch mit anderen betroffenen Eltern in der elpos-Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit ADS/ADHS.		
	2	8: Der Kinderarzt führte (<i>im Babyalter</i>) alle 4 Monate eine Entwicklungskontrolle durch.		
	2	69-75: (...) der Kinderarzt (...) wesentliche Beiträge durch seine jahrelangen Entwicklungsbeobachtungen.		
	2	161-166: (...) der Kinderarzt mit seiner zusätzlichen psychologischen Spezialausbildung. (...) Hilfreich waren sein extremes Engagement, seine Vernetzung mit weiteren Fachpersonen und seine Unterstützung.		
	2	145-150: Später dann der Schulpsychologe unserer Gemeinde zusammen mit einem extrem engagierten Klassenlehrer in der Sekundarschule, ohne ihn hätte M. die Sekundarschule nicht so gut „über-bestanden“. Derselbe Schulpsychologe, der den Kompasskurs für M. vorgeschlagen hat und als „Kompasstrainer bzw. Kompetenztrainer“ M. im Kompasskurs begleitet hat und die Psychologin bei der M. jetzt noch in der Therapie geht.		
	3	114-121: S. hat seit ihrer Geburt denselben Kinderarzt. Er hat uns schon begleitet, aber nur medizinisch. Das heisst, dass er S. im Alter von 2 1/1 Jahren ja ans Kinderspital überwiesen hat, um dort die Neurofibromatose Typ 1 abzuklären. Der Kinderarzt hat mir schon zugehört, aber er hatte keine Idee, was man machen könnte. Ausser damals im ersten Kindergartenjahr. Da hat er ja einen Ritalinversuch gemacht. Aber weitere Abklärungen hat er erst eingeleitet, als die Psychotherapeutin zuerst die Vermutung auf ein ADHS und später auch auf ein Asperger-Syndrom äusserte.		
	3	123-128: Die Psychotherapeutin, bei der S. seit sie 10 Jahre alt ist in die Psychotherapie geht, hat die ADHS- und Asperger-Abklärungen angestossen. Die ADHS-Abklärung war wichtig und		

		hat einiges in Bewegung gebracht, vor allem aber den Schulwechsel in die Privatschule veranlasst was ja sehr wichtig war. Die Psychotherapeutin hat über die Jahre immer nach neuen Lösungen für uns gesucht. S. geht ja auch immer noch bei ihr in die Psychotherapie.		
	5	118/119: Das war so eine Erziehungsberatung. Das haben wir dann gemacht, und das hat M. sehr geholfen (...),		
	6	311/312: Und in dieser Zeit hat Frau Doktor D.(<i>Kinderpsychiaterin</i>) Ich konnte sie immer anrufen.		
	6	314-316: Oder ja, auch dort in der Zeit, als S. in den Wald lief und sagte:" Ich bringe mich um."(...) Da konnte ich sie immer anrufen (<i>Kinderpsychiaterin</i>).		
	7	129-131: Und durch das (Kompass-Gruppentherapie) gab es einen guten Kontakt zur Psychologin und wenn ich irgendein Problem hatte, konnte ich sie anrufen, auch heute noch, wenn mit meinen Sohn in der Schule etwas ist. Sie bietet wirklich Unterstützung. 292/293: Ich glaube, ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt an dem KJPD. Ich habe gewusst, ich kann ein Mail schreiben oder anrufen, wenn ich etwas habe.		
	8	261/262: dann sind wir eigentlich einfach regelmässig zusammen gekommen, um auszutauschen. Sie erzählte uns, wie er sich entwickelt hat und wir erzählten, wie es sich zu Hause zugespitzt oder entspannt hat.		
	8	265-269: Und vor allen Dingen, wenn es wieder sehr schwierig war oder in der Schule etwas vorgefallen ist, haben wir mit der Psychologin Kontakt aufgenommen. Manchmal hat es nur schon geholfen, dass sie es abgehört hat so quasi und uns wieder erinnert hat an irgendeine Art, die eben zur Wesensart gehört. Oder dann ging er wieder einmal zu ihr, dann gab es zwischendurch auch Pausen und dann ist er wieder zu ihr gegangen. Als Ansprechperson einfach.		
	9	45/46: Ich ging regelmässig ins SPZ zur Psychologin. Dann hiess es, eine ganz, ganz konsequente Erziehung, nichts durchgehen lassen. Das, was man bei ADHS-Kindern so mit an die Hand bekommt.		
	9	236-239: Also seitdem er in der Kompass-Gruppe ist, sind wir gut angebunden. Die Psychologin, welche die Kompass-Gruppe (zu Beginn) geleitet hat, begleitet und betreut uns jetzt auch als Familie. Das heisst, wir haben meistens alle zwei Wochen einen Termin bei ihr, wo mein Mann und ich hingehen und das besprechen, was bei uns zu Hause ansteht. Sie arbeitet viel mit Asperger zusammen.		

	9	531-533: Theoretisch könnte ich auch die Heilpädagogin kontaktieren, wenn etwas wäre. Aber das tue ich nicht. Auch der frühere Psychiater hat mir angeboten, wenn was wäre, könne ich mich melden. Und wir haben ja die Psychologin vom KJPD. Da habe ich die fachliche Unterstützung.		
--	---	--	--	--

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreiche Aspekte von Fachpersonen			Die Befragten erzählen, was es ausgemacht hat, dass Fachleute hilfreich waren und was sie sich in der Zusammenarbeit gewünscht hätten.	Interview 8, Zeilen 401-406: Einmal, dass sie zugehört haben, ernst genommen haben, aber auch hinterfragt haben. Also, dass sie wirklich auch nicht einfach entgegen kamen. Mir ist es auch darum gegangen, bin ich auf einem verkehrten Weg, sehe ich nicht richtig durch. Das Erklären von Zusammenhängen, das Aufgleisen von Therapien, manchmal auch wirklich das Abnehmen vom Aufgleisen, dass das nicht alles bei uns gelandet ist, dass wir suchen mussten. Und einfach die Erreichbarkeit als Ansprechperson.
	1	346-350: Hilfreich war es, wenn Fachpersonen zuhörten, das Gehörte aufnahmen als möglichen Aspekt von einer Schwierigkeit oder Lösung, je nach dem, und wenn die Fachpersonen dann das Gehörte mit ihrem eigenen Wissen vernetzten und damit zu Gunsten von L. eine Handlung planten und durchführten.		
	1	356/357: Des Weiteren war hilfreich, wenn eine Fachperson spezialisiert war, wie es z.B. der IV-Job Coach war. Der war ja auf das Asperger-Syndrom spezialisiert.		
	1	498-504: (...) immer wenn er (<i>der Sohn</i>) in einer guten Institution wie der Gewerbeschule oder der IV-Beruflichen-Massnahme oder auch im KpT war, dann haben wir gute Unterstützung erlebt. (...) Eine Unterstützung war dann auch, dass er eine Tagesstruktur hatte und aus dem Haus gehen konnte. Für mich war es hilfreich und eine grosse Unterstützung, das Gefühl zu haben, dass sich jemand um L. kümmert.		
	1	549-553: Das wünsche ich mir für andere Eltern sehr, dass an gewissen Anlaufstellen, die wie Verteilerstationen funktionieren müssten, Fachleute eingesetzt werden und nicht nur Sachbearbeiter, die kostengünstiger sind. Man müsste ein ganzes System, ein Netzwerk aufbauen, damit diese Fachleute an den „Verteilerstatio-		

		nen“ auch wüssten an wen sie die Ratsuchenden weiterweisen könnten.		
	2	152-157: Dass sie (<i>die Fachperson</i>) uns ernst nimmt. Dass sie sieht, dass das Schulsystem nur mässig vernünftig ist für ein Kind wie M. und für einen Asperger nur mässig erträglich ist, weil das Schulsystem nicht dafür ausgelegt ist, ein Kind mit einerseits sehr hohen kognitiven Begabungen und andererseits tiefen feinmotorischen Begabungsleistungen optimal zu fördern. Dieses Begabungsprofil liegt zumal bei unserem Aspergersohn vor.		
	2	161-166: (...) der Kinderarzt mit seiner zusätzlichen psychologischen Spezialausbildung, der M. s Verhalten in Interaktion mit einer Klasse als schwierig einschätzen konnte und uns auch in der Schule unterstützte. Er hospitierte sogar in die Schule und pflegte den Austausch mit der Lehrperson. Hilfreich waren sein extremes Engagement, seine Vernetzung mit weiteren Fachpersonen und seine Unterstützung.		
	2	225-227: Dieser (<i>der Kinderarzt</i>) klärte die Klasse sehr kompetent über das Asperger-Syndrom, die Eigenheiten eines Aspergers und den zu erwartenden Umgang damit auf. Dies war sehr hilfreich.		
	3	131: Wenn sie mir zuhörten und mich und meine Sorgen ernst nahmen		
	3	135-137: Hilfreich war auch, wenn eine Fachperson nach konkreten Lösungen suchte. So zum Beispiel die Psychotherapeutin, die nach der vierten Klasse den Schulwechsel in die staatlich bewilligte Privatschule einleitete.		
	4	85-94: Die Schulsozialarbeiterin hat ganz klar gemeint: Der Junge braucht Hilfe, sie brauchen Hilfe, gehen sie wieder zu Frau A. (<i>Psychiaterin</i>). Diese gab uns nützliche Inputs, zum Beispiel für die Alltagsgestaltung. Es war schwierig geworden.(...) Alle diese Sachen mit dem Organisieren und dem Essen und dem Aufräumen und auch das Zug fahren. Also wir haben viel geübt, aber es ist schwierig. Frau A. gab uns einige Tipps. Aber es ist schwierig.		
	4	200/201: Ja, das war gut, und auch dass wir zu Frau A. (<i>Psychiaterin</i>) kamen. Die hat das gut gemacht und uns gut erklärt.		
	4	172-175: Es gab eine Info durch Frau A. (<i>Psychiaterin</i>) für alle Lehrkräfte. Also da kamen auch die Lehrperson von DaZ und Psychomotorik. Gleich nach der Diagnose kam sie und informierte und erklärte den Lehrern, warum er so ist und dass er nicht ärgern oder provozieren will, eben, was das ist, Asperger Syndrom.		
	5	139-141: Es hat ihm jetzt nicht für die Diagnose was gebracht (<i>psychologische Beratung</i>), aber es hat natürlich sehr geholfen. Es		

		hat ihm wirklich geholfen, mit so sozialen Situationen klarzukommen.		
6		388-390: Und seither gehe ich alleine (<i>zum Kinderpsychologen.</i>) Es ist immer so das Dreiecksgespräch. Herr B. fragt mich, wie geht es S., was macht S. und was könnte man machen. Und ich bin froh gewesen.		
6		405: Und Herr B. (<i>Kinderpsychologe</i>) gibt mir manchmal schon noch gute Tipps.		
6		406-411: Er (<i>Kinderpsychologe</i>) hat aber letztthin angerufen und gefragt, ob die IV sich schon gemeldet habe. (...) Dann sagt er auch: "Kommen sie einfach." Und dann reden wir eine Stunde. Und ich habe ihm auch gesagt - er ist auch schon 60 - und ich habe ihm gesagt, ich will, dass er mir wenigstens ein bisschen erhalten bleibt. Weil eben, ich habe sonst niemanden.		
7		261: Diese (Fachpersonen beim KJPD) waren alle gut, verständnisvoll und nett.		
7		331-333: Dass sie natürlich fachlich sehr kompetent sind und dass ich eigentlich jeder Zeit anrufen oder schreiben konnte, wenn ich ein Problem hatte. Und ich einen Termin abmachen konnte, wenn wir es brauchten.		
8		286/287: Das war wirklich eine grosse Unterstützung. Wir wurden wirklich ernst genommen.		
8		401-406: Einmal, dass sie zugehört haben, ernst genommen haben, aber auch hinterfragt haben. Also, dass sie wirklich auch nicht einfach entgegen kamen. Mir ist es auch darum gegangen, bin ich auf einem verkehrten Weg, sehe ich nicht richtig durch. Das Erklären von Zusammenhängen, das Aufgleisen von Therapien, manchmal auch wirklich das Abnehmen vom Aufgleisen, dass das nicht alles bei uns gelandet ist, dass wir suchen mussten. Und einfach die Erreichbarkeit als Ansprechperson.		
9		310-311: Ich glaube es gibt nichts, was man anders machen kann. Ich kann ja keine rundum Betreuung von einem Psychologen haben, das gibt es ja nicht.		
9		321-327: Ich habe mich nicht allein gelassen gefühlt. Ich hatte Ansprechpartner. Ich konnte anrufen. Ich habe regelmässig Termine gekriegt, also das schon. Und es gab dann auch Elternabende, wo mehrere Eltern zusammen sassen. Auch als er in der Klinik war, wo darauf hingedeutet wurde, was man zu Hause umsetzen muss, wie man es am besten umsetzen kann und dann kam so ein Leitfaden mit. Da hat man auch gesehen, man ist nicht alleine, denn da sassen auch noch andere Eltern am Tisch. Und		

		dann hat man manchmal gehört, was bei denen abgeht und dann war man froh, das nicht zu haben. Dann habe ich dann oft gedacht, wir haben noch Glück bei allem Unglück.		
	9	541-544: Ich war an einem Seminar von Tony Attwood und da habe ich auch andere Mütter kennengelernt. Die haben keinen KJPD mit Kompassgruppe und keine Ansprechperson beim KJPD. Das finde ich schade. Das wünsche ich noch, kompetenten Rat und kompetente Ansprechpartner. Und dass die Diagnose früh genug gestellt wird. Ich denke, das erleichtert auch einiges.		

Kategorie 3: Schule

Unterkategorie: Schuleintritt und Stufenwechsel

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Übergänge			Die Befragten erzählen, wie der Schuleintritt und die Übergänge (Stufenwechsel, Schulwechsel, Berufseinstieg) verliefen.	Interview 7, Zeilen 344/345: <i>(Antwort auf die Frage zu den Übergängen)</i> Sie haben sich einfach angepasst und gingen immer noch nicht gerne. Und ich musste eben wieder einmal „go rede“. Vor allem bei meinem Sohn, wenn er ständig krank war.
	1	365-368: Der Eintritt in den Kindergarten ging gut, da hat sich L. darauf gefreut. Der Übergang in die 1. Klasse ging auch gut, problemlos und L. hat sich auch darauf gefreut. Der Übertritt in die 4. Klasse ging eigentlich auch gut, wobei dann aber nicht mehr alles so rund ablief.		
	1	371-377: Gegen Ende 6. Klasse wurde in einem Übertrittsgespräch mit der Lehrperson darüber beraten, welche Oberstufe für L. in Frage käme. Man besprach auch, dass aus Sicht der Lehrperson und Eltern für L. der Lateinunterricht in der Oberstufe angebracht wäre, weil L. so intelligent war. Auf dem Nachhauseweg weinte L. und sagte, er wolle kein Latein, das überfordere ihn total. Zum ersten Mal hörten wir von L., dass er eigentlich immer am Limit laufe.		
	1	375-380: (...) freute sich L. zuerst nicht auf die Sekundarschule. (...) schliesslich freute auch L. sich auf diesen Übertritt und meinte, dass dann alle seine Schwierigkeiten vorbei wären.		
	1	383-386: Schliesslich bestand er Mitte 3. Sekundarschule die		

		Aufnahmeprüfung an die Kantonsschule. Von diesem Moment an war der Schulunterricht nicht mehr so streng und strukturiert, was zur Folge hatte, dass es für L. überhaupt nicht mehr gut lief.		
	1	386-394: L. freute sich auf eine Art auf die Kantonsschule. Die ersten paar Wochen verliefen einigermaßen gut, dann aber hat L. total die Struktur und den Überblick verloren. Er zeigte sich überfordert mit (...).		
	1	400-407: Er hatte seinen ersten Unterbruch (<i>in der Kantonsschule</i>) Anfang des 2. Schuljahres (...). Und gegen Ende des 2. Schuljahres hatte er seinen zweiten Unterbruch. Während beiden Unterbrüchen machte er einen Aufenthalt in der KJPZ. Beim zweiten Aufenthalt bewarb er sich um eine Lehrstelle als Informatiker, die er schliesslich auch bekam. (...) Er ging dann aber nochmals in die Kantonsschule zurück und konnte mit viel Zureden und auch Goodwill der Lehrer das 2. Kantonsschuljahr abschliessen. Dann ist L. (...) in die Lehre eingetreten.		
	1	314/15: Anschliessend war er 2 Jahre lang, bis 19, als Informatiker in einer normalen Lehre, bis er zusammenbrach.		
	1	315-327: Dann fingen die IV-Massnahmen an, es stellte sich die Frage, ob L. diese Lehre in einem geschützten Rahmen in einem IV-Betrieb weiterführen und nach 2 Jahren abschliessen kann. (...) Nach Abbruch der normalen Lehre dauerte das Verfahren zur Abklärung dieser Massnahmen ein ganzes Jahr, bis L. in einem IV-Betrieb schnuppern konnte. Dann war L. sieben Monate in diesem Betrieb (...) Schliesslich hatte man eine massgeschneiderte Lösung für L. (...) begann L. an dieser massgeschneiderten Lehrstelle zu arbeiten. Aber nach einem Monat ging gar nichts mehr.		
	2	180-184: Der Eintritt in den ersten Kindergarten im Alter von 6 war nicht ganz einfach. (...) meine Angst als Mutter und ich hatte das Gefühl, dass die Kindergärtnerin gar nicht versuche, meinen Sohn zu verstehen und mit ihm umzugehen. Sie sagte denn auch, dass es mit diesem Verhalten von M. in ihrem Setting nicht mehr weiterginge.		
	2	195-200: Schliesslich kam M. im 2. Kindergarten in einen Integrationskindergarten. (...) Dies war eine ideale Lösung für M.		
	2	203-206: Wir hatten das Glück, dass M. anschliessend die 4 Jahre Primarschule in der Kleinklassen Tagesschule besuchen konnte. Dies dank der Heilpädagogischen Kindergärtnerin, dank dem Kinderarzt und dank dem Schulpsychologen, der am runden Tisch alle Beteiligten sehr ernst nahm und einen Platz für M. in der Kleinklassen Tagesschule „besorgte“.		

	2	216/217: In der 4. Klasse wechselten wir den Wohnort. Die 5. Klasse besuchte M. in einer Regelschule mit ISF (<i>integrativer sonderpädagogischer Förderung</i>).		
	3	143-147: Der Eintritt in den Kindergarten war überschattet vom (<i>beinahe zeitgleichen</i>) Tod meines Mannes und, wie schon erwähnt, sehr schwierig, dies auch, weil mir die Kindergärtnerin nur schlechte Rückmeldungen über S. gab. 21-27: Auffallende Besonderheiten meiner Tochter fielen in diese Zeit (<i>Kindergarteneintritt</i>). Es waren einerseits die Rückmeldungen der Kindergärtnerin, die sagte, dass sie dieses Kind unmöglich in ihrem Setting beschulen könne. S. mache immer nur, was sie selber wolle, könne nicht aufpassen und sich auch nicht in die Gruppe einordnen. Andererseits habe ich selber einfach wahrgenommen, dass S. meistens aggressiv war, wenn sie nach Hause kam.		
	3	145-147: Sie (<i>die Kindergärtnerin</i>) empfahl auf Grund der Schwierigkeiten in der Beschulung meiner Tochter den Übertritt in die Einführungsklasse.		
	3	148/149: S. besuchte dann die erste Einführungsklasse, was sich wiederum als schwierig erwies. S. wurde geplatzt und gemobbt.		
	3	149-151: Aufgrund eines Gutachtens durch den Schulpsychologen fand nach der ersten Einführungsklasse der Übertritt in die zweite Regelklasse statt.		
	3	152-154: Von der 2. bis Ende der 4. Klasse besuchte S. dann die Regelschule. Diese Jahre waren wiederum sehr, sehr schwierig.		
	3	156-158: Auf Anlass dieser Psychotherapeutin wurde S. ja dann auf ein ADHS abgeklärt und konnte ab der 5. Klasse eine staatlich bewilligte Privatschule besuchen.		
	4	99-108: Ja, das war schon schwierig, ein bisschen speziell... Wir lebten da aber in London, und er besuchte den englischen Kindergarten. Wir dachten, das läuft nicht so mit den anderen Kindern wegen der Sprache. Und die Sprache war ja auch das Problem. (...): Er war oft unzufrieden. Es war immer schwierig, genau zu sehen, was ist. Er erzählt nichts. Also nicht von sich aus. Wenn ich ihn etwas frage, gibt er Antwort. Also, er ist anständig und lieb und so...Aber er kommt jetzt nicht von sich aus und erzählt, du, das und das und so.... Ich hätte es gerne...		
	6	422-426: (...) kam er aus dem Kindergarten in die Einführungsklasse. (...) Da kommt man retour in die 2. Klasse. Und das ist etwas, das hat mein Sohn nie verkraftet und überwunden.		
	7	190-192: Eigentlich jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, wenn es		

		wieder neue Lehrer gibt, muss ich fast der Klassenlehrerin schreiben, haben sie die Lehrer informiert.		
	7	338/339: (Antwort auf die Eintrittsfrage) Ich hatte einfach das Gefühl, sie seien sehr scheu. Vor allem bei meinem Sohn, aber auch bei meiner Tochter, hatte ich den Eindruck, sie gehen nicht gerne.		
	7	344/345: (Antwort auf die Frage zu den Übergängen) Sie haben sich einfach angepasst und gingen immer noch nicht gerne. Und ich musste eben wieder einmal „go rede“. Vor allem bei meinem Sohn, wenn er ständig krank war.		
	8	101-104: Sie (Kindergärtnerin im 1. Jahr) ging völlig unbeschwert auf ihn zu und hat ihn einfach so genommen, wie er ist. Das hat super funktioniert. Er war 5 und sein Thema war damals die Uhr. Er hat sie dann alle 5 Minuten gelöchert: Wie viel Uhr ist jetzt, wie viel Uhr ist jetzt, und einen Monat später konnte er dafür dann die Uhr lesen. Und sie hat das mitgemacht.		
	8	108-112: Also einfach um auszudrücken, sie (Kindergärtnerin im 2. Jahr) hatte ihre klare Vorstellung, hatte so ihre Schubladen, so muss es laufen. Wer mitmachte, dort ging es gut. Mein Sohn ist dann sofort angeeckt. Sie sagte nach 3 Wochen: Der ist ja so was von auffällig, der geht nächstes Jahr ganz sicher nicht in die Schule. Dieses Kindergartenjahr war aufgrund dessen ziemlich schwierig, weil sie ihn nicht in ihr Schema einordnen konnte und sich auch nicht damit arrangieren konnte. Er ist ein Sonderling.		
	9	6: Ja, da (im Kindergarten) fing es an so richtig auffällig zu werden.		
	9	15/16: Im Kindergarten war es auffällig. Der Umgang mit anderen war schwierig. Er konnte einen Erstkontakt herstellen, aber nicht mehr. 18/19: Wenn sie z.B. Pferdchen gespielt haben, dann fand er schon jemand der das Pferdchen spielte. Aber das war's dann, dann lief das Pferdchen und lief und lief und er hat sich nicht gekümmert.		
	9	70-83: Dann kam die Einschulung. Der Schulleiter meinte, er könne nicht eingeschult werden, er sei nicht reif genug. Der Kindergarten arbeitete mit einer Schule für Gehörlose zusammen. Der Leiter dieser Schule schaute sich mein Sohn an und meinte, er müsse in die Schule. Das ist kein Vorschulkindergartenkind. In Deutschland haben sie den Vorschulkindergarten, das ist ein Jahr zwischen Schule und Kindergarten. Da hätte er hingehen können. Auch die Kindergärtnerinnen meinten, er sei reif für die Schule. Dann habe ich wieder das SPZ eingeschaltet und die Psychologin meinte auch, er müsse in die Schule. Schliesslich ist er dann auch in die		

		Regelschule gekommen. Der Schulleiter musste ihn nehmen. Das erste Halbjahr hatte er noch keine Medikamente und es war mühsam, sehr mühsam. Die Konzentration war nicht da. (...) Irgendwann, ich weiss nicht mehr, in der ersten, anfangs zweite haben wir angefangen mit Ritalin und dann wurde es besser, sowohl in der Schule als auch zu Hause.		
	9	93-97: Grundschule in Deutschland ist ja vier Jahre und im vierten Jahr da ging's dann um den Übertritt, auf welche Schule er kommt, kann er aufs „Gymi“ oder muss er in eine andere Schule? Ich habe gefunden, er hat ein riesen Allgemeinwissen und ist „fiffig“. Der Schulleiter hat aber gesagt, das hilft nichts, die kognitiven Fähigkeiten reichen allein nicht aus und er konnte nicht aufs „Gymi“. Er ging dann auf eine Realschule.		
	9	119-121: Und als er in die 6. Klasse kam komplett ohne Medikation, ist es in die Hose gegangen. Er war überhaupt nicht mehr konfliktfähig und ist letztendlich dann so in der Klinik gelandet, 6 Wochen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreiches bei den Übergängen			Die Befragten erzählen, was die Übergänge erleichterte.	Interview 6, Zeilen 427-431: Die hatten zwei Lehrerinnen. Eine davon war Heilpädagogin. Und die haben das wirklich herzlich und schön gemacht. Die hatten nur 12 oder 13 Kinder (<i>Einführungsklasse</i>) und sehr viel einzeln mit den Kindern gearbeitet. Es ging zwar sicher ein halbes Jahr, wenn nicht ein Dreiviertel, bis er überhaupt angekommen ist. Aber dann hat er sich wohl gefühlt.
	1	410- 413: (...) seine Freude. Wenn L. sich auf etwas freute und an den neuen Ort wollte, dann war es immer leichter. Dann war auch eine Erleichterung, wenn jemand mit ihm in die neue Klasse bzw. Schule mitkam, den er schon kannte und mochte.		
	2	191-200: Hilfreich war an diesem Punkt (<i>Eintritt erster Kindergarten</i>) der Kinderarzt, der sich mit der Kindergärtnerin vernetzte, die ADHS-Abklärung einleitete, die Diagnose stellte und zusammen mit der Schule nach einer alternativen Beschulung von M. suchte. (...) Schliesslich kam M. im 2. Kindergarten in einen Integrationskindergarten. (...) Dies war eine ideale Lösung für M.		
	2	202-206: (...) Glück, dass M. anschliessend die 4 Jahre Primarschule in der Kleinklassen Tagesschule besuchen konnte. Dies		

		dank der Heilpädagogischen Kindergärtnerin, dank dem Kinderarzt und dank dem Schulpsychologen, der am runden Tisch alle Beteiligten sehr ernst nahm und einen Platz für M. in der Kleinklassen Tagesschule „besorgte“.		
	2	216-222: Die 5. Klasse besuchte M. in einer Regelschule mit ISF (...). Anschliessend besuchte er während 4 Jahren die Sekundarschule Niveau E. (...) In diesem Setting gibt es keine ISF für die Schüler. Hilfreich bei diesen Übergängen waren der Schulpsychologe, der die Schulen informierte und die Lehrpersonen, die M. die entsprechenden Rahmenbedingungen einrichteten.		
	3	159-162: (...) Erleichterung, weil die Psychotherapeutin durch ihre empfohlene ADHS-Abklärung auch den notwendigen Schulwechsel von der 4. Klasse der Regelschule in die 5. Klasse der Privatschule anstiess.		
	3	164-172: Die Schule (<i>Privatschule ab der 5. Klasse</i>) unterrichtet die Kinder in kleinen Gruppen und ermöglicht individuelles Lernen, wobei die Lerninhalte und Lehrmittel identisch mit denen der öffentlichen Schulen sind. Diese Schul- und Unterrichtsformen erleichterten S. und mir nach und nach den Übergang in die fünfte Klasse.		
	3	178-175: Die Geduld, die diese Personen (<i>Klassenlehrer und Sozialpädagoge</i>) für meine Sorgen um S. aufbrachten bewirkte den Aufbau einer gegenseitigen Vertrauensbasis. Diese Vertrauensbasis erleichterte diesen Übergang (<i>von der 4. Klasse Regelschule in die 5. Klasse Privatschule</i>) wesentlich.		
	3	181-183: Ein äusserer Umstand erleichterte glücklicherweise den Übergang in das Berufsvorbereitungsjahr das S. im Moment besucht. 245-258: (...) bot mir die Hotelbesitzerin an, dass S. im Sommer ein Hotelpraktikum bei ihr machen solle (...). S. hat dieses Praktikum im Alter von 15 Jahren dann gemacht und ist dort anschliessend auch noch für eine Woche in ein Kletterlager gegangen. Diese zwei Wochen haben einen positiven Umschwung im Verhalten meiner Tochter eingeleitet. (...) Vor allem hat dieser positive Umschwung im Verhalten meiner Tochter bewirkt, dass sie nach der 9. Klasse überhaupt einen Übertritt in das Berufsvorbereitungsjahr machen konnte.		
	4	110: Es gab keine Hilfen. Er war ja auch lieb. Also er hat nie so provoziert oder so...		
	5	333-336: Da kam er dann einfach hier in die Schule. Ausser dass er dann eben halt der "Dütsche" war. Aber er hat vom ersten Tag		

		an den anderen, eben der, der auch irgendwie autistisch ist, als Freund gehabt.(...) das hat ihm sehr geholfen.		
	6	427-431: Die hatten zwei Lehrerinnen. Eine davon war Heilpädagogin. Und die haben das wirklich herzlich und schön gemacht. Die hatten nur 12 oder 13 Kinder (<i>Einführungsklasse</i>) und sehr viel einzeln mit den Kindern gearbeitet. Es ging zwar sicher ein halbes Jahr, wenn nicht ein Dreiviertel, bis er überhaupt angekommen ist. Aber dann hat er sich wohl gefühlt.		
	8	112-116: Im Gegensatz zur ersten Kindergärtnerin, die auch gefunden hat, hey, er interessiert sich schon für die Uhr und er begreift das auch schon. Und dann kam irgendwann das Weltall dazu, was ihn interessieren Planeten. Sie hat so häufig zu mir gesagt, sie lerne von ihm. Und das hat die andere gar nicht so sehen können.		
	8	298-302: Die Schulen wurden jeweils vorinformiert. Irgendwann mit 15/16 kam bei meinem Sohn dazu, dass er sagte, er will wieder an die Regelschule, da wurde diskret informiert, einfach die Lehrer. Als er sich dann um die Ausbildung beworben hat, wollte er nicht mehr, dass irgendetwas gesagt wurde. Ich habe es absolut verstanden, dass er nicht immer der Sonderling sein wollte. Vielleicht war es auch das Ausprobieren, wie kann ich bestehen. 305/306: (Antwort auf die Frage und das ging?) Die Schwierigkeiten haben nicht aufgehört, aber sie wurden vermehrt mit der Jugendlichkeit, der Pupertät entschuldigt. Sie sind noch so akzeptiert worden.		
	8	408-413: Also vor allem beim Stufenwechsel, wenn es in der alten Stufe schon so festgefahren war, dann war er erleichtert. Er hatte eine neue Chance. Er kann unbeschwert und ohne Stempel neu starten. Das war hilfreich. (...) Aber grundsätzlich glaube ich, dass alles interessant war und er offen war: neue Leute, Zugfahren, anderen Weg mit dem Zug fahren		
	9	166/168: Also wir sind ja in die Schweiz gekommen und was man mir gesagt hatte, er braucht auf jeden Fall eine Anbindung an einen Kinderpsychiater oder Psychologen. Er muss auf jeden Fall weiter Therapie bekommen.		
	9	371-374: Also, was man mir in Deutschland immer sagte, depressive Verstimmungen soll ich alles gar nicht erst erzählen, dass sie meinen Sohn nicht in eine Schublade schieben. ADHS muss ich sagen und alles andere nicht. Und ich soll schauen, dass wir in der Schweiz therapeutisch angebunden sind. Das habe ich gemacht.		
	9	222-224: Wahrscheinlich hätte es geholfen, wenn ich schon mit einer Asperger-Diagnose in die Schweiz gekommen wäre, hätte		

		man die Klasse wahrscheinlich anders vorbereitet, wäre er in der Regelschule geblieben.		
--	--	---	--	--

Unterkategorie: Zusammenarbeit mit der Schule

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Reaktionen auf Besonderheiten			Die Befragten erzählen von Reaktionen von Fachleuten der Schule auf Besonderheiten und geäusserte Sorgen.	Interview 5, Zeilen 400-402: Also die Schrift war "krackelig" gewesen. Und ich hab damals schon nicht verstanden, dass die so drauf rumhackten. M. kam so unter Druck, dass er Gummis gegen die Lehrerin warf (lacht).
	1	421-424: Der Sozialarbeiter (in der Gewerbeschule) hat selbständig Informationen über die Voraussetzungen von L. (beim KpT) eingeholt und in Zusammenarbeit mit den Lehrern Anpassungen für L. initiiert. 225-228: (...) wurden unterstützende Rahmenbedingungen für L. in der Gewerbeschule geplant und durchgeführt. Alle Lehrer haben sich sehr bemüht gezeigt.		
	1	425-423: In der Institution für IV-Berufliche Massnahmen hat der IV- Job Coach die Zusammenarbeit zwischen Lehrstelle und Schule gemanagt und Anpassungen für L. initiiert.		
	2	184-186: Sie (<i>die Kindergärtnerin</i>) sagte denn auch, dass es mit diesem Verhalten von M. in ihrem Setting nicht mehr weiterginge.		
	2	207-214: 8 Kinder wurden in der Gruppe (<i>Kleinklasse Tagesschule</i>) unterrichtet, der ganze Tag war strukturiert. (...) Der Sozialpädagoge strukturierte die Freizeit hervorragend (...). Dies und vieles mehr gab den Kindern eine grosse Sicherheit und die Möglichkeit die Regelschulziele gut zu erreichen.		
	2	223-226: (...) der Klassenlehrer in der Oberstufe. Als er bemerkte, dass sich andere Kinder über M. lustig machten, liess er sofort der den Kinderarzt kommen. Dieser klärte die Klasse sehr kompetent über das Asperger-Syndrom, die Eigenheiten eines Aspergers und den zu erwartenden Umgang damit auf.		
	3	144/145: (...) mir die Kindergärtnerin nur schlechte Rückmeldungen über S. gab. 28/29: (...) die Rückmeldungen der Kindergärtnerin, die sagte, dass sie dieses Kind unmöglich in ihrem Setting beschulen könne.		

	3	168-174: Immer wieder wendete ich mich deswegen (<i>Sorgen um die Tochter</i>) an den Klassenlehrer und den Sozialpädagogen, die mir aber immer wieder versicherten, dass ihre Beobachtungen nichts in Richtung plagen und mobben meiner Tochter zeigten. Die Geduld, die diese Personen für meine Sorgen um S. aufbrachten bewirkte den Aufbau einer gegenseitigen Vertrauensbasis		
	4	127: Nein, das heisst, es hiess, er bleibe besser in der Kleinklasse. Also, er war während der ganzen Zeit von der 1. bis 5. Klasse in der Kleinklasse.		
	4	153: (...)als es um das Bewerben ging. Da bekam er auch einen Betreuer von der IV zugestellt. Also jemand hat es mit ihm gemacht. Er hätte das nicht geschafft. Das hatten die anderen nicht. Und auch fürs Kochen in der Schule kam jemand.		
	5	400-402: Also die Schrift war "krackelig" gewesen. Und ich hab damals schon nicht verstanden, dass die so drauf rumhackten. M. kam so unter Druck, dass er Gummis gegen die Lehrerin warf (lacht).		
	6	72-75: Und die Spielgruppenleiterin war wirklich super, wenn er aufs WC wollte 2 Stunden, dann liess sie ihn 2 Stunden auf dem WC sitzen. (...) sie ging auch immer fragen, aber sie hat das gemerkt.		
	6	77/78: 2 Jahre eine super Kindergärtnerin, die versuchte, ihn zu integrieren.		
	6	84-86: Und die Kindergärtnerin hat ihn nach 2 Stunden wieder geholt. Wenn sie fand, du jetzt haben wir doch einen Kreis, jetzt wollen wir etwas singen. Und wenn er nach 5 Minuten wieder draussen war, hat sie gewusst, wo er ist.		
	6	88: Sie hat zwar früh gesagt, er sei ein spezieller (<i>die Kindergärtnerin</i>).		
	7	76-85: Mein Sohn war dann auch beim Schulpsychologen. Schon im Kindergarten, weil er und ein Kollege rechneten, zuerst bis 10 und dann bis 100. (...) Dort haben wir vielleicht den ersten Fehler gemacht, dass wir gefunden haben, er solle sozial noch ein wenig profitieren und haben ihn im Kindergarten gelassen. Wie kann er sozial profitieren, wenn er mit den anderen überhaupt nichts zu reden hat, also keine Interessen. Er war schon viel weiter. In der 1. Klasse ist es dann so herausgekommen, dass die Lehrerin gefunden hat, er könne zu viel, er müsste vielleicht eine Klasse überspringen. Das meinte auch die Logopädin und dann machte er tatsächlich ein halbes Jahr in der 1. und ein halbes Jahr in der 2. Klasse.		

	7	101-107: Ich habe dort (1.Sek = 6.Schuljahr) eigentlich gekämpft, dass er gefordert wird, etwas anderes kann. Der Schulpsychologe fand, es sollte möglich sein, dass er z.B. Schwedisch lernen kann, was er so gerne wollte, anstelle 5h Französisch 2h Schwedisch und es gibt vom Kanton ein Mathematik-Support-Programm. Ich hatte ein Gespräch mit der Klassenlehrerin und der Schulleitung und sie haben mir so quasi alles „abgetischt“. Sie haben gesagt, das sei nicht möglich, er sei nicht hochbegabt, er müsse in der Mathe zuerst nur Sechser schreiben, sonst werde er nicht für dieses Programm angemeldet.		
	7	107/108: Er war einfach der Ruhige und ist nicht aufgefallen, deshalb hat man ihn nicht wirklich ernst genommen.		
	7	108-110: Ich habe gemerkt es wurde gesundheitlich immer schlimmer: Kopfweh, Bauchweh, nicht mehr in die Schule gehen. Und die Lehrerin fand einfach, sie müssen ihn eben trotzdem einmal schicken.		
	7	156-163: (Antwort auf die Frage: Wurden sie allein gelassen?) Vor allem in der 1.Sek (6.Schuljahr) bei meinem Sohn. Ich hatte das Gefühl ich müsse etwas machen und dann habe ich ihn abklären lassen an einem Institut. (...) Ich habe das privat gemacht. Weil eben überhaupt keine Unterstützung von der Schule da war, habe ich dann gefunden, jetzt nehmen wir ihn aus dieser Schule heraus. Das geht nicht, er geht uns kaputt. (...) Schlussendlich wechselte er mit 11/12 Jahren an eine Privatschule.		
	7	359-362: Als wir es bei unserer Tochter wussten, war sie nicht mehr in der Volksschule. Es ging auf das IB (Vergleichbar mit Matura) hin. Sie war an einer Privatschule, (...) Dort konnten wir mit dem IB-Koordinator abmachen, dass sie die Prüfungen in einem separaten Zimmer machen kann, weil sie den Lärm rundherum nicht erträgt.		
	9	138-141: Ich bin schon bei der Anmeldung in die Schule gegangen und habe gesagt: Mein Sohn ist was Besonderes. (Antwort) Jedes Kind ist was Besonderes. ADHS habe ich schon weitergegeben und habe gesagt, er sei was Besonderes. (Antwort) Wir wissen, was ADHS ist, machen sie sich keine Sorgen. Und ich habe gedacht, die unterschätzen das total. Zwei Wochen, dann war das gelaufen.		
	9	384/385: Für mich war das auch Mobbing. Dann hat die Schule immer gesagt, von Mobbing spricht man erst, wenn es einen Zeitraum über, ich weiss nicht wie viele Monate, andauert.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Kontinuierliche Begleitung und Beratung in der Schule			Die Befragten erzählen, ob und wie sie durch Fachleute in der Schule begleitet und beraten wurden.	Interview 2, Zeilen 162-170: (...) in der Kleinklasse-Tages-Primarschule, dass M. 4 Jahre lang dieselbe Lehrerin in der Schule und denselben Sozialpädagogen in der Freizeit hatte. Das ergab eine Kontinuität, die eine entwicklungsorientierte Beurteilung und einen entwicklungsorientierten Austausch mit allen Beteiligten ermöglichte.
	1	<p>421-424: Der Sozialarbeiter (<i>in der Gewerbeschule</i>) hat selbständig Informationen über die Voraussetzungen von L. (<i>beim KpT</i>) eingeholt und in Zusammenarbeit mit den Lehrern Anpassungen für L. initiiert.</p> <p>225-228: (...) wurden unterstützende Rahmenbedingungen für L. in der Gewerbeschule geplant und durchgeführt. Alle Lehrer haben sich sehr bemüht gezeigt.</p>		
	1	425-423: In der Institution für IV-Berufliche Massnahmen hat der IV- Job Coach die Zusammenarbeit zwischen Lehrstelle und Schule gemanagt und Anpassungen für L. initiiert.		
	2	195-200: (...) M. im 2. Kindergarten in einen Integrationskindergarten. (...) Die Kindergärtnerin war Heilpädagogin und die Gruppe wurde immer von zwei Heilpädagoginnen unterrichtet, die auch mit uns einen kontinuierlichen Austausch suchten.		
	2	162-170: (...) in der Kleinklasse-Tages-Primarschule, dass M. 4 Jahre lang dieselbe Lehrerin in der Schule und denselben Sozialpädagogen in der Freizeit hatte. Das ergab eine Kontinuität, die eine entwicklungsorientierte Beurteilung und einen entwicklungsorientierten Austausch mit allen Beteiligten ermöglichte.		
	2	263-279: (...) dankbar, wenn man von der Schule Ideen bekommt, wie man es auch noch machen könnte. Einerseits haben sie uns mitgeteilt, welche Massnahmen sie schulspezifisch ergriffen und aus ihrer Sicht zu Hause auch anders gemacht werden konnte. Andererseits haben sie uns kreative Lösungen mitgeteilt, die sinnvoll waren, zu Hause auch durchzuführen. Und zum Dritten haben wir auch gemeinsam versucht, Strategien zu finden, die M. gewisse Abläufe erleichtern würden oder die er noch erlernen sollte.		
	2	449-452: (...) Bezugspersonen die wichtig sind gnadenlos mit dem Thema zu konfrontieren. Dies betrifft zum Beispiel Lehrpersonen. In der Sekundarschule habe ich jeden Fachlehrer darauf aufmerk-		

		sam gemacht. Es gibt aber auch welche, an die man einfach nicht herankommt...		
	3	168-174: Immer wieder wendete ich mich deswegen (<i>Sorgen um die Tochter</i>) an den Klassenlehrer und den Sozialpädagogen (<i>Privatschule 5.-9. Klasse</i>). (...) Die Geduld, die diese Personen für meine Sorgen um S. aufbrachten bewirkte den Aufbau einer gegenseitigen Vertrauensbasis.		
	4	121-124: Nein, das waren diese normalen SSG und es wurde auch nicht so genau geschaut. Also, der Lehrer, das war ein guter. Der hat ihn gemocht, und er hat den Lehrer gemocht. So hatte er gute Noten. Und wir dachten, wenn die Noten gut sind, dann läuft es eigentlich ganz gut, das war ein Fehler...		
	4	155-160: Und auch fürs Kochen in der Schule kam jemand (...) Da kam eine Frau, die unterstützte ihn. Die Lehrpersonen haben hier so eine Möglichkeit, für 40 Stunden im Jahr, eine Unterstützung zu beantragen. Und das machten sie. Also beim Kochen war diese Frau da. Und dann auch fürs Zufahren, wenn er sich bewerben musste.		
	5	443-448: Ich hatte immer das Gefühl, ich muss den Lehrern mein Kind erklären. (...)Generell, ich hatte immer das Gefühl, ich musste erklären, dass der anders ist, dass der das nicht tut, weil er sich gegen die Lehrer auflehnt, sondern, dass da ein anderer Grund sein muss, dass er sich an Regeln hält (lacht), eher zu sehr (lacht).		
	6	167-170: Wir hatten in der 3. und 4. Klasse x runde Tische mit dem Schulpräsidenten, der ihn nach G. in die Kinderpsychiatrie einweisen wollte, weil er (<i>Sohn mit AS</i>) Mühe hatte mit der Schule, überhaupt zu gehen, Bauchweh, Kopfweh, Durchfall. Ja, das war eine schlimme Zeit.		
	7	269: (Antwort auf die Frage: Die einfach kein Verständnis hatten oder wieso meinen sie?) Ja, kein Verständnis und kein Weitblick und man muss nur sein Programm durchbringen.		
	7	363/364: Bei meinem Sohn bin ich nach wie vor am Kämpfen. Der Schulleiter hat der Psychologin anscheinend gesagt, ich sei eine Mutter die überbehütet...		
	8	386-396: Der Lehrer hat sich gemeldet und fand es sei jetzt wirklich notwendig. Obwohl, da wir ja wussten, dass es immer wieder schwierig ist, ging ich regelmässig in die Schule, um zu hören, wie es geht. Es war immer gut und gut und irgendwann kam der Zeitpunkt X und dann war es gleich eine Katastrophe. Und da war die Erwartungshaltung schon hier, sofort Schulpsychologischer Dienst. Der Termin bei der Kinderärztin wurde kurz vorher vereinbart, aber mit der langen Warteliste mussten wir doch 3/4 Monate		

		warten, bis wir den Termin hatten und da wollte der Lehrer nicht warten. Für uns war es nicht ganz so schlimm, weil wir fanden, unser Sohn geht dort gerne hin. Er liebt es, wenn er herausgefordert wird, die eins zu eins Situation. Dann soll er eben hingehen und der andere hat seine Ruhe. Das war der einzige Ort, an dem es hiess, überdenkt einmal eure Erziehung. Es war ganz speziell, aber das haben wir dann sehr schnell auch abgehackt.		
	8	431/432: (Antwort auf die Frage, ob die Unterstützung mehr von ausserhalb der Schule kam) Ja, absolut. Also in der Regelschule hatte die eine oder andere eine positive Grundhaltung ihm gegenüber, aber das ist wirklich alles.		
	9	30-32: Er war schon auffällig, das ist so. Aber der Kindergarten hat es verharmlost. Sie sagten z.B. er kriege manchmal einen Anfall, beruhigt sich aber wieder. Und als er in die Schule kam, sprach der Schulleiter davon, dass er regelrechte Schreikrämpfe hatte und ich fragte: Wie, was hatte er? 35-37: Und sie wurden nicht richtig informiert, was eigentlich im Kindergarten läuft? Nein. Einen Anfall kriegt jedes Kind einmal in diesem Alter, aber wenn man mir von Schreikrämpfen berichtet, dann hat das eine andere Dimension.		
	9	39-43: Der Kindergarten hat schon zugelassen, dass jemand hospitieren kann, aber so die Rückmeldungen... Die Psychologin hat angeboten, auch hinterher (nach der Diagnose ADHS) in der Schule, dass wenn Probleme da sind, dass man sie ansprechen kann und sie einbinden kann. Aber die Erzieherinnen haben nicht nachgefragt? Nein.		
	9	87-89: Er hatte nie Freunde und ich habe das gesagt. Die Klassenlehrerin sagte immer, nein, nein, es läuft in der Klasse rund. Und auch da hätte sie das SPZ, die Psychologin anrufen können. Die Psychologin hat mit ihm Hausaufgabentraining und Übungen zur Konzentration gemacht.		
	9	98-100: In der Grundschule, das wollte ich noch erwähnen, die Klassenlehrerin hat ja immer gesagt, es sei alles in Ordnung und im letzten halben Jahr hat sie dann gesagt, sie haben recht, er wird hier gemobbt. Aber für ein halbes Jahr wechselt man keine Schule mehr.		
	9	181-184: Er hat dann dort die 6. Klasse zu Ende gemacht und konnte im Sommer in die siebte wechseln. Und die haben gesagt, das ist nicht nur ADHS, das sieht aus wie ein Asperger-Syndrom. Lassen sie das abklären. Und darauf hin haben wir es abklären lassen.		
	9	192/193: Sie (die Psychologin) hatte eine Fortbildung gehalten fürs		

		Personal der Lernwerkstatt über Asperger und dann meinte die Schulleitung kommen sie doch dazu.		
Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfreiches in der Zusammenarbeit			Die Befragten erzählen, was in der Zusammenarbeit mit der Schule hilfreich war.	Interview 5, Zeilen 280-284: Und dann haben wir natürlich beim ersten Elterngespräch in der Schule die Hauptlehrerin informiert. Die war sehr froh, die kannte sich schon aus. Die hatten im Matura-Jahrgang schon einen Asperger. Die Lehrerin hat ihn super erfasst. Sie hat auch gleich ein paar Massnahmen überlegt. Wir fühlten uns sofort sehr verstanden.
	1	431-433: Wir hatten und brauchten (<i>in der Primar- und Sekundarschule</i>) keine grosse Zusammenarbeit mit der Schule, weil L. ja so gute Noten hatte und alles selber machte. Es war auch hilfreich, dass L. vom Verhalten her nie ausfällig wurde.		
	1	434-436: Für L. selber waren die Lehrpersonen hilfreich, die ihn annahmen so wie L. war und ist. Das war für L. und für uns hilfreich.		
	1	421-424: In der Gewerbeschule (...) waren die Professionalität des internen Sozialarbeiters und der Lehrerschaft hilfreich. Der Sozialarbeiter hat selbständig Informationen über die Voraussetzungen von L. eingeholt und in Zusammenarbeit mit den Lehrern Anpassungen für L. initiiert.		
	1	425-428: In der Institution für IV-Berufliche Massnahmen hat der IV-Job Coach die Zusammenarbeit zwischen Lehrstelle und Schule gemanagt und Anpassungen für L. initiiert. Insbesondere war hier auch die Asperger-Spezialisierung des Coachs hilfreich		
	2	158: (...) wenn ein Lehrer, das Kind so akzeptiert wie es ist und ihm beiseite steht.		
	2	162-170: Hilfreich war in der Kleinklasse-Tages-Primarschule, dass M. 4 Jahre lang dieselbe Lehrerin in der Schule und denselben Sozialpädagogen in der Freizeit hatte. Das ergab eine Kontinuität, die eine entwicklungsorientierte Beurteilung und einen entwicklungsorientierten Austausch mit allen Beteiligten ermöglichte.		
	2	233-255: Eine genaue Beobachtung der Lehrer. Wenn einen Lehrer und Sozialpädagogen ernst nehmen, das Kind		

		<p>ernst nehmen ich mich ernst genommen fühle. In diesem Einvernehmen kann ich auch um Kritik und Tipps beten.</p> <p>Kontinuierlicher Austausch über die Lebensumstände und hilfreiche Massnahmen, die einerseits von der Schule her kommuniziert wurden und andererseits von der Familie her. Ich habe auch selber um Kritik und Tipps gebeten.</p> <p>Kontinuität der Bezugspersonen. Dadurch fand in der KKT eine extrem gute Zusammenarbeit mit der Schule statt und die Kinder wurden auch nie von fremden Erziehungspersonen unterrichtet und/oder betreut. Dies wirkte sich auf die Befindlichkeit von M. äusserst positiv aus.</p> <p>Die Schulgemeinde erlaubte es den Lehrpersonen, die Kinder und Jugendlichen bei Bedarf von den Turnnoten zu befreien. Dies war eine grosse Erleichterung, dass wir um solche Dinge nicht für unseren Sohn kämpfen mussten.</p> <p>Drittpersonen, wie zum Beispiel der Kinderarzt oder der Schulpsychologe, die sich zusätzlich für das Kind einsetzten und bei wichtigen Laufbahnplanungen und Entscheidungen einbezogen werden oder/und sich selber in die Verhandlungen einbringen bzw. „einmischen“.</p>		
	2	272: Ein Geben und Nehmen von beiden Seiten erleichtert die Zusammenarbeit sehr.		
	3	187-193: Wie schon erwähnt war der Umstand, dass ich mich jederzeit mit meinen Sorgen melden durfte und ernst genommen wurde sehr hilfreich. Auch, dass meine Tochter individuellen Unterricht erhielt, in einer Tagesschule war und die Hausaufgaben in der Schule machen konnte war hilfreich in der Zusammenarbeit. Also war es hilfreich, dass die schulischen Angelegenheiten nicht auch noch zu Hause erledigt werden mussten.		
	4	192-194: Also in der 1.Klasse beim SSG, dass da grad eine Schulpsychologin anwesend war und dass sie uns ansprach und direkt an Frau A. (<i>Psychiaterin</i>) verwiesen hat. Das war gut.		
	5	435-439: Ich glaube, das war auch schon in der 4.Klasse, wo er den tollen Lehrer hatte. Dieser Lehrer hat uns auch am Elterngespräch signalisiert, dass die Klasse schon so gepolt war, dass wenn im Schulhof ein Baum umgekippt ist, dann war der M. das. Und da wurde mir auch klar, dass der richtig in so ne Schublade gesteckt wurde.		
	5	343-345: (...)nachher, in der 5./6. Klasse. Nein schon vorher, in der vierten Klasse. (...)Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, irgendjemand versucht zu verstehen, <u>wie</u> er ist.		
	5	355-358: Das sind bis heute die besten Lehrer, die ich kenne.(...)		

		Ich hatte das Gefühl, die schaffen das wirklich, die so abzuholen, wo sie sind. Und M. wurde da auch zum Klassenbesten. Das waren seine besten Jahre.		
	5	280-284: Und dann haben wir natürlich beim ersten Elterngespräch in der Schule die Hauptlehrerin informiert. Die war sehr froh, die kannte sich schon aus. Die hatten im Matura-Jahrgang schon einen Asperger. Die Lehrerin hat ihn super erfasst. Sie hat auch gleich ein paar Massnahmen überlegt. Wir fühlten uns sofort sehr verstanden.		
	5	374-376: Ah, und jetzt im „Gymi“, da wird er mit seinem Asperger total gestützt. Da sind Ansprechpersonen da. Es gibt da sogar DIE Ansprechperson für Aspgerger an dieser Schule jetzt. Wenn irgendwas wär, kann man da Kontakt aufnehmen.		
	6	490: Und äh, die Lehrer haben sich sehr bemüht. (...)		
	6	177-182: Er ist seit Ende Dezember freigestellt vom Schulpräsidenten, der glücklicherweise ein Neuer ist, denn der vorher hatte Null Verständnis für solche Kinder. Also, die haben in die normale Schule zu gehen, äh, ... behinderte Schule in dem Sinn, fanden sie, sehen sie ja den Grund nicht oder ich weiss nicht was nicht. Ja, aber der neue ist eigentlich ein wenig anders. Jetzt ist er schulbefreit, und jetzt ist die IV dran.		
	6	495-498: Mein Sohn ging in dieses Lager und mein Mann nahm eine Woche frei und ging ins Zimmer neben unseren Sohn. Der Lehrer hat's gewusst.(...) Und so kam es, mein Sohn durfte jeder Zeit zum Papa gehen.		
	7	269: (Antwort auf die Frage: Die einfach kein Verständnis hatten oder wieso meinen sie?) Ja, kein Verständnis und kein Weitblick und man muss nur sein Programm durchbringen.		
	7	363/364: Bei meinem Sohn bin ich nach wie vor am Kämpfen. Der Schulleiter hat der Psychologin anscheinend gesagt, ich sei eine Mutter die überbehütet...		
	8	386-396: Der Lehrer hat sich gemeldet und fand es sei jetzt wirklich notwendig. Obwohl, da wir ja wussten, dass es immer wieder schwierig ist, ging ich regelmässig in die Schule, um zu hören, wie es geht. Es war immer gut und gut und irgendwann kam der Zeitpunkt X und dann war es gleich eine Katastrophe. Und da war die Erwartungshaltung schon hier, sofort Schulpsychologischer Dienst. Der Termin bei der Kinderärztin wurde kurz vorher vereinbart, aber mit der langen Warteliste mussten wir doch 3/4 Monate warten, bis wir den Termin hatten und da wollte der Lehrer nicht warten. Für uns war es nicht ganz so schlimm, weil wir fanden, unser Sohn geht dort gerne hin. Er liebt es, wenn er herausgefor-		

		dert wird, die eins zu eins Situation. Dann soll er eben hingehen und der andere hat seine Ruhe. Das war der einzige Ort, an dem es hiess, überdenkt einmal eure Erziehung. Es war ganz speziell, aber das haben wir dann sehr schnell auch abgehackt.		
	8	431/432: (Antwort auf die Frage, ob die Unterstützung mehr von ausserhalb der Schule kam) Ja, absolut. Also in der Regelschule hatte die eine oder andere eine positive Grundhaltung ihm gegenüber, aber das ist wirklich alles.		
	9	30-32: Er war schon auffällig, das ist so. Aber der Kindergarten hat es verharmlost. Sie sagten z.B. er kriege manchmal einen Anfall, beruhigt sich aber wieder. Und als er in die Schule kam, sprach der Schulleiter davon, dass er regelrechte Schreikrämpfe hatte und ich fragte: Wie, was hatte er? 35-37: Und sie wurden nicht richtig informiert, was eigentlich im Kindergarten läuft? Nein. Einen Anfall kriegt jedes Kind einmal in diesem Alter, aber wenn man mir von Schreikrämpfen berichtet, dann hat das eine andere Dimension.		
	9	39-43: Der Kindergarten hat schon zugelassen, dass jemand hospitieren kann, aber so die Rückmeldungen... Die Psychologin hat angeboten, auch hinterher (nach der Diagnose ADHS) in der Schule, dass wenn Probleme da sind, dass man sie ansprechen kann und sie einbinden kann. Aber die Erzieherinnen haben nicht nachgefragt? Nein.		
	9	87-89: Er hatte nie Freunde und ich habe das gesagt. Die Klassenlehrerin sagte immer, nein, nein, es läuft in der Klasse rund. Und auch da hätte sie das SPZ, die Psychologin anrufen können. Die Psychologin hat mit ihm Hausaufgabentraining und Übungen zur Konzentration gemacht.		
	9	98-100: In der Grundschule, das wollte ich noch erwähnen, die Klassenlehrerin hat ja immer gesagt, es sei alles in Ordnung und im letzten halben Jahr hat sie dann gesagt, sie haben recht, er wird hier gemobbt. Aber für ein halbes Jahr wechselt man keine Schule mehr.		
	9	181-184: Er hat dann dort die 6. Klasse zu Ende gemacht und konnte im Sommer in die siebte wechseln. Und die haben gesagt, das ist nicht nur ADHS, das sieht aus wie ein Asperger-Syndrom. Lassen sie das abklären. Und darauf hin haben wir es abklären lassen.		
	9	192/193: Sie (die Psychologin) hatte eine Fortbildung gehalten fürs Personal der Lernwerkstatt über Asperger und dann meinte die Schulleitung kommen sie doch dazu.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Gewünschte Zusammenarbeit			Die Befragten äussern sich dazu, was sie sich in der Zusammenarbeit gewünscht hätten.	Interview 7, Zeilen 272/273: Ein bisschen flexibler. Auch die Schulleiter, ich meine, die stehen dann einfach nur hinter den Lehrpersonen. Man hat eigentlich keine Chancen.
	4	244-248: Ich wünsche, dass Eltern angehört werden. Dass man nicht einfach nur auf die Noten schaut, wie bei uns. (...) Eine frühe Integration wäre bei uns gut, wäre besser gewesen. Aber wir haben auch nicht gekämpft oder mal gesagt, dass wir ihn integrieren wollen.		
	5	466-470: Aber für die Lehrer würde ich mir wünschen, dass die einfach mehr Handwerkszeug kriegen dazu. Dass die auch einfach wissen, dass es das gibt, weil letztlich auch die nur den Eltern spiegeln können, dass das Kind das hat. Generell denke ich, ist es gut, dass es kommuniziert wird, wie zum Beispiel auch diese Filme über Asperger und so. Es ist gut, denke ich, dass man darauf aufmerksam macht		
	7	272/273: Ein bisschen flexibler. Auch die Schulleiter, ich meine, die stehen dann einfach nur hinter den Lehrpersonen. Man hat eigentlich keine Chancen.		
	9	57-60: Deutlichere Gespräche seitens der Erzieherinnen, das nicht so zu verharmlosen. Medizinisch war es ja abgeklärt, sie haben alles gesagt. Man sprach in diesem Alter davon, dass der Verdacht auf ADHS bestehe. Sie haben immer so getan als ob. Ich wurde beraten, wie ich auf was reagieren kann. Womit ich im Laufe der Zeit zu rechnen habe. Im Kindergarten ist nicht viel weiter gelaufen.		
	9	312/313: In der Schule hätte ich mir manchmal gewünscht, dass die Psychologin nochmal hingehet und nochmal schaut, das gefiel mir alles nicht richtig. Das hat sie aber dann nicht mehr gemacht.		
	9	389-392: In der Grundschule wäre es hilfreich gewesen, wenn die Lehrerin eher gekommen wäre oder ihr eher aufgefallen wäre, dass mein Sohn aussen stehend ist und nicht in die Gemeinschaft integriert ist. Das wäre für ihn und uns von Vorteil gewesen. Ich denke, sie hätte es dann anders händeln können. Sie war ja erfahren.		
	9	457-461: Mehr Kritikfähigkeit. Ich wünsch mir manchmal die alte Schulleitung zurück. (...) Sie war anders. Ich glaube, sie hatte auch für sich selbst eine ganz andere Einstellung. Sie hatte eine andere Art. Ich glaube sie konnte auch anders mit Kritik umgehen. Die		

		Gespräche waren offener und gradliniger. Sie hat die Dinge beim Namen genannt. Sie konnte die Sachen direkter ansprechen.		
	9	538-540: Mehr Glück in der Schule. Also ich hoffe einfach, dass sie Schulen haben, die anders reagieren als diese Schule hier bei uns jetzt, dass die Schulen hingucken und dementsprechend reagieren. Das wünsch ich.		

Kategorie 4: Umfeld

Unterkategorie: Soziale Beziehungen

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Veränderung der sozialen Beziehungen			Die Befragten erzählen, ob und wie sich die sozialen Beziehungen innerhalb des primären und sekundären Netzwerkes aufgrund der Besonderheiten des Kindes verändert haben.	Interview 6, Zeilen 545-548: Wir haben uns dann zurückgezogen. Oder auch im Freundeskreis. (...) dass wir halt, wenn wir eingeladen waren, im Vorfeld sagen mussten, worauf wir alles achten müssen. Da kommt dann halt immer diese Liste, die man ja im Kopf hat.
	1	442/443: Als Familie waren wir so sehr von der Situation mit L. eingenommen, dass wir nur wenige Beziehungen hatten. Neue, andere Leute lernten wir nicht kennen.		
	2	289-292: Meine Eltern fanden es wahnsinnig spannend, auch schon bei der ADHS-Diagnose und nachher bei der Asperger-Diagnose, sich in Bezug auf M. damit auseinanderzusetzen. Sie fanden schon immer, dass M. etwas Besonderes sei unter ihren 10 Enkelkindern. Darüber freuten sie sich (...).		
	2	410-416: Du musst wissen, dass sich mein Sohn sehr auffällig verhalten kann. (...) und (er) fluchte dann lauthals heraus. Und erst dann konnte ich sagen: „Es tut mir leid, mein Sohn hat ein Handicap.“ Ich will damit aufzeigen, dass ich immer warten muss bis etwas Auffälliges passiert, um dann die anderen aufzuklären.		
	2	298-304: Die Schwiegermutter hat für mein Empfinden, M.'s Beeinträchtigungen immer etwas heruntergespielt. (...) Ich konnte (...) nicht mit ihr differenziert über die spezifischen Beeinträchtigungen von M. und über veränderte schulische, wirtschaftliche und berufliche Bedingungen sprechen.		
	3	199-203: Ich aber habe den Kontakt zu meinen Eltern abgebro-		

		chen. Es war absolut unmöglich, dass ich mich mit ihnen über meine Schwierigkeiten mit S. austauschen konnte, was zu Uneinigkeiten zwischen meinen Eltern und mir führte.		
	3	209-212: Mittlerweile zeigt er (<i>der Lebenspartner</i>) eine sehr grosse Akzeptanz für S. überhaupt und insbesondere auch für ihre Beeinträchtigungen. Die Beziehung zwischen ihm und meiner Tochter ist vergleichbar mit einer Vater-Tochter-Beziehung.		
	3	214-218: Mit meinen Freunden und Bekannten unterhalte ich mich mittlerweile nicht mehr über meine Tochter. (...) Heute trenne ich klar zwischen Familie und sozialem Umfeld.		
	4	208-212: Nein, das eigentlich nicht. Wir haben es auch nicht so erzählt. Also der Familie schon. Die haben es zuerst nicht so geglaubt und gesagt, aber nein, das ist nicht so.(...) Manchmal schicken sie uns auch ein Link, wenn sie etwas gelesen haben oder so...Ja, es ist akzeptiert.		
	5	383-386: Ja, eben mit diesem Grüssen. Von den Nachbarn. Und da war auch noch ein anderer Nachbarsjunge, da wars immer mal wieder schwierig.(...) Aber man hört ja dann immer mal wieder hinten rum.		
	6	256-258: Wir haben viele Freunde verloren. Auch Freunde, die hierher gekommen sind, wenn S. wegen irgendwas einen Anfall hatte (...)		
	6	545-548: Wir haben uns dann zurückgezogen. Oder auch im Freundeskreis. (...) dass wir halt, wenn wir eingeladen waren, im Vorfeld sagen mussten, worauf wir alles achten müssen. Da kommt dann halt immer diese Liste, die man ja im Kopf hat.		
	6	552-555: Wobei ich sagen muss, sogar meine beste Freundin, da hab ich dann des öfteren wirklich.... Streit.(...) Wenn sich mein Sohn selbst verletzt, eben, wenn etwas nicht geht, dann meint sie:"Dann musst du halt, dann musst du halt!"		
	6	563/564: Und die aktuelle Situation ist halt so: Man erzählt halt immer weniger. Also ich hab sehr wenige Leute, wo ich überhaupt etwas erzähle.		
	6	567-570: Ich fühl mich dann nicht ernst genommen, so dass belustigende: Ah, du bist eine Arme, du hast auch immer etwas mit deinen Kindern.(...) Das ertrage ich nicht. Dann erzähl ich nichts mehr. Es ist so schade.		
	6	243/244: Wir haben mit denen im oberen Haus (zeigt mit Finger) keinen Kontakt mehr, weil sie uns <u>extrem</u> reinredeten, was wir alles falsch machen.		

	6	254/255: Und dann heisst es: "Läck, was ist das für ein unerzogener "Saugof". Spinnt der, in einem Restaurant!" und, und, und. Wir gehen schon gar nicht mehr,(...)		
	6	543-545:(...) die (Schwiegermutter) hat das nicht nachvollziehen können, dass man trotzdem nochmals ein Kind will, auch wenn die ersten vielleicht nicht normal sind, oder ein bisschen anders. Wir haben uns dann zurückgezogen.		
	7	379-382: Ich glaube nicht. Sie haben sehr viel Kontakt zu Cousinen und Cousins und dort ist jetzt einfach ein grösseres Verständnis da für die Andersartigkeit. (...) Aber sonst glaube ich nicht, dass sich viel verändert hat. Man hat sich gekannt. Es ist so.		
	8	465-468: (Manchmal hat man ja wie das Gefühl, hier sind wir weniger erwünscht.) Ja, das habe ich schon auch gemerkt. Aber ich weiss nicht, ob ich das allein an meinem Sohn ausmachen könnte. Wir hatten drei kleine Kinder und der mittlere hat ein ADS. Das hat schon auch dazu geführt, auch innerhalb der Familie haben wir es gemerkt... Mein Bruder kommt mir in den Sinn, den wir regelmässig besuchten und irgendwann ging das nicht mehr. Er hatte plötzlich keine Zeit.		
	8	475-479: Eigentlich haben wir uns mehr zurückgezogen. Es ist nicht immer ganz einfach gewesen. Das zu akzeptieren, dass es so ist. Aber es ist uns dann wie wohler gewesen. Mit der Zeit hat sich auch wie eine Spannung aufgebaut, wenn wir an einen Ort gegangen sind. Wir als Eltern dachten, hoffentlich geht es gut und das überträgt sich ja auch.		
	9	470-474: In unserem Freundeskreis nein. Mein Sohn war ja schon immer so. Die Leute kennen ihn ja nicht anders. Das hat jetzt einen Namen das Ganze, aber er ist schon immer so gewesen. Wir haben Freunde in Deutschland, die haben mittlerweile auch Kinder, die sind jetzt zwischen 7 und 9. Sie freuen sich immer tierisch, wenn mein Sohn kommt. Er hat ein Händchen für kleine Kinder. Auch ganz kleine Kinder, die fliegen auf ihn.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Soziale Integration des Kindes			Die Befragten erzählen über die soziale Integration des Kindes innerhalb des primären und sekundären und tertiären Netzwerkes.	Interview 8, Zeilen 120-122: Bei seinen „Gspänli“ galt er halt immer als ein Spezieller. Den Stempel hatte er relativ schnell. Das hat man nicht immer in Worten, aber in Gesten oder in Sachen wie: Wer macht mit wem ab oder wer lädt wen zum Geburtstag ein und solchen

				Dingen gemerkt. Da stand er dann immer aussenvor.
	1	451-455: L. hat von sich aus das Gefühl, dass er immer mit allen gut ausgekommen ist. (...) Ich selber habe das Gefühl, dass L. manchmal ein bisschen ausgelacht und auch gemobbt wurde. Ich bin aber nicht sicher ob diese meine Wahrnehmung stimmt, denn aus L.s Sicht stimmt das nicht		
	1	445-460: (...) wurde er von anderen Menschen leicht übersehen. Bei Erwachsenen kam er nicht sehr gut an. Und bei den Kindern hat (...) akzeptiert, aber man hat sich nicht um ihn gerissen. L. selber hätte gerne vorwiegend mit Mädchen gespielt und Beziehungen gepflegt. Aber die fanden das nicht interessant. Seinen besten Freund, den er jetzt noch hat, hatte L. erst ab der 4./5. Klasse. Dieser Freund ist charakterlich auch etwas eigensinnig (...), kommt aber auch mit allen anderen gut aus.		
	1	466-470: Das sind natürlich immer Internetbeziehungen (Kontakte zu Frauen) und es entwickeln sich daraus nie tragende Beziehungen. (...) Ausser die eine, wertvolle Liebesbeziehung zu einer Freundin. (...) es wurde für ein Jahr lang eine wirklich schöne Beziehung daraus (...)		
	2	280-283: (...) unsere sozialen Beziehungen finden vorwiegend innerhalb der Familie statt, wo sich auch M. sozial gut integriert erlebte und erlebt. Richtige Freunde ausserhalb der Familie hatte er nie. Aber auch in den Schulen war er soweit sozial gut integriert.		
	2	284-288: Es gab schon Momente in der Oberstufe, wo andere Kinder sich etwas lustig über M. machen. Aber da hat der Lehrer (...) den Kinderarzt kommen lassen, der die Klasse sehr kompetent über das Asperger-Syndrom, die Eigenheiten eines Apergers und den erwarteten Umgang damit aufgeklärte.		
	3	148/149: S. besuchte dann die erste Einführungsklasse, was sich wiederum als schwierig erwies. S. wurde geplagt und gemobbt.		
	3	152-154: Von der 2. bis Ende der 4. Klasse besuchte S. dann die Regelschule. Diese Jahre waren wiederum sehr, sehr schwierig. S. wurde viel geplagt und gemobbt und liess die grosse angestaute Aggression zu Hause aus.		
	3	220-256: S. hatte eigentlich nie Freunde und sie ist nie nach draussen spielen oder in den Ausgang gegangen. Seit etwa einem Jahr hat S. glücklicherweise einen Freund mit dem sie jetzt viel zusammen ist. Sie hat ihn im Alter von 15 Jahren (...) kennengelernt. Ihr Freunde hat auch irgendeine Diagnose in der Richtung von ADHS oder so, also er ist auch etwas speziell und ich denke, dass sie sich darum gut verstehen.		

	3	259-261: (...) Frau die den Segelkurs leitet (...) gemerkt, dass es sich schwierig für S. erwies, sich in eine Gruppe einzuordnen		
	3	266/267: (...) weil S. neue Hobbys sehr schnell wieder aufgibt, wenn die Rahmenbedingungen für sie nicht stimmen bzw. passen.		
	4	136-145: (...) Er wurde gehänselt. Er hatte da ja schon so ein Stempel (zeigt Zeichen auf Stirn). Der war der Komische. Das war auch in der Kleinklasse ein Problem gewesen. Er war da ja zusammen mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oder mit Migrationshintergrund. Der hatte niemanden, der seine Interessen teilte. Er war irgendwie allein.(...) Und dann kam er nach einem Jahr in die Sek. In der ersten Sek, es wurde eher einfacher wegen den anderen Kindern. Also er kam in die Sek A, da waren die ganzen verhaltensauffälligen Kinder nicht mehr. Er war mit ruhigen Kindern zusammen, die zum Teil auch ähnliche Interessen hatten.		
	4	214-216: Ja, eben, das ist schwierig, im Kindergarten, also zuerst war die englische Sprache.... Er lernte schnell. Aber wir dachten, er kommt nicht zu den anderen Kindern wegen der Sprache.		
	5	110-113: Aber eben einen Handlungsbedarf hab ich in diesen Wutausbrüchen schon gesehen. Und dann in Gruppen hatte er ja Schwierigkeiten. Er hatte immer seine Freunde, zum Glück, wo er abgemacht hat. Einzeln war's kein Problem. Aber Gruppen waren ein Problem. Und dann eskalierte das dann so ein bisschen draussen in der Mini-Freizeit.		
	5	359-361: Der Wechsel in die Sekundarschule, das war dann schwierig für ihn, weil er da dummerweise mit einem in die Klasse gekommen ist, der hat vorher schon mit so blöden Bemerkungen gegen M. ähm, so Stimmung gemacht.		
	5	366/367: Ja, genau. Mobbing. Das war so'n "Maker-Typ", wo alle mitreden, wo sich niemand traut dagegen zu reden.		
	5	295-302: (...) dass er einen Vortrag übers Asperger-Syndrom macht und sich darin outet. Das hat er dann dankend angenommen, weil in der Zeit war da einiges zusammengekommen.(...) es hat sich schon verändert. Er gehört halt jetzt dazu.		
	6	359-361: (...) ist ja klar, den Druck gehabt: Du musst in die Schule, du musst in die Schule. Und es ging nicht. Da fing er an, sich wieder selber zu verletzen. Dann hatte er ja dann die Schuldispens,(...)		
	6	488-490: (...) zum Glück kannte er noch 2 bis 3 Kinder vom Kindergarten. Und die nahmen ihn wirklich herzlich auf. Die anderen nicht, die machten so (zeigt Abgrenzung mit Händen). Und äh, die Lehrer haben sich sehr bemüht		

	6	154-156: Wir haben dann öfters da von seinen Ex-„Gspänli“ gehört: "Er ist halt ein besonders blöder." Darum haben wir ihn rausgenommen, in eine freie Schule (<i>Privatschule</i>)		
	6	125-127: In der Schule, in der privaten, wo er mittlerweile war, hat er sich immer mehr zurückgezogen, wollte keinen Kontakt mehr, es war ihm immer zu laut.		
	6	329-332: S. konnte dann eben 3,4,5 Monate gar nicht mehr zur Schule.(...) Das war zwischen 14 und 15.		
	6	182: Jetzt ist er schulbefreit, und jetzt ist die IV dran.		
	7	385: (Antwort auf die Frage der sozialen Integration und dass er sicher gut im Unihockey-Club integriert sei?) Ja. Ich glaube auch in der Schule an der Kanti. Er hat Freundinnen, Freunde.		
	7	387/388: Sie (Tochter) hatte nie eine Freundin. Eben vom Unihockey, aber das war weit weg.		
	7	390-396: Sie (Tochter) hat wirklich regen Kontakt, mit denen, die sie am „disability weekend“ kennenlernte und auch das Asperger-Syndrom haben. (...) Auch aus dem Studiengang Forensik hat sie eine Kollegin, sie ist schon fast eine Freundin. Sie macht jetzt Karate und hat dort auch Leute, mit denen sie Kontakt hat.		
	8	120-122: Bei seinen „Gspänli“ galt er halt immer als ein Spezieller. Den Stempel hatte er relativ schnell. Das hat man nicht immer in Worten, aber in Gesten oder in Sachen wie: Wer macht mit wem ab oder wer lädt wen zum Geburtstag ein und solchen Dingen gemerkt. Da stand er dann immer aussenvor.		
	8	321-325: Er ist früher viel zu Hause gewesen, keine Kollegen. Seit dem er das Sozialtraining gemacht hat und seit dem er an die öffentliche Schule gewechselt hat, hat er einen Kollegenkreis aufgebaut. Jetzt, also schon seit Jahren eigentlich, ist er kein Abend zu Hause. Und er hat nicht 1/2 enge Kollegen mit denen er jeden Tag zusammenhängt, sondern er hat an verschiedenen Orten Kollegen. Aber die wiederholen sich immer wieder.		
	9	20: Keine Verabredungen, keine Freunde. Er hatte während der Kindergartenzeit keinen festen Freund.		
	9	87/88: Er hatte nie Freunde und ich habe das gesagt. Die Klassenlehrerin sagte immer, nein, nein, es läuft in der Klasse rund.		
	9	98-105: In der Grundschule, das wollte ich noch erwähnen, die Klassenlehrerin hat ja immer gesagt, es sei alles in Ordnung und im letzten halben Jahr hat sie dann gesagt, sie haben recht, er wird hier gemobbt. Aber für ein halbes Jahr wechselt man keine Schule mehr. Wir haben dann geschaut, dass er ab der 5.Klasse, da musste er sowieso in die Stadt in die Schule, und da haben wir		

		geschaut, dass er in eine Klasse kommt, wo er keinen kannte. Dass er einen Neuanfang hatte und das hat echt gut funktioniert. Er hatte eine Klassenlehrerin, die sagte er sei speziell, er sei anders, aber sie konnte es seinen Mitschülern als positiv verkaufen. Sie konnte sich durchsetzen. Er hat heute noch Kontakt in diese Klasse.		
	9	107-109: In der Klasse war sie (soziale Integration) gut. Pause und Schulweg weiterhin eine Katastrophe, mit Auseinandersetzungen, dass sie ihn getreten haben, das sie ihn geprügelt haben, dass die Schule sich eingeschaltet hat. Ja war nicht so toll.		
	9	353-357: Und dann habe ich eben vergessen, im 6. Schuljahr, nachdem er in der Klinik war, haben wir noch einen Sozialarbeiter zur Seite gestellt bekommen, der 1 bis 2 Nachmittage mit ihm etwas gemacht hat. Er hatte ja seine Kontakte in der Klasse und er hat sich auch verabredet, aber es war schon schwierig. Und damit er auch mit anderen einmal zusammen kam, das wurde dann von dem Sozialarbeiter gecoacht.		
	9	147-150: Sie (die Klassenlehrerin) hat es versucht. Sie hat es nicht geschafft. Dann kamen die Herbstferien, mittlerweile war er 6 Wochen in der Schule. Da war schon klar, das funktioniert nicht und nach den Herbstferien bekam er eine Heilpädagogin zur Seite. Das war eine Spirale, die war nicht mehr zu durchbrechen. Wir haben ihn im Februar/März aus der Schule genommen. 152: Er wurde so was von gemobbt. Das ging einfach nicht. 161/162: Der Schulpsychologische Dienst wurde eingeschaltet und zum Schutz des Kindes wurde er raus genommen. Und dann suchen sie mal, was suchen sie denn für eine Schule für so ein Kind. 174-178: Wir kannten die Möglichkeiten nicht. Eine Privatschule kam nicht in Frage, da hätte mein Mann nur für die Schule arbeiten müssen, kann man nicht bezahlen. Schliesslich hat ihn eine Lernwerkstatt genommen. Die bieten alle Abschlüsse an. Das ist eine kleine private Stiftung, die von der Schulpflege bezahlt wird, also in unserem Fall übernimmt die Schulpflege. Die haben auch nur verhaltensauffällige Kinder.		
	9	397-403: Ich glaube, sie (die Klassenlehrerin) hatte nicht richtig Unterstützung. Letztendlich ist der Schulleiter dann mit in die Klasse gegangen zum Schluss. Die Heilpädagogin, die mein Sohn bekommen hat (...) war mit in der Klasse. Sie hat auch dort schon mit ihm alleine gearbeitet, aber auch mit ihm und der Klasse. Aber das war so eine Abwärtsspirale, hat sie gesagt, da kommen wir nicht mehr raus. Das finde ich einfach ein Unding. Nach so einer kurzen Zeit. Dass man da nichts mehr machen kann. Irgendwas		

		hat da komplett versagt.		
	9	377-380: Das ist heute noch schwierig mit seinen alten Mitschülern. Also wenn ein Fest ist im Ort, dann habe ich mein Sohn immer im Blick. Weil es immer wieder zu Konflikten kommen kann? Immer wieder. 382: Im Ort hat er keine soziale Integration. Das ist so.		
	9	465-468: Ja, wir haben einen Nachbarn. Der jüngste Sohn ist schon älter 27/28 Jahre alt. Er ist für meinen Sohn wie ein älterer Bruder. Er geht dann ein/zweimal die Woche rüber. Ich muss ihn dann schon mal zurück pfeifen, dass er nicht jeden Tag hingehet und habe dem Nachbarn auch schon gesagt, er solle es sagen, wenn es ihm zu viel sei. Ich weiss aber nicht, ob er das macht.		

Unterkategorie: Reaktionen des Umfelds

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Geäusserte Beobachtungen aus dem Umfeld			Die Befragten erzählen von geäusserten Beobachtungen aus dem Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes.	Interview 1, Zeilen 476-481: Damals (<i>als L. klein war</i>) war die Reaktion des Umfelds Unverständnis. Niemand wusste, was überhaupt los war. Gleichzeitig gab man mir die Rückmeldung, dass ich L. vermehrt weinen lassen und mich nicht so überbesorgt um ihn zeigen sollte. Das war die hauptsächlichliche Reaktion damals. Und sonst hat eigentlich niemand weder positive noch negative Reaktionen gezeigt. Es ist beinahe wie ein Vakuum.
	1	476-481: Damals (<i>als L. klein war</i>) war die Reaktion des Umfelds Unverständnis. Niemand wusste, was überhaupt los war. Gleichzeitig gab man mir die Rückmeldung, dass ich L. vermehrt weinen lassen und mich nicht so überbesorgt um ihn zeigen sollte. Das war die hauptsächlichliche Reaktion damals. Und sonst hat eigentlich niemand weder positive noch negative Reaktionen gezeigt. Es ist beinahe wie ein Vakuum.		
	2	290: Sie (<i>meine Eltern</i>) fanden schon immer, dass M. etwas Besonderes sei unter ihren 10 Enkelkindern.		

	2	209-302: Die Schwiegermutter hat für mein Empfinden, M.'s Beeinträchtigungen immer etwas heruntergespielt. Aus ihrer Erfahrung als ehemalige Lehrerin zog sie einfach nur die Erkenntnis, dass es schon immer besondere Kinder gegeben habe und dass man diese eben auch integriert habe.		
	3	259-261: (...) Frau die den Segelkurs leitet (...) gemerkt, dass es sich schwierig für S. erwies, sich in eine Gruppe einzuordnen		
	4	228-229: Es hat niemand gross reagiert. Er ist ein lieber, er fällt nicht auf. Er ist nicht aggressiv oder so.		
	5	115-117: (...) da bin ich mit ner Mutter da ein bisschen aneinander geraten, (lacht). Die meinte dann, sie sieht Handlungsbedarf auch bei meinem Kind(...)		
	5	268/269: Und dann gab's da in der Nachbarschaft manchmal Rückmeldungen darüber, dass der nie grüsst.		
	5	390/391: (...) Und die hat mir dann so, also nicht so direkt, mehr dann so, dass die Tochter irritiert sei von M., mitgeteilt, dass er schon etwas speziell sei. (...)		
	6	517-519: Da bekamen wir halt einfach die blöden Tipps. Du musst halt das machen, du musst halt mehr nach draussen mit ihm, damit er nachts schläft. Einfach blöder Seich.		
	6	526/527: Dann hat mein Sohn angefangen zu brüllen, wie am Spiess. "Ja, das kann nicht sein, und was macht ihr denn mit diesem Kind!"		
	6	528/529: Und mein Sohn war auch sehr unfallgefährdet, immer. Und dann hört man schnell: "Du musst ihm doch nicht immer hinterher rennen."		
	7	402-405: Früher, als die Kolleginnen fanden meine Tochter sei frech zu mir. Oder mein Sohn, der guten Bekannten, Nachbarn und Freunden nicht unbedingt „Ho!“ sagt, wenn er sie sieht oder an der Bushaltestelle sitzt und es läuft jemand vorbei, weil er einfach in seiner Welt ist und nicht weil er unanständig ist.		
	8	457-459: Eigentlich war es eher so, dass das Umfeld ihn so nahm, wie er ist und auch die Situation nahm, wie sie ist und mehr durch uns aufmerksam gemacht worden ist, dass einiges schwierig ist. Vielleicht hat eine Kollegin einmal gesagt, jetzt hat er das und das gemacht. Das war aber nicht die Regel.		
	9	500: Wir sollen nichts aus ihm machen, was nicht ist, haben Freunde teilweise gesagt. Er ist halt so. 502-505: wenn meine Schwiegereltern so etwas sagten, dachte ich, sie müssen hinschauen, sie dürfen nicht wegschauen. Bei entfernteren Freunden ist das soweit o.k. Aber in der Familie muss		

		man schon hingucken können. Man soll das nicht unter den Teppich kehren. Das wird bei meiner Familie auch nicht gemacht.		
--	--	--	--	--

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Reaktionen des Umfeldes auf die Asperger-Diagnose			Die Befragten erzählen, ob und wie das Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes auf die Asperger-Diagnose reagiert hat.	Interview 8, Zeilen 364-367: Und ich habe manchmal gemerkt, wenn ich versucht habe zu erklären, was Asperger-Autismus ist, haben die meisten das Wort Autismus schon einmal gehört und hatten die Vorstellung, die ich auch hatte von Autismus. Dass noch ganz anderes zum Autismus gehört, war für die meisten neu.
	1	488-495: Diejenigen, welchen ich es erzählte, haben nicht gross reagiert. Man fand, dass es ja gut sei, dass man mal wisse, was los sei. Eigentlich erstaunlich wenig Reaktion, so als hätte man in all den Jahren das Interesse dafür etwas verloren. (...) Eigentlich war die Reaktion dann von allen Seiten Hilflosigkeit.		
	2	290-294: Meine Eltern fanden es wahnsinnig spannend (...) bei der Asperger-Diagnose, sich in Bezug auf M. damit auseinanderzusetzen. (...) es interessierte sie, mit ihm zusammen den Alltag zu gestalten.		
	4	208-212: Nein, das eigentlich nicht. Wir haben es auch nicht so erzählt. Also der Familie schon. Die haben es zuerst nicht so geglaubt und gesagt, aber nein, das ist nicht so.(...) Manchmal schicken sie uns auch ein Link, wenn sie etwas gelesen haben oder so...Ja, es ist akzeptiert.		
	6	241/242: Wobei, meine Eltern haben das Verständnis, sind aber ungefähr die einzigen.		
	6	245-248: Die Leute sind sehr wenig informiert über Autismus. Also Autisten, das sind für sie verblödete Menschen, behindert, geistig behindert, total, wo der Geifer rausläuft, wo man es ansieht, und alles andere kennen sie nicht. Das ist auch in unserer Verwandtschaft so. Also wir gehen an keine Familientreffen, (...)		
	7	408-410: Die Leute wissen nicht, was es ist. Zuerst muss man erklären, was das Asperger-Syndrom ist und das es bei jedem anders ausgeprägt ist. Und vielleicht können sie jetzt gewisse Dinge verstehen oder akzeptieren.		
	8	348-354: Unterschiedlich. Also da wo wir vorher schon gemerkt haben, da kann man reden, da haben wir geredet, aber bei den		

		ändern nicht. Ich habe einen Kollegenkreis von 6 Frauen, die früher alle im Kinderspital gearbeitet haben. Dazumal war es nicht möglich, das zu sagen. Wir waren alle im gleichen Alter, hatten im gleichen Alter Kinder, und sobald irgendeiner aus der Reihe tanzte, war es schwierig, auch unter Kolleginnen, stigmatisierend. Rückblickend kann ich jetzt darüber reden und sagen, so war es. Und jetzt merke ich, dass auch das Interesse anders ist, es geht nicht mehr darum, die Kinder zu vergleichen. Jetzt geht es um anderes, Interesse in der Sache.		
	8	364-367: Und ich habe manchmal gemerkt, wenn ich versucht habe zu erklären, was Asperger-Autismus ist, haben die meisten das Wort Autismus schon einmal gehört und hatten die Vorstellung, die ich auch hatte von Autismus. Dass noch ganz anderes zum Autismus gehört, war für die meisten neu.		
	8	459-462: Wenn ich überlege, als wir die Diagnose kommuniziert haben, ging es bei einigen besser und bei einigen war es schwieriger. Es deckt sich schon auch mit dem, dass die, bei denen wir es besser sagen konnten, auch vorher ehrlich darüber geredet haben.		
	9	515/516: also mein Schwiegervater sagt schon mal, wir hätten es aber schwer mit unserem Sohn. Für meine Eltern ist er gut, wie er ist.		

Unterkategorie: Unterstützung durch das Umfeld

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Private Ansprechpersonen			Die Befragten erzählen, ob sie private Ansprechpersonen hatten oder haben.	Interview 2, Zeile 290: Meine Eltern (...).
	2	290: Meine Eltern (...).		
	2	376/377: Mein Mann und ich haben uns immer besprochen über alles, wir waren immer „auf der selben Linie“.		
	3	231/32: (...) Lebenspartner (...), den ich kennenlernte als 5 Jahre alt war.		
	4	233-234: Wir haben nur unter uns ausgetauscht, mein Mann und ich. Also eben das mit der Rutschbahn und dass er so mit Zahlen interessiert war.		
	6	564/565: Also ich hab sehr wenige Leute, wo ich überhaupt etwas erzähle. Also eben, mein Mann ist sicher der Ansprechpartner und		

		meine Eltern.		
	8	356: Ja, aber es waren schon mehr Fachleute. Aber es hat mir auch gereicht.		
	9	519-522: Ja, also ich schon. Ich habe meine Schwester. Mit ihr konnte ich gut reden. Ich habe die Cousine meines Vaters. Sie ist Krankenschwester. Ich konnte mich gut mit ihr austauschen. Meine alte Nachbarin in Deutschland war auch meine Freundin. Hier war es anfangs schwierig, als ich hier so alleine sass.		
	9	524-528: Mit der Mutter des Nachbarjungen kann ich schon reden. Mit ihm war auch nicht alles so gradlinig. Aber eigentlich sind die Schweizer schon sehr zurückhaltend. Mein Sohn ging ja mit einem anderen Jungen in die Therapie. Dort habe ich mich mit der Mutter des anderen Jungen angefreundet. Wir konnten uns auch austauschen. Ihr Sohn ist anders als mein Sohn. Er hat kein Asperger, aber auch speziell. Mit ihr konnte ich schon austauschen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Hilfestellungen durch das Umfeld			Die Befragten nennen allfällige Hilfestellungen aus dem Umfeld des primären und sekundären Netzwerkes.	Interview 2, Zeilen 259-265: Meine Eltern haben M. von Anfang an mitbetreut und einfach so akzeptiert wie er war. Das war eine sehr grosse Unterstützung.
	2	295-297: Meine Eltern haben M. von Anfang an mitbetreut und einfach so akzeptiert wie er war. Das war eine sehr grosse Unterstützung.		
	2	305-308: Hilfreich (...) war, dass auch die Schwiegereltern einen äusserst geregelten Tagesablauf pflegten. Dadurch fand sich M. auch bei den Schwiegereltern gut zurecht, auch sie haben M. mitbetreut und gehütet, was wiederum eine grosse Unterstützung bedeutete.		
	3	230-234: Explizite Unterstützung für meine Tochter mit Besonderheiten und auch für mich habe ich von meinem neuen Lebenspartner erhalten, den ich kennenlernte als S. 5 Jahre alt war. Er hat sich wie ein Vater um S. gekümmert und sie auch betreut, wenn ich arbeitete. Dies macht er auch heute noch. Mein Lebenspartner unterstützt mich auch sehr im emotionalen Bereich.		
	3	235-237: Unterstützung erlebte ich lange Zeit auch von meinen Eltern, indem sie S. regelmässig gehütet haben, damit ich zwei Tage die Woche arbeiten und regelmässig auch noch über freie Wochenenden verfügen konnte.		
	3	248-251: (...) explizite Unterstützung (...) von der Hotelbesitzerin		

		(...).Sie war inzwischen irgendwie eine gute Bekannte von mir geworden. Ich erzählte ihr damals von den grossen Schwierigkeiten meiner Tochter, den ADHS- und Asperger-Diagnosen und davon, dass ich kaum mehr wusste wie ich mit S. umgehen sollte, dass ihr aggressives Verhalten kaum mehr tragbar wäre. Daraufhin bot mir die Hotelbesitzerin an, dass S. im Sommer ein Hotelpraktikum bei ihr machen solle das täte ihr bestimmt gut.		
	3	259-265: (...) Unterstützung (...) von der Frau die den Segelkurs leitet, den meine Tochter besucht. (...) hat sich darüber (<i>Schwierigkeiten von S. sich in die Gruppe einzuordnen</i>) bei mir erkundigt (...) hat sich die Segellehrerin selber über die Symptomatik der Diagnosen von S. informiert und versucht nun, die Rahmenbedingungen für S. so anzupassen, dass sie weiterhin am Segelkurs teilnehmen kann.		
	4	237-239: Ja, also die Familie hat ihn lieb. Und wenn wir heute in die Ferien an den Strand fahren, dann kann er zu den Grosseltern nach Paris, und sie kochen jeden Tag Spaghetti für ihn. Sie machen alles für ihn.		
	5	390-394: Und die hat mir dann so, also nicht so direkt, mehr dann so, dass die Tochter irritiert sei von M., mitgeteilt, dass er schon etwas speziell sei. Die hat das mit dem Grüssen M. dann so wie beigebracht. Also die hat das instinktiv richtig gemacht, indem sie also gesagt hat: "Also tschüüüüüsss M.!" Also so richtig übertrieben, dass er es merken musste.		
	5	151- 153: Und die äh, Segelleiterin, die kannte das. Die ist selber Primarlehrerin. Und die hatte mal 'nen Schüler, und die meinte:" Der erinnert mich so an einen ehemaligen Schüler von mir, (...)		
	6	628: (...) bei der Oma (<i>eigene Mutter</i>)		
	6	620-622: Die Oma hat ihre eigenen Kuschtiere für ihn. Er braucht das. Er braucht seine „Nuscheli“, seine Kuschtiere, seine Glücksbringer.		
	6	241/242: Wobei, meine Eltern haben das Verständnis, sind aber ungefähr die einzigen.		
	7	419: Nicht speziell.		
	8	475: Ja, das hat es schon auch gegeben, aber es sind wirklich sehr wenige gewesen.		
	9	530-536: Ja, ja doch. Also wie gesagt mit dieser Mutter, da gibt es einen Austausch und auch Unterstützung. (...) Da habe ich die fachliche Unterstützung. Dann braucht es so viel private Unterstützung nicht mehr. In Deutschland waren meine Eltern auch erreichbar und bei meiner Freundin hätte ich die Kinder auch abgeben		

		können. Das habe ich hier nicht, aber jetzt sind sie auch nicht mehr so klein.		
--	--	--	--	--

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Wünsche für andere Eltern			Die Befragten äussern Wünsche für andere Eltern.	Interview 1, Zeilen 549-553: Das wünsche ich mir für andere Eltern sehr und hätt ich uns auch gewünscht, dass an gewissen Anlaufstellen, die wie Verteilerstationen funktionieren müssten, Fachleute eingesetzt werden und nicht nur Sachbearbeiter, die kostengünstiger sind. Man müsste ein ganzes System, ein Netzwerk aufbauen (...).
	1	514-518: Dass sie ernst genommen werden, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Dass sie nicht abgefertigt werden mit Bemerkungen, wie dieser, dass sie überbehütend seien und mehr loslassen müssten. So dass jemand mitdenkt und man sich getragen und begleitet fühlt.		
	1	549-553: Das wünsche ich mir für andere Eltern sehr und hätt ich uns auch gewünscht, dass an gewissen Anlaufstellen, die wie Verteilerstationen funktionieren müssten, Fachleute eingesetzt werden und nicht nur Sachbearbeiter, die kostengünstiger sind. Man müsste ein ganzes System, ein Netzwerk aufbauen (...).		
	2	311-318: Das aller-, allerwichtigste ist das Interesse vom Umfeld, nicht nur für die Kinder sondern auch für die Eltern. Ich meine das Interesse an den Eltern, im Sinne von: Aus welchem sozialen Umfeld kommen die Eltern und was für einen Hintergrund bringen sie mit? Das kann eine zusätzliche Hilfe sein, um ein Kind zu verstehen. (...) Ein offenes Ohr auch für Details, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem Kind stehen, die aber auch das Verständnis für die Eltern fördern.		
	2	320-324: Ich wünsche den Eltern auch, dass sie selber nicht das Interesse an ihrem eigenen Kind verlieren. Es soll nicht nur angepasst werden an die Wirtschaft, das schulische und berufliche Umfeld. Es soll das Kind werden, das es werden kann und von diesem Standpunkt aus sollte das Umfeld schauen, wo man das Potenzial bzw. das Können des Kindes beruflich einsetzen kann.		
	4	241-244: Also ich bin aktiv im Internet in einem Forum. Es hat viele Eltern, die schreiben: Hilfe, die wollen mein Kind in eine Sonderschule stecken. Ich schreibe denen, es gibt da Heilpädagogen, die sind ausgebildet für unsere Kinder. Das könnt ihr fordern. Ich		

		wünsche, dass Eltern angehört werden.		
	5	466-468: Aber für die Lehrer würde ich mir wünschen, dass die einfach mehr Handwerkszeug kriegen dazu. Dass die auch einfach wissen, dass es das gibt, weil letztlich auch die nur den Eltern spiegeln können, dass das Kind das hat.		
	5	475-477: Und generell, dass man das schon im Kindergarten merken könnte, weil ich denke, es ist wichtig, dass man`s weiss. Und im Kindergarten könnte man`s sehen. Eventuell kann man da auch Stress rausnehmen.		
	6	577: Vernetzung ja,(...)		
	7	424: ein Elternforum oder Chat, auch anonym.		
	9	543/544: Und dass die Diagnose früh genug gestellt wird. Ich denke, das erleichtert auch einiges.		

Kategorie 5: Familie und Alltag

Unterkategorie: Alltag

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Veränderungen im Alltag			Die Befragten erzählen von allfälligen Veränderungen und Anpassungen in ihrem Alltag.	Interview 4, Zeilen 264/265: (...) er braucht immer diese Signale (macht mit den Fingern Zeichen eines Vierecks), Pictos. Das hilft. Ich habe viele Schilder gemacht.
	1	357-367: (...) merkten wir schnell, dass wir regelmässige Pausen für L. in den Tagesablauf einplanen mussten. In diesen Pausen bzw. Freizeiten mussten wir darauf achten, dass L. absolute Ruhe in seinem Umfeld hatte. Dies wiederum hatte zur Folge, dass ich sehr an die Wohnung gebunden war. L. wurde zu einem bestimmenden Faktor in unserem Familienleben. Ich musste nicht L.s Alltag strukturieren sondern unseren Alltag so strukturieren, dass L. hineinpasste und nicht überfordert war. Er hat sich selber dann in seiner freien Zeit zu Hause schon selber organisiert. Das heisst, dass ich ihm nicht dauernd eine Beschäftigungsstruktur geben musste.		
	2	329/330: Aus meiner Sicht sind klare Strukturen für jedes Kind wichtig. Die haben in unserem Alltag auch unserer Tochter gut		

		getan.		
	2	348-350: (...) zum Thema Essen war es so, dass wir, bis M. 15 Jahre alt war, drei Mal am Tag assen, davon einmal die ganze Familie gemeinsam.		
	2	352-365: (...) Thema ist das Nachhause-Kommen. Weil M. nie fortgeht, keine Freunde hat und seine Freizeit immer zuhause verbringt, bin ich es gewohnt, dass er immer zuverlässig zur selben Zeit nachhause kommt. Gestern erschien er auch eine Stunde nach dem üblichen Zeitpunkt nicht zuhause. So etwas ist eher alarmierend und macht mich sehr unruhig. Ich habe ihn auf das Handy angerufen, er hat es ausnahmsweise abgenommen (...). Dies gehört in die Sparte Mitteilungen oder Informationsfluss: M. kann das nicht, Mitteilungen nach Hause bringen. Wir denken, dass dies eine Problematik ist, die zum ADHS gehört. Eine Massnahme ist, dass wir mit der Schule Abmachungen haben, dass sie uns, zum Beispiel per mail, direkt informieren. Wir haben auch immer wieder trainiert, dass M. uns Mitteilungen selber übergibt und nur in Zusammenarbeit mit der Lehrperson erreichten wir ab und zu einen geringen Informationsfluss.		
	2	369-373: Eine weitere Veränderung brachte die Asperger-Diagnose. M. wollte diese nicht akzeptieren. (...) Die eigene Akzeptanz der Asperger-Diagnose entwickelt sich nach bald 4 Jahren erst jetzt langsam. An dieser Akzeptanz und seinem Bewusstsein über seine Beeinträchtigung arbeiten wir im Alltag täglich.		
	3	277-282: Unser Alltag musste schon immer sehr stark strukturiert sein. Regelmässige Abläufe sind wichtig, um einigermaßen miteinander zurechtzukommen. Als Schwerpunkt habe ich immer gesetzt, dass wir, wenn möglich, dreimal pro Tag zusammen essen. Im Moment ist mir das gemeinsame Nachtessen sehr, sehr wichtig. Wir brauchen diese Zeit miteinander, um jeweils die Tagesplanung des darauffolgenden Tages durchzuführen		
	3	34/35: (...) viele Nahrungsmittel (<i>bei Fressattacken</i>), die sie in ihrem Zimmer überall versteckt und schliesslich auch allen Abfall überall versteckt und zum Teil auch offen herumliegen lässt. 283/284: Das Chaos, das S. oft zuhause hinterlässt räume ich auf, weil S. das - vor allem nach ihren Fressattacken - gar nicht mehr selber kann.		
	3	35/36: S. hat auch überhaupt keinen Bezug zum Geld. Sie kann damit nicht umgehen und gibt einfach aus, was sie in die Finger kriegt. 284/285: Benötigtes Geld muss ich meiner Tochter täglich neu in		

		die Hände geben (...).		
	4	65-69: Zum Beispiel seine Schwierigkeiten beim Essen, sein Herumpinkeln. Er pinkelte überall herum. Ich habe Schilder gebastelt mit Strichen, hier nicht und hier genau und wenn doch mit Schwamm putzen und so. Und ich machte Smilies beim richtigen Ort und beim Putzen und traurige Smilies bei den anderen Orten und so.		
	4	253-255: Hm *4sec*. Also das Theater jeden Tag mit dem Essen. Am Abend immer dieses Geschrei, weil er kein Rüepli essen wollte. Das war schon anstrengend. Oder auch heute noch.		
	4	263/264: (...) er braucht immer diese Signale (macht mit den Fingern Zeichen eines Vierecks), Pictos. Das hilft. Ich habe viele Schilder gemacht.		
	5	487-489: Also das haben wir nicht zugelassen (lacht). Da musste er durch. Also Kleinigkeiten, da sind wir ihm entgegen gekommen.		
	6	628-630: Er würde nicht duschen, die Kleider nicht wechseln. Wäsche wechseln, das macht er alles nicht von Eigenantrieb. Da sieht er keinen Sinn. Also da braucht er enorme Unterstützung.		
	7	427-429: Nein, ich glaube nicht. Man lebt ja als Familie zusammen und hat Abläufe. Ich für mich habe mehr Verständnis bekommen für die Eigenheiten meiner Kinder. Es hat aber den Tagesablauf nicht verändert.		
	7	460/461: Es gibt einzelne Anpassungen im Alltag, sie führen z.B. nur noch Gummischöpflöffel anstelle von Metallschöpflöffel im Haushalt, aufgrund der Geräuschempfindlichkeit ihrer Tochter.		
	8	483/484: Hilfreich war unsere Wohnatmosphäre. Wir haben ein grosses Haus mit viel Platz, wo man die Spannungspunkte auch räumlich auseinander nehmen kann.		
	8	481/482: sich möglichst an einen rhythmisierten Tagesablauf halten		
	9	547-551: Das weiss ich nicht, ich weiss ja nicht wie es ohne ihn wäre. Ich möchte meinen Sohn für nichts auf der Welt tauschen. Für mich ist er gut, so wie er ist, manchmal anstrengend, manchmal schwierig. Letztendlich möchte ich ihnen gegen niemanden tauschen. Man kriegt auch einen anderen Blickwinkel dadurch. Er nimmt soviel wahr, was ich so gar nicht wahrnehme. Er freut sich über Dinge, die mir durchgehen würden.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Freizeit- und Feriengestaltung			Die Befragten erzählen von allfälligen Anpassungen in der Freizeit- und Feriengestaltung.	Interview 1, Zeilen 571/572: (...) wir mussten immer schauen, was er vertragen mochte und was wir wollten. Eigentlich haben wir die Ferien auch um L. herumgebaut.
	1	571/572: (...) wir mussten immer schauen, was er vertragen mochte und was wir wollten. Eigentlich haben wir die Ferien auch um L. herumgebaut.		
	3	287-290: Ferien sind auch ein schwieriges Thema. Die Schiferien verbringen wir seit Jahren am selben Ort und die Tage sind ausgefüllt mit sportlicher Betätigung. Das ist gut für uns alle. Ferien zu Hause aber, die nicht mit Unternehmungen ausgefüllt sind, werden sehr schwierig.		
	4	266/267: Ja, gut, wir haben auf seine Interessen geschaut. Aber heute ist es einfacher. Er ist alt genug. Er braucht nicht mehr mitzukommen.		
	4	269-272: Ja, im Hotel war das Essen schwierig. Einmal waren wir in den Ferien. Da ass er nur Pommes frites, morgens, mittags, abends. Und jetzt will er nicht mehr Strandferien machen. Aber es ist einfacher geworden. Er kann zu den Grosseltern nach Paris, er muss ja nicht mehr mit.		
	5	488-492: Zum Beispiel die Sommerferien: Da gabs immer Streit, weil wir die letzten drei Wochen weg waren.(...) Und M. braucht aber 2 bis 3 Tage um anzukommen am Ferienort und auch wieder 2 bis 3 Tage zu Hause um dort anzukommen, bevor die Schule wieder beginnt,(...)		
	6	608/609: Es ging bis etwa zum 13. Lebensjahr, also mit Murren. Es war immer am Morgen ein riesen Theater. Mit den Schwestern ging es, sie konnten ihn motivieren.		
	6	610-617: Wir waren auch mal in einem Hotel in der Türkei. Aber da war er noch sehr klein. (...) So Sachen gingen, er war noch klein. Je älter er geworden ist, so nach Italien auf den Campingplatz, es ging guuuuut. Was uns immer erstaunt hat...(…) Dass er immer die ersten zwei Tage, egal wohin, übergibt er sich, und hat Durchfall, übergibt er sich nonstop.(…) Mittlerweile weiss ich auch, das wird der Stress sein, alles ist neu.		
	6	546-548: (...)auch im Freundeskreis. Oder auch, dass wir halt, wenn wir eingeladen waren, im Vorfeld sagen mussten, worauf wir alles achten müssen. Da kommt dann halt immer diese Liste, die man ja im Kopf hat. Wenn dann...wenn da, wenn da		

	6	687-690: Also, jetzt sind sie schon grösser. Jetzt kann man mal auswärts essen gehen. Das machen wir auch. Das machen wir eigentlich von Grund auf immer. Aber es ist nicht immer das Gleiche, ähm, nicht immer entspannend.		
	7	431/432: Früher gingen wir noch oft in einem Restaurant essen. Das machen wir heute nicht mehr, vor allem auch weil meine Tochter wegen den Geräuschen rundherum nicht gerne geht.		
	7	433-435: Was rückblickend hilfreich war, dass wir immer nach Davos in die Ferien gingen im Sommer, im Herbst. Ich ging auch alleine mit den Kindern. Wir haben dort eine kleine Zweizimmerwohnung. Die Kinder wussten, wo wir hin gehen und wie es dort aussieht. Das hat ihnen sicher geholfen.		
	8	486-488: und auf dem Land, einfach "raus" können, das hat auch geholfen. Mit der Zeit haben wir gemerkt, körperliche Betätigung hilft enorm, Spannungen abzubauen, z.B. Velotouren, Skilaufen.		
	8	490/491: Je unstrukturierter eine Gruppe war, umso schlimmer war es. Wir haben viele Freizeitsachen innerhalb unserer Familie gemacht.		
	9	553-555: Die letzten zwei Urlaube haben wir Bed and Breakfast gemacht. Das erste Mal war super gut. Das letzte Mal war sehr problematisch mit ihm. Ich glaube es ist die Kombination von Pubertät und Asperger, aber er braucht, wenn wir in den Urlaub fahren Rückzugsmöglichkeiten.		

Unterkategorie: Familie

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Auswirkungen auf die Familie			Die Befragten erzählen von den Auswirkungen auf die Familie.	Interview 3, Zeilen 294-296: Die wichtigste Auswirkung ist wohl, dass sich der Alltag als sehr anstrengend für mich gestaltet. Vor allem ist er auch anstrengend, weil ich die Strukturierung kontrollieren muss.
	1	573-575: Ich selber war sehr an die Wohnung gebunden. Unsere Partnerschaft veränderte sich.		
	1	578-582: Mich haben diese Massnahmen (<i>Anpassungen an L. im Alltag</i>) natürlich fertig gemacht, für L. waren sie hilfreich. Zum Beispiel damals, als ich einfach ignoriert habe, dass L. seine freie Zeit in der Wohnung bräuchte, ging ich trotzdem mit L. nach		

		draussen, wegen mir. Bei diesem Ausgang ins Freie machte L. seinen Unfall mit Schädelbruch. Also hat sich mein „Egoismus“ sofort gerächt.		
	1	583-585: (...) L. viel Zeit für sich selber zu Hause einzuräumen. Dann war er zufrieden und es ging ihm gut, was auch ein Feedback an mich war, dass ich etwas richtig machte. Es war einfach sehr, sehr hart für mich.		
	1	586-587: Mein Mann hatte keine Lösungsansätze, das Umfeld wie gesagt auch nicht. Also habe ich Massnahmen getroffen und eine Struktur für L. aufgebaut von der er dann „abhängig“ war.		
	2	378-383: Er (<i>mein Mann</i>) hätte das Asperger lieber früher schon abgeklärt. Aber mein Mann ist so absorbiert von seiner Arbeit, dass das Meiste an mir liegt. Das heisst, dass ich die Kontakte knüpfen und pflegen muss, die Kontakte mit Arzt, Schule, Psychologen und so weiter. Ich bin die Managerin von unserem Sohn und allem Drum und Dran das er braucht, wie etwa das Rumchauffieren, Telefonieren, Nachfragen und so weiter.		
	3	294-296: Die wichtigste Auswirkung ist wohl, dass sich der Alltag als sehr anstrengend für mich gestaltet. Vor allem ist er auch anstrengend, weil ich die Strukturierung kontrollieren muss.		
	4	274-276: Wir haben uns angepasst. Ich koche zum Beispiel immer so, dass etwas für ihn dabei ist. Also ich koche nicht extra für ihn. Aber ich koche verschiedenes und nicht vermischt.		
	5	506/507: Aber eben, diese erzieherischen, ähm Also da gab`s natürlich schon Konflikte, die hätte es sonst nicht gegeben.		
	6	645/646: Und mein Sohn lässt sich vom Vater gar nichts sagen. Das ist eine zusätzliche Belastung. Auf mich hört er eher, auf den Vater nicht.		
	7	45-48: Als er kam, sind ihm viele Dinge aufgefallen. Z.B. auch der Umgangston, den ich und meine Tochter haben. Aussen Stehende finden fast, sie sei frech mit mir, aber ich empfinde das gar nicht so. Das ist einfach unsere spezielle Art, wie wir kommunizieren. 51-53: die mittlere Tochter hat diese Art auch angenommen und hat jetzt echt Probleme im Leben draussen. Also, dass sie Leute vor den Kopf stösst und mit gewissen Äusserungen Unverständnis hervorruft. 57: Direkt und eben auch ehrlich.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Geschwisterbeziehung			Die Befragten erzählen über die Gestaltung der Geschwisterbeziehung.	Interview 5, Zeilen 549-561: (...), also M. würde sein letztes Hemd für die Schwester geben.(...) Er hatte immer extrem Loyalität. (...) Also, sie lieben sich beide heiss und innig.
	1	593-597: (...), dass L.s Schwester H. immer das Gefühl hatte, sie müsste sich anpassen. H. hat auch das Gefühl, sie habe eigentlich gar keinen Bruder, schon gar keinen älteren Bruder. L. hat natürlich nie mit ihr gespielt, auf sie aufgepasst oder ist mit ihr in den Ausgang gegangen. Sie sind wie zwei Einzelkinder aufgewachsen. (...) H. und L. haben kaum eine Beziehung zueinander.		
	2	390-400: Von unserer Tochter her ist eine sehr tiefe Liebe für M. da, die er aber negiert. Dies auch wenn sie sich heute manchmal freut und ihre Erleichterung darüber ausdrucksstark äussert, wenn M. mal weg von zuhause ist, wie zum Beispiel wenn er eine Woche im Lager ist. Sie liebt ihn aber abgöttisch. Mit meiner Tochter musste ich immer sehr offen über M. reden. Ich habe ihr auch immer gesagt, dass ich weiss, dass sie manchmal etwas zu kurz kommt. Aber in solchen Momenten, wo M. mal weg ist, hole ich das nach. Dann machen wir Extraprogramme für sie. (...) Es ist ein Balanceakt, weil ich auch ihr gut schauen muss. (...) Sie macht es gut (...).		
	4	292-295: Hm *5sec* Nun, sie haben 5 Jahre Abstand. Er hasst Musik, sie liebt Musik und Tanz. Er liebt Mathematik. Sie kann gerade mal bis 3 zählen. (lacht) Also, sie haben nichts Gemeinsames. Aber sie sind freundlich zueinander. Und im Haus hat jedes seinen Bereich.		
	5	549-561: (...), also M. würde sein letztes Hemd für die Schwester geben. (...) Er hatte immer extrem Loyalität. (...) Also, sie lieben sich beide heiss und innig.		
	6	80-83: Er fand immer, dann habe er ja seine beiden Schwestern. Und das ging bis jetzt zur Pubertät, dass seine Schwestern mit ihm spielten. Egal was, seien es Computerspiele, Brettspiele, Böllerspiele oder etwas draussen. Aber mit anderen ging das nie.		
	6	393/394: Und S. kann es mittlerweile mit der kleinsten Schwester gar nicht mehr. Er ist sehr böse mit ihr, nur mit Worten.		
	6	403-405: Also alles eigentlich, das Miteinander, sich gegenseitig helfen, äh, wenn er der Schwester sagt "du blöde behinderte Kuh", dass sie nachher weinen geht, das interessiert ihn nicht. Sehr schwierig.		

	7	442-444: Untereinander haben alle drei ein sehr gutes Verhältnis. (...) Sie kommen gut aus und stehen zueinander, auch in der Öffentlichkeit.		
	8	494-497: Ein Thema war immer die Gleichbehandlung. Wobei ich weiss nicht, ob das von der Konstellation ist. Ich habe eben zwei Jungs und eine Tochter. Die Tochter sieht es viel entspannter, sie ist auch die jüngere. Dem mittleren Sohn ist es enorm wichtig, dass gerecht und gleich verhandelt wird. Vielleicht ist es auch ein Wesenszug.		
	8	499-501: eher so dass meine Tochter manchmal vermittelt. Im Kleinkindalter war es allerdings anders zwischen den 2 Jungs. Der Jüngere hat ihn völlig als seinen älteren Bruder akzeptiert. Im Kindergartenalter hat es angefangen zu kippen.		
	9	587-590: Ja schwierig. Also die Grosse war 5 als er kam und sie musste viel zurückstecken. Durch die ganzen Therapien, die ich nachmittags immer gefahren bin, hatte sie immer die Wahl mitzufahren oder alleine zu Hause zu bleiben oder wo anders spielen zu gehen. Sie musste viel Rücksicht nehmen. Das merkt man. Sie hat zu ihrer Schwester ein ganz anderes Verhältnis als zu ihrem Bruder.		
	9	592-597: Sie (jüngere Schwester und er) haben eine enge Beziehung. Wobei wenn ihre Freundinnen da sind, dann ist auch Eifersucht da. Dann will sie auch nicht, dass er mitmisch, dann soll er sich raushalten. Und dann wird's schwierig. Also wenn die beiden allein sind, ist es überhaupt kein Thema. Schwierig ist es dann, wenn einer einen Freund dabei hat. Dann sieht er auch nicht, wo er sich zurückziehen muss. Das ist schwierig. Und dann „jugst“ er ihr manchmal die Freundinnen ab. Dann wird sie eifersüchtig, das kann sie nicht haben.		
	9	479/480: Er hat eine, nein das stimmt nicht. Er hat seine Schwester, die ist jetzt 12. Gezwungenermassen haben sie beide viel miteinander gemacht, weil auch sie hier Schwierigkeiten hat.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Paarbeziehung			Die Befragten erzählen über die Gestaltung ihrer Paarbeziehung.	Interview 2, Zeilen 384-388: Als Paar werden wir dann wieder einmal existieren, wenn unser Sohn selbständig arbeitet und vielleicht sogar eine Wohnung hat. Was weiss ich. Im Moment sind wir beide daran, einander „Hinterdrein zu hächeln“. Das heisst, wir brauchen alle Zeit

				dazu, uns gegenseitig zu informieren, zu besprechen, Massnahmen zu planen und so weiter. Da bleibt keine Zeit für etwas anderes.
	1	<p>601-604: Für uns als Partner war es so, dass mein Mann und ich sowieso schon Probleme miteinander hatte. Aber dies hat sich natürlich dadurch verschärft, dass L. so viel Aufmerksamkeit brauchte, so dass ich keine Kraft und Energie mehr für die Partnerschaft hatte. Dies hat die Partnerschaft sehr belastet.</p> <p>612-616: dass mein Ex-Mann einen besonderen Charakter hat und ich meine eigenen Traumata schon in die Ehe mitbrachte. Mit den Besonderheiten von L. zusammenwirkend war es eine komplexe Paar- bzw. Familienkonstellation. Da ist es schwierig, auseinanderzuhalten, was genau die Auswirkungen des Asperger-Syndroms diesbezüglich waren.</p>		
	1	625: Das (<i>Trennung</i>) war als L. gerade eben 19 Jahre alt wurde.		
	2	377/387: Mein Mann und ich haben uns immer besprochen über alles, wir waren immer „auf der selben Linie“.		
	2	384-388: Als Paar werden wir dann wieder einmal existieren, wenn unser Sohn selbständig arbeitet und vielleicht sogar eine Wohnung hat. Was weiss ich. Im Moment sind wir beide daran, einander „Hinterdrein zu hächeln“. Das heisst, wir brauchen alle Zeit dazu, uns gegenseitig zu informieren, zu besprechen, Massnahmen zu planen und so weiter. Da bleibt keine Zeit für etwas anderes.		
	3	297-300: Meinen Lebenspartner kenne ich jetzt schon seit 11 Jahren. Seit 6 Jahren leben wir zusammen. Unsere Beziehung hat sich positiv entwickelt trotz der Beeinträchtigungen meiner Tochter. Ich kann mit meinem Lebenspartner über alles reden und er unterstützt mich auch emotional.		
	4	297-300: Wir haben sehr viel geredet und gelesen und über uns und unsere Familie nachgedacht. (...)Und wir sind uns einig, dass der Schwiegervater auch Asperger ist. Aber wir haben nichts gesagt. Wir sagen nichts. Wir denken es für uns.		
	5	569-575: Ja, ähm, ja, ich hab immer mein Kind auch verstanden. Insofern war ich vielleicht auch unfairerweise auch mehr loyal zu meinem Kind als zu meinem Mann. Ja, eben, wenn man vorher alles gewusst hätte und so weiter, da hätte sich auch einiges vereinfacht. Man hätte dann da auch einfach mehr gemeinsam erziehen können. Aber uns hat das eben auch sehr gut getan, als wir da eben, ähm mit dieser Beratung angefangen haben, quasi. Das hat uns als Paar auch sehr gut getan.		
	6	210--212: Und dann ist`s ja auch noch so, dass mein Mann, also		

		er ist sehr so (<i>zeigt mit Händen Abgrenzung</i>), sowohl zu meinem Sohn als auch überhaupt in dieser Situation. Er hat sich relativ extrem ausgeklinkt. Bei den Mädchen nicht, aber beim Sohn.		
	6	642/643: Aber bei uns ist es sehr belastend. Sehr belastend. Wir waren auch des öfteren wirklich kurz vor dem Aus.		
	6	644/645: Aber mein Mann hat extreme Mühe, weil er sagt, es ist mein Erstgeborener, es ist mein Sohn und dann ist er noch so.		
	6	647-650: (...)mein Mann hat etwa vor 2 Jahren oder 1,5 gesagt:"Das geht mich nichts mehr an. Von jetzt an ist der Sohn in deiner Verantwortung." Das fand ich auch nicht so schön oder nett. Es ist belastend. Wir haben auch sehr unterschiedliche Erziehungsansichten. Bei den Mädchen nicht unbedingt, beim Jungen schon.		
	6	684/685: (...)mein Mann ist auch der, der sehr das Aussen sucht, mit Hobbies, ähm, einfach möglichst weg, wo ich natürlich auch wieder Mühe habe.		
	7	453-455: Ich bin geschieden. Wir haben aber ein gutes Verhältnis mit dem Vater der Kinder. Das war uns wichtig für die Kinder. Wir hatten uns ja auch einmal gern, wieso sollten wir uns bekämpfen.		
	7	45: Ich habe seit 3½ Jahren einen neuen Partner.		
	8	505-508: Gut, wo ich mich mit meinem Mann arrangiert habe. Ihm war es nie so Recht, offen über das zu reden, meinem Naturelle entspricht es mehr. Ich habe mich ihm angepasst, er sich ein Stück weit auch mir. Rückblickend glaube ich, es hat mir eigentlich nicht gereicht.		
	9	604-606: Für ihn ist es schwierig. In der Familie meines Mannes gibt es das nicht, anders sein. Da ist mein Mann ja gross geworden in dieser Familie. Es wird nicht darüber gesprochen, das gibt es nicht, anders sein, krank sein. Behinderung ist ein Unwort, „Unthema“.		
	9	608-613: In Deutschland habe ich oft alleine da gestanden auch mit meinem Sohn. Wenn ich zur Psychologin ging, hat er sich immer ausgeklinkt. Ich war das, ich hab ihn so erzogen. Die Akzeptanz das anzunehmen, dass das nicht erziehungsmässig ist, das hat lange gedauert. Mittlerweile macht er die Augen auch nicht mehr zu. Die Asperger-Diagnose war für ihn für vieles eine Erklärung. Aber das zu akzeptieren, dass sein Sohn jetzt manchmal nicht anders kann, das ist schon schwer. Er ist sehr kopflastig, alles vom Verstand her und manchmal fällt es schwer, das zu verstehen.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Wünsche für die eigene Familie			Die Befragten nennen, was sie sich für ihre Familie gewünscht hätten.	Interview 2, Zeilen 418-423: Dass die Menschen besser über Behinderungen aufgeklärt wären. Dass sie wüssten, dass es Behinderungen gibt, die man einem Menschen nicht ansieht. Und dass diese Menschen mit Behinderung nicht extra ein Verhalten ausserhalb der Norm zeigen. Diese Aufklärung ist notwendig, denn ich habe erfahren, dass ich Verständnis für das Verhalten meines Sohnes bekommen habe sobald ich das Verhalten erklären und begründen konnte.
	1	514-524: (...) So dass jemand mitdenkt und man sich getragen und begleitet fühlt. (...) hätte ich mir das von meinem eigenen Mann und von den Grosseitern gewünscht, weil mir diese am nächsten standen und ich in sie das grösste Vertrauen hatte.		
	1	628-635: (...) hätten wir uns Entlastung gewünscht und zwar regelmässige Entlastung, die hier zu Hause hätte stattfinden können, weil nur dies Örtlichkeit für L. in Frage kam war. Vor allem wäre eine erwachsene Kinderhüte Person geeignet gewesen die sich dadurch auszeichnete, zuverlässig und mit Besonderheiten von Kindern vertraut zu sein und damit umgehen zu können wäre. Dies zu einem erschwinglichen Preis. So hätten mein Ex-Mann und ich vermehrt gemeinsam etwas unternehmen können, was vielleicht auch unsere Partnerschaft gestärkt hätte. Einmal im Monat wäre schon genügend gewesen.		
	1	649-651: Aber so etwas (<i>Kinderhüte im Kleinkindalter: 1 Mal die Woche für 2 Stunden</i>) hätte ich mir schon gewünscht, um mich einmal die Woche tagsüber erholen zu könne, wenn auch nur um mal in Ruhe zu duschen oder zu nach zu schlafen.		
	2	418-423: Dass die Menschen besser über Behinderungen aufgeklärt wären. Dass sie wüssten, dass es Behinderungen gibt, die man einem Menschen nicht ansieht. Und dass diese Menschen mit Behinderung nicht extra ein Verhalten ausserhalb der Norm zeigen. Diese Aufklärung ist notwendig, denn ich habe erfahren, dass ich Verständnis für das Verhalten meines Sohnes bekommen habe sobald ich das Verhalten erklären und begründen konnte.		
	3	303/304: Mehr Verständnis. Das heisst, ernst genommen zu werden von unserem sozialen Umfeld.		

	3	305-308: Vor allem aber jemanden, der uns über all die Jahre gemanagt hätte. (...) Da hätten wir jemanden gebraucht, der ihre Geschichte (<i>der Tochter</i>), ihre Besonderheiten, ihre Schullaufbahn beobachtet, begleitet und Abklärungen und Ausbildung koordiniert hätte.		
	3	315/316: Es bräuchte überhaupt eine Anlaufstelle für betroffene Eltern, wo man wirklich Begleitung und Unterstützung erhält.		
	4	302: Wir hätten uns mehr schulische Unterstützung gewünscht, eine frühere Integration.		
	5	589/590: Ja, eben, früher wäre da der Wunsch gewesen, dass man da besser verstanden worden wäre, hauptsächlich von den Lehrern (lacht).		
	6	582: Ich denke, dass die Schulpsychologen anders geschult wären.		
	6	238-239: (...) also, was ich mir wünsche, wäre mehr Verständnis, innerhalb der Familie und im Freundeskreis.		
	7	453-457: Ich glaube nichts. Wir haben es gut und sind eine glückliche Familie. (...) Wir sind wirklich eine glückliche Familie. Uns geht es gut. Und ich sehe nicht nur schlechtes, wenn man Kinder mit Asperger-Syndrom hat. Es ist eine Bereicherung. Sie sind ehrlich, man kann auf sie zählen. Ja, es hat soviel gutes.		
	8	504-509: Sicher hätte uns der Kontakt zu anderen gut getan, egal mit auffälligen Kindern oder einfach mehr Kontakt. (...) Mehr Akzeptanz wäre sicher das A und O gewesen, egal wo.		
	9	618/619: Meistens ist es gut so. Wenn man in so einem Konflikt drinsteckt, dann wünscht man sich vielleicht in dem Moment was einfacheres, aber nein. Objektiv betrachtet ist es gut so.		

Code	Interview	Textstellen	Definition	Ankerbeispiel
Rat an andere betroffene Eltern			Die Befragten äussern sich dazu, was sie aufgrund ihrer Erfahrung anderen betroffenen Eltern mitgeben würden.	Interview 7, Zeilen 421-424: Wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind anders ist, dass man sicher eine Abklärung macht, dass es wirklich hilfreich ist, wenn man eine Diagnose hat. Für Eltern, die eine Diagnose haben, dass sie den Mut und die Kraft nicht verlieren, um zu kämpfen und auch zu kommunizieren, dazu zu stehen und zu sagen, was sie brauchen.
	1	654-660: (...) nicht so früh aufzugeben. Damit meine ich, dass,		

		wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, sie wirklich solange nach einer Ansprechperson suchen, die darauf anspricht. (...) Es geht mir darum, dass man von vielen Ansprechpersonen abgewiesen wird und man sich dabei bewusst sein muss, dass diese Personen vielleicht gar nicht über genügende oder entsprechende Kompetenzen verfügen.		
	1	661-664: (...) (<i>schon im Baby- und Kleinkindalter</i>) nicht anzufangen, nach der eigenen Schuld zu suchen. Denn, auch wenn ein Teil eigene Schuld dabei ist, dann findet man die noch früh genug heraus. Sich selber die Schuld zu geben birgt die Gefahr, dass etwas untergeht, was effektiv eine Beeinträchtigung des Kindes wäre.		
	1	665-667: (...) dass diese Eltern den Mut aufbringen, dranzubleiben, nein zu sagen, wenn sie an die falschen Personen gelangen und sich wieder neue Ansprechpersonen zu suchen.		
	1	663: Vertrauen in die eigene Wahrnehmung.		
	2	434-447: Mann muss informieren: Sich selber und andere. Also, erstens soll man sich selber informieren. Ich meine, bei www.autismus.ch könne man sich auch entsprechende Bücher ausleihen, bin mir aber nicht ganz sicher. Man soll sich Literatur beschaffen, Bücher wie zum Beispiel Tony Atwood oder auch Autismus-Broschüren, die man wirklich haben sollte. Die sind wirklich hilfreich. Wie diese zwei, die ich dir gegeben habe (<i>in der Literaturliste aufgeführt</i>). (...) Solche Sachen sollte man bereithalten für andere, sich nicht genieren und Aufklärung betreiben. Des Weiteren ist es sicher gut für die Psychohygiene der Eltern, den Kontakt zu anderen betroffenen Eltern zu pflegen. Bei uns ging dies via dem Elpos-Verein. Da habe ich in einer AD(H)S-Eltern-Selbsthilfegruppe teilgenommen und habe sehr viel dabei gelernt. (...)		
		449/450: (...) Bezugspersonen die wichtig sind gnadenlos mit dem Thema zu konfrontieren. (...)		
	3	312: Dass sie ihr Kind so akzeptieren wie es ist.		
	3	313-315: Dass sie sich zusammenschliessen, eine Asperger-Eltern-Vereinigung aufbauen, die richtige Unterstützung bietet. (...). Wenn jemand die Kraft dazu hat, sollte er dies aufbauen.		
	4	306-308: (lacht) Kämpft für euer Kind! Informiert und fordert von den Lehrpersonen! Es gibt diese besonderen Leute, die heissen Heilpädagogen. Die müssen für euer Kind da sein!		
	5	591: Ja, damit offen umzugehen.		
	5	615-617: Also da würd ich eben auch den Eltern sagen: "Lasst		

		euch nicht versklaven von euerm Kind! Aber nehmt es ernst! Viel reden, über die Vernunft!"		
	6	595-602: Wenn ich Eltern einen guten Ratschlag geben sollte, würde ich sagen: Hört auf euer Bauchgefühl und sucht euch einen guten Psychiater, und zwar <u>selber</u> . Weil die Fachleute einer Schulgemeinde als Angestellte einer Schulgemeinde reden manchmal einfach das, was die Schulgemeinde hören will. Da hab ich unglaublich Mühe.		
	7	421-424: Wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind anders ist, dass man sicher eine Abklärung macht, dass es wirklich hilfreich ist, wenn man eine Diagnose hat. Für Eltern, die eine Diagnose haben, dass sie den Mut und die Kraft nicht verlieren, um zu kämpfen und auch zu kommunizieren, dazu zu stehen und zu sagen, was sie brauchen.		
	8	505-508: Offen sein. Ich denke, das ist auch eine Schwierigkeit. (...) Offen sein, es ist so, wie es ist. Natürlich macht man sich verletzlicher.		
	9	621-628: Ich glaube, wir machen uns manchmal viel zu viele Sorgen um unsere Kinder. Die machen das schon. Wenn sie so gestrickt sind wie mein Sohn, dann werden sie ihren Weg gehen. Ich finde es schade, wenn man in eine Rechtfertigungshaltung reinrutscht anderen gegenüber, nicht betroffenen gegenüber. Es gibt ja immer Leute, die es besser wissen, die überhaupt keine Ahnung haben, die theoretisch Ahnung haben, die wissen was Asperger ist, aber die haben kein Asperger-Kind. Die können viel erzählen. Sie sind nicht betroffen und da soll man sich nicht einschüchtern lassen. Ein in Anführungszeichen normaler Arzt, der sich nicht auf Asperger spezialisiert hat, der kann nicht viel mitreden, was so den Alltag angeht. Und 0815 Familien sowieso nicht.		